

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Geschwister von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Beeinträchtigung verstehen und stärken –

Resilienzförderung im inklusiven Unterricht an der
Regelschule im Zyklus 1 und 2

Eingereicht von: Angelika Renz & Ursina Hotz

Begleitung: Linda Bastian-Korn

Datum der Abgabe: 12.05.2024

Abstract

Die systematische Literaturarbeit verfolgt das Ziel, zum Verständnis und zur Stärkung der Kinder mit Geschwistern mit einer geistigen Beeinträchtigung beizutragen. Es wird der Frage nachgegangen, inwiefern Resilienzförderung in der Regelschule im Zyklus 1 und 2 im inklusiven Setting Geschwister von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Beeinträchtigung stärken kann.

Zuerst wird die familiäre Bewältigung von Herausforderungen im Leben mit einem Kind mit Beeinträchtigung und die Bedeutung der schulischen Resilienzförderung analysiert. Die Arbeit zeigt, dass Erkenntnisse über die Chancen und Risiken im familiären Zusammenleben zu einem besseren Verständnis und zur Stärkung der Geschwisterkinder beitragen können und der inklusive Unterricht Möglichkeiten zur Resilienzförderung bietet. Zuletzt werden Chancen und Grenzen der Resilienzförderung im inklusiven Setting diskutiert.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung.....	1
1.1	Ausgangslage.....	1
1.2	Persönlicher Bezug.....	1
1.3	Heilpädagogische Relevanz.....	2
1.4	Entwicklungsbedarf in der Praxis.....	3
2	Fragestellung.....	4
2.1	Zielsetzung.....	4
2.2	Begründung.....	5
2.3	Methode.....	6
2.4	Vorgehen.....	6
3	Zentrale Begriffe.....	7
3.1	Behinderung.....	7
3.2	Geistige Beeinträchtigung.....	8
3.3	Geschwisterkinder.....	9
3.4	Resilienz.....	9
3.5	Universal Design for Learning (UDL).....	9
3.6	Zyklus 1 und 2.....	9
4	Forschung.....	10
4.1	Studien.....	10
4.2	Übersicht Studien, Theorien, Modelle, Konzepte.....	10
4.3	Gegenüberstellung der Studien.....	13
5	Familien mit einem Kind mit Beeinträchtigung.....	16
5.1	Belastungen und Herausforderungen der Familien.....	16
5.2	Belastungen und Herausforderungen der Eltern.....	17
5.3	Belastungen und Herausforderungen der Geschwister.....	17
5.4	Modell der familiären Anpassung an Behinderung und chronische Krankheit.....	18
5.5	Familien-Stresstheorie: ABCX-Modell.....	21
5.6	Konzept Salutogenese nach Antonovsky.....	22
5.7	Familienkohärenz.....	22
5.8	Bewältigungsstrategien der Familien.....	23
5.9	Empowerment-Konzept.....	24

5.10	Einflussfaktoren der Gesellschaft	24
6	Geschwisterbeziehungen.....	25
6.1	Grundlagen geschwisterlicher Bindung	25
6.2	Bindungstheorie.....	25
6.3	Flussdiagramm Furman und Buhrmester	25
6.4	Ökologischer Ansatz nach Bronfenbrenner	26
6.5	Klassische Geschwisterbeziehung	27
6.6	Die Entwicklung der Geschwisterbeziehung im Laufe des Lebens	27
6.7	Die Geburt eines Kindes mit Beeinträchtigung	28
6.8	Geschwisterfolge	29
6.9	Spezielle Geschwisterbeziehung.....	30
7	Die psychosoziale Entwicklung von Geschwistern	30
7.1	Eriksons Stufenmodell	30
7.2	1. Stadium: Ur-Vertrauen vs. Ur-Misstrauen.....	31
7.3	2. Stadium: Autonomie vs. Scham und Zweifel	31
7.4	3. Stadium: Initiative vs. Schuldgefühl.....	31
7.5	4. Stadium: Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl	31
7.6	5. Stadium: Identität vs. Identitätsdiffusion	32
8	Chancen und Risiken durch das Aufwachsen mit einem Geschwister m. B.....	32
8.1	Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Geschwisterkindes	32
8.1.1	Art und Schwere der Behinderung	33
8.1.2	Altersunterschied und Position der Geschwister	33
8.1.3	Geschlecht	34
8.1.4	Familiengrösse	34
8.1.5	Soziale Schichtzugehörigkeit	34
8.1.6	Einstellung der Eltern	34
8.1.7	Familiäres Umfeld	35
8.1.8	Diskriminierung in der Öffentlichkeit.....	35
8.2	Chancen und Ressourcen	35
8.2.1	Qualität der Geschwisterbeziehung	36
8.2.2	Positive Auswirkungen auf die Entwicklung	37
8.2.3	Soziale Kompetenzen	37

8.2.4	Entwicklung eigener Kommunikationsformen	38
8.3	Risiken und Belastungen	38
8.3.1	Emotionale Belastung	38
8.3.2	Überforderung	39
8.3.3	Konfrontation mit Verantwortung und Leid	39
8.3.4	Schuldgefühle.....	40
8.3.5	Erwartungen der Eltern	40
8.3.6	Rivalität.....	40
8.3.7	Aggression	41
8.3.8	Ängste	41
8.4	Bewältigungsstrategien von Geschwisterkindern	41
8.4.1	Loyalität	42
8.4.2	Distanzierung	42
8.4.3	Soziales Engagement	42
8.4.4	Idealisierung	42
8.4.5	Überangepasstheit	42
9	Bedürfnisse der Familien	43
9.1	Bedürfnisse im Kontext der Motivationstheorie	43
9.1.1	Bedürfnispyramide von Maslow	43
9.1.2	Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci und Ryan	44
9.2	Bedürfnisse der Familie	44
9.3	Bedürfnisse der Familie mit einem Kind mit Beeinträchtigung	45
10	Unterstützung für die Familien	45
10.1	Unterstützung für die Eltern	46
10.1.1	Professionelle Beratung.....	46
10.1.2	Strategien für Eltern	46
10.1.3	Familiäres Umfeld	47
10.2	Unterstützung für die Geschwister.....	47
10.2.1	Aufklärung und Information	48
10.2.2	Gespräche	48
10.2.3	Feinfühligkeit und Empathie.....	48
10.2.4	Ängste thematisieren	49

10.2.5	Positives verstärken	49
10.2.6	Lehrkräfte	49
10.2.7	Medien	49
10.2.8	Freizeitaktivitäten und Hobbys	49
10.2.9	Hilfskonzepte	50
10.2.10	Geschwisterseminare	50
10.2.11	Familienunterstützende Dienste	50
10.2.12	Integration und Akzeptanz in der Gesellschaft	50
10.2.13	Unterstützung durch die Schule	51
10.2.14	Resilienzförderung	51
11	Zwischenfazit der Fragestellung	52
12	Resilienz	53
12.1	Einleitung	53
12.2	Definition	53
13	Resilienzforschung	54
13.1	Kauai-Längsschnittstudie	54
13.2	Mannheimer Risikostudie	55
13.3	Bielefelder Invulnerabilitätsstudie	55
14	Risiko- und Schutzfaktorenkonzept	56
14.1	Risikofaktorenkonzept	56
14.1.1	Vulnerabilität	57
14.1.2	Biologische und psychologische Vulnerabilitätsfaktoren	58
14.1.3	Familiäre und psychosoziale Risikofaktoren	58
14.2	Schutzfaktorenkonzept	59
14.2.1	Personale Schutzfaktoren	59
14.2.2	Familiäre Schutzfaktoren	60
14.2.3	Soziale Schutzfaktoren	61
14.3	Wechselwirkung von Risiko- und Schutzfaktoren	61
15	Resilienzmodelle	62
15.1	Kompensationsmodell	63
15.2	Herausforderungsmodell	63
15.3	Interaktionsmodell	64

15.4	Kumulationsmodell	64
15.5	Rahmenmodell von Resilienz nach Kumpfer.....	64
16	Bezugsmodelle und Bezugskonzepte	66
16.1	«Life Skills».....	67
16.2	Salutogenese nach Antonovsky	67
16.3	Familienresilienz – Rahmenmodell Wals.....	68
16.4	Stresskonzept nach Lazarus mit dem Begriff Coping.....	69
16.5	Coping-Strategien.....	69
17	Bedeutung der Resilienz für die Heilpädagogik	71
17.1	Resilienzforschung	71
17.2	Resilienzförderung.....	71
17.3	Präventionsforschung.....	72
18	Zwischenfazit der Fragestellung	76
19	Massnahmen zur Stärkung von Resilienz im Kontext Schule.....	78
19.1	Die sechs Schutzfaktoren des Kindes	78
19.1.1	Selbst- und Fremdwahrnehmung.....	79
19.1.2	Selbstwirksamkeit (-serwartung).....	79
19.1.3	Selbststeuerung	80
19.1.4	Soziale Kompetenz	80
19.1.5	Problemlösefähigkeit.....	81
19.1.6	Adaptive Bewältigungskompetenz	82
19.2	Resilienzkonzept nach Grotberg.....	82
19.2.1	Entwicklungsalter von vier bis sieben Jahren	84
19.2.2	Entwicklungsalter von acht bis elf Jahren	84
19.3	Resilienzförderung in der Regelschule	85
19.4	Resilienzförderung im inklusiven Unterricht.....	87
19.4.1	Universal Design for Learning (UDL)	91
19.4.2	Kompetenzen der Schüler*innen im inklusiven Unterricht	92
19.4.3	Kompetenzen pädagogischer Fachpersonen im inklusiven Unterricht.....	92
19.4.4	Überfachliche Kompetenzen nach Lehrplan 21	93
20	Themen der Resilienzförderung im inklusiven Unterricht	94
20.1	Selbstwertgefühl stärken	94

20.2	Selbstwirksamkeit aufzeigen	94
20.3	Interne Kontrollüberzeugung entwickeln.....	95
20.4	Gemeinsame Planungsprozesse anregen.....	95
20.5	Umgang mit Gefühlen.....	95
20.6	Erweiterung der Frustrationstoleranz und des Durchhaltevermögens.....	96
20.7	Entwicklung sozialer Kompetenzen	96
20.8	Glück und Dankbarkeit	97
20.9	Hilfe einfordern	97
20.10	Positive Bindungserfahrungen	97
20.11	Zentrierung und Entspannung.....	98
20.12	Strukturen vermitteln	99
20.13	Rituale	99
21	Konzepte der Resilienzförderung im Kontext Schule.....	100
22	Möglichkeiten und Grenzen der Resilienzförderung im Kontext Schule	105
22.1	Möglichkeiten und Grenzen der Präventions- und Förderprogramme.....	105
22.2	Möglichkeiten und Grenzen der Regelschulen	106
22.3	Möglichkeiten und Grenzen der Lehrpersonen.....	108
22.4	Grenzen und Möglichkeiten der Kinder	108
22.5	Grenzen und Möglichkeiten der Gesellschaft.....	109
23	Zwischenfazit der Fragestellung	110
24	Diskussion und Schlussfolgerungen	112
24.1	Beantwortung der Fragestellung.....	112
24.2	Ausblick	116
24.3	Dank	120
25	Literaturverzeichnis	121
26	Abbildungsverzeichnis	127
27	Tabellenverzeichnis	127

Abkürzungsverzeichnis

In dieser Arbeit fallen immer wieder die Begriffe «Geschwister mit Beeinträchtigung», «Kinder mit Beeinträchtigung» oder «Kind mit Beeinträchtigung». Diese werden durch die Abkürzung «Geschwister m. B.», «Kinder m. B.» oder «Kind m. B.» ersetzt. Gleiches gilt für die Bezeichnung «Geschwister ohne Beeinträchtigung», «Kinder ohne Beeinträchtigung» oder «Kind ohne Beeinträchtigung». Dazu wird die Abkürzung «Geschwister o. B.» «Kinder o. B.» oder «Kind o. B.» verwendet.

Dies soll als keine Wertung oder Stigmatisierung verstanden werden. Die begriffliche Reduktion soll lediglich den Lesefluss erleichtern.

m. B. = mit Beeinträchtigung

o. B. = ohne Beeinträchtigung

1 Einführung

1.1 Ausgangslage

Häufig liegt der Fokus in der Familie und in der Schule auf dem Kind m. B., da dieses eine spezielle Förderung und Betreuung benötigt. Auch lässt sich viel mehr Literatur über Eltern von Kindern m. B. finden als über die Situation deren Geschwister. Eltern, Lehrpersonen und Fachpersonen fällt es oft schwer, sich in die Situation der Geschwister von einem Kind m. B. hineinzudenken. Im ersten Teil dieser Arbeit soll in den Blick genommen werden, welche Auswirkungen das Zusammenleben mit einem Geschwister mit einer geistigen Beeinträchtigung auf Geschwister o. B. hat. Schulische Fachpersonen sollen dafür sensibilisiert werden, was es für Familien und insbesondere für die Geschwisterkinder bedeutet, ein Kind m. B. in der Familie zu haben und welche Chancen und Risiken diese Situation für die Geschwister haben kann. Das Verständnis für die Situation und die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern mit einem Geschwister m. B. soll gefördert werden. Allfällige Auffälligkeiten in der Schule können so besser nachvollzogen und eingeordnet werden. Für die schulische Praxis scheint es erst wenige unterstützende Methoden und Instrumente zu geben, um die Geschwisterkinder und deren Familien zu stärken. Auch sind Unterstützungsmöglichkeiten oft kaum bekannt. In Ausbildungsinhalten von pädagogischen Fachpersonen nimmt das Thema Geschwister und deren Stärkung ebenfalls wenig Platz ein. Lange Zeit galt eine defizitorientierte Sichtweise auf Familien mit einem Kind m. B. In der Folge vollzog sich ein Wandel hin zu einer Ressourcenperspektive. Ebenso soll die Geschwisterbeziehung zu einem Kind m. B. vor dem Hintergrund dieses Wandels betrachtet werden.

Im zweiten und dritten Teil soll diese Arbeit anhand der Literaturrecherche über Resilienz aufzeigen, wie günstige Bedingungen für die Geschwisterkinder in der Regelschule im Zyklus 1 und 2 hergestellt werden können, damit sie Hindernisse bewältigen und die Beziehung zu ihren Geschwistern mit geistigen Beeinträchtigungen als Ressource nutzen können. Zum Abschluss werden Grenzen und Chancen der Resilienzförderung in einem inklusiven Unterricht diskutiert.

1.2 Persönlicher Bezug

Zur Thematik der Geschwister von Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung haben die Autorinnen im Berufsalltag unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Nachfolgend berichten die Autorinnen von ihren Erlebnissen.

Ursina Hotz:

Während meiner bisherigen Arbeit als Schulische Heilpädagogin habe ich die Erfahrung gemacht, dass Lehrpersonen gerne wissen möchten, wenn eines ihrer Schüler*innen ein Geschwister m. B. hat. Ich habe bemerkt, dass dies den Lehrpersonen oft bekannt ist, wenn das Geschwister m. B. an der Regelschule beschult wird. Besucht es allerdings eine externe Sonderschule, wissen die Lehrpersonen oft nicht Bescheid und kennen das Geschwister m. B. auch nicht. Sind die Lehrpersonen über die familiäre Situation informiert, können sie mehr Verständnis aufbringen und auf einen sensibleren Umgang in der Klasse achten. Mich hat es erschüttert, dass Lehrpersonen teilweise nichts von der Existenz des Geschwisters m. B. gewusst haben. Oftmals wurde für sie das Verhalten des Geschwisters o. B.

verständlicher und sie konnten besser darauf eingehen, nachdem sie vom Geschwister m. B. erfahren haben. Mir liegt es am Herzen, ein Bewusstsein für die spezielle Situation der Geschwister von Kindern m. B. zu schaffen, den offenen Umgang mit dem Thema Behinderung zu fördern und in der Schule einen wertschätzenden Umgang vorzuleben.

Angelika Renz:

Im Lehrerzimmer waren Kinder von Geschwister mit einer geistigen Beeinträchtigung teils ein Gesprächsthema. Es entstand ein Austausch, wie diese Kinder mit Fürsorge und Hilfsbereitschaft Aufgaben der Geschwister m. B. übernahmen. Dabei sind Diskussionen entstanden, ob dies nun vorteilhaft oder hindernd für die Entwicklung der Geschwister o. B. sei. Aufgrund der gewidmeten Aufmerksamkeit für dieses Thema an unserer Regelschule habe ich mich gefragt, wie eine Geschwisterbeziehung mit einer Behinderung sich entwickelt und welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten sich in den unterschiedlichen Geschwisterkonstellationen finden lassen. Mich begleitete das Thema Geschwister von Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung während meiner Arbeit als Schulische Heilpädagogin in der integrativen Sonderschulung an einer Regelklasse. Die Geschwister, der von mir betreuten Kinder m. B., besuchten ebenfalls dieselbe Regelschule. Somit kam ich häufig in Kontakt mit ihnen, da sie ihr Geschwister m. B. nach der Schule abholten oder sich in der Pause um das Geschwisterkind m. B. kümmerten. Aufgrund dieses Umstands machte ich mir Gedanken über diese Geschwisterbeziehungen. Mich interessierte, mit welchen Gedanken, Sorgen, Freuden und Herausforderungen Kinder beim Aufwachsen mit Geschwistern mit einer geistigen Beeinträchtigung konfrontiert werden. Heilpädagogische Fachpersonen sowie Lehrpersonen begegnen zeitweise immer wieder Kindern von Geschwistern m. B. im Schulalltag und im Schulumfeld. Was das angeht, lässt sich mehrheitlich Literatur zum Thema innerhalb des familiären Umfeldes finden. Bezogen auf das schulische Umfeld gibt es noch wenig zu diesem Thema. Das heisst, es besteht Handlungsbedarf. Es ist mir daher ein Anliegen aufzuzeigen, wie im schulischen Umfeld Geschwister von Kindern m. B. besser verstanden und gestärkt werden können. Die Resilienzförderung soll die Grundlage schaffen, damit diese Kinder die Beziehung zu ihrem Geschwister m. B. positiv für ihre Identitätsentwicklung nutzen können und seelisch gesund bleiben.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Die Schule spielt eine wichtige Rolle bei der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. «Das Geschwisterthema ist in den Perspektivenwechsel der Heilpädagogik eingebettet von einer Defizitorientierung hin zu einer verstärkten Orientierung an den Stärken und Ressourcen» (Hackenberg, 2008, S. 10). Daher sind die besonderen Belastungen aber auch die positiven Entwicklungen der Kinder mit einem Geschwister m. B. aus heilpädagogischer Sicht zu betrachten. Nach Hackenberg (2008) ist es in der heilpädagogischen Arbeit von Relevanz, das individuelle und soziale Umfeld der Familien der Geschwister von Kindern m. B. zu erkennen und zu verstehen, da diese vermehrt in Risikokonstellationen leben (S. 10f.). Nach deren Einschätzung und Notwendigkeit gilt es, passende Unterstützung im Schulalltag zu bieten, wobei neben den Belastungen auch auf die Ressourcen der Geschwisterkinder eingegangen werden soll (ebd.). Auch Eckert (2012) trägt in seinen Studien zur Entwicklung einer professionellen ressourcenorientierten Heilpädagogik bei, indem er einen Überblick in das Thema Familie und Behinderung gibt, sowie deren Hilfesysteme für die Organisation ihres Alltages aufzeigt. Eckert (2012)

verdeutlicht dies mit einem Beispiel in Bezug auf die Heilpädagogik: «Denn heilpädagogische Fachleute können als Teil des tertiären Netzwerks einer Familie eine wichtige Bewältigungsressource darstellen, ebenso wie die Bereitstellung bedürfnisorientierter Angebote» (S. 216). Heilpädagogische präventive Unterstützung mit Resilienzfördernden Massnahmen im Kontext Schule wirken sich auch gemäss Schrötter (2017) positiv auf die Stärkung des Selbstwertes und auf die Selbstwirksamkeit der Kinder aus (S. 58f.).

1.4 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Der Kindergarten und die Schule stellen einen Teil der Umwelt der Kinder dar. Dabei spielt dieses Umfeld bei der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder eine wichtige Rolle. Sie nimmt einerseits Einfluss auf die psychische Gesundheit der Kinder sowie auf die emotionalen und sozialen Kompetenzen. «Spätestens beim Eintritt in den Kindergarten oder die Schule werden Geschwisterkinder schnell darauf aufmerksam gemacht, dass sie ‚anders‘ sind, was ihnen zuvor gar nicht bewusst war, denn für sie war es normal mit einem behinderten Geschwister aufzuwachsen» (Steinpruckner, 2017, S. 23). Dabei sehen sich die Geschwisterkinder o. B. mit sogenannter «Normalität», Diskrepanz und sozialer Zugehörigkeit konfrontiert. Zu Recht hebt Schrötter (2017) hervor: «Selbst wenn für die spezielle Lebenssituation der Geschwisterkinder mittlerweile ein vermehrtes Interesse besteht, so muss weiterhin nicht nur politisch und wirtschaftlich ein Umdenken erfolgen, sondern sich auch im Bewusstsein der Bevölkerung vertiefen» (S. 67). Aus diesem Grund soll das Thema Behinderung in der Geschwisterbeziehung mit Lehrpersonen, heilpädagogischen Fachpersonen und anderen Fachpersonen thematisiert und sie für diese Thematik sensibilisiert werden. Der Schwerpunkt soll auch vermehrt auf den Geschwistern o. B. liegen. Aufklärung, Verständnis und Bereitschaft sollen erlangt werden, um Unsicherheiten und Vorurteile abzubauen. Eine optimale Entwicklung ist ein pädagogisches Ziel der Schule. Der Einbezug der Geschwisterkinder soll ein fester Bestandteil in der pädagogischen Arbeit werden. «Bislang fehlen jedoch integrative theoretische Konzepte und praxisnahe Programme zur Einbeziehung der Geschwister in psychosozialen Betreuungsprozess ebenso wie eine Überprüfung ihrer Wirksamkeit» (Tröster, 2021, S. 20). Hierzu sind wenige pädagogische Konzepte für den Unterricht vorhanden, welche die Geschwisterkinder in ihrer Entwicklung abholen und in ihrem Selbstwert sowie in ihrer Selbstwirksamkeit stärken. Auch fehlt den Lehrpersonen oft die Kompetenz, Resilienzfördernden Unterricht zu gestalten. Gemäss Jimenez (2014) wäre Folgendes wünschenswert: «Es geht darum, die Kinder dabei zu unterstützen, Möglichkeiten zu finden, in denen sie im Mittelpunkt stehen. Sie sollen einen Raum finden, in dem sie sich mit ihren Fragen und Gefühlen auseinandersetzen oder auch unbeschwert einfach ‚Kind‘ sein können» (S. 70).

2 Fragestellung

2.1 Zielsetzung

Aus den vorangegangenen Erkenntnissen zur Ausgangslage, der heilpädagogischen Relevanz und dem Entwicklungsbedarf in der Praxis ergeben sich die anschliessenden Fragestellungen. Dabei wird in der vorliegenden Arbeit folgender zentralen Hauptfragestellung und Zielsetzung nachgegangen.

Hauptfragestellung:

Inwiefern kann Resilienzförderung in der Regelschule im Zyklus 1 und 2 im inklusiven Setting Geschwister von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Beeinträchtigung stärken?

Um diese Frage beantworten zu können, werden drei Unterfragestellungen formuliert. Die Erkenntnisse zu den Unterfragestellungen dienen der Beantwortung der Hauptfragestellung. Mithilfe der ersten Unterfrage beginnt die Arbeit mit einer ausgiebigen Betrachtung der Geschwisterthematik, wobei der Fokus auf den Geschwistern von Kindern m. B. liegt. Aus den Erkenntnissen der Analyse, wie Geschwister von Kindern m. B. ihre Situation bewältigen, ergeben sich Berührungspunkte zur schulischen Heilpädagogik mit Fokus Schule. Um die Bedeutung für die professionelle heilpädagogische Arbeit zu untersuchen, braucht es gezieltes Wissen zur Bedeutung von Resilienz im schulischen Arbeitsfeld. Anhand der Ergebnisse der Studien und Konzepte über Resilienz lassen sich in einer dritten Unterfragestellung eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf Resilienzförderung im inklusiven Setting beantworten.

Unterfragestellungen:

1. Wie entwickelt sich eine Geschwisterbeziehung zu einem Kind mit einer geistigen Beeinträchtigung zu einer Ressource fürs Leben?
2. Was bedeutet Resilienz in der schulischen Heilpädagogik?
3. Wie lässt sich Resilienzförderung im inklusiven Setting umsetzen?

Ziel dieser Arbeit ist es, die Fragestellung anhand der aktuellen Fachliteratur und des aktuellen Forschungsstandes zu beantworten. Mittels Literaturrecherche werden bedeutsame Erkenntnisse von Theorien und Forschungsberichten über die Geschwister von Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung und deren Bedürfnisse gewonnen und analysiert, um folgend Sensibilisierung über diese Thematik im schulischen Kontext zu erlangen. Die Resilienz ist bedeutend für eine positive Entwicklung von Kindern. Aufbauend auf den Erkenntnissen zur Resilienzförderung soll gezeigt werden, worauf es bei der Stärkung der Widerstandsfähigkeit dieser Geschwisterkinder im inklusiven Setting an der Regelschule ankommt. Im Anschluss daran wird untersucht, wie diese Ressourcen in einer inklusiven Didaktik mit vorhandenen Konzepten und geeigneten Methoden unterstützt werden. Aus den Ergebnissen der

Untersuchung soll versucht werden, für die Zielgruppe dieser Arbeit, wirksame Massnahmen sowie Konsequenzen bezüglich eines inklusiven Unterrichts abzuleiten und darzustellen.

Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, Lehrpersonen und Fachpersonen einen Zugang für die Anliegen der Kinder von Geschwistern m. B. zu ermöglichen. Indem sie dem Thema näherkommen und sich dabei angesprochen fühlen, werden die Bedürfnisse der Geschwister von Kindern m. B. besser erkannt und verstanden. Dazu fordern Winkelheide und Knees (2003) auf: «Grundlage sind Achtung und Respekt vor der Persönlichkeit, den aktuellen Lebensumständen und der Lebensgeschichte. Ziel ist, das Kind dabei zu begleiten, seinen eigenen Platz zu finden» (S. 23). Diese Arbeit soll einen Beitrag im inklusiven Unterricht an Regelschulen zugunsten eines umfassenden Verständnisses und einer gezielten Stärkung der Geschwister von Kindern m. B. leisten.

2.2 Begründung

Die Forschung zum Thema Geschwisterbeziehung zeigt auf, dass diese eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für Geschwister von Kindern m. B. hat. Die Autoren und Autorinnen neuerer Studien haben festgestellt: «Die nächste Generation empirischer Forschungen sollte auf Zusammenhänge zwischen der Geschwisterbeziehung und qualitativen Merkmalen wie Identitätsentwicklung, Emotionsregulation oder Bewältigungsverhalten ausgerichtet sein» (Hackenberg, 2008, S. 22). Für die heilpädagogische Arbeit ist somit der gegenwärtige Forschungsdiskurs relevant. Rückblickend auf die Forschungsergebnisse lässt sich seit Beginn der 90er Jahre ein Wandel in der Geschwisterforschung feststellen. Die heutige Heilpädagogik setzt sich mit der systematischen Perspektive auseinander (Grünzinger, 2018, S. 15). Dabei werden sowohl die inter- sowie extrafamiliären Bedingungen betrachtet. In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf den Geschwistern von Kindern m. B., welche Teil des Systems Familie sind und so im Hinblick auf ihre Autonomie und Kompetenzen miteinbezogen werden müssen (Retzlaff, 2010, S. 126). Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen auf, dass Eltern und Geschwister eines Kindes m. B. Herausforderungen gegenüberstehen. Diese Arbeit soll kritisch beleuchten, inwiefern sich diese von den Problemen anderer Familien unterscheiden und wie deren Bewältigung für Geschwisterkinder o. B. aussieht. Einerseits kann dies präventiv mit Fokus auf die Bewältigung von Risikosituationen geschehen. Andererseits konzentriert sich die heutige Heilpädagogik durch den Perspektivenwechsel in der Resilienzforschung bei der Beobachtung und Förderung von Kindern nicht nur einseitig auf Risikofaktoren, sondern vermehrt auf die schützenden Ressourcen (Schrötter, 2017, S. 17). «Angesichts dieses Perspektivenwandels ändern sich Herangehens- und Umgangsweise bei problematischen Situationen sowie die Förder- und Lösungsstrategien» (ebd.). Die heutige Heilpädagogik sollte den Fokus auf eine systemisch-ökologische Perspektive mit ressourcenorientierter, resilienzfördernder Haltung und Handlung lenken (Hackenberg, 2008, S. 141). Auf dieser Grundlage der Resilienzforschung mit Fokus Regelschule wird untersucht, welches Wissen in Bezug auf den inklusiven Unterricht in der Regelschule dazu bereits zur Verfügung steht, spezifisch auf die Zielgruppe dieser Arbeit im Zyklus 1 und 2 ausgerichtet. Der Betrachtung werden Möglichkeiten zugrunde gelegt, die sich im inklusiven Unterricht integrieren lassen.

2.3 Methode

Zunächst wird ein Überblick über die Methodik dieser Arbeit gegeben. Die Arbeit ist eine systematische Literaturliteraturarbeit. Einerseits beinhaltet sie ein vertieftes Literaturstudium zu den Geschwistern von Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung, der Resilienz und der inklusiven Didaktik. Andererseits soll durch diese Forschungsarbeit der Fokus auf die heilpädagogische Relevanz dieser Thematik an der Regelschule verdeutlicht werden. Anschliessend ist es die Zielsetzung dieser Arbeit, anhand der Fazits zu den Fragestellungen und den Erkenntnissen aus Studien und Literatur, den Lehrpersonen aufzuzeigen, wie die Resilienzfaktoren dieser Kinder im inklusiven Unterricht an der Regelschule gefördert werden können.

In einem ersten Teil beschäftigen sich die Autorinnen mit der Geschwisterforschung. Dabei werden Studien einander gegenübergestellt. Der aktuelle Forschungsstand wird aufgezeigt. Weiter werden Theorien, Modelle und Konzepte zur Thematik der Geschwisterkinder vorgestellt. Darauf aufbauend wird im zweiten Teil der Fokus auf die Resilienz und die inklusive Didaktik gelegt. Im dritten Teil soll aufgrund der Erkenntnisse der Frage nachgegangen werden, wie Geschwister von Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung in der Regelschule im Zyklus 1 und 2 im inklusiven Setting gestärkt werden können, damit sie ihre Lebens- und Krisensituation als weniger belastend empfinden. Durch die ausführliche Recherche zum Begriff Resilienz in der Schule und das Zusammentragen von einigen bereits vorhandenen Methoden, Produkten sowie Instrumenten aus der Praxis kann die Fragestellung diesbezüglich beantwortet werden. Des Weiteren folgt im vierten Teil die Diskussion über Grenzen und Chancen der Resilienzförderung im inklusiven Unterricht für Geschwisterkinder aus Sicht der der Schule, der Lehrpersonen und der Lernenden mit einem abschliessenden Fazit.

Bei der Auswahl der Literatur zum Thema der Geschwister von Kindern und Jugendlichen m. B. wurde darauf geachtet, möglichst aktuelle Literatur zu finden, welche sich generell mit dem Thema der Geschwisterkinder befasst oder sich auf die Geschwister von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Beeinträchtigung konzentriert. Literatur zu anderen Behinderungsformen wurde nicht beigezogen. Da es jedoch wenig aktuelle Literatur und aktuelle Studien zu diesem Thema gibt, wurden auch etwas ältere Publikationen beigezogen, welche von bekannten Autoren stammen und wichtige Erkenntnisse zum Thema der Geschwisterkinder geliefert haben. Aus der Literatur wurden in einem weiteren Schritt die wichtigen Aspekte zum Themenbereich Geschwisterkinder entnommen und die Erkenntnisse aus den verschiedenen Publikationen zusammengetragen und verglichen. Die Erkenntnisse wurden auf ihre Bedeutung zur Fragestellung dieser Arbeit hin analysiert.

Bei der Auswahl der Literatur zum Thema Resilienz wurde aktuelle Literatur ausgewählt, welche sich mit der Resilienzförderung bei Kindern auseinandersetzt. Dabei wurde Literatur herausgegriffen, welche die Resilienzförderung in der Schule zum Thema hat oder sich in einigen Kapiteln auf die Resilienzförderung von Geschwistern von Kindern und Jugendlichen m. B. konzentrieren.

2.4 Vorgehen

Um die Hauptfragestellung beantworten zu können, bedarf es der Beantwortung der drei Unterfragestellungen. Diese werden in der Arbeit schrittweise beantwortet und führen zu Erkenntnissen, um abschliessend die Hauptfragestellung der Arbeit gezielt beantworten zu können. Diese Arbeit umfasst 27 Kapitel. Zuerst werden in Kapitel 1 und 2 Einführung, Fragestellung und Zielsetzung begründet. In

Kapitel 3 werden zentrale Begriffe definiert. Ausgangspunkt des Kapitels 4 ist die Geschwisterforschung anhand der Gegenüberstellung von Studien und Theorien. Im Mittelpunkt des Kapitels 5 steht die Familie mit einem Kind m. B. Dazu werden Belastungen und Herausforderungen herauskristallisiert und es wird auf Modelle der Bewältigung hingewiesen. Kapitel 6 ist den Geschwisterbeziehungen gewidmet, wobei in Kapitel 7 auf die psychosoziale Entwicklung von Geschwistern eingegangen wird. Kapitel 8 gibt einen Überblick über Chancen und Risiken einer Geschwisterbeziehung der Zielgruppe, sowie über deren Bewältigungsstrategien. Im Fokus des Kapitels 9 stehen die Bedürfnisse der Familien mit einem Kind m. B. In Kapitel 10 werden Unterstützungsmassnahmen für diese Familien aufgezeigt. In Kapitel 11 erfolgt die Beantwortung der Unterfragestellung «Wie entwickelt sich eine Geschwisterbeziehung zu einem Kind mit einer geistigen Beeinträchtigung zu einer Ressource fürs Leben?» anhand eines Zwischenfazits. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse beschäftigen sich die Autorinnen dieser Arbeit in den Kapiteln 12 bis 16 ausführlich mit der Resilienzforschung, dem Risiko- und Schutzfaktorenkonzept. Darüber hinaus wird ein Überblick über die Resilienz- sowie deren Bezugsmodelle gegeben. In Kapitel 17 wird die Bedeutung der Resilienzforschung und -förderung für die Heilpädagogik im Kontext Schule betrachtet. Daraus lassen sich in Kapitel 18 Folgerungen für die Beantwortung der zweiten Unterfragestellung «Was bedeutet Resilienz in der schulischen Heilpädagogik?» ableiten, welche die Grundlage für die in Kapitel 19 beschriebenen Massnahmen zur Stärkung von Resilienz im Kontext Schule bilden. In Kapitel 20 geht es um Themen der Resilienzförderung im inklusiven Unterricht, wobei in Kapitel 21 Resilienzförderungskonzepte im Kontext Schule vorgestellt werden. Kapitel 22 beschäftigt sich mit den Möglichkeiten und Grenzen der Resilienzförderung im Kontext Schule. In Kapitel 23 werden die Einsichten diskutiert und zur Beantwortung der dritten Unterfragestellung «Wie lässt sich Resilienzförderung im inklusiven Setting umsetzen?» herbeigezogen. Der Übergang zum Kern dieser Arbeit erfolgt in Kapitel 24 mit der Beantwortung der Hauptfragestellung «Inwiefern kann Resilienzförderung in der Regelschule im Zyklus 1 und 2 im inklusiven Setting Geschwister von Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung stärken?» Abgeschlossen wird die Arbeit durch die Diskussion und deren Schlussfolgerungen.

3 Zentrale Begriffe

3.1 Behinderung

Beim Klassifikationssystem der World Health Organization, der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), handelt es sich um ein biopsychosoziales Modell, welches neben den Körperfunktionen, den Aktivitäten und der Partizipation auch die Umweltfaktoren miteinbezieht (Biewer & Koenig, 2019, S. 37). Die ICF-CY, welche die Version für Kinder und Jugendliche ist, definiert Behinderung als «Schädigung, Beeinträchtigung der Aktivität oder Beeinträchtigung der Partizipation» (World Health Organization, 2020, S. 25). Retzlaff (2010) betont die Ressourcenorientierung der ICF im Gegensatz zu älteren Klassifikationssystemen wie der ICD-10 und der DSM IV sowie die Betrachtung der konkreten Lebenssituation einer Person, wodurch die Behinderung nicht mehr als Merkmal einer Person aufgefasst wird (S. 21f.).

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Behinderung ein relationaler und relativer Begriff ist, der in Abhängigkeit steht von kulturellen Erwartungen, von Institutionen sozialer Kontrolle und von Attribuierungen (Zuschreibungen). Zugleich umfasst er die Ambivalenz zwischen dem Recht auf Schutz und Hilfe einerseits gegenüber einer Bedrohung mit Stigmatisierung und Aussonderung andererseits. (Bleidick, 2006, zitiert nach Hackenberg, 2008, S. 11)

3.2 Geistige Beeinträchtigung

In dieser Arbeit wird der Fokus auf die Geschwister von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Beeinträchtigung gelegt. Deshalb wird die Verwendung des Begriffs der geistigen Beeinträchtigung erläutert sowie der Begriff nachfolgend definiert.

Ab den 1950er Jahren wurde der Begriff «geistige Behinderung» eingeführt, «[...] um die alten diskriminierenden Begriffe Idiotie, Imbezillität und Schwachsinn durch weniger abwertende Begriffe zu ersetzen» (Biewer & Koenig, 2019, S. 37). Der Begriff der geistigen Behinderung wurde ab den 1980er Jahren wiederum als abwertend empfunden, woraufhin sich verschiedene Begriffe entwickelten, welche auch heute noch nebeneinander gebraucht werden und sich auf denselben Personenkreis beziehen (Biewer & Koenig, 2019, S. 38). In dieser Arbeit wird der Begriff «Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Beeinträchtigung» verwendet. Wie Biewer und Koenig (2019) aufzeigen, verwendet die Pädagogik Begriffe, um gewisse Gruppen von Menschen zu bezeichnen und so auch Bildungsressourcen zu sichern (S. 42). Diese Kategorisierung birgt jedoch die Gefahr der Stigmatisierung und führte in der Geschichte immer wieder dazu, dass Begriffe im Laufe der Zeit als abwertend empfunden wurden (Biewer & Koenig, 2019, S. 43). Biewer und Koenig (2019) verweisen auf die Wichtigkeit, dass den Menschen, welche mit einem solchen Begriff kategorisiert werden, «[...] in allen Bereichen und auf allen Ebenen mit Respekt und Wertschätzung begegnet wird» (ebd.).

Eine geistige Beeinträchtigung wird anhand einer Intelligenzminderung diagnostiziert, welche eine allgemeine mentale Leistungsminderung in den Bereichen wie beispielsweise dem Lernen, Nachdenken und Problemlösen meint (Biewer & Koenig, 2019, S. 38). Dabei beschränken sich die Lernprobleme nicht nur auf die Schule, wie bei einer Lernbehinderung, sondern zeigen sich auch in Einschränkungen in der Bewältigung lebenspraktischer Aufgaben (Kossmann, 2019, S. 15). Nach der ICD-10 werden verschiedene Schweregrade der geistigen Beeinträchtigung genannt, welche im Folgenden beschrieben werden (Retzlaff, 2010, S. 26). So entwickeln sich Kinder mit einer leichten geistigen Beeinträchtigung langsamer als die Norm, können aber später meist selbstständig für sich sorgen, was für Menschen mit mittelgradiger Intelligenzminderung nur teilweise möglich ist (ebd.). Menschen mit einer schweren geistigen Beeinträchtigung weisen zusätzlich auch starke motorische Einschränkungen auf, wobei Menschen mit einer schwersten geistigen Beeinträchtigung meist nur zu sehr einfachen Formen nonverbaler Kommunikation fähig sind (ebd.). Das Aufwachsen mit einem Geschwister mit einer geistigen Beeinträchtigung kann also je nach Schweregrad sehr unterschiedliche Auswirkungen auf das Geschwister o. B. haben.

3.3 Geschwisterkinder

Unter dem Begriff «Geschwisterkinder» werden in dieser Arbeit die «Geschwister von Kindern mit einer Beeinträchtigung» verstanden. Auch in der Fachliteratur wird dieser Begriff häufig verwendet (Grünzinger, 2018, S. 13). Da sich diese Arbeit vorwiegend mit Geschwisterkindern im Zyklus 1 und 2 beschäftigt, wird meist von Kindern und nicht von Jugendlichen gesprochen. In der Literatur wird oft von durchlebten Erfahrungen der erwachsenen Geschwister aus ihrer Kindheit erzählt, somit sind diese Aussagen für diese Arbeit relevant und werden miteinbezogen.

3.4 Resilienz

Auf den Begriff Resilienz wird hier nur kurz eingegangen, da die Resilienz in Kapitel 12 ausführlich beschrieben wird. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2022) definieren Resilienz folgendermassen: «Wenn sich Personen trotz gravierender Belastungen oder widriger Lebensumstände psychisch gesund entwickeln, spricht man von Resilienz. Damit ist keine angeborene Eigenschaft gemeint, sondern ein variabler und kontextabhängiger Prozess» (S. 9). Das Resilienzkonzept geht davon aus, dass Menschen sehr unterschiedlich mit Belastungen umgehen (Retzlaff, 2010, S. 93). Retzlaff (2010) nennt dabei auf der einen Seite Risikofaktoren oder belastende Faktoren und auf der anderen Seite resilienzfördernde Faktoren (S. 94). «Resilienz umfasst nach heutigen Erkenntnissen ein hochkomplexes Zusammenspiel aus Merkmalen des Kindes und seiner Lebensumwelt» (Wustmann, 2021, S. 32).

3.5 Universal Design for Learning (UDL)

Heilpädagogische Fachpersonen orientieren sich in einem inklusiven Unterricht am Konzept *Universal Design for Learning (UDL)*. Dieses sieht eine grosse Vielfalt von Lernvoraussetzungen im Unterricht als Normalfall an und diese Vielfalt soll als pädagogische Chance erlebt werden (Wember & Melle, 2018, S. 67). Die Methode UDL basiert auf drei zentralen Prinzipien. Sie alle haben das Ziel den Lernenden im Unterricht verschiedene Optionen anzubieten. Das Konzept beinhaltet die Planung und Analyse des Unterrichts unter Berücksichtigung von Barrierefreiheit, Zugänglichkeit und sozialer Teilhabe (Wember & Melle, 2018, S. 57). Wember und Melle (2018) zeigen auf, wie man durch das Gestalten von Lernumgebungen einen Unterricht schaffen kann, der allen Lernenden gerecht wird. Dies geschieht anhand flexibler Zugänge zu den Lerninhalten, Möglichkeiten der Verarbeitung von Informationen, der Darstellung von Lernergebnissen und verschiedener Hilfestellungen zur Förderung von Lernmotivation. Durch verschiedene Repräsentationsformen, Möglichkeiten der Verarbeitung, Hilfen zur Förderung von Lernengagement und Motivation sollen alle Kinder einen Zugang zu den Lerninhalten haben (Wember & Melle, 2018, S. 67). In Kapitel 19.4.1 dieser Arbeit wird ausführlicher auf das UDL-Konzept eingegangen.

3.6 Zyklus 1 und 2

Das Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden (2016) orientiert sich in der Regelschule an den Grundlagen des Lehrplans 21. Der Zyklus 1 beginnt mit dem Eintritt in den Kindergarten und endet mit dem Ende der 2. Klasse. Im Zyklus 1 wird fächerübergreifend gelernt. Bezogen auf den Entwicklungsstand der Kinder besteht bereits im Kindergarten eine grosse Heterogenität. Darauf aufbauend werden Kinder in ihrem Lernen gefördert, damit sie sich nach ihrem Tempo und Potenzial

entwickeln können. Mit zunehmendem Alter der Kinder verändert sich ihr Denken und Lernen, wobei immer mehr schulische Kompetenzen erworben werden (Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016, S. 23). Der Schwerpunkt des Lernens von einer Entwicklungsperspektive wandelt sich zu einem Lernen nach Fachbereichen (Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016, S. 25). Am Ende des 1. Zyklus erfolgt der Wechsel in den Zyklus 2. Das Lernen basiert auf dem bereits Erworbenen, wobei Kinder ihre Kompetenzen vertiefen und erweitern. Der Zyklus 2 endet mit dem Ende der 6. Klasse (Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016, S. 30).

4 Forschung

4.1 Studien

Für diese Arbeit ist es zentral, einen Einblick in den aktuellen Forschungsstand zur Thematik zu geben sowie den Wandel der Forschung aufzuzeigen. Jimenez (2014) betont, dass in früherer Forschung lange Zeit die Geschwisterbeziehung wenig Beachtung und Bedeutung erhielt (S. 6). Die Ergebnisse waren damals ohne theoretische Konzepte (ebd.). In die 1920er Jahre gehören die Forschungsergebnisse von Alfred Adler, welcher prägend für die Geschwisterforschung war. Er beschränkte sich auf die subjektive Bedeutung der Geschwisterposition (Hackenberg, 2008, S. 16). Jimenez (2014) weist zudem darauf hin, dass die Geschwisterforschung von 1970 bis 1980 erhebliche Mängel aufwies und sie ihren Fokus vor allem auf Entwicklungsstörungen legte, wobei eine defizitorientierte Sichtweise eingenommen wurde (S. 6). Es wurde hauptsächlich über Risiken, negative Auswirkungen und Misserfolge der Geschwisterbeziehung berichtet (ebd.). 1970 erschien das bekannte Werk «The sibling» von Sutton-Smith und Rosenberg, welches sich auf die Persönlichkeitsentwicklung konzentrierte (Jimenez, 2014, S. 6). «Anfang der 1980er widmete sich die Geschwisterforschung verstärkt interaktiven Prozessen in der Geschwisterbeziehung. Diese Forschungen fanden insbesondere auf der Grundlage deskriptiver Langzeitbeobachtungen statt» (ebd.). Hackenberg (2008) stellt fest, dass der Schwerpunkt der Geschwisterforschung sich im englischsprachigen Raum befindet (S. 22). Die Forschung entwickelt sich weiter, ist aber im deutschsprachigen Raum noch in den Anfängen (ebd.). In den aktuellen Studien wird mehr nach Stärken und Entwicklungspotenzialen geforscht, wie beispielsweise in der Längsschnittstudie von Hackenberg, welche die psychosoziale Situation von Geschwister von Kindern m. B. erfasst (ebd.). Zusammenfassend kann nach Hackenberg (2008) gesagt werden: «In der Forschung über Familien mit behinderten Kindern hat sich ein Wandel vollzogen von einer defizitorientierten Perspektive hin zu einer differenzierteren, auch auf die Stärken ausgerichteten Erfassung der Familie im Rahmen ihres sozialen Netzes» (S. 45).

4.2 Übersicht Studien, Theorien, Modelle, Konzepte

In Anlehnung an Hackenberg (2008) haben Wissenschaftler*innen dargelegt, dass bis jetzt nur Teiltheorien zur Geschwisterbeziehung vorliegen (S. 23). Adler und Mikolasek (2021) betonen in ihrer Literaturrecherche, dass Ergebnisse von Untersuchungen aus Geschwisterforschungen «[...] nicht leicht verständlich und teilweise widersprüchlich» dargestellt sind (S. 24). Zudem darf, wie in früheren Studien, bei Kindern von Geschwistern m. B. nicht von einer homogenen Gruppe gesprochen werden. Die

Heterogenität der Kinder o. B. von Geschwistern m. B. sollte in der heutigen Geschwisterforschung einbezogen werden (Adler & Mikolasek, 2021, S. 24).

In Tabelle 1 und Tabelle 2 erfolgt eine Gegenüberstellung der Studien im geschichtlichen Wandel der Geschwisterforschung. Diese bieten einen stark zusammengefassten Überblick. Es sind nur vereinzelte, relevante recherchierte Studien, Theorien, Modelle und Konzepte zur Geschwisterbeziehung aufgelistet. Diese werden komprimiert vorgestellt, da sie für die Zielgruppe im Verlauf der Arbeit Erklärungsmodelle und -ansätze liefern:

Tabelle 1: Gegenüberstellung der Studien (eigene Darstellung Renz & Hotz, 2024)

Autor*in/Jahr/ Quelle	Studien	Vorgehen/ Methodik
Adler (1920) (nach Hackenberg, 2008, S. 15ff.)	<ul style="list-style-type: none"> • Beschäftigung mit der subjektiven Bedeutung der Geschwisterposition (horizontale Beziehungen) • Bedeutung der Geschwisterkonstellation für die psychosoziale Entwicklung der Kinder 	Individualpsychologie, psychoanalytische Denkansätze
Sutton-Smith & Rosenberg (1970) (nach Jimenez, 2014, S. 6)	<ul style="list-style-type: none"> • Bekanntes Werk «The sibling» • Persönlichkeitsentwicklung, Geburtsrangplatz und Anzahl der Geschwister 	Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse zur Geschwisterforschung
Hackenberg (1980) (nach Hackenberg, 2008, S. 7)	<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchung der psychosozialen Situation von Geschwistern von Kindern m. B. • 7 Jahre später Folgestudie 	Gespräche, psychologische Tests, Fragebögen an 101 Geschwister von Kindern m. B. im Alter von 7-12 Jahren
Schachter (1982) (nach Jimenez, 2014, S. 7) Bank & Kahn (1989) (nach Hackenberg, 2008, S. 27f.)	<ul style="list-style-type: none"> • Prozess der Identifikation und Deidentifikation von Geschwisterkindern 	Untersuchung
Furman & Buhrmester (1985) (nach Hackenberg, 2008, S. 24f.)	<ul style="list-style-type: none"> • Auflistung der Familie als Mikrosystem der Geschwisterbeziehung • Entwicklung eines dimensional Konzepts für die Qualität von Geschwisterbeziehungen (Wärme/Nähe, relativer Status/Macht, Konflikt, Rivalität) 	Systematische Herangehensweise, Fragebogenuntersuchung mit 200 Geschwistern im späten Kindesalter

Bronfenbrenner (1981) (nach Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2024, S. 49)	<ul style="list-style-type: none"> • Auflistung Familie als Mikrosystem der Geschwisterbeziehung • Ökologischer Ansatz • Vier Systeme: Mikrosystem, Mesosystem, Exosystem und Makrosystem 	Betrachtung der Einflüsse, die innerhalb der direkten Umwelt auf die Geschwisterbeziehung einwirken
Dyson & Fewell (1989) (nach Jimenez, 2014, S. 23)	<ul style="list-style-type: none"> • Betrachtung der spezifischen familiären Faktoren, Selbstkonzepteinschätzung der Geschwister von Kindern mit B. und von Kindern o. B. 	Studie mit Kontrollgruppe
Gamble & McHale (1989) (nach Hackenberg, 2008, S. 88; Jimenez, 2014, S. 22)	<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchung des Anpassungsprozesses bei subjektivem Stresserleben und den individuellen Verarbeitungsstrategien der Geschwister 	Studie mit Kontrollgruppe, Fragebögen an 62 Geschwistern von Kindern m. B. und o. B. im Alter zwischen 7 und 14 Jahren
Stoneman, Brody, Davis, Crapps & Malone (1991) (nach Jimenez, 2014, S. 24ff.)	<ul style="list-style-type: none"> • Beschäftigung mit jüngeren Geschwisterkindern und Hypothesen zur Rollenumkehr und der Verantwortungsübertragung von Eltern (Schwere der Behinderung, Qualität der Geschwisterbeziehung, Peer-Kontakte, Schichtzugehörigkeit, Ausbildungsniveau der Eltern) 	Studie mit Kontrollgruppe, strukturierter Fragebogen, Testdiagnostik
Bank & Kahn (1994) (nach Jimenez, 2014, S. 9ff.)	<ul style="list-style-type: none"> • Beschäftigung mit der Bindungstheorie von John Bowlby 	Untersuchung sozialer Beziehungen
Tröster (1999)	<ul style="list-style-type: none"> • Forschungsstand zur Frage, welche Bedingungen die psychosozialen Auswirkungen des gemeinsamen Aufwachsens mit einem Geschwister m. B. oder chronischer Krankheit beeinflussen 	Auf der Basis von 36 kontrollierten Studien
Tröster (2001)	<ul style="list-style-type: none"> • Forschung zur Geschwisterbeziehung zwischen Kindern m. B. und o. B. 	Vergleich von empirischen Studien
Lang (2011)	<ul style="list-style-type: none"> • Qualitative Forschung zur Lebenssituation von Geschwistern von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung • Betrachtung der Risiken und Chancen 	7 qualitative Interviews mit Geschwistern von Kindern m. B.
Eckert (2007, 2012, 2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem Kind m. B. 	Empirische Befragung und Auswertung

	<ul style="list-style-type: none"> • Im Mittelpunkt stehen die Ressourcen und Kompetenzen der Familien, Hilfsysteme und die Kooperation 	
Adler & Mikolasek (2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Erste Projektphase: Systematische Literaturrecherche zur Lebenssituation von Geschwistern im Kindes- und Erwachsenenalter von Personen m. B. oder chronischen Erkrankungen 	Datenlage
Adler & Schraner (2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Zweite Projektphase: Beschreibung der Lebenssituation der Geschwister im Kindes- und Erwachsenenalter m. B. • Entwicklungsfördernde und entwicklungsbeeinträchtigende Lebenssituationen • Zusammenfassung und Schlussfolgerungen aufgrund der gegenwärtigen Forschungsergebnisse 	Quantitative Fragebogenuntersuchung erwachsener Geschwister sowie Geschwister im Kindesalter von Menschen m. B.

Tabelle 2: Praxisnahe Veröffentlichungen (eigene Darstellung Renz & Hotz, 2024)

Autor*in/Jahr/Quelle	Praxisnahe Veröffentlichungen	Vorgehen
Achilles (2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Aspekte der Unterscheidung von Geschwisterbeziehungen zwischen Kindern m. B. und o. B. 	Interviews
Haberthür (2005)	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation der Belastungen und Bereicherungen • Hinweise, was für Geschwister hilfreich oder hinderlich sein könnte 	Interviews mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Geschwistern m. B.
Winkelheide & Knees (2003)	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation von Schicksalen und Chancen der Geschwister von Kindern m. B. • Ratgeber mit praxisnahen Antworten 	Einzelschicksale, Erfahrungsberichte

4.3 Gegenüberstellung der Studien

In der Forschung werden zwei methodische Ansätze verfolgt. Untersuchungen in der interaktionsorientierten Forschung zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Geschwisterbeziehung zu einem Kind m. B. auf Belastungen hin genauer anschauen (Sarimski, 2021, S. 132). Die Risikoforschung fokussiert sich auf die negativen Auswirkungen in der psychosozialen Entwicklung der Geschwister (ebd.). Die Untersuchungen anhand von 36 kontrollierten Studien durch Tröster (1999, 2001) erforschen die Ursache der Entwicklungsgefährdung von Geschwistern von Kindern m. B. und liefern einen Überblick über den

Stand der Forschungen. Dabei sind die zuvor genannten zwei Richtungen zu erkennen, die Risikoforschung und die interaktionsorientierte Forschung. Die Erkenntnisse nach Tröster (2001) belegen, dass die Frage nach einer Entwicklungsgefährdung der Kinder o. B. von Geschwistern m. B. in der Forschung aus den 70er und 80er Jahren im Vordergrund stand. Dabei wurden die defizitären Entwicklungsbedingungen wie Verhaltensauffälligkeiten, psychische Störungen, Aspekte des Selbstkonzeptes oder die schulischen Leistungen der Kinder o. B. festgehalten (Tröster, 2001, S. 2). Hypothesen über die Prozesse der Fehlentwicklung wurden in den Studien nicht überprüft und können nicht beantwortet werden (ebd.). Zu Recht hebt Tröster (1999) die Probleme hervor, dass viele Studien Schwächen aufweisen und so die Ergebnisse dadurch eingeschränkt sind (S. 165). Der Autor verdeutlicht dies am Beispiel der Verwendung von zu kleinen Stichproben, wodurch Unterschiede zur Kontrollgruppe nicht abgesichert sind. Bei der Betrachtung der Ergebnisse aus den Untersuchungen von Tröster (1999) wird erkennbar, dass erst in den neuen Studien die Kontrollgruppen auf Merkmalen wie Familiengrösse, soziale Schichtzugehörigkeit, Geschwisterposition und Altersabstand basieren (ebd.).

Zu den Einschränkungen in der Forschung der Geschwister gehören auch die kulturellen Einflüsse und deren gesellschaftliche Bewertung. Einen grossen Teil der Forschungsergebnisse von Geschwistersituationen liefert die westliche Kultur. An dieser Stelle ist hinzuzufügen, dass Unterschiede betreffend Normen in den Kulturen bestehen, was beispielsweise bei den Unterstützungs- und Betreuungsaufgaben der Geschwister erkennbar wird (Hackenberg, 2008, S. 15). In einigen Kulturen ist es üblich, dass ältere Schwestern sich um die jüngeren Geschwister kümmern (ebd.). Gemäss Fietkau (2012) gibt es in der Forschung Kritikpunkte, die auch in aktuellen Studien teilweise immer noch vorhanden sind, und somit die Interpretation der Ergebnisse erschweren (S. 8). Ein erster Kritikpunkt bei den Untersuchungen bezieht sich auf die Altersgruppe, wobei der Altersabstand der Geschwister für konkrete Ergebnisse zu gross ist (ebd.). Ein weiterer Kritikpunkt zeigt sich bei der Auswahl der Geschwisterteilnehmenden. Oft wurden Geschwister untersucht, die schon mit Problemen konfrontiert und deswegen auch in therapeutischer Behandlung waren (ebd.). Ein dritter Kritikpunkt entsteht bezüglich der Behinderungsformen der Geschwister. Auf Grund der fehlenden Angaben zur Behinderung wird nicht klar ersichtlich, welche Aspekte einer Behinderung auf eine Geschwisterbeziehung einwirken (ebd.). «Eine Reihe von Studien verfügt über keine oder nur in wenigen Merkmalen parallelisierte Kontrollgruppen» (Hackenberg, 2008, S. 81). Hackenberg (2008) hebt hervor, dass viele empirische Studien in der Geschwisterforschung zwar durchgeführt wurden, aber die unterschiedlichen Ergebnisse der Untersuchungen nicht miteinander verbunden wurden (S. 15).

In der Geschichte der Geschwisterforschung lassen sich unterschiedliche Ansätze und methodische Strategien feststellen. Ein erstes Verständnis der Geschwisterbeziehung stammt aus der Psychoanalyse. Dazu lassen sich empirisch-statistische Forschungsprojekte finden. Alfred Adler erforschte die horizontalen Aspekte in der Geschwisterbeziehung wie die Bedeutung der Geschwisterkonstellation für die psychosoziale Entwicklung des Kindes (Hackenberg, 2008, S. 15ff.). In der traditionellen empirisch-statistischen Forschung herrscht ein Manko, da sich wenige theoretische Konzepte ausfindig machen lassen oder sich die Ergebnisse hinsichtlich Position, Altersabstand und Geschlecht der Geschwister widersprechen (Hackenberg 2008, S. 18f.). Die Anzahl unterschiedlicher Faktoren innerhalb der Familie wie Verhältnis, Erziehungsstil und Schichtzugehörigkeit erschweren in der genannten Forschung das Erkennen umfassender Ergebnisse (ebd.). Gamble und McHale (1989) bemerken in ihrer Forschung

Unterschiede im Bereich des Stresserlebens der Geschwister von Kindern m. B. Insbesondere ältere Schwestern zeigen mehr Depressionen, Angstsymptome und geringes Selbstwertgefühl (Hackenberg, 2008, S. 88). Tröster (1999) fügt aus seinen Untersuchungsergebnissen der Risikoforschung hinzu, dass sich eine erhöhte Vulnerabilität bei älteren Schwestern von Kindern m. B. womöglich aufgrund häufiger Betreuungsaufgaben und Hausarbeiten zeigen kann (S. 175).

Die familiendynamische Perspektive beinhaltet tiefenpsychologische Theorien, in welchen die Ergebnisse nach einem systematischen Ansatz und Verständnis dargestellt werden. Das System der familiären Beziehungen gliedert sich in drei Subsysteme. Dieses beinhaltet die Ebene der Eltern, die Ebene der Eltern-Kind und die Ebene der Geschwister. Bei der Geburt eines Geschwisterkindes kommt es zu einer Umstrukturierung innerhalb der Familienbeziehungen. Es entstehen Änderungen in den Positionen, Normen und Rollen. Dabei wurde erkannt, dass sich die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern und den Subsystemen ständig verändern und entwickeln (Hackenberg, 2008, S. 19ff.). Hackenberg (2008) weist darauf hin, dass sich in neuen empirischen Studien zur Geschwisterkonstellation der Fokus verschoben hat, woraufhin vielfältige Aspekte der Beziehungen zwischen Geschwister und Familie untersucht werden (S. 21). Bei empirischen Untersuchungen zur Geschwisterbeziehung können drei Forschungsperspektiven festgestellt werden, die Zusammenhänge und Wechselwirkungen einer Geschwisterbeziehung in den Blick nehmen. Die drei Forschungsperspektiven unterscheiden sich durch die abhängige, die unabhängige oder die intervenierende Variable (ebd.). Die Qualität einer Geschwisterbeziehung wird anhand der abhängigen Variable aufgrund von individuellen Faktoren und Lebensbedingungen erforscht (ebd.). Aus dem Blick der unabhängigen Variable werden Merkmale der Geschwisterbeziehung oder -konstellation betrachtet (Hackenberg, 2008, S. 21f.). Bei der intervenierenden Variable stehen die Zusammenhänge der kindlichen und familiären Entwicklung im Fokus. Methodisch kennzeichnend dafür sind Interaktionsbeobachtungen, qualitative Interviews, Studien im häuslichen Umfeld und Langzeitbeobachtungen (Hackenberg, 2008, S. 22). Gemäss Tröster (2001) gilt in der interaktionsorientierten Forschung das Interesse den Auswirkungen der Behinderung innerhalb einer Geschwisterbeziehung wie beispielsweise das Eingehen auf die Beziehungsaspekte (S. 3). Abschliessend vermerkt Tröster (2001), dass in der Forschung der Geschwisterbeziehung noch viele Fragen offen sind. Als Probleme nennt Tröster (2001) zum Beispiel die Generalisierbarkeit der Befunde sowie die nur ansatzweise Verknüpfung der Risikoforschung mit der interaktionsorientierten Forschung (S. 19f.). Auch eine Ausklammerung der Entwicklungsaspekte vom Kleinkind bis zum Erwachsenen führt aufgrund der fehlenden Längsschnittstudien zu keinem Aufschluss, wie sich die Geschwisterbeziehung zwischen Kinder o. B. und Kindern m. B. entwickelt (ebd.). Des Weiteren basieren die Resultate der Studien häufig auf Beurteilungen von Eltern oder von den Kindern o. B., da die Perspektive der Kinder m. B. selten miteinbezogen wird (ebd.). Auch die grosse Vulnerabilität, die in der Geschwisterbeziehung herrscht, wird nur ansatzweise miteinbezogen (ebd.). Als Problem zeigt sich auch das Fehlen der praktischen Konsequenzen aus der Geschwisterforschung wie integrative theoretische Konzepte für die Einbeziehung der Geschwister (ebd.).

Weiterführend haben gemäss Adler und Mikolasek (2021) mehrere Studien bezogen auf die Lebensqualität zwischen Geschwistern o. B. und m. B. keine wesentlichen Unterschiede gefunden (S. 21). Dies ist jedoch auf nur wenig aussagekräftige Ergebnisse zurückzuführen aufgrund von unterschiedlichen Faktoren, wie zum Beispiel Stichprobengrössen, Messinstrumenten und Vergleichsgruppen (ebd.). Die

Forschungsergebnisse methodisch hochwertiger Studien zeigen auf, dass die Situation von Kindern m. B. nicht unbedingt negativ besetzt sein muss (Adler & Mikolasek, 2021, S. 21). Das gilt laut Adler und Mikolasek (2021) jedoch nicht für alle Geschwister gleichermassen: «Die Datenlage deutet jedoch auch darauf hin, dass es negative Folgen geben kann, wobei die Zusammenhänge komplex sind und nicht abschliessend erforscht wurden. Daher werden weitere methodisch hochstehende und präzise Studien benötigt, um besonders vulnerable Geschwister identifizieren zu können» (ebd.). Aktuell zeigt sich die Studie von Adler & Schraner (2022) mit ihrer quantitativen Fragebogenuntersuchung der Geschwister von Menschen m. B. im Kinder- und Erwachsenenalter als sehr relevant. Sie verfolgen als Ziel in ihrer Studie die Beschreibung der Lebenssituation mit Fokus Unterstützungsbedarf dieser Geschwisterkinder (Adler & Schraner, 2022, S. 6f.). Die Resultate ihrer Studie bestätigen, dass Geschwister von Kindern m. B. ein erhöhtes Risiko zur Minderung ihres Wohlbefindens und ihrer Lebensqualität zeigen (Adler & Schraner 2022, S. 48). «Wichtig wäre, dass die Geschwister eine gute Lebensqualität haben, und dass sie ihre Unterstützungsleistungen, welche sie im Spannungsfeld zwischen Ressourcen und Belastungen leisten, vor allem als Ressource erleben können» (ebd.). Auch Lang (2011) betont aus der qualitativen Forschung ihrer Arbeit, dass eine Beeinträchtigung Auswirkungen auf Kinder o. B. haben kann. Sie schliesst jedoch die Chance nicht aus, dass eine Geschwisterbeziehung Erlebnisse ermöglicht, die einem sonst verwehrt bleiben können (S. 109). Dies belegen auch weitere Untersuchungen. Daraus lässt sich schliessen, dass sich Geschwisterbeziehungen durch Vielfältigkeit und Komplexität auszeichnen. «Diese Vielfältigkeit macht es schwer, wissenschaftlich fundierte und zugleich relevante Aussagen zu treffen, da von der Forschung jeweils nur begrenzte Ausschnitte aus dem grossen Bereich der Geschwisterbeziehung herausgegriffen werden können» (Hackenberg, 2008, S. 15). Zusammenfassend lässt sich daraus schliessen, dass die Studien oft von Fragestellungen nach negativen Auswirkungen, Entwicklungsgefährdungen und Problemen geprägt waren. Den Blick in der Geschwisterforschung auf positive Auswirkungen zu steuern, gelang erst später. «Erst neuere Studien widmeten sich den charakterbildenden und entwicklungsfördernden Aspekten, was auf einen Perspektivenwandel der Forscher hinweist» (Schrötter, 2017, S. 50). Dies lässt sich ebenfalls an der Ressourcenorientierung im ICF-CY Modell erkennen (World Health Organization, 2020, S. 41). Auch Eckert (2012) zeigt nach der empirischen Befragung und Auswertung seiner Fragestellung auf, wie eine ressourcenorientierte Arbeit mit Familien mit einem Kind m. B. gelingt. Die recherchierten Ergebnisse aus den Studien werden im weiteren Verlauf der Arbeit miteinbezogen und tragen zur Beantwortung der Fragestellungen bei.

5 Familien mit einem Kind mit Beeinträchtigung

5.1 Belastungen und Herausforderungen der Familien

Nach Retzlaff (2010) haben Behinderungen und chronische Krankheiten erhebliche psychosoziale Folgen für die gesamte Familie (S. 37). Deshalb können die Auswirkungen auf das Geschwisterkind nicht isoliert von der gesamten Familie betrachtet werden. «Familiäre Faktoren wie das Stresserleben der Eltern, die soziale Unterstützung innerhalb der Familie, die Qualität der Familienbeziehungen insgesamt und die Wertschätzung von persönlicher Entwicklung sind wichtig für das Selbstkonzept, das Verhalten und die soziale Kompetenz der Geschwister» (Retzlaff, 2010, S. 68). Nach dem Überblick über den

Stand der Forschung gemäss Tröster (1999) werden die psychosozialen Folgen für Geschwisterkinder von Kindern m. B. im Zusammenhang mit der familiären Belastung durch behinderungsübergreifende Merkmale der Behinderung bestimmt wie beispielsweise Art und Ausmass der Funktionsbeeinträchtigungen, Sichtbarkeit der Behinderung, Zeitpunkt der Diagnosestellung und Prognose (S. 173). Nach der Studie von Dyson und Fewel (1989) sind die Auswirkungen eines Geschwisters m. B. innerhalb der Familie sehr unterschiedlich und müssen nicht zu einer niedrigen Selbsteinschätzung des Kindes o. B. führen. Diese Entwicklung kann durch eine positive Haltung und Einstellung der Eltern gefördert werden (Jimenez, 2014, S. 23).

5.2 Belastungen und Herausforderungen der Eltern

«Die Eltern von Kindern mit Behinderungen schätzen sich generell als stärker belastet ein als Eltern von Kindern ohne Behinderung» (Retzlaff, 2010, S. 59). Auch Studien zeigen auf, dass Eltern von Kindern m. B. mehr unter Stress und Depressionen leiden und diese Situation über eine längere Zeit bestehen bleibt (ebd.). Häufig verbringen die Mütter mehr Zeit mit der Betreuung des Kindes m. B., wodurch sie der höchsten Belastung ausgesetzt sind, soziale Vorurteile sowie Ablehnung stärker erfahren und so ein negatives Selbstbild entwickeln können (Retzlaff, 2010, S. 60). «Ausserdem war der Zusammenhang zwischen Stressbelastung und Kompetenzen bzw. Verhaltensauffälligkeiten des Kindes ausgeprägter als bei den Vätern» (Retzlaff, 2010, S. 61). Beide Eltern haben meist finanzielle Sorgen sowie Sorgen um die Zukunft ihres Kindes m. B. (ebd.). Die Väter arbeiten oft mehr, was für sie eine Entlastung von der Betreuung des Kindes m. B. darstellt, sie lassen sich jedoch die Belastung oft auch weniger anmerken (Retzlaff, 2010, S. 62). Die Herausforderung beider Eltern besteht darin, die Qualität der Ehebeziehung nicht zu belasten, den familiären Zusammenhalt zu stärken, die Integration des Kindes in den Bekanntenkreis zu erreichen sowie sich eigene Freiräume zu bewahren (Retzlaff, 2010, S. 60ff.). Alleinerziehende sind noch stärker belastet, vor allem wenn sie mehrere Kinder haben (Retzlaff, 2010, S. 65). Sie haben geringere soziale Entlastungsmöglichkeiten sowie weniger finanzielle und zeitliche Ressourcen (ebd.). «Kinder mit geistiger Behinderung benötigen oft eine konstante Beaufsichtigung, die für ein Elternteil schwer zu leisten ist» (Retzlaff, 2010, S. 65). Generell machen sich Eltern oft Sorgen darüber, dass die Geschwister o. B. zu kurz kommen (Retzlaff, 2010, S. 74).

5.3 Belastungen und Herausforderungen der Geschwister

«Die Beziehung zu Geschwistern ist die am längsten währende Familienbeziehung, sie überdauert in der Regel die Beziehung zwischen Eltern und Kindern» (Retzlaff, 2010, S. 68). Die Belastung der Geschwister o. B. hängt mit der Art der Behinderung des Geschwisters m. B. zusammen, wobei der Umgang mit einer geistigen Beeinträchtigung leichter zu sein scheint und weniger Stigmatisierungen mit sich bringt als körperliche Beeinträchtigungen (ebd.). Belastungen für die Geschwister o. B. können sein: Schuldgefühle, gehemmtes Durchsetzungsverhalten, übermässige Identifikation mit dem Geschwister m. B., Zurückstellung eigener Bedürfnisse, Einschränkung ausserhäuslicher Aktivitäten, Auseinandersetzung mit ablehnenden Reaktionen der Umwelt, Verantwortungsübernahme sowie Leistungserwartungen der Eltern (Retzlaff, 2010, S. 68f.).

Hackenberg (2008) beschreibt, dass potenzielle Belastungen vielfältig und komplex sein können, und unterteilt sie in die zwei Bereiche der praktischen Belastungen durch Einschränkungen sowie

Betreuungspflichten und den psychosozialen Bereich, welcher Sorgen und innere Konflikte beinhaltet (S. 85ff.). So kann soziale Diskriminierung in der Öffentlichkeit oder im näheren sozialen Umfeld wie zum Beispiel in der Schule oder im Freundeskreis zu Schamgefühlen und Loyalitätskonflikten führen (Hackenberg, 2008, S. 87). Auf die unterschiedlichen Risiken wird in Kapitel 8.3 noch konkreter eingegangen.

Retzlaff betont, dass Studien darauf hinweisen, Geschwisterkinder hätten ein erhöhtes Risiko für «[...] ein vermehrtes Vorliegen von emotionalen Störungen, Verhaltensauffälligkeiten oder schulischen Anpassungsproblemen» (Cohen, 1999, zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 70). Weiter weist Retzlaff (2010) aber darauf hin, dass die Studien neben den negativen Konsequenzen auch positive Konsequenzen aufzeigen und so das Aufwachsen mit einem Geschwister m. B. durchaus auch Entwicklungschancen und positive Langzeiteffekte haben kann (S. 70). Auch Hackenberg (2008) betont: «Neben möglichen Belastungen und Störungen der psycho-sozialen Entwicklung werden inzwischen auch positive Einflüsse auf die Geschwister betrachtet» (S. 82). In der Geschwisterforschung haben Studien in einigen Untersuchungen leicht erhöhte Werte für Anpassungsstörungen und psychische Auffälligkeiten bei Kindern von Geschwistern m. B. gefunden, während andere keine bedeutsamen Unterschiede fanden (ebd.). Zu beachten ist auch, dass bei hochwertigeren Studien weniger häufig signifikante Unterschiede in der Anpassung nachweisbar waren (Hackenberg, 2008, S. 83). Weiter kann eine gute Anpassung aber auch eine Überanpassung bedeuten, da die Kinder von Geschwistern m. B. verstärkt Rücksicht nehmen und ihre Wünsche zurückstellen (Hackenberg, 2008, S. 85). Bei Einflüssen auf prosoziale Einstellungen muss die individuelle Lebenssituation genau betrachtet werden, um beispielsweise Vermeidung von Aggression als soziale Reife oder als Überanpassung und Überforderung bewerten zu können (Hackenberg, 2008, S. 91).

Grünzinger (2018) beschreibt die Situation von Geschwisterkindern folgendermassen: «Geschwister behinderter Kinder haben eine aufregende Kindheit – im Guten wie im Schlechten» (S. 14). Auch Grünzinger (2018) betont, dass es keine allgemeingültigen Antworten zur Belastung gibt und in der neueren Forschung der Fokus vermehrt auf den persönlichen Ressourcen, Stärken und den Entwicklungspotentialen im Aufwachsen mit einem Geschwister m. B. liegt (S. 15).

5.4 Modell der familiären Anpassung an Behinderung und chronische Krankheit

Um den familiären Umgang mit den Folgen eines Lebens mit einem Kind m. B. verstehen zu können, bezieht sich Retzlaff (2010) auf das Modell der familiären Anpassung von Rolland (1994), welches Herausforderungen für Familien beschreibt, die je nach Faktoren variieren. Retzlaff (2010) nennt anhand dieses Modells Faktoren wie beispielsweise das Auftreten der Behinderung, Verlauf und Merkmale der Behinderung, die Ungewissheit, Zeitphasen der Anpassung, Zeitphasen im Lebenszyklus, Behinderung als organisierender Faktor, Veränderungen der Familienstruktur, das erweiterte Familiensystem, Erfahrungen mit Behinderung, Glaubenssysteme sowie ethnische und soziokulturelle Faktoren (S. 38ff.).

Als ersten Faktor nennt Retzlaff (2010) das Auftreten der Behinderung, wobei diese akut nach einem Unfall oder einer Krankheit auftreten kann, was einen schnellen Umgang mit der Krisensituation verlangt. Auch kann sich die Behinderung erst allmählich zeigen, was zu einer langen Zeit der Ungewissheit führen kann (S. 38f.). Eine lange diagnostische Ungewissheit kann stark belasten und erschwert,

Entscheidungen zu fällen (Retzlaff, 2010, S. 43). Wie stark die Ungewissheit ist und wie mit der Behinderung umgegangen wird, hängt vom Verlauf, der Prognose und den Merkmalen der Behinderung, wie dem Schweregrad und spezifischen Einschränkungen, ab (Retzlaff, 2010, S. 39). Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das Stresserleben der Familie höher ist bei höherem Schweregrad der Behinderung, bei stärkeren funktionellen Einschränkungen sowie bei spezifischen Verhaltensproblemen (Retzlaff, 2010, S. 39). Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung, welche sich nicht mitteilen können, nehmen zwar häufig an Aktivitäten teil, wirken psychisch aber nicht erreichbar (Retzlaff, 2010, S. 53f.). Nach Retzlaff (2010) kann es aber auch schwerer fallen, eine unsichtbarere Behinderung von niedrigerem Schweregrad akzeptieren zu können als eine starke Behinderung, da das Kind nach aussen weniger beeinträchtigt wirkt (S. 40). Jedoch kann eine sichtbare Behinderung stigmatisierende Folgen haben (Retzlaff, 2010, S. 41).

«Im Laufe des Lebenszyklus von Familien wandeln sich die Rollen, Funktionen und die Balance der Familie. Familien sind nicht immer gleich, sondern in verschiedenen Zeitabschnitten vulnerabler oder belastbarer» (Retzlaff, 2010, S. 50). Die Belastung der Eltern hängt von den Entwicklungsaufgaben ihrer Kinder ab, wie zum Beispiel dem Schuleintritt, bei dem eine passende Schule gefunden werden muss und der Vergleich mit gleichaltrigen Kindern wiederum einen Trauerprozess hervorrufen kann (Retzlaff, 2010, S. 51). Auch kann es sein, dass Wünsche und Werte der Familie sowie Entwicklungsbedürfnisse von Geschwistern, wie der Ablösungsprozess in der Adoleszenz, zurückgestellt werden, da der Fokus stark auf dem Kind m. B. liegt (Retzlaff, 2010, S. 50). Häufig neigen die Familien dazu, sich zu isolieren und eher einen kleinen, aber engeren Freundeskreis zu pflegen (Retzlaff, 2010, S. 53). Auch ist die Rollenverteilung meist starr und akzentuiert, da häufig die Mütter die Hauptverantwortung für das Kind m. B. übernehmen und die Väter sich stärker im Beruf engagieren (Retzlaff, 2010, S. 53f.).

Ein weiterer Faktor sind die Reaktionen des erweiterten Familiensystems. «Rückhalt von den eigenen Eltern ist eine der zentralen Formen von sozialer Unterstützung, mit positiven Auswirkungen auf die Resilienz» (Retzlaff, 2010, S. 55). Weiter spielen ethnische und soziokulturelle Faktoren wie kulturelle Normen und Werte, Migrationshintergrund sowie Religions- und Schichtzugehörigkeit eine entscheidende Rolle (Retzlaff, 2010, S. 58f.). Auch können vergangene Erfahrungen mit Behinderungen sowie Glaubenssysteme der Familie eine Ressource oder einen Nachteil darstellen (Retzlaff, 2010, S. 56f.). «Die Geburt eines behinderten Kindes oder die Erkenntnis, dass ein Kind nach einer Krankheit oder einem Unfall behindert bleiben wird, ist in jedem Fall für ein Paar ein nur mühsam zu verkraftender Schock» (Achilles, 2013, S. 93). Der Verlauf der elterlichen Bewältigung einer Diagnose wird als spiralförmiger und nicht als linearer Prozess dargestellt (Eckert, 2012, S. 19). So hat Schuchardt (2018) ein Spiralphasenmodell entwickelt, welches in der Abbildung 1 dargestellt ist. Im Spiralphasenmodell ist einerseits der steigende Lebens-Spiralweg betroffener Personen und andererseits der absteigende Komplementär-Spiralweg von nicht betroffenen Mitmenschen des gesellschaftlichen Umfeldes dargestellt (Schuchardt, 2018, S. 14). So sollen nicht betroffene Begleitende versuchen, den Lebensspiralweg selbst umgekehrt mitzugehen, um den Betroffenen Beistand geben zu können (Schuchardt, 2018, S. 35). Nicht in allen Phasen ist gleich viel Beistand nötig (ebd.). Bezogen auf das Spiralphasenmodell kann der Verlauf der elterlichen Bewältigung in das Eingangsstadium, das Durchgangsstadium und das Zielstadium unterteilt werden, welchen die acht Phasen Ungewissheit, Gewissheit, Aggression, Verhandlung, Depression, Annahme, Aktivität und Solidarität zugeteilt werden (Schuchardt, 2018, S. 34).

Der Krisenauslöser trifft die Betroffenen ohne Vorwarnung, wodurch sie unter Schock stehen und mit Isolierung, Leugnen und Nicht-wahrhaben-wollen reagieren (Schuchardt, 2018, S. 37). In der Phase der Gewissheit wird die Krise anerkannt, aber emotional weiterhin in der Hoffnung gelebt, dass alles ein Irrtum ist (Schuchardt, 2018, S. 39f.). In der Phase der Aggression gelangt die Erkenntnis des Kopfes zum Herzen und es kommt zu Gefühlsausbrüchen und Protest, was zur Isolation und Resignation führen kann (Schuchardt, 2018, S. 41f.). Aussenstehende müssen in dieser Phase darauf achten, Protest nicht als persönliche Abwehr, sondern als Ventil des Überdrucks der Gefühle zu verstehen (ebd.). In der Phase der Verhandlung werden mit allen materiellen und emotionalen Mitteln Massnahmen eingeleitet, um einen Ausweg aus der Situation zu finden, was zu grosser Enttäuschung führen kann (Schuchardt, 2018, S. 42f.). In der Phase der Depression werden irrealer Hoffnungen begraben, es wird um den Verlust getrauert, was auf die Annahme des Schicksals vorbereitet (Schuchardt, 2018, S. 43f.). In den vorhergehenden Phasen wurde die Widerstandskraft erschöpft und es wurden Grenzen erfahren, wodurch in der Phase der Annahme gelernt wird, das Unausweichliche anzunehmen (Schuchardt, 2018, S. 43). In der Phase der Aktivität werden Handlungen und Denken nicht mehr gegen sondern für ein Leben mit dem persönlichen Schicksal eingesetzt, was die Wahrnehmung der Alltagswirklichkeit verändert und neue Handlungsfreiheit für ein von Sinn erfülltes Leben ermöglicht (Schuchardt, 2018, S. 44). Die Phase der Solidarität wird nur von wenigen erreicht und beschreibt das Anerkennen der Krise als Chance, wobei der Wunsch aufkommt, in der Gesellschaft solidarische Aufgaben anzunehmen (Schuchardt, 2018, S. 45f.).

Abbildung 1: Spiralphasenmodell nach Schuchardt (Schuchardt, 2018, S. 34)

Retzlaff (2010) beschreibt ebenfalls drei Zeitphasen der Anpassung: die eher kurze akute Anpassungsphase, die länger andauernde mittlere Anpassungsphase und die terminale Phase, welche nicht immer erreicht wird (S. 43). In der akuten Anpassungsphase besteht oft ein starker Handlungsdruck sowie ein hoher Stresspegel, da mit dem Schock der Diagnosestellung umgegangen werden muss (Retzlaff, 2010, S. 44). «Eine gute Verarbeitung der Diagnose einer Behinderung ist eine Ressource für den künftigen Umgang mit Stress, die Inanspruchnahme sozialer Unterstützung und das Aufrechterhalten einer guten Funktionsweise der Familie» (Sheeran, Marvin & Pianta, 1997, zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 44). Die Diagnose kann als Einbruch oder Enttäuschung erlebt werden, aber nach einer langen Zeit der Unsicherheit auch als Entlastung (Retzlaff, 2010, S. 45). Nun kann nach Informationen und Behandlungsmöglichkeiten gesucht werden, was aber auch zu einem unrealistischen Wunsch nach Heilung führen kann (ebd.). Weiter kann es zu Schuldgefühlen und dem Suchen nach Schuldigen kommen (Retzlaff, 2010, S. 46). Für eine gute Verarbeitung und den Aufbau einer guten Bindung zum Kind ist es wichtig, dass die Eltern lernen, die Behinderung zu akzeptieren und sich wieder als selbstwirksam erfahren (Retzlaff, 2010, S. 47). «Manche Modelle der Behinderungsverarbeitung nennen Phasen wie Schock, Verleugnung, Trauer- und Wutreaktionen, Adaption und Reorganisation» (ebd.). In der mittleren Anpassungsphase müssen die anhaltenden Herausforderungen der Behinderung gemeistert werden und es besteht die Herausforderung, das neue Alltagsleben an die Bedürfnisse der Familie anzupassen (Retzlaff, 2010, S. 48). Hinzukommen können weitere Anforderungen wie finanzielle Belastungen, Zukunftsangst, Erschöpfung, Isolation, Stigmatisierung, Diskriminierung, Konflikte und Eheprobleme (ebd.).

5.5 Familien-Stresstheorie: ABCX-Modell

Familien mit Kindern m. B. werden also mit erhöhten Anforderungen konfrontiert, welche oft auch längerfristig belasten. Eckert (2014) untersucht die Frage, «wie es Eltern nun gelingen kann, dass primär die positiven Erfahrungen das familiäre Leben prägen und Belastungen in den Hintergrund treten» (S. 21). Hackenberg (2008) beschreibt dazu Stress- und Coping-Theorien, welche sich mit den Prozessen der Auseinandersetzung mit belastenden Ereignissen beschäftigen: «Hierbei spielen die subjektiven Einschätzungen und Bewertungen der Situation und der eigenen Reaktionsmöglichkeiten eine zentrale Rolle. Mithilfe kognitiver Bewältigungsstrategien und durch Gewinnung zusätzlicher Ressourcen versucht die Person, das Gleichgewicht zwischen den Anforderungen und den eigenen Möglichkeiten aufrechtzuerhalten bzw. wiederzuerlangen» (S. 62). Die Familien-Stresstheorie beschreibt, wie eine Familie sich an eine Herausforderung anpassen kann, indem sie Ressourcen aktiviert, familiäre Glaubenssysteme verändert und so zu einem neuen Gleichgewicht findet (Retzlaff, 2010, S. 81). Eckert (2012) erläutert, wie McCubbin und Patterson (1983) das klassische ABCX-Modell von Hill (1958) zum doppelten ABCX-Modell erweitert haben, welches die Abbildung 2 zeigt. «Eine wichtige Rolle spielen die subjektiven Wahrnehmungen des belastenden Lebensereignisses durch die betroffenen Familienmitglieder und die bestehenden Ressourcen sowie im weiteren Verlauf die erneuten Einschätzungen der Belastungssituation und die Gewinnung neuer Ressourcen» (Hackenberg, 2008, S. 62). Das Modell hilft, eine Familie besser zu verstehen sowie passende unterstützende Angebote zu finden (Eckert, 2012, S. 23). Weiter werden Ressourcen und Stressoren von Familien sowie die Wahrnehmung der Stressoren der

kann. Die Eltern haben in diesem Punkt eine Vorbildfunktion für die Kinder» (Grünzinger, 2018, S. 6). Wie Geschwisterkinder die Familiensituation wahrnehmen, hängt also stark mit den Einstellungen in der Familie zusammen. Ein starkes Familien-Kohärenzgefühl kann das subjektive Befinden verbessern und ihre Stressbelastung mindern (Retzlaff, 2010, S. 122). «Ein ausgeprägtes Familien-Kohärenzgefühl ist die Basis eines starken individuellen Kohärenzgefühls» (ebd.).

5.8 Bewältigungsstrategien der Familien

Verschiedene Studien haben sich damit befasst, was kompetente Familien ausmacht und über welche Bewältigungsstrategien diese verfügen. So kam Beavers (1989) zum Schluss, dass jede Familie ihre eigene Identität hat und manchmal eine effektive Bewältigung als selbstverständlich hingenommen wird, während problematische Familieninteraktionen sofort auffallen (Retzlaff, 2010, S. 73). Da die Familienmitglieder sich gegenseitig beeinflussen, benötigen sie gemeinsame Bewältigungsstrategien (Schrötter, 2017, S. 45). Die Kinder o. B. kompetenter Familien zeigten sich als leistungsorientierter und psychologisch reifer sowie fürsorglicher (Retzlaff, 2010, S. 74). Die folgenden effektiven Bewältigungsmuster von Familien mit Kindern m. B. werden genannt:

- «klare Einordnung und Verständnis der Behinderung
- strukturelle Anpassung der Familie an die Lage
- hohes Mass an innerfamiliärer Interaktion und starke Aussenaktivitäten
- Problemlöseorientierung
- Selbstreflexion und Selbstbewusstsein
- bewusste Balance von Bedürfnissen
- emotionale Expressivität
- Reframing der Rolle des behinderten Kindes» (Beavers, 1989, zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 76).

Das Reframing bedeutet die Umgewichtung des Bildes des Kindes, wobei das Kind wertgeschätzt und als Gewinn für die Familie gesehen wird (Hackenberg, 2008, S. 64).

Patterson (1993) nennt als Ressource des Familiensystems ausserdem eine hohe Kohäsion, guter emotionaler Zusammenhalt, klare Generationengrenzen, Flexibilität und die Qualität der Ehe (Retzlaff, 2010, S. 76f.). Als weitere effektive Bewältigungsstrategien beschreiben Scorgie, Wilgosh und McDonald (1998) und Wilgosh, Scorgie und Fleming (2000) realistische Erwartungen an das Kind m. B., ein gutes soziales Unterstützungssystem sowie die Fähigkeit, sich Hilfe zu holen (Retzlaff, 2010, S. 77). Schrötter (2017) weist des Weiteren auf eine positive Lebenseinstellung als wichtigste Coping-Strategie hin, um die Behinderung als neue Lebensaufgabe und Herausforderung betrachten zu können (S. 46). Diese Merkmale von Familien tragen zu einer guten Langzeitanpassung und Resilienz der einzelnen Familienmitglieder bei.

5.9 Empowerment-Konzept

Bezogen auf die Heilpädagogik stellt Eckert (2012) das Empowerment-Konzept in Anlehnung an Herriger (2020), sowie Theunissen (2022) vor. «Handlungsziel einer sozialberuflichen Empowerment-Praxis ist es, Menschen das Rüstzeug für ein eigenverantwortliches Lebensmanagement zur Verfügung zu stellen und ihnen Möglichkeitsräume aufzuschliessen, in denen sie sich die Erfahrung der eigenen Stärke aneignen und Muster einer solidarischen Vernetzung erproben können» (Herriger, 2020, S. 20). Dementsprechend hält Theunissen (2022) fest, dass in jedem Menschen eine innere Kraft ist, welche sich aus dem Zusammenspiel individueller und sozialer Schutzfaktoren zeigt. Soziale Ressourcen erhalten eine wichtige Funktion, damit individuelle Ressourcen hervortreten können (S. 38). Das Empowerment-Konzept soll die Autonomie und Selbstbestimmung der Familien stärken und geht davon aus, dass viele Fähigkeiten bei einem Menschen möglich sind, wenn man die entsprechenden Handlungsmöglichkeiten schafft (Eckert, 2012, S. 210). «Das Konzept des «empowerment» unterstellt, dass das, was als Defizite wahrgenommen wird, das Ergebnis sozialer Strukturen und mangelnder Ressourcen darstellt, in denen sich vorhandene Fähigkeiten nicht entfalten können» (Rappaport, 1985, S. 270f., zitiert nach Eckert, 2012, S. 210f.). Gemäss Eckert (2012) ist es beim Empowerment-Konzept zentral sich an den Kompetenzen, Stärken und Ressourcen der Eltern und Geschwister zu orientieren (S. 211).

5.10 Einflussfaktoren der Gesellschaft

«In Anbetracht der sozialen Dimension des Phänomens Behinderung ist davon auszugehen, dass die Belastungen der Familie zu einem erheblichen Teil nicht direkt auf die Behinderung des Kindes zurückzuführen sind, sondern durch soziale Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Einstellung hervorgerufen werden» (Hackenberg, 2008, S. 48). Wie stark eine Erkrankung gesellschaftlich akzeptiert ist oder mit einem sozialen Stigma verbunden ist, hat Auswirkungen auf den familiären Umgang mit dieser (Möller, Gude, Herrmann & Schepper, 2016, S. 44). Aufgrund von Scham- oder Schuldgefühlen kann die offene Kommunikation in der Familie selbst sowie auch die Kommunikation mit Dritten erschwert werden, wodurch potenzielle Ressourcen für Unterstützung entfallen (ebd.). «Die Eltern erleben sich plötzlich als Mitglieder einer sozialen Randgruppe, auf die sie möglicherweise vorher selbst negativ reagiert haben. Sie werden mit diskriminierenden Reaktionen aus ihrem näheren und weiteren sozialen Umfeld konfrontiert, die sich beeinträchtigend auf ihr Selbstwertgefühl auswirken» (Hackenberg, 2008, S. 48). Die Eltern reagieren zu Beginn deshalb oft mit Isolation und Rückzug, da sie sich zuerst wieder neu orientieren müssen, bis sie eine Position in der Gesellschaft finden, welche für ihre neue Lebenssituation passt (ebd.). Die Geschwisterkinder erleben ebenfalls ausserhalb der Familie in der Öffentlichkeit und zum Beispiel auch in der Schule Einschränkungen und Ausgrenzungen (Grünzinger, 2018, S. 19).

6 Geschwisterbeziehungen

6.1 Grundlagen geschwisterlicher Bindung

Das Thema Geschwisterbeziehung wurde in der Forschung lange vernachlässigt. In diesem Kapitel wird die Geschwisterbeziehung und deren Entwicklung im Allgemeinen herausgearbeitet. Nachfolgend wird darauf eingegangen, welche Auswirkungen es auf eine Geschwisterbeziehung hat, wenn ein Geschwisterkind eine Behinderung hat. Zudem wird immer wieder verdeutlicht, welchen Beitrag die Geschwisterforschung anhand Studien dazu einräumt. Das Thema Geschwisterbeziehung hängt mit Komplexität und Vielfältigkeit zusammen. Hackenberg (2008) definiert: «Denn die Geschwisterbeziehung ist sowohl horizontal auf der Kinderebene verortet als auch vertikal mit der Elternebene verwoben. Zugleich unterliegt sie im Hinblick auf die zeitliche Dimension erheblichen Veränderungen» (S. 15). Bei einer Beziehung zwischen Geschwistern zeigen sich einzigartige Merkmale und Qualitäten. «Ein besonderes Merkmal der Geschwisterbeziehung ist ihre Dauer – gilt sie doch in der Regel als die längste Beziehung des menschlichen Lebens» (Hackenberg, 2008, S. 10). Des Weiteren kann das Verhältnis zu den Geschwistern nicht einfach aufgelöst werden, was das Zitat von Hackenberg (2008) verdeutlicht: «Die Geschwisterbeziehung bleibt unabhängig vom eigenen Verhalten als zugeschriebene Rolle bestehen» (S. 13). Die Ambivalenz gilt auch als wichtiges Merkmal einer Geschwisterbeziehung, welche sich durch positive wie negative Gefühle auszeichnet und sich ständig verändert. Diese Gefühle sind einerseits von Nähe, Vertrautheit und Liebe, andererseits von Neid, Konkurrenz und Hass geprägt (ebd.).

6.2 Bindungstheorie

John C. Bowlby (1907-1990) gilt als Gründer der Bindungstheorie. «Neue Forschungsergebnisse untermauern die Erkenntnis, dass die Qualität der Beziehung der Geschwister einen besonderen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen hat» (Jimenez, 2014, S. 8). Folglich kann die Familie als System mit einzelnen Beziehungen betrachtet werden. Eine Geschwisterbeziehung kann auch als eine Geschwisterbindung bezeichnet werden, welche nach den Autoren Bank und Kahn (1994) in ihrer Qualität positiv oder negativ erlebt werden kann (Jimenez, 2014, S. 9). Das Konzept der Bindung beschränkt sich nicht nur auf die Mutter. Positive Voraussetzung sind stabile Erfahrungen mit Bindungspersonen. Folglich kann ein Geschwisterkind auch eine Bindungsperson für ein Kind werden (ebd.). Hackenberg (2008) beschreibt die lebenslange Verbundenheit und Unterstützung als Merkmale einer Geschwisterbeziehung (S. 25). «Besonders enge Geschwisterbindungen im Erwachsenenalter stehen in Zusammenhang mit vielen Gemeinsamkeiten in der Kindheit» (ebd.).

6.3 Flussdiagramm Furman und Buhrmester

In Abbildung 3 sind die Beziehungen von Eltern und Kindern in einem Flussdiagramm nach Furman und Buhrmester (1985) dargestellt (Fietkau, 2012, S. 12). In Bezug darauf wird das Verhalten von Eltern und Kindern untereinander untersucht wie auch der Einfluss der Eltern auf die Geschwisterbeziehung. Sie haben die Darstellung eines Flussdiagramms gewählt, welches zuerst nur die Familie als Mikrosystem betrachtet hatte. In einer Erweiterung durch Lüscher (1997) wurde dem Flussdiagramm der Faktor der Gleichaltrigengruppe hinzugefügt (Fietkau, 2012, S. 12f.).

Abbildung 3: Flussdiagramm der wesentlichen Ursachen und Folgen der Geschwisterbeziehungen (Furman & Buhrmester 1985, erweitert v. Lüscher, in: Lüscher 1997, S. 34, zitiert nach Fietkau, 2012, S. 12)

6.4 Ökologischer Ansatz nach Bronfenbrenner

In neuen Theorien wird die Familie als System angesehen, in welchem alle Beteiligten aufeinander angewiesen sind. Bei dieser systematischen Herangehensweise werden inter- und extrafamiliäre Bedingungen betrachtet, welche einem neueren Ansatz folgen und folgende Erkenntnisse liefern: «Es wird im Rahmen der Geschwisterforschung häufig nach anwendungsorientierten Aspekten gesucht, die den Kindern bei der Stressreduzierung und -bewältigung im Zusammenleben mit den beeinträchtigten Geschwisterkindern helfen» (Jimenez, 2014, S. 21). Die Abbildung 4 zeigt das Modell von Bronfenbrenner (1981), das aus vier Systemen besteht: dem Mikrosystem, Mesosystem, Exosystem und Makrosystem (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2024, S. 49). Betrachtet man das Umfeld im Rahmen dieser verschiedenen Systeme, wird sichtbar, wie die Familie auf die Geschwisterbeziehung Einfluss hat. Auch das Exo- und Makrosystem kann auf die Geschwisterbeziehung innerhalb der Familie einwirken, indem gesellschaftliche Reaktionen, die Einstellungen der Geschwister o. B. beeinflussen (Hackenberg 2008, S. 10). «Die Systeme und die Position des Individuums in oder zu ihnen sind aber nicht festgelegt oder bleiben das ganze Leben gleich, sie sind auf Grund von individueller Entwicklung und äusseren Ereignissen im Lauf des Lebens einem dynamischen Wandel unterzogen» (ebd.). Rönnau-Böse und Fröhlich Gildhoff (2024) beschreiben, dass es sich bei Übergängen wie beispielsweise der Übertritt vom Kindergarten in die Schule und deren Rollenerwartungen vorteilhaft auf die Entwicklung auswirkt, wenn diese achtsam begleitet werden. Damit sich positive Entwicklungsprozesse zeigen, müssen Verbundenheit und Abstimmung der Mikro- und Mesosysteme untereinander gegeben sein (S.49f.).

Abbildung 4: Die systemtheoretische Betrachtung von Entwicklungsumwelten nach Bronfenbrenner (Mischo, 2009, S. 154, zitiert nach Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2024, S. 49)

6.5 Klassische Geschwisterbeziehung

Durch die Geburt eines Geschwisters entstehen und finden im Familiensystem Erziehungs- und Sozialisierungsprozesse statt. Dies wiederum verändert die Eltern-Kind-Beziehung und die Beziehung der Eltern zueinander (Schrötter, 2017, S. 28). «Geschwisterbeziehungen bedeuten, dass die eigene Position immer wieder neu ausgehandelt werden muss, daher immer auch unsicher ist. Das ist ihre Belastung, aber auch ihre Chance. Rivalität und Solidarität, Individuation und Verbundenheit greifen hier ineinander» (Hackenberg, 2008, S. 41). Gemäss Achilles (2013) entstehen innerhalb einer Geschwisterbeziehung drei Reibungspunkte: die Rivalität, das Streben nach Anerkennung sowie das Erobern und Erhalten von Machtpositionen (S. 18). Gleichzeitig kann festgehalten werden: «Letztendlich hängt es von den Lebensumständen der Familie, der Persönlichkeit der Kinder und dem Verhalten der Eltern ab, wie sich Geschwisterbeziehungen entwickeln» (Schrötter, 2017, S. 29). Gleichermassen bestätigt dies Hackenberg (2008) mit ihrer Aussage: «Allerdings wirken eine Reihe weiterer Aspekte wie Temperament und Anlagen der Kinder sowie Rollenzuschreibungen durch die Eltern ebenfalls bei der Entwicklung der Geschwisterbindungen mit» (S. 33).

6.6 Die Entwicklung der Geschwisterbeziehung im Laufe des Lebens

Hackenberg (2008) beschreibt, dass sich eine Geschwisterbeziehung im Laufe ihres Lebens verändern kann. In der Kindheit und im Jugendalter haben Geschwister meistens einen intensiven Kontakt zueinander (S. 36). Nach der von Studie Bank und Kahn (1989) teilen sich Geschwister ihren Alltag

miteinander (Hackenberg, 2008, S. 27f.). Dabei bilden sich Identifikation aber auch Abgrenzung. Die Geschwister werden füreinander gleichzeitig wichtige primäre Bezugspersonen. Das jüngere Kind lernt vom älteren Geschwister und das ältere Kind vergleicht sich mit dem jüngeren Geschwister (Hackenberg, 2008, S. 27). «Die intensiven positiven und negativen Emotionen, die früh in der Geschwisterbeziehung entstehen, und die heftige Ambivalenz zwischen diesen beiden Seiten sind Motor für Prozesse der Identifikation und Abgrenzung zwischen den Geschwistern» (Hackenberg, 2008, S. 28). Schachter (1982) untersuchte ebenfalls den Prozess der Identifikation und Deidentifikation der Geschwister (Jimenez, 2014, S. 7). Dabei zeigt sich die Deidentifikation besonders bei Geschwistern mit demselben Geschlecht (ebd.). Mit dem Eintritt in die Schule suchen sich Geschwister eigene Freunde, wobei ihre Identitätsentwicklung fortschreitet (Hackenberg, S. 36f.). In Bezug auf den Ablösungsprozess der Geschwisterbeziehung erwähnt Hackenberg (2008), dass dieser später im Jugendalter stattfindet (S. 37). Das Verhältnis im frühen und mittleren Erwachsenenalter zeigt sich anhand von Distanz. Es gibt nun weniger Berührungspunkte unter Geschwistern. Sie sind jedoch in Kontakt miteinander und emotional verbunden (ebd.). «Die in der Kindheit mit der Geschwisterposition verbundene Asymmetrie im Entwicklungsstand bewegt sich hin zur Symmetrie und Gleichwertigkeit» (Hackenberg, 2008, S. 38). Eine Wiederannäherung der Geschwister zeigt sich im höheren Lebensalter, wobei dadurch auch die Akzeptanz unter Geschwistern erhöht wird (Hackenberg, 2008, S. 36ff.).

6.7 Die Geburt eines Kindes mit Beeinträchtigung

«Man weiss um den schmerzhaften Prozess, den Eltern durchlaufen beim Gewährwerden der Behinderung ihres Kindes, und danach, wenn ihnen die Folgen für das ganze Leben ihres Kindes und damit auch für ihr eigenes Leben bewusst werden» (Winkelheide & Knees, 2003, S. 10). Nach Fietkau (2012) müssen sich Eltern mit der Diagnose Behinderung durch die Geburt eines Kindes mit einer geistigen Beeinträchtigung auseinandersetzen und die Situation in einem Prozess bewältigen (S. 14). Dabei wird das Mikrosystem der Familie verändert, da jedes Familienmitglied wieder seinen Platz neu finden muss (ebd.). Durch die Geburt eines Kindes m. B. befinden sich die Eltern, wie auch weitere Familienmitglieder oft in einem emotionalen Schock. Die Veränderung, Herausforderung, Belastung, Sorge und Überforderung stellen für viele Eltern Hoffnungslosigkeit dar. Andere Eltern entwickeln dadurch wiederum einen Kampfgeist (Schrötter, 2017, S. 29). Viele Eltern erkennen laut Hackenberg (2008) erst viel später die positiven Auswirkungen mit dem Aufwachsen eines Geschwisters m. B. (S. 72). Bei der Geburt eines Kindes m. B. betont Schrötter (2017): «Entscheidend ist, dass es weniger auf die Schwere der Behinderung ankommt, als auf die Einstellung zu dieser» (S. 29). Auch Achilles (2013) vertritt die Ansicht: «Nicht die Behinderung an sich, sondern die Art des Umgangs damit bestimmt, welche Auswirkungen die Behinderung auf die einzelnen Familienmitglieder hat» (S. 109). Folglich prägen die Eltern eine Geschwisterbeziehung durch ihre Beziehung zueinander, ebenso durch ihre Einstellungen und Reaktionen auf das Kind m. B. (Steinpruckner, 2017, S. 17). Hackenberg (2008) betont im Hinblick auf die besondere Situation: «Dennoch wäre es ein Fehlschluss, von allgemeingültigen Besonderheiten zu sprechen, die auf alle Familien behinderter Kinder zutreffen» (S. 45).

6.8 Geschwisterfolge

Lange Zeit ist man in der Geschwisterforschung davon ausgegangen, dass die Geschwisterfolge einen Einfluss auf den Entwicklungsverlauf des Geschwisterkindes hat. «Sage mir, an welcher Stelle du in der Geschwisterreihe stehst und ich sage dir, wer du bist» (Achilles, 2013, S. 23). Gemäss Grünzinger (2018) zeigt uns die Forschung, dass Unterschiede zwischen Erstgeborenen und ihren Nachfolgern bestehen (S. 2). Eine wesentliche Rolle auf die Geschwisterbeziehung zeichnet sich durch die Geschwisterreihe ab, welche durch den Psychologen Alfred Adler in einer Studie in den 80er Jahren untersucht wurde. Hierbei erlebt das erstgeborene Kind eine Krise, indem es ein «Entthronungstrauma» durch ein weiteres Kind in der Familie erfährt (Fietkau, 2012, S. 15). Dabei versucht das erstgeborene Kind den Verlust mit besonderen Leistungen auszugleichen (ebd.). Auch in der weiteren Forschung zeigt die Geschwisterfolge einen grossen Einfluss. Innerhalb einer Familie kann man unterschiedliche Positionen einnehmen, wie Einzelkind, das älteste, mittlere oder jüngste Kind. «Jeder Rang, den man in der Geschwisterreihe einnimmt, hat Vor- aber auch Nachteile» (Steinpruckner, 2017, S. 31). Laut Hackenberg (2008) beeinflussen und bieten ältere Geschwister den jüngeren Geschwistern emotionale Sicherheit wie beispielsweise Trost bei Abwesenheit der Mutter. Dadurch zeichnet sich ab, dass sich diese in fremden Situationen angstfreier verhalten. Die Autorin Achilles (2013) zieht aus ihrer Untersuchung den Schluss, dass mittlere Kinder, die sogenannten «Sandwich-Kinder», eine besondere Rolle in der Familie haben, da diese zugleich älteres und jüngeres Geschwister in einem sind (S. 24). Beim zuletzt geborenen Kind verändert sich die Position nicht. Dadurch fehlt es ihnen in der Regel an der Erfahrung grösser, stärker oder klüger zu sein gegenüber ihren Geschwistern (Achilles, 2013, S. 25). Gemäss Fietkau (2012) kann diese Situation erschwert werden, wenn ein Geschwisterteil eine Behinderung hat. Dies zeigt sich in einem Ungleichgewicht von Dominanz und Hilfe. Fietkau (2012) weist darauf hin, dass das jüngere Kind o. B. in einer Rollenumkehrung das ältere Kind m. B. überholen kann (S. 47). «Irgendwie ist das komisch. Ich habe zwar einen grossen Bruder. Der ist schon zwölf. Aber trotzdem ist er das Baby in der Familie. Also habe ich eigentlich keinen grossen Bruder. Jedenfalls nicht richtig» (Achilles, 2013, S. 47f.). Aufgrund dessen wird die Hierarchie ausser Kraft gesetzt. Die Positionen innerhalb der Familie werden neu verteilt, was bei den Geschwistern o. B. zu Hemmungen und Schuldgefühlen führen kann (Achilles, 2013, S. 48). Auch bleiben die Jüngsten am längsten im Elternhaus oder entwickeln oft ein Helfer-Syndrom gegenüber Anderen (Achilles, 2013, S. 23ff.). Auch die Studie von Stoneman et al. (1991) besagt, dass jüngere Geschwisterkinder, vor allem jüngere Schwestern, die Verantwortung in der Betreuung des älteren Kindes m. B. übernehmen. Das heisst, je schwerer die Beeinträchtigung des Kindes, umso häufiger werden jüngere Kinder in die Betreuung miteinbezogen (Jimenez, 2014, S. 24ff.).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass auch in der weiteren Forschung die Geschwisterfolge grossen Einfluss nahm. In neuen Thesen wird diesem Umstand jedoch vermehrt widersprochen und er wird mit Vorsicht behandelt, da es an belegbaren Forschungen fehlt. Es spielen weitere vielfältige Faktoren wie die Gesamtzahl der Geschwister, die finanzielle Situation, die Schichtzugehörigkeit und soziokulturelle Faktoren eine wichtige Rolle in der Geschwisterbeziehung (Steinpruckner, 2017, S. 38).

6.9 Spezielle Geschwisterbeziehung

Es ist relevant, die Zusammenhänge der Lebens- und Sozialisationsbedingungen von Kindern mit einem Geschwister m. B. anzuschauen. Dabei gilt es nach Hackenberg (2008) eine Verallgemeinerung zu unterlassen (S. 82). «Ob die Auswirkungen der besonderen Situation die psychosoziale Entwicklung der nichtbehinderten Geschwister hemmend oder fördernd beeinflussen, hängt von multiplen inner- und ausserfamiliären Faktoren und Bedingungen ab, die einerseits fest stehen und andererseits veränderlich sein können» (Schrötter, 2017, S. 33). Hackenberg (2008) verdeutlicht die Lebenssituation von Kindern mit einem Geschwister m. B. und nennt dabei Aspekte, denen die Kinder mit einem Geschwister m. B. gegenüber Kindern mit einem Geschwister o. B. ausgesetzt sind. Dies kann zum Beispiel einerseits eine erschwerende oder andererseits eine unterstützende Reaktion des sozialen Umfeldes sein. (Hackenberg, 2008, S. 72f.). Negative Folgen für die Geschwister o. B. waren früher oft im gesellschaftlichen Kontext zu verstehen. Heute haben sich diese Einstellungen ein wenig verändert. Dies zeigt eine Reihe von Studien, welche sich diesbezüglich widersprüchlich zeigen (Hackenberg, 2008, S. 82). Andererseits sind nach Lang (2011) Kinder von Geschwistern m. B. früh mit schwierigen Aufgaben und besonderen Situationen konfrontiert und diesen ausgesetzt (S. 41). Diese Sichtweise vertritt auch Achilles (2013), indem sie Unterschiede in einer Geschwisterbeziehung mit oder ohne Beeinträchtigung aufzeigt (S. 42ff.).

«Wieweit diese potentiellen Belastungen nachzuweisen sind und ob sie zu Beeinträchtigungen für das Geschwister führen oder ob sie eher im Sinne einer positiven Herausforderung wirken, hängt mit einer Reihe weiterer Bedingungsfaktoren im Leben des Geschwisters und seiner Familie zusammen» (Hackenberg, 2008, S. 73).

7 Die psychosoziale Entwicklung von Geschwistern

7.1 Eriksons Stufenmodell

Im folgenden Kapitel wird die psychosoziale Entwicklung von Geschwistern im Einzelnen betrachtet. Gemäss Schrötter (2017) haben Wahrnehmungs- und Bewältigungsprozesse mit dem Entwicklungsstand der Kinder zu tun (S. 46). «Somit bergen die verschiedenen Entwicklungsphasen sowohl unterschiedlichste Abwehrmechanismen oder Risiken als auch positive Entwicklungschancen in sich» (ebd.). Schrötter (2017) sowie Jimenez (2014) zeigen die psychosoziale Entwicklung der Geschwister nach dem Stufenmodell von Erikson (1973) auf, welches in acht Stadien verläuft. Dieses Modell der Identitätsentwicklung kann auf das Zusammenleben mit einem Geschwisterkind m. B. übertragen werden. Dadurch lässt sich das Spannungsfeld zwischen den Bedürfnissen und den Entwicklungsanforderungen nachweisen (Schrötter, 2017, S. 41). Die psychosoziale Entwicklung der Geschwister und deren Entwicklungsverlauf wird von den Erfahrungen innerhalb und ausserhalb der Familie beeinflusst. Einerseits kann sich dies für Kinder problematisch oder andererseits entwicklungsförderlich zeigen und zudem nicht verallgemeinert werden (Schrötter, 2017, S. 46f.) «Dennoch kann sich das Aufwachsen mit einem behinderten Geschwister positiv auf die Identitätsentwicklung des unbeeinträchtigten Kindes auswirken, da sie schöne Momente bewusster wahrnehmen und gute Eigenschaften entwickeln» (Schrötter, 2017, S. 44).

7.2 1. Stadium: Ur-Vertrauen vs. Ur-Misstrauen

Das erste Stadium der Persönlichkeitsentwicklung beginnt etwa im 1. Lebensjahr. Dabei wird das Gefühl des Ur-Vertrauens angestrebt. «Dieses Vertrauen hängt massgeblich von der Quantität und Qualität der Bindung zur Mutter ab» (Jimenez, 2014, S. 38). Dabei ist es für die Entwicklung der Kinder relevant, ein angenehmes Verhältnis zwischen Vertrauen und Missvertrauen zu erleben (Schrötter, S. 41). Geschwister von Kindern m. B. erleben hingegen häufig einen Verzicht der Mutter als Hauptbezugsperson. Wenn die Mutter einem Säugling nicht immer mit Aufmerksamkeit zur Verfügung steht, kann kein Gefühl des Urvertrauens entstehen, was wiederum mit der Gefahr einhergeht, dass sich ein unsicheres Bindungsmuster entwickelt (ebd.).

7.3 2. Stadium: Autonomie vs. Scham und Zweifel

Im Kleinkindalter von etwa dem 2. bis 3. Lebensjahr an beginnt die Entstehung des autonomen Willens. Das Kind zeigt sich dabei egozentrisch, indem die eigenen Bedürfnisse im Vordergrund stehen (Jimenez, 2014, S. 39). In diesem Stadium zeigen sich auch Schwierigkeiten in der Perspektivenübernahme. Darüber hinaus können sich für Geschwisterkinder o. B. evtl. Probleme in der Sauberkeitserziehung ergeben, da dies parallel zur Trotzphase verläuft (Schrötter, 2017, S. 42). Aus der Sicht von Schrötter (2017) entstehen in diesem Stadium die Eifersucht und Rivalität zwischen Geschwistern (S. 41). Winkelheide und Knees (2003) sprechen die Probleme für ein Kind mit einem Geschwister m. B. in dieser Entwicklungsphase an, da von den Geschwisterkindern o. B. Rücksichtnahme verlangt wird, weil sich die Eltern mit mehr zeitlicher und aufwendiger Betreuung um die Kinder m. B. kümmern müssen (S. 51). Gemäss Jimenez (2014) scheint dies problematisch für die Geschwister o. B., weil sie ihren Willen und ihre Bedürfnisse nicht ausleben können (S. 39).

7.4 3. Stadium: Initiative vs. Schuldgefühl

Einerseits findet im Alter von 4 bis 5 Jahren das Kind zu seiner Persönlichkeit, daher nimmt die Rivalität unter den Geschwistern zu. Bei Geschwistern von Kindern m. B. kann die Rivalität nicht vorhanden oder unterdrückt sein, was ein Gefühl der Schuld bei den Geschwistern o. B. auslösen kann (Jimenez, 2014, S. 40). «Normalerweise identifizieren sich insbesondere jüngere Geschwisterkinder nicht nur mit den Eltern, sondern auch mit ihren älteren Geschwistern. Für Kinder mit beeinträchtigten Geschwisterkindern ist diese Identifikation eher schwierig» (ebd.). Andererseits entwickeln sich in diesem Stadium auch Freundschaft und Empathie, sowie das Interesse an familiären Zusammenhängen. «Kinder sind mit fünf Jahren offener für die Vielfalt, die das Leben mit sich bringt, da sie ihr Wissen und ihre Normen noch nicht so einschränken, sondern Kreativität ihre Gedanken prägt» (Jimenez, 2014, S. 41). An dieser Stelle ist nach Schrötter (2017) hinzuzufügen, dass die Einstellung der Eltern die Haltung der Geschwister o. B. zu ihrem Geschwister m. B. beeinflusst (S. 42).

7.5 4. Stadium: Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl

Nach Winkelheide und Knees (2003) wird in diesem Entwicklungsstadium von 6 bis 12 Jahren das egozentrische Weltbild überwunden und das Interesse nach realistischer Erkenntnis in der Umwelt steigt (S. 55). Schrötter (2017) schildert in diesem Stadium die guten Bemühungen auf Seiten der Kinder. Wenn jedoch nicht gelöste Konflikte beim Kind vorherrschen, können diese Minderwertigkeitsgefühle

beim Kind auslösen (S. 43). Ebenfalls hebt Jimenez (2014) hervor, dass lebenslange Freundschaften in dieser Phase entstehen können (S. 42). Auch zeigt sich, dass in diesem Stadium jüngere Kinder o. B. den Unterschied in der Entwicklung zu ihrem älteren Geschwister m. B. einholen (Jimenez, 2014, S. 41). Kinder bemerken jetzt Bedürfnisse und Sorgen innerhalb der Familie mit einem Kind m. B. Darüber hinaus interessieren sie sich für den Grund der Behinderung ihres Geschwisters m. B. (ebd). In Anbetracht der Tatsache, dass ein Kind in dieser Zeit Überforderung im häuslichen wie schulischen Umfeld erfährt, es dadurch geschwächt wird und durch die Belastungen auf Unterstützung angewiesen ist, legt Jimenez (2014) nahe: «Es ist für Kinder sehr wichtig soziale Anerkennung durch Lehrer, Freunde und Eltern zu erfahren, so entwickeln sie ein gutes Selbstbewusstsein» (S. 42).

7.6 5. Stadium: Identität vs. Identitätsdiffusion

Die Identifikation von Kindern und Jugendlichen wird im Alter von 11 bis 16 Jahren gemäss Schrötter (2017) verändert, indem sie eine neue Identität annehmen (S. 43). Diese neue Rolle auf sozialer und emotionaler Ebene braucht allerdings Zeit und kann mit Abgrenzung gegenüber den Eltern und Geschwistern einhergehen (Jimenez, 2014, S. 42). Für Kinder und Jugendliche mit einem Geschwister m. B. können sich Schwierigkeiten in der Identitätsfindung ergeben, da sie sich in ihrer Rolle mit den entsprechenden Aufgaben innerhalb der Familie verpflichtet fühlen (Jimenez, 2014, S. 43). Schrötter (2017) fügt dem hinzu, dass diese Gefühle des Lösungsprozesses aufgrund der Verbundenheit der Familie ambivalent sein können (S. 44). Dieser Sichtweise stimmen auch Winkelheide und Knees (2003) zu: «Bisher vermittelte Werte und Normen sowie daraus resultierende Tatsachen und Zusammenhänge werden in Frage gestellt. Neben den anerzogenen bilden sich selbst gewählte moralische Werte, Urteilkategorien und Denkmuster heraus» (S. 58).

8 Chancen und Risiken durch das Aufwachsen mit einem Geschwister m. B.

8.1 Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Geschwisterkindes

«Geschwisterbeziehungen haben einen wesentlichen Einfluss auf die sozial-emotionale Entwicklung und psychische Stabilität von Kindern» (Sarimski, 2021, S. 129). Im Folgenden werden Faktoren erläutert, welche Einfluss auf die Entwicklung von Geschwistern o. B. nehmen. «Ob die spezielle Familiensituation für die Geschwister behinderter Kinder Risiken für ihre persönliche Entwicklung birgt, hängt von vielen Faktoren ab» (Grünzinger, 2018, S. 47).

Wie sich die Behinderung eines Kindes auf seine Geschwister auswirkt, «hängt unter anderem von der Schwere der Behinderung, der Anzahl der Kinder und der elterlichen Einstellung zur Behinderung ab» (Grünzinger, 2018, S. 5). Darüber hinaus wird die Belastung der Geschwisterkinder durch das Geschlecht der Geschwisterkinder, die Art der Behinderung, die soziale Schicht der Familie und die Reaktionen der Umwelt beeinflusst (Grünzinger, 2018, S. 46f.). Ein weiterer Aspekt, welcher einen Einfluss auf die Situation der Geschwisterkinder hat, ist neben ihrem Geschlecht ihre Geburtsposition. So hängt zum Beispiel der Umfang der Mithilfe bei der Betreuung und im Haushalt vom Geschlecht und der Geburtsposition ab (Grünzinger, 2018, S. 40).

8.1.1 Art und Schwere der Behinderung

Der geschwisterliche Kontakt wird durch Art und Schwere der Behinderung beeinflusst (Hackenberg, 2008, S. 9). Zu einem Geschwister mit einer geistigen Beeinträchtigung, welches nicht sprechen kann, kann es zum Beispiel schwierig sein eine Geschwisterbeziehung aufzubauen (Retzlaff, 2010, S. 53f.). Jedoch hebt Hackenberg (2008) hervor, dass es den meisten Geschwistern trotz der Einschränkungen gelingt, eine zufriedenstellende Interaktion zu erreichen (S. 95). «In Anbetracht der Vielfalt von Behinderungsformen ist davon auszugehen, dass sich bei jedem Geschwisterpaar individuelle Interaktionsformen entwickeln, in die die jeweiligen Stärken und Schwächen der Geschwister integriert werden» (Hackenberg, 2008, S. 97). Die Mehrheit der Erwachsenen mit Geschwistern mit einer geistigen Beeinträchtigung haben auch im Erwachsenenalter noch eine engere Geschwisterbeziehung als Geschwister von psychisch kranken Menschen und bewerten den Einfluss auf das eigene Leben als positiver (Hackenberg, 2008, S. 123). Da eine geistige Beeinträchtigung meist von Geburt an besteht und sich nicht verändert, lernen die Kinder schon früh, mit dem Geschwister m. B. zu kommunizieren sowie mit der asymmetrischen Rollenverteilung umzugehen (ebd.).

Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung bringen weniger Einschränkungen im Familienalltag mit sich als Geschwister mit einer körperlichen Beeinträchtigung, brauchen aber im Erwachsenenalter häufig mehr Unterstützung und Fürsorge (Grünzinger, 2018, S. 20). Eine geistige Beeinträchtigung ist eine unsichtbare Beeinträchtigung, was es für die Geschwister schwierig macht, sich von ihrem Geschwister m. B. abzugrenzen (Grünzinger, 2018, S. 23). Eine deutlich sichtbare körperliche Beeinträchtigung und klare Ursachen können die Geschwister hingegen beruhigen, dass sie selbst davon nicht betroffen sind (ebd.). Aufgrund der Reaktionen in der Öffentlichkeit kommt Grossman (1972) zum Schluss, dass es einfacher ist, mit einem Geschwister mit einer deutlichen körperlichen Beeinträchtigung zu leben als mit einem Geschwister mit einer leichten geistigen Beeinträchtigung (Achilles, 2013, S. 111). So kann beispielsweise schwieriges Verhalten wie Aggressivität des Kindes m. B. den Umgang mit der Behinderung erschweren (Achilles, 2013, S. 110). Im Gegensatz zu Geschwister von Kindern mit einer leichten geistigen Beeinträchtigung können Geschwister von Kindern mit einer schwerst-mehrfach Behinderung aufgrund des hohen Zeit- und Pflegeaufwandes eine besonders hohe Belastung erfahren (Grünzinger, 2018, S. 23).

8.1.2 Altersunterschied und Position der Geschwister

«Wie das nicht behinderte Kind mit der Behinderung des Geschwisters umgeht, ist abhängig vom Alter und dem individuellen Entwicklungsstand des [...] Kindes» (Lang, 2011, S. 46). Erstgeborene Kinder sollen es einfacher haben, da sie eine Zeit lang allein aufwachsen konnten und erst später mit dem Geschwister m. B. konfrontiert werden, während jüngere Geschwister früher Verantwortung übernehmen müssen und so eine verkürzte Kindheit haben (Fietkau, 2012, S. 22). Andererseits kann es gerade für ältere Kinder schwierig sein, mit den Veränderungen umzugehen, wenn die Pflege und Förderung des Geschwisters m. B. viel Zeit in Anspruch nimmt (ebd.). Auch übernehmen ältere Geschwister und Mädchen durchschnittlich mehr Betreuungs- und Haushaltsaufgaben, was zu einem Problem wird, wenn die Kinder kaum mehr Zeit für eigene Interessen und Aufgaben haben (Grünzinger, 2018, S. 38ff.). Für jüngere Geschwister o. B. ist es oft belastend, wenn sie ihr älteres Geschwister m. B. in ihren Fähigkeiten überholen, während es für ältere Geschwister o. B. einfacher und natürlicher ist, die Rolle als helfendes Geschwister zu übernehmen (Grünzinger, 2018, S. 26). Jüngere Geschwister o. B. überholen

vom Entwicklungsstand her unweigerlich ihr Geschwister m. B. (Fietkau, 2012, S. 25). «Das nicht behinderte Kind nimmt dann automatisch die dominante Führungsrolle ein statt üblicherweise das ältere Kind» (Grünzinger, 2018, S. 28). Auch die Mithilfe bei Betreuungsaufgaben und im Haushalt verändert die Rollenverteilung und führt zu einer Rollenasymmetrie (Fietkau, 2012, S. 24). Es ergeben sich mehr Konflikte zwischen den Geschwistern, wenn das Geschwister o. B. jünger ist und verstärkt in die Betreuung eingebunden (ebd.).

8.1.3 Geschlecht

Vor allem in grösseren und sozial schwächeren Familien muss die älteste Tochter oft viel Verantwortung für das Geschwister m. B. übernehmen, was auf ein traditionelles Rollenverständnis zurückzuführen ist und auch je nach Kultur variieren kann (Jimenez, 2014, S. 29). «In Familien mit islamischem kulturellem Hintergrund gehört zudem die Mitbetreuung jüngerer Geschwister zu den traditionellen Aufgaben älterer Schwestern» (Sarimski, 2021, S. 133). So geraten auch ältere Schwestern schnell in eine Ersatz-Mutterrolle (Grünzinger, 2018, S. 21). Jedoch stellt Grünzinger (2018) fest, dass sich Mädchen den Anforderungen eines Lebens mit einem Geschwister m. B. besser anpassen können als Jungen (S. 46). Achilles (2013) erläutert, dass häufig auch die jüngsten Kinder, vor allem wenn diese weiblich sind, helfen möchten und sich dafür aufopfern (S. 26).

8.1.4 Familiengrösse

Fietkau (2012) erläutert, dass Kinder aus grösseren Familien besser mit einem Geschwister m. B. umgehen können, da sie immer auch noch eine Beziehung zu Geschwistern o. B. haben können sowie die Verantwortung und zusätzliche Aufgaben aufteilen können (S. 22). Auch Grünzinger (2018) teilt die Auffassung, dass die Nachteile des Aufwachsens mit einem Geschwister m. B. die Geschwister o. B. umso weniger treffen, je grösser die Familie ist (S. 46). In Familien mit nur zwei Kindern liegt der Fokus und die Leistungsorientierung stark auf dem Geschwister o. B. (Jimenez, 2014, S. 28).

8.1.5 Soziale Schichtzugehörigkeit

Grünzinger (2018) argumentiert, dass die Behinderung für Familien aus unteren sozialen Schichten vor allem ein organisatorisches Problem darstellt und diese so besser mit der Behinderung zurechtkommen als Familien aus der Oberschicht, für welche die Behinderung eine Enttäuschung hinsichtlich Erwartungen zu Status und Beruf darstellt (S. 47). Da Familien mit höherem Einkommen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, müssen die Geschwister o. B. weniger helfen und sind generell weniger belastet (Steinpruckner, 2017, S. 41).

8.1.6 Einstellung der Eltern

Neben der finanziellen Lage der Familie beeinflussen auch Faktoren wie die Zufriedenheit der Mutter, das emotionale Klima in der Familie, die Art des Problemlösens und der kulturelle sowie familiäre Umgang mit der Behinderung das Befinden der Geschwisterkinder (Fietkau, 2012, S. 19). «Ist die Mutter zufrieden mit ihrer Rolle, kann sie auf die einzelnen Bedürfnisse ihrer Kinder besser eingehen und die Erziehungssituation förderlicher gestalten» (Hackenberg, 1987, zitiert nach Fietkau, 2012, S. 19). Ein positives elterliches Vorbild ist sehr wichtig, da die Kinder ihre Einstellungen übernehmen (Fietkau, 2012, S. 20). Geschwister übernehmen in diesem Fall beispielsweise oft ein positives, therapeutisch-

versorgendes Verhalten, während negative Reaktionen der Eltern auf die Behinderung bei älteren Geschwistern eine Schuld- und Abwehrreaktion hervorrufen kann (Jimenez, 2014, S. 31). Ein offener Umgang mit der Behinderung und Gespräche über die Situation unterstützen die Geschwister o. B. (Fietkau, 2012, S. 21). Auch Grünzinger (2018) betont, dass eine positive Einstellung der Eltern gegenüber der Behinderung es den Geschwistern o. B. erleichtert, die Behinderung zu akzeptieren (S. 46). Sind die Eltern mit ihrer Familiensituation zufrieden, können sie auch besser auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder eingehen (ebd.). «Eltern mit einer hohen psychischen Belastung fällt es schwerer, den Alltag zu bewältigen und die Bedürfnisse der anderen Kinder in ihrer Familie wahrzunehmen» (Sarimski, 2021, S. 135).

8.1.7 Familiäres Umfeld

Es besteht das Risiko, dass sich die Familie mit einem Kind m. B. von ihrem sozialen Umfeld abkapselt und so auch die Geschwister o. B. aus Scham ungern andere Kinder zu sich nach Hause einladen (Jimenez, 2014, S. 31f.). Aufgrund von Scham, Erschöpfung, mangelnder Zeit und aufwändiger Organisation der Betreuung des Kindes m. B. haben Eltern häufig weniger soziale Kontakte (ebd.). Jedoch hat soziale Unterstützung einen positiven Einfluss auf die psychische Stabilität der Geschwister o. B. (Sarimski, 2021, S. 139). «Kinder, die mehr soziale Unterstützung von Eltern, Lehrern und Freunden erfahren, zeigten weniger Anpassungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten» (Hastings, 2003, zitiert nach Sarimski, 2021, S. 139). Auch sind Ausflüge aufgrund der Beeinträchtigung meist organisatorisch und infolge von Reaktionen der Umwelt herausfordernd (Jimenez, 2014, S. 32).

8.1.8 Diskriminierung in der Öffentlichkeit

Achilles (2013) stellt fest, dass unsere Gesellschaft von Leitbildern wie Jugend, Schönheit und Gesundheit geprägt ist und Menschen m. B. immer noch stark abgegrenzt werden (S. 42). Die Geschwister o. B. erleben so eine Diskrepanz zwischen den Normen unserer Leistungsgesellschaft und dem Umgang mit Behinderung, den sie zuhause erleben (ebd.). Die Ausgrenzung kann in Form von negativen Reaktionen oder auch durch vermeintlich positive Handlungen wie das Äussern von Mitleid erfolgen (Steinpruckner, 2017, S. 25). Diese Stigmatisierung betrifft die ganze Familie und kann so, wie oben beschrieben, zur Isolation und Einschränkung der Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten führen (Steinpruckner, 2017, S. 26). «Die Isolation behindert die Entwicklung der nicht behinderten Kinder, kann sie zu Einzelgängern werden lassen, auch wenn sie von ihrem Naturell her dazu gar nicht neigen» (Achilles, 2013, S. 47). Wie stark sich die Geschwister o. B. für das nicht normgerechte Verhalten ihres Geschwisters m. B. schämen, hängt wiederum von der Einstellung der Familie zur Behinderung ab (Lang, 2011, S. 46).

8.2 Chancen und Ressourcen

Wie sich das Aufwachsen mit einem Geschwister m. B. auswirkt, ist schwierig vorherzusehen. Hackenberg (2008) beschreibt die Komplexität der Einflüsse auf das Geschwister o. B., wobei möglichst viele Faktoren analysiert werden sollten. Neben Auswirkungen, welche generell als negativ oder positiv gewertet werden können, gibt es auch weniger offensichtliche Einflüsse, welche auf die Geschwisterkinder o. B. wirken (Hackenberg, 2008, S. 82). Betrachtet werden müssen also komplexe Wirkzusam-

menhänge vor dem sozialen und kulturellen Kontext der Geschwister o. B., um Verallgemeinerungen zu vermeiden (Hackenberg, 2008, S. 82).

Retzlaff (2010) verweist auf die Studien über das psychische Befinden der Geschwister von Kindern m. B. von Cohen (1999), Summers, White und Summers (1994) und Sorrentino (1988), welche für diese Kinder sowohl Risiken als auch positive Konsequenzen aufzeigen (Retzlaff, 2010, S. 70). Belastend für die Geschwister können beispielsweise Schuldgefühle, das Zurückstellen eigener Bedürfnisse, die Einschränkung von Aktivitäten, Verantwortungsübernahme, hohe Leistungserwartungen der Eltern und ablehnende Reaktionen aus der Umwelt sein, was zu emotionalen Störungen, Verhaltensauffälligkeiten oder schulischen Anpassungsproblemen führen kann (Retzlaff, 2010, S. 68ff.). Andererseits können die Geschwisterkinder aber auch eine hohe emotionale Intelligenz sowie prosoziale Verhaltensnormen entwickeln, welche sowohl eine bleibende Ressource aber auch eine Belastung darstellen können (Retzlaff, 2010, S. 70). Die Erfassung der positiven Effekte beruht bislang auf überwiegend subjektiven Einschätzungen von Jugendlichen und der Beurteilung von Eltern (Hackenberg, 2008, S. 91f.). Hackenberg (2008) bezieht sich dabei auf die Studien von Summers et al. (1994), Taunt und Hastings (2022), Hackenberg (1983) sowie Hackenberg (1992), welche als positive Effekte die Förderung von Toleranz, Mitgefühl, Sozialverhalten, Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit, eine grössere Reife, ein erhöhtes Verantwortungsgefühl, eine soziale Einstellung, eine positive und offene Haltung gegenüber Menschen m. B. sowie die Fähigkeit, bewusster und intensiver zu leben nennen (S. 91f.). «In diesen positiven Einschätzungen spiegelt sich ein Selbstverständnis, in dem die Behinderung einen sinnvollen Platz im eigenen Leben erhalten hat» (Hackenberg, 2008, S. 92).

8.2.1 Qualität der Geschwisterbeziehung

Die individuelle Geschwisterbeziehung bildet sich im Kindes- und Jugendalter, in dem täglich familiäre Interaktionen stattfinden, welche die Persönlichkeitsentwicklung der Geschwister beeinflussen (Hackenberg, 2008, S. 115). Nachsicht, Sorge, Geduld, Gelassenheit und eine innige Beziehung sind Anzeichen dafür, dass sich die Geschwister o. B. mit den Geschwistern m. B. auseinandersetzen und empathisch auf sie reagieren. Vor allem Schwestern entwickeln eine höhere Empathiefähigkeit (Sarimski, 2021, S. 141). Besonders deutlich sieht man die Auswirkungen des Aufwachsens mit einem Geschwister m. B. im Erwachsenenalter (ebd.). Die meisten Geschwister o. B. halten den Kontakt zu ihren Geschwistern m. B. aufrecht oder verstärken diesen sogar, was durch die besondere Qualität ihrer Beziehung zueinander sowie die Verpflichtung zur familiären Unterstützung erklärbar ist (Hackenberg, 2008, S. 118). Die Grundlage für eine Verbundenheit im Erwachsenenalter ist eine positive Beziehung in der Kindheit, welche aus einem Zusammengehörigkeitsgefühl und gemeinsamen Aktivitäten in der Kindheit entstehen (Hackenberg, 2008, S. 120). Im Vergleich zu Beziehungen zwischen Kindern o. B. zeigen sich Besonderheiten in der Beziehung zwischen Geschwistern und Kindern m. B., welche sich in den Dimensionen Wärme und Nähe, relativer Status und Macht, Konflikt sowie Rivalität zeigen (Hackenberg, 2008, S. 99). Bei den Geschwistern von Kindern m. B. lässt sich auch eine grössere Streuung erkennen aufgrund der mehr sehr positiven und mehr sehr negativen Einschätzungen ihrer Geschwisterbeziehung (Hackenberg, 2008, S. 98). Diese Streuung lässt sich ebenso in der sehr guten bis zur sehr schwachen Anpassung und Lebensbewältigung erkennen, was das Risiko für eine erschwerte psychosoziale Entwicklung aber auch die Chance der Entfaltung besonderer Kompetenzen beinhaltet (Hackenberg, 2008, S. 84). Die Qualität der Beziehung wird ebenso wie der Belastungsgrad der Geschwister o. B. von

Faktoren wie der Schwere der Behinderung, dem Temperament sowie dem familiären Kontext beeinflusst (Hackenberg, 2008, S. 98). Je leichter die Behinderung des Geschwisters ist, desto stärker ähnelt die Beziehung einer allgemeinen Geschwisterbeziehung und desto enger, positiver sowie partnerschaftlicher, aber auch konfliktbelasteter wird die Beziehung eingeschätzt (Hackenberg, 2008, S. 98f.).

8.2.2 Positive Auswirkungen auf die Entwicklung

«Empirische Untersuchungen Hackenbergs belegen, dass unter der Voraussetzung der Förderung einer eigenständigen Entwicklung, den Geschwistern eine grössere Persönlichkeitsreife, ein höheres Verantwortungsgefühl, eine vermehrte Selbstständigkeit, ein gutes Selbstvertrauen, eine grössere Frustrationstoleranz und ein besseres Konfliktverhalten zu Teil wird» (Schrötter, 2017, S. 50). Die meisten Kinder o. B. reifen an ihren besonderen Lebensumständen und können einen Gewinn aus dem Zusammenleben mit dem Geschwister m. B. ziehen (Jimenez, 2014, S. 52). Weiter ist für die Geschwister o. B. die körperliche und seelische Unversehrtheit keine Selbstverständlichkeit, wodurch sie ihre Gesundheit zu achten lernen (Schrötter, 2017, S. 51).

Noch wenig untersucht wurde die Frage nach den Einflüssen der besonderen Geschwistersituation auf Lebensereignisse und die Übergänge im Leben des Geschwisters o. B. (Hackenberg, 2008, S. 120). «Einige berichten auch, dass ihre Berufswahl von dieser Erfahrung mitbestimmt wurde, indem sie sich für Berufe im sozialen Bereich entscheiden und sich nicht selten für eine Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Behinderung engagieren» (Skotko & Levine, 2006, zitiert nach Sarimski, 2021, S. 141).

8.2.3 Soziale Kompetenzen

Die Geschwister stellen für die Gesellschaft ein Vorbild für eine besondere Solidarität dar und ihre Geschwisterbeziehung ein Modell für ein gleichwertiges und soziales Zusammenleben (Hackenberg, 2008, S. 141). «Kinder können durch das Zusammenleben mit ihrem beeinträchtigten Bruder oder der Schwester frühzeitig und besonders stark Empathie, Toleranz, Geduld und Hilfsbereitschaft entwickeln» (Jimenez, 2014, S. 51). Viele Geschwister, insbesondere Mädchen, entwickeln eine besondere Hilfsbereitschaft gegenüber ihrem Geschwister m. B. und übertragen dieses intrinsische soziale Engagement auch in den ausserfamiliären Lebensbereich (Jimenez, 2014, S. 52). Geschwister o. B. beschreiben, dass sie eine starke Solidarität mit sozial schwachen Gruppen entwickeln, toleranter, hilfsbereiter und Minderheiten gegenüber aufgeschlossener sind (Schrötter, 2017, S. 51).

Diese «emotionale Intelligenz», welche sich aus den «Soft Skills» zusammensetzt, meint das Wissen über den Umgang mit Menschen und ist bedeutend für die Persönlichkeitsentwicklung der Geschwister o. B. (Grünzinger, 2018, S. 63). Die emotionale Intelligenz ist abhängig von der Persönlichkeitsstruktur einer Person, ihrer Umgebung und der biographischen Entwicklung, wobei sie auch trainiert werden kann (ebd.). «Soft Skills» stellen eine Reihe von sozialen Kompetenzen dar, welche die Grundlage für die Achtsamkeit gegenüber den eigenen Gefühlen und den Gefühlen der Mitmenschen bilden (Grünzinger, 2018, S. 65). «Geschwisterkinder finden in ihrem Zusammenleben mit den behinderten Geschwistern zwangsweise viele Gelegenheiten, ihre sozialen Kompetenzen auszubilden» (ebd.).

8.2.4 Entwicklung eigener Kommunikationsformen

In besonderen Geschwisterbeziehungen werden oftmals eigene Kommunikationsformen entwickelt, was viel Empathie, Geduld und Kreativität erfordert (Schrötter, 2017, S. 51). Vor allem bei Kindern mit einer starken Beeinträchtigung brauchen die Geschwister o. B. ein hohes Mass an Empathie, um mit ihnen überhaupt kommunizieren zu können, wobei es gerade Kindern gut gelingt, mit viel Kreativität Kommunikation und ein gemeinsames Spiel zu ermöglichen (Jimenez, 2014, S. 51f.).

8.3 Risiken und Belastungen

Was sich im Zusammenleben mit einem Geschwister m. B. als eine Chance erweisen kann, kann aber auch ein Risiko darstellen und zu einer Belastung für das Geschwister o. B. werden. «Risiko und Chance gehen in diesen besonderen Lebensumständen in einander über» (Jimenez, 2014, S. 52).

Grundsätzlich kann kein erhöhtes Risiko für Entwicklungsstörungen bei Geschwisterkindern o. B. festgestellt werden, dennoch kann es Überforderungssituationen geben, welche für die Entwicklung der Geschwisterkinder unerkannt schädlich sein könnten (Grünzinger, 2018, S. 8).

Risikofaktoren können die Entwicklung der Kinder negativ beeinflussen. Häufige Störungen sind Entwicklungsverzögerungen und akute Lernprobleme, soziale Schwierigkeiten und sozialer Rückzug, Verhaltens- und Disziplinprobleme, akute Belastungen in der Beziehung zu den Eltern oder den anderen Geschwistern sowie psychosomatische Beschwerden (Grünzinger, 2018, S. 49).

Belastungen für die Geschwisterkinder sind im Kindesalter vor allem praktische Einschränkungen im Alltag, überzogene Forderungen nach Selbstständigkeit und das Gefühl, von den Eltern vernachlässigt zu werden (Grünzinger, 2018, S. 47). Im Jugendalter kommen weiter auch Sorgen hinsichtlich eigener Partnerschaft und Familiengründung sowie Konflikte zwischen Ablösungswünschen und Verantwortungsübernahme hinzu (ebd.). Sarimski (2021) unterteilt die Risiken für das psychische Wohlbefinden der Geschwister o. B. in die Bereiche reduzierte Aufmerksamkeit der Eltern, Erwartungen an Übernahme von Betreuungs- und Pflegeaufgaben, erhöhte Leistungserwartungen, soziale Isolation sowie mangelndes Wissen über Behinderung und ihre Ursache (S. 131).

8.3.1 Emotionale Belastung

Hackenberg (2008) beschreibt, dass Geschwister von Kindern m. B. schon früh mit Normen und Werten der Gesellschaft konfrontiert sind, denn sie bekommen negative Einstellungen gegenüber ihrem beeinträchtigten Geschwister mit (S. 137). Zu den Belastungsfaktoren zählen also auch Ablehnung, Stigmatisierung und Ausgrenzung (ebd.). Da aber die Geschwister m. B. oft die Aufmerksamkeit der Eltern auf sich ziehen und die Geschwister o. B. die Eltern nicht noch mehr belasten möchten, erzählen sie wenig von ihren Erfahrungen und Problemen, was sie einsam machen kann (Grünzinger, 2018, S. 31). «Geschwisterkinder plagen sich manchmal mit schweren Vorwürfen, Schuldgefühlen und Versagensängsten und müssen schwierige Situationen bewältigen, über die sie nicht zu sprechen wagen» (Grünzinger, 2018, S. 30). Dies führt zu der in Kapitel 5.3 bereits beschriebenen Überangepasstheit. Da die Geschwister o. B. ihre Eltern oft unterstützen möchten, helfen sie auch gerne im Haushalt und bei Betreuungsaufgaben mit, was aber zu einer Einschränkung eigener Interessen und Aufgaben führen kann (Grünzinger, 2018, S. 38). Auch kann die Anpassungsfähigkeit problematisch werden, da dadurch die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und die Entwicklung einer eigenen Identität beeinträchtigt werden kann (Haberthür, 2005, S. 16).

Da die Eltern oft weniger Zeit für die Geschwister o. B. haben, fühlen sie sich oft zurückgesetzt und können das Gefühl bekommen, von ihren Eltern weniger geliebt zu werden (Grünzinger, 2018, S. 51). Oft werden die Geschwister m. B. von den Eltern auch weniger gerügt und die Geschwister o. B. für Konflikte automatisch verantwortlich gemacht (Grünzinger, 2018, S. 55). Von den Geschwistern o. B. wird dann oft Verständnis für die ungleiche Behandlung erwartet (ebd.). Dies kann zu einer Beeinträchtigung der Eltern-Kind-Bindung führen, da die Geschwister o. B. immer wieder ihre Bedürfnisse zurückstecken müssen und die Eltern ihnen nicht als verlässliche Bezugspersonen zur Verfügung stehen (Jimenez, 2014, S. 49). «In der frühen Kindheit, wenn die Anwesenheit einer verlässlichen Bezugsperson besonders wichtig ist, kann ein Mangel an Zuneigung, Begleitung und emotionalem Rückhalt besonders schwerwiegen» (Haberthür, 2005, S. 12). Dies kann zu einer gefährdeten Vertrauensgrundlage und zu gestörten Bindungsmustern führen (Jimenez, 2014, S. 49).

8.3.2 Überforderung

Fühlen sich Kinder von ihren Bezugspersonen zurückgesetzt, kann dies zu einem Gefühl von Einsamkeit und Überforderung führen (Jimenez, 2014, S. 49). Sie fühlen sich abgelehnt und es fehlt ihnen eine Bezugsperson, um über Ängste und Fragen sprechen zu können (ebd.). Übernehmen Geschwister o. B. eine Helferrolle, kann dies zu einer Überforderung durch die Verantwortung für die Betreuung und Versorgung des Geschwisters m. B. führen (Grünzinger, 2018, S. 50). Aber auch emotionale und soziale Erwartungen können die Geschwister o. B. überfordern, wenn beispielsweise Eltern verfrüht Toleranz und Verständnis gegenüber ihren Geschwistern m. B. verlangen und sie ihre Gefühle nicht zeigen dürfen (ebd.). «Die nicht behinderten Kinder müssen ihre eigenen, uneingeschränkten Erfahrungen mit den behinderten Geschwistern machen können, um zu einer möglichst realistischen Haltung gegenüber den Geschwistern zu kommen» (ebd.).

8.3.3 Konfrontation mit Verantwortung und Leid

«Geschwister eines behinderten Kindes werden schon in frühen Jahren damit konfrontiert, was es bedeutet krank und auf Hilfe anderer angewiesen zu sein» (Lang, 2011, S. 60). Die Geschwister o. B. erleben Einschränkungen in der Freizeitgestaltung der Familie sowie Einschränkungen in der Zeit und Aufmerksamkeit, welche sie von den Eltern erhalten (ebd.). Oft übernehmen Geschwister o. B. schon früh Verantwortung für das Geschwister m. B. sowie auch für sich selbst (Achilles, 2013, S. 53). Die Eltern verlassen sich häufig darauf, dass die Geschwister o. B. verständnisvoll und selbstständig sind und weniger Unterstützung brauchen (Haberthür, 2005, S. 18). Auch werden die Sorgen der Eltern meist ungewollt auf die Geschwister o. B. übertragen, welche dann die familiäre Situation ebenfalls als bedrückend empfinden können (Steinpruckner, 2017, S. 20).

Die Geschwister o. B. erleben auch, dass gesellschaftliche Normen zur Ausgrenzung ihrer Geschwister m. B. führen (Grünzinger, 2018, S. 51). Sie nehmen ihre Familie und so oft auch sich selbst als nicht «normal» wahr, weiter fühlen sie sich oft beobachtet und müssen die Situation oft erklären, was dazu führen kann, dass sie sich wünschen, sogenannte «normal» zu sein und ihre Geschwister m. B. verschweigen (Grünzinger, 2018, S. 52). Da die Geschwister o. B. in vielen Fällen eine andere Sicht von sogenannter «Normalität» haben, werden sie immer wieder zu Aussenseitern und zu Opfern von Hänseleien (Grünzinger, 2018, S. 57f.).

Weitere Risiken können traumatische Situationen wie die Trennung der Eltern und der Tod des Geschwisters m. B. sein. Immer wieder zerbrechen Paarbeziehungen, in welchen sich bereits vor der Geburt des Kindes m. B. Probleme zeigten, an der erhöhten Stressbelastung durch die Behinderung (Grünzinger, 2018, S. 59). Nicht alle Behinderungen beeinflussen die Lebenserwartungen, verstirbt aber ein Kind, ist dies ein dramatischer Schock (Grünzinger, 2018, S. 60). Im Falle einer Trennung oder des Todes eines Kindes sind die Eltern oft noch weniger verfügbar, Sicherheit geht verloren und es fällt den Eltern noch schwerer, die Bedürfnisse der Geschwister o. B. wahrzunehmen (Grünzinger, 2018, S. 61).

8.3.4 Schuldgefühle

Das Verbergen von negativen Gefühlen wie Neid, Ärger, Hass und Eifersucht führt oft zu einem schlechten Gewissen (Grünzinger, 2018, S. 52). Da diese Gefühle tabuisiert werden, die Geschwisterkinder diese aber dennoch haben, führt dies oft zu Schamgefühlen (ebd.). Weiter wissen sie auch, dass ihr Geschwister m. B. nichts für seine Behinderung kann, was zu Schuldgefühlen führen kann, weil sie klüger, gesünder und überlegen sind (Achilles, 2013, S. 46). Häufig glauben Geschwisterkinder auch, an der Behinderung ihres Geschwisters schuld zu sein (Grünzinger, 2018, S. 56). Dies kann dazu führen, dass sie sich für die Unterstützung der Eltern und die Betreuung des Geschwisters m. B. aufopfern oder sie distanzieren sich möglichst bald von ihrer Familie und verdrängen ihre Schuldgefühle (Achilles, 2013, S. 46). «Das kann das Gefühlsleben einschränken, die persönliche Entwicklung behindern» (ebd.).

8.3.5 Erwartungen der Eltern

Eine emotionale Überforderung entsteht auch, wenn die Eltern von ihren Kindern o. B. die Kompensation der Einschränkungen und Enttäuschungen durch das Kind m. B. erreichen wollen (Grünzinger, 2018, S. 50). Dies geschieht meist unbewusst wobei aber oft die Pläne und Wünsche der Geschwisterkinder übergangen werden, wenn sie besonders gute Leistungen in der Schule zeigen sollen oder einen Beruf erlernen sollen, welchen das Kind m. B. nicht ausführen kann (Grünzinger, 2018, S. 51). Häufig bekommen die Geschwister o. B. auch weniger Lob für ihre Leistungen, weil diese bei ihnen als «normal» angesehen werden (Grünzinger, 2018, S. 55).

8.3.6 Rivalität

«Normalerweise wird in einer Geschwisterbeziehung der Kampf um die Gunst der Eltern und um die beste Position in der Geschwisterreihe ausgetragen» (Achilles, 2013, S. 43). Normale Rivalenkämpfe unter Geschwistern können in Geschwisterbeziehungen mit einem Geschwister m. B. aber aufgrund der Art der Behinderung oder den elterlichen Erwartungen wie Rücksichtnahme eingeschränkt sein (Grünzinger, 2018, S. 28). Wichtig ist, dass die Geschwister ein gewisses Grad an Rivalität ausleben dürfen, da sie sich so selbst besser kennen lernen und sich voneinander abgrenzen können (Grünzinger, 2018, S. 29). «Kinder, die nicht miteinander streiten und die immer nachgeben müssen, entwickeln möglicherweise konfliktvermeidende und passive Verhaltensweisen und richten schliesslich verdrängte Aggressionen gegen andere oder sich selbst» (ebd.).

8.3.7 Aggression

Wie bereits erwähnt verzichten Geschwister o. B. häufig auf ihre Bedürfnisse, wodurch es zum Unterdrücken der Rivalität und einer unterdrückten Aggression gegenüber dem Geschwister m. B. kommt (Grünzinger, 2018, S. 28f.). Da so Konflikte nicht offen ausgetragen werden, kann ihre Konfliktfähigkeit eingeschränkt werden (Fietkau, 2012, S. 28).

8.3.8 Ängste

Wollen die Geschwister o. B. gerne mit anderen über ihre negativen Gefühle und über ihre Situation sprechen, geraten sie in einen Loyalitätskonflikt und können diese Gespräche als Verrat an ihrer Familie empfinden (Grünzinger, 2018, S. 53). Sie können Angst bekommen, dass ihre Eltern ein Gespräch über ihre Situation als Kritik verstehen und sie so die Loyalität gegenüber ihren Eltern verletzen (Grünzinger, 2018, S. 53f.). «Es führt zu der inneren Haltung, besser keine internen Angelegenheiten der Familie mit Aussenstehenden zu erörtern» (Grünzinger, 2018, S. 54).

Gerade bei Behinderungen mit unklaren oder vererbaren Ursachen sowie, wenn die Geschwister o. B. zu wenig über die Behinderung ihres Geschwisters informiert sind, kann dies zu der Angst führen, selbst behindert zu werden (ebd.). Weiter kommen im Jugendalter die Sorgen hinzu, ob ein Partner oder eine Partnerin das Geschwister m. B. akzeptieren würde und ob eigene Kinder auch mit einer Beeinträchtigung zur Welt kommen könnten (Fietkau, 2012, S. 36).

8.4 Bewältigungsstrategien von Geschwisterkindern

Tritt ein kritisches Lebensereignis wie der Eintritt einer Behinderung auf, brauchen Eltern aber auch Geschwister o. B. Bewältigungsstrategien, welche auch Coping-Strategien genannt werden. Unter dem Fachbegriff «Coping» wird verstanden, wie eine Person mit einer Situation umgeht, wobei dies davon abhängt, welche Ressourcen ihr zur Verfügung stehen und wie sie diese einsetzt (Achilles, 2013, S. 120). Geschwister o. B. zeigen ganz unterschiedliche Bewältigungsstrategien, was auch zu Verhaltensauffälligkeiten wie Angepasstheit, Aggressivität, Angstzuständen, auffälligem Sozialverhalten, Horten, Leistungsstörungen, Regression, Rückzug in Krankheit, Schuldgefühlen, Stottern und Zwangsverhalten führen kann (Achilles, 2013, S. 146f.). Der Wahrnehmungs- und Bewältigungsprozess von Geschwister o. B. hängt von ihrem derzeitigen Entwicklungsstand ab, wobei die verschiedenen Entwicklungsphasen unterschiedliche Abwehrmechanismen und auch Entwicklungschancen beinhalten (Schrötter, 2017, S. 46). Dabei beeinflussen die in den vorhergehenden Kapiteln aufgeführten verschiedenen Risiken, Chancen und Einflussfaktoren die Bewältigungsstrategien. «So gelten in der Regel Bewältigungsformen des Ausweichens und Vermeidens sowie des direkten emotionalen Ausdrucks als weniger effizient, während eine positive Neubewertung der Belastungssituation, problemlösungsorientierte Strategien oder die Suche nach sozialer Unterstützung als Erfolg versprechende Strategien angesehen werden» (Hackenberg, 2008, S. 107).

Geschwister o. B. sind erfolgreich im Umgang mit ihrer Situation, wenn sie gegenüber dem Geschwister m. B. positive sowie negative Gefühle zulassen können, aber kein übermässiges Interesse an den Aktivitäten des Geschwisters m. B. zeigen sowie ein Selbstbild unabhängig von ihrem Geschwister m. B. entwickeln können (Grünzinger, 2018, S. 67). Grossman (1972) nennt als Hinweis für eine erfolgreiche Bewältigung ausserdem folgende Aspekte: «keine relativ geringe subjektive Belastung beim gemeinsamen Auftreten mit dem behinderten Geschwister in der Öffentlichkeit; offene Gespräche mit Freunden

über die Behinderung; Erfolg im Leistungs- und sozialen Bereich als Kriterium allgemeiner Lebensbewältigung» (zitiert nach Hackenberg, 2008, S. 105). Weiter sieht Achilles (2013) die Entwicklung eines Geschwisterkindes als gelungen, wenn es grösstenteils eine gute Beziehung zum Geschwister m. B. hat und sicher mit ihm umgehen kann sowie seine Zukunft unabhängig vom Geschwister m. B. plant (S. 92).

Kinder differenzieren ihr Bewältigungsverhalten immer weiter aus, sind aber in der Regel erst mit 15 Jahren zu kompetenten und reflektierten Coping-Strategien in der Lage (Hackenberg, 2008, S. 106). Im Folgenden werden fünf typische Bewältigungsstrategien der Geschwisterkinder erläutert, welche Buchegger (2012) beschreibt (Steinpruckner, 2017, S. 45).

8.4.1 Loyalität

Das Geschwister o. B. fühlt sich dem Geschwister m. B. und seiner Familie verbunden und kümmert sich zuvorkommend um dieses (Steinpruckner, 2017, S. 45).

8.4.2 Distanzierung

Das Geschwister o. B. fühlt sich durch die Belastungen überfordert und distanziert sich deshalb vom Geschwister m. B. (Steinpruckner, 2017, S. 45). Die Abwehr führt zu einer emotionalen Distanzierung und zu Rückzug (Achilles, 2013, S. 56).

8.4.3 Soziales Engagement

Die Hinwendung zum Geschwister m. B. führt zu Lob und Anerkennung, wodurch auch ausserhalb der Familie ein hohes soziales Engagement und Hilfsbereitschaft entwickelt wird (Steinpruckner, 2017, S. 45). Vor allem Mädchen zeigen auch im Erwachsenenalter ein starkes soziales Engagement (Achilles, 2013, S. 53). Ein Übermass an Verantwortung und die Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse kann zur Grundhaltung der Aufopferung führen (Fietkau, 2012, S. 27).

8.4.4 Idealisierung

Das Geschwister o. B. beschreibt sein Geschwister m. B. sehr positiv und kaum negativ, hingegen sieht es sich selbst sehr kritisch (Grünzinger, 2018, S. 29). Dies führt zu einer Betrachtung des Geschwisters m. B. auf überhöhte Weise und zu dessen Idealisierung (ebd.). Die starke Idealisierung kann nach Achilles (2013) einen Abwehrcharakter enthalten, um negative Gefühle wie Wut und Eifersucht zu vermeiden (S. 56).

8.4.5 Überangepasstheit

Das Geschwister o. B. fällt kaum auf, da es sich sehr angepasst, fürsorglich und gehorsam zeigt, wodurch jedoch seine Entwicklung gefährdet ist und es wenig Selbstwertgefühl zeigt (Steinpruckner, 2017, S. 46). Die Gefahr der Überangepasstheit ist, dass die Eltern Belastung und Überforderung des Geschwisters o. B. nicht erkennen und denken, alles sei in Ordnung (Achilles, 2013, S. 53) Das Geschwister o. B. zeigt sich dabei als sehr angepasst, zu passiv und äussert keine eigenen Wünsche (Achilles, 2013, S. 146). Waibel (1988) weist diesen Kindern die Rolle des Sonnenscheins zu, welches für sich selbst sorgt, pflegeleicht ist und die Eltern entlastet, bis es irgendwann zu einem Zusammenbruch kommt, wenn sich zu viele ungelöste Probleme angestaut haben (Fietkau, 2012, S. 27).

9 Bedürfnisse der Familien

9.1 Bedürfnisse im Kontext der Motivationstheorie

Die Betrachtung der Bedürfnisse der Familien mit einem Kind m. B. kann im Kontext der Motivationstheorien angeschaut werden. Eckert (2012) beschreibt, wie die menschlichen Grundbedürfnisse in der Motivationsforschung eine zentrale Rolle spielen. Diese werden in der Motivationstheorie anhand der Bedürfnispyramide von Maslow (2005) aufgezeigt, welche aus fünf hierarchischen Bedürfnisstufen aufgebaut ist und deren Befriedigung angestrebt wird (Eckert, 2012, S. 45). Ebenso einen hohen Stellenwert liefert die Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci und Ryan (1993), welche von angeborenen psychologischen Grundbedürfnissen für das motivationale Handeln ausgeht (Eckert, 2012, S. 46). «Entsprechend der Theorie der psychologischen Grundbedürfnisse (Deci & Ryan, 1985) werden die personalen Ressourcen dann besonders gut ausgebildet, wenn die Kinder Autonomie- und Kompetenzerfahrungen machen und das Gefühl der sozialen Eingebundenheit erleben» (Miller & Velten, 2015, S.10).

9.1.1 Bedürfnispyramide von Maslow

Die Abbildung 5 erklärt das Konzept der Bedürfnispyramide, welche nach Maslow (2005) in den 1950er Jahren entwickelt wurde und sich in hierarchischer Form zeigt (Eckert, 2012, S. 45). Die Wachstums- und Selbstverwirklichungsprozesse eines Menschen können nur stattfinden, wenn seine grundlegenden Bedürfnisse befriedigt sind (Eckert, 2012, S. 46). Eckert (2012) benennt in Anlehnung nach Maslow (2005) die Defizitbedürfnisse, die aus den ersten vier Stufen bestehen (ebd.). Auf der untersten Stufe stehen die physiologischen Bedürfnisse wie zum Beispiel Hunger, Durst, Schlaf. Die Sicherheitsbedürfnisse befinden sich auf der zweiten Stufe. Diese äussern sich durch Geborgenheit, Angstfreiheit, Ordnung. Die dritte Stufe ist gekennzeichnet durch die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Liebe in Form von Kontakt, Freundschaft, Gemeinschaft. Auf der vierten Stufe lässt sich das Bedürfnis nach Achtung finden, welches Wertschätzung und Anerkennung beinhaltet (ebd.). Die Bedürfnisse auf einer höheren Hierarchiestufe werden erst relevant, wenn die unteren Stufen erfüllt sind. In der fünften Stufe zeigt sich das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Spontaneität, Autonomie sowie Kreativität gehören ebenfalls dieser Stufe an (ebd.).

Abbildung 5: Pyramide menschlicher Bedürfnisse nach Maslow (Maslow, 2005, zitiert nach Eckert 2012, S. 45)

9.1.2 Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci und Ryan

Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation sagt aus, dass Menschen eine intrinsische Motivation haben, die Umwelt zu erforschen und zu verstehen (Eckert, 2012, S. 46). Nach der Begründung von Deci und Ryan (1993) ist sie somit die Grundlage für den Erwerb des individuellen Selbst (S. 223). «Der motivierende Charakter eines Handlungsziels liegt in diesem Sinne vorrangig in der Befriedigung der Grundbedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Zugehörigkeit» (Eckert, 2012, S. 47) Ferner wird nach Deci und Ryan (1993) deutlich, dass intrinsische Motivation von Neugier, Exploration, Spontaneität und Interesse geprägt ist (S. 225). Dementsprechend zeigt sie sich frei von äußerem Druck und inneren Zwängen und bestimmte Handlungsziele gelten als motivierend, weil sie die angeborenen Bedürfnisse befriedigen (Deci & Ryan, 1993, S. 226). Die extrinsische Motivation zeigt sich nicht in spontanen, sondern in geplanten Verhaltensweisen. Diese treten mit der Absicht oder der Aufforderung auf, eine bestimmte Konsequenz herbeizuführen (Deci & Ryan, 1993, S. 225). Bezugspersonen, die Anteil am Lernen der Kinder nehmen, beispielsweise indem sie den Kindern die Möglichkeit geben ihre psychologischen Grundbedürfnisse zu befriedigen, ihre Autonomie zu unterstützen, ihnen individuelle Kompetenzerfahrungen und soziale Zugehörigkeit zu ermöglichen, fördern deren intrinsische Motivation (Deci & Ryan, 1993, S. 236).

9.2 Bedürfnisse der Familie

Unter Berücksichtigung der Motivationstheorien in den vorherigen Kapiteln lässt sich die Betrachtung von Bedürfnissen inner- wie ausserhalb der Familie zusammenfassend festhalten: Die familiären Existenzsicherungsbedürfnisse innerhalb der Familie deuten auf materielle Sicherheit, physiologische Versorgung wie auch Struktur und Stabilität hin. Des Weiteren bestätigen sich relevante Bedürfnisse nach Geborgenheit und Schutz vor Gefahren (Eckert, 2012, S. 48). Die familiären Beziehungsbedürfnisse lassen sich einerseits innerhalb der Familie mit Zuneigung und Liebe nach Maslow (2005) und sozialer Zugehörigkeit nach Deci und Ryan (1993) erkennen (Eckert, 2012, S. 49). Andererseits spielen

ausserhalb der Familie Bedürfnisse nach Anerkennung, Akzeptanz, sozialer Unterstützung, Gemeinschaft und sozialer Zugehörigkeit eine Rolle. Familiäre Bedürfnisse nach Autonomie und Selbstverwirklichung finden sich in der Entwicklung der Familienidentität, gemeinsamen Wertvorstellungen und selbstbestimmten Handlungsmöglichkeiten (Eckert, 2012, S. 49). Es stellt sich heraus, dass auf der personalen Ebene der Bedürfnisse Unterschiede zwischen den Eltern und ihren Kindern auftreten. Für Eltern ist zum Beispiel ein Existenzsicherungsbedürfnis die materielle Absicherung, dagegen bedeutet für Kinder ein Existenzsicherungsbedürfnis der Schutz vor Gefahren (Eckert, 2012, S. 48).

9.3 Bedürfnisse der Familie mit einem Kind mit Beeinträchtigung

Aufgrund der zuvor gesammelten Erkenntnisse vermerkt Eckert (2012): «Diese Anregungen können ebenfalls in die Auseinandersetzung mit Bedürfnissen in der besonderen Lebenssituation mit einem behinderten Kind einfließen» (S. 50). Dem Autor Eckert (2012) ist es ein besonderes Anliegen die Beachtung der Bedürfnisse im familiären Leben mit einem Kind m. B. aufzuzeigen. «Hinsichtlich familiärer Existenzsicherungsbedürfnisse beispielsweise werden zusätzlich zu den genannten generellen familiären Grundbedürfnissen besondere Unterstützungsbedürfnisse für eine Stabilisierung der Familie in der besonderen Lebenssituation, z. B. durch Beratung, beachtet» (Eckert, 2012, S. 51).

Unterschiedliche Bedürfnisse bestehen in dieser Hinsicht auf folgenden Ebenen:

- «Bedürfnisse auf der Ebene der Informationsgewinnung
- Bedürfnisse auf der Ebene der Beratung
- Bedürfnisse auf der Ebene der Entlastung
- Bedürfnisse auf der Ebene der Kommunikation und Kontaktgestaltung» (Eckert, 2007b, zitiert nach Eckert 2012, S. 52).

Angebrachte Bedürfnisse auf der Ebene der Informationsgewinnung können zum Beispiel die Information über die Behinderung des Kindes sowie die Information über Förder- und Unterstützungsangebote sein (Eckert, 2012, S. 52). Bedürfnisse auf der Ebene der Beratung zeigen sich anhand eines persönlichen Austausches mit der Familie. Darin wird auf relevante Themen wie Kindererziehung, Beziehungsgestaltung und Entwicklungschancen eingegangen (Eckert, 2012, S. 53). Bedürfnisse auf der Ebene der Entlastung umfassen Betreuungsangebote und Freiräume für Aktivitäten. Familienentlastende Dienste oder Freizeitangebote für Kinder können diesbezüglich Unterstützungen sein (ebd.). Bedürfnisse auf der Ebene der Kommunikation und Kontaktgestaltung charakterisieren sich nach Eckert (2012) einerseits in den informellen Sozialkontakten, andererseits auch in der Beziehungsgestaltung zwischen Eltern und Fachleuten (ebd.).

10 Unterstützung für die Familien

Wie aus den vorangegangenen Kapiteln hervorgeht, brauchen nicht alle Kinder von Geschwistern m. B. eine spezielle Unterstützung. Vielen Familien gelingt eine kompetente Bewältigung der Anforderungen ihres Alltags. «Dennoch ist bei Geschwistern im Kindesalter das Spektrum zwischen erschwelter Anpassung und erhöhter Störanfälligkeit einerseits und der Entwicklung besonderer Kompetenzen und auffallender Reife andererseits besonders gross» (Hackenberg, 2008, S. 126). Hilfen sind vor allem für Geschwisterkinder sinnvoll, welche Zeichen einer Überforderung zeigen oder in einer familiären oder sozioökonomischen Risikokonstellation aufwachsen (ebd.). Die Hilfen setzen in drei Bereichen an: der

Stärkung der persönlichen Ressourcen der Geschwisterkinder, der Zusammenarbeit der Familie sowie im sozialen und gesellschaftlichen Umfeld, welches auch die praktische Unterstützung durch Institutionen beinhaltet (Hackenberg, 2008, S. 126). Retzlaff (2010) weist ebenfalls auf die Notwendigkeit hin, das gesamte Familiensystem zu betrachten und zu unterstützen: «Konzepte, die ausschliesslich auf individueller Ebene ansetzen, vernachlässigen die Bedeutung des Familiensystems» (S. 126).

10.1 Unterstützung für die Eltern

10.1.1 Professionelle Beratung

Die Eltern sind in der Regel die wichtigsten Bezugspersonen der Kinder von Geschwistern m. B. und erstellen durch eine gute elterliche Bewältigung der Situation die Basis für einen konstruktiven Umgang der Geschwister mit der Behinderung (Hackenberg, 2008, S. 127). «Eine Unterstützung der Eltern kommt daher immer auch den Geschwistern zugute» (ebd.). Je besser die Eltern über die Behinderung des Kindes m. B. informiert sind, desto sicherer können sie mit diesem umgehen, was ihnen aber auch im Umgang mit dem Kind o. B. hilft (Achilles, 2013, S. 122). Wichtig ist zudem, dass die Fachleute die Aufmerksamkeit nicht nur auf das Kind m. B. und die Eltern richten, sondern auch die Bedürfnisse der Geschwister o. B. wahrnehmen und mit den Eltern besprechen (ebd.). Die Eltern sind oftmals verunsichert, ob sie allen Kindern gerecht werden können und sind dankbar über Anregungen, wie sie ihre Kinder o. B. unterstützen können (ebd.).

10.1.2 Strategien für Eltern

Grünzinger (2018) hat Strategien für Eltern im Umgang mit der Behinderung herausgearbeitet, die Kinder o. B. entlasten können (S. 68ff.). Diese werden nachfolgend zusammenfassend dargestellt:

- Die Eltern sollen offen und ehrlich sein, damit Geschwisterkinder Fragen stellen können.
- Die Eltern sollen die Verantwortung der Geschwister o. B. in der Pflege einschränken, damit sie nicht überfordert werden.
- Die Eltern sollen Angebote von sozialen Institutionen in Anspruch nehmen.
- Die Eltern sollen versuchen, gerecht zu sein und auch einen gewissen Gehorsam vom Kind m. B. zu erwarten.
- Die Eltern sollen versuchen, die Behinderung ihres Kindes zu akzeptieren und ein glaubwürdiges Vorbild sein.
- Die Eltern sollen sich Bücher zur Behinderung ihres Kindes und zur Geschwisterthematik besorgen.
- Die Eltern sollen gezielt Zeit mit dem Kind o. B. verbringen, indem sie regelmässige Zeiten einplanen.
- Die Eltern sollen den Kontakt der Kinder o. B. zu ihren Freunden unterstützen und auch die Möglichkeit geben, diese zu ihnen nach Hause einzuladen.
- Die Eltern sollen die Kinder o. B. loben, wenn sie Rücksichtnahme und Verantwortung gegenüber ihrem Geschwister m. B. zeigen.
- Die Eltern sollen auf die Kinder o. B. hören und sie an Entscheidungen beteiligen.

- Die Eltern sollen die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des Kindes m. B. fördern, da dies die Kinder o. B. entlastet.
- Die Eltern sollen Kontakt zu Gruppen und Institutionen aufnehmen, welche sich mit dem Thema Geschwisterkinder befassen.
- Die Eltern sollen Kinder o. B. besonders bei lebensverändernden Ereignissen gut begleiten.
- Die Eltern sollen, falls nötig, Beratung und Therapie für sich oder die Geschwisterkinder in Anspruch nehmen.
- Die Eltern sollen die Kinder o. B. im Umgang mit dem Geschwister m. B. unterstützen.
- Die Eltern sollen gegenüber den Kindern o. B. Verständnis aufbringen, wenn sie mal nicht verantwortungsvoll und brav sind.
- Die Eltern sollen die Erfolge der Kinder o. B. loben.

10.1.3 Familiäres Umfeld

Für die Familie und die Geschwister o. B. ist es hilfreich, wenn die Kernfamilie unterstützende Beziehungen im weiteren Familienkreis und im sozialen Umfeld eingeht (Hackenberg, 2008, S. 131). Auf der Ebene des Mesosystems ist ein gut funktionierendes soziales Netz entlastend, da so die Betreuung des Kindes m. B. sichergestellt werden kann und Freiräume für die anderen Familienmitglieder geschaffen werden können (Fietkau, 2012, S. 75). Auch ist es für die Geschwister o. B. wertvoll, weitere Vertrauenspersonen zu haben, mit denen sie offen kommunizieren können (ebd.). Dabei ist es wichtig, dass innerhalb des Mesosystems offen über die Behinderung gesprochen wird und Solidarität gezeigt wird (ebd.).

10.2 Unterstützung für die Geschwister

Um passende Unterstützungsmassnahmen zu finden, ist es notwendig, die jeweilige Situation eines Kindes mit einem Geschwister m. B. genau zu betrachten. So kann ein gutes Konfliktverhalten, ausgeprägte soziale Kompetenzen und ein tolerantes Verhalten auf eine soziale Reife des Geschwisters o. B. hinweisen, sie können aber auch ein Anzeichen für eine Überforderung und überangepasstes Verhalten sein (Schrötter, 2017, S. 51). «Insofern muss die gegenwärtige individuelle Lebenssituation des Kindes o. B. immer unter Berücksichtigung seines sozialen Kontextes betrachtet werden, um die Entfaltungsmöglichkeiten im Sinne einer optimalen psychosozialen Entwicklung einschätzen und bei Bedarf fördern zu können» (ebd.). Somit ist das ICF-CY Modell eine gute Hilfe für Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen, um die Situation mit dem Blick auf das Kind und seine Umwelt wahrzunehmen sowie die entstehenden Wechselwirkungen zu analysieren.

Ein positiver Verarbeitungsprozess wird «[...] von entwicklungsfördernden Faktoren, der Persönlichkeit des Kindes sowie der elterlichen Verhaltensweise bestimmt» (Schrötter, 2017, S. 50). Hackenberg (2008) betont ebenfalls, dass auch im Erwachsenenalter noch die Einflüsse der elterlichen Einstellungen und der Familienatmosphäre auf die Geschwisterbeziehung erkennbar sind (S. 118). Faktoren wie die Einstellung und Zufriedenheit der Eltern, die Schwere der Behinderung und die finanzielle Lage der Eltern können jedoch häufig nur wenig verändert werden (Achilles, 2013, S. 120). Im Folgenden wird eine Reihe von Ressourcen beschrieben, auf welche Einfluss genommen werden kann und die den Geschwistern als Unterstützung dienen können.

10.2.1 Aufklärung und Information

«Eine grundlegende Unterstützung erfahren die Geschwister durch klare Informationen über die Behinderung und über die Verhaltensbesonderheiten und Bedürfnisse des behinderten Kindes» (Hackenberg, 2008, S. 128). Eine altersgerechte Aufklärung über die Behinderung des Geschwisters wirkt sich positiv auf die Geschwisterkinder aus und kann häufige Reaktionen wie Ärger, Schuldgefühle, Verantwortungsübernahme und die irrationale Furcht, selbst zu erkranken, vermindern (Retzlaff, 2010, S. 70). Für die Eltern ist es oft schwierig, über die Behinderung zu sprechen und sich so mit ihr auseinandersetzen zu müssen, während die Kinder es oft nicht wagen, nachzufragen, wodurch sich jedoch Ängste bilden können (Achilles, 2013, S. 121). «In einigen Untersuchungen wird immer wieder festgestellt, dass Kinder sich umso mehr sorgen und ängstigen, je weniger sie über die Behinderung wissen» (ebd.). Jüngere Kinder haben beispielsweise Angst, auch behindert zu werden, während ältere Kinder sich Sorgen machen, dass sie die Behinderung an ihre eigenen Kinder vererben könnten (ebd.). Die Informationen sollten also dem Entwicklungsstand der Kinder entsprechen, damit sie diese einordnen können (Hackenberg, 2008, S. 128). Gespräche über die Behinderung sollen auch immer wieder geführt werden und die Informationen entsprechend dem wachsenden Verständnis der Kinder erweitert werden (ebd.). Die Aufklärung und die Informationen helfen den Geschwistern o. B. auch im Alltag, da sie so besser auf Reaktionen aus dem Umfeld reagieren können (Achilles, 2013, S. 121).

10.2.2 Gespräche

In der Beratung äussern Eltern oft den Wunsch, die Geschwisterkinder zu stärken und dafür zu sorgen, dass sie nicht zu kurz kommen (Retzlaff, 2010, S. 218). Sich bewusst Zeit nur für das Geschwisterkind zu nehmen und aktiv zuzuhören, kann für die Geschwisterkinder sehr wertvoll sein (ebd.). «Eine offene Kommunikation in der Familie und eine positive und wertschätzende Familienatmosphäre haben sich als wichtige Schutzfaktoren für Geschwister behinderter Kinder erwiesen» (Hackenberg, 2008, S. 128). In Familiengesprächen können alle Familienmitglieder offen über persönliche Erfahrungen sprechen, wobei die Gefühle und Meinungen der Kinder o. B. ernst genommen werden sollten und die Eltern ihnen offen und ehrlich antworten sollen (ebd.). Die Eltern können beispielsweise ihre Erfahrungen und Strategien mit stigmatisierenden Reaktionen aus dem Umfeld mit ihren Kindern teilen (Hackenberg, 2008, S. 129).

Auch im weiteren Familienkreis oder im sozialen Umfeld wie zum Beispiel in der Schule können Beziehungen unterstützend wirken (Steinpruckner, 2017, S. 47f.). So sind Vertrauenspersonen wie Freunde oder Lehrpersonen, mit welchen offen über Probleme gesprochen werden kann, eine weitere Quelle zur Unterstützung (Schrötter, 2017, S. 54). Bei einer solchen Vertrauensperson können Kinder von Geschwistern m. B. beispielsweise Frust, Ängste, Wut auf die Eltern und die Eifersucht auf die anderen Geschwister abladen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen (Achilles, 2013, S. 127).

10.2.3 Feinfühligkeit und Empathie

Kinder merken meist sehr gut, ob das Interesse der Erwachsenen ehrlich ist und nehmen ihre Empathie wahr (Jimenez, 2014, S. 55). «Wenn Kinder sich sicher, angenommen und verstanden fühlen, ist dies für sie die beste Basis sich zu öffnen» (Jimenez, 2014, S.55). Werden Schuldgefühle, Ängste, Unsicherheiten und Fragen deutlich, sollte darüber gesprochen werden und es sollten gemeinsam Handlungsstrategien entwickelt werden (ebd.). Aus Scham oder Rücksichtnahme werden negative Gefühle oftmals

versteckt, weshalb die Kinder oft Ermutigung brauchen, über diese Gefühle zu sprechen (Hackenberg, 2008, S. 130). «Daher bedeutet ein wohlwollender und verständnisvoller Umgang der Eltern mit derartigen Gefühlen für die Geschwister eine grosse Entlastung» (ebd.).

10.2.4 Ängste thematisieren

Gerade jüngere Kinder haben oft fantasievolle Erklärungen für ihre Situation. Beängstigende Fantasien können dabei sehr belastend sein, aber sie können durch eine kindgerechte Aufklärung vermieden werden (Jimenez, 2014, S. 55). Solche Gespräche können auch das Vertrauen stärken, da Kinder oft genau merken, wenn man ein Thema tabuisiert (ebd.).

10.2.5 Positives verstärken

Die Kinder o. B. sollen von ihren Eltern gezielt für ihre Hilfe und Unterstützung gelobt werden (Jimenez, 2014, S. 56). Es ist auch bedeutsam, dass die Eltern ihren Kindern o. B. gegenüber nicht nur Wertschätzung aufgrund ihrer Hilfe mit dem Kind m. B., ihrer Anpasstheit oder ihrer Selbstständigkeit ausdrücken (Hackenberg, 2008, S. 129). «Für die Entwicklung von Selbstwertgefühl und Identität ist es aber notwendig, dass die Geschwister wertschätzende Rückmeldungen von ihren engsten Bezugspersonen über ihre persönlichen Stärken und Schwächen, über ihre individuellen Besonderheiten erhalten» (ebd.). Weiter sollten auch positive Aspekte des Familienlebens sowie der Behinderung und schöne gemeinsame Erlebnisse in Erinnerung gerufen werden (Jimenez, 2014, S. 56). Der Aufbau einer positiven Beziehung zum Geschwister m. B. sollte unterstützt werden, indem die Geschwister möglichst viele gute Erfahrungen miteinander teilen (Hackenberg, 2008, S. 131).

10.2.6 Lehrkräfte

Neben dem Vorbild der Eltern im Umgang mit der Behinderung kann auch die Art und Weise, wie in der Familie, in der Schule und im Freundeskreis über Kinder m. B. gesprochen wird, eine Belastung darstellen (Grünzinger, 2018, S. 46). Deshalb sollen die Lehrkräfte informiert werden, so können diese bei Bedarf das Thema Behinderung in der Klasse besprechen (ebd.). Auch Achilles (2013) betont, dass ein sensibles Thematisieren der Behinderungen im Unterricht für die Geschwisterkinder eine Unterstützung ist (S. 123). So kann das Geschwisterkind von eigenen Erfahrungen erzählen und das Verständnis für Menschen m. B., deren Familien und Geschwisterkinder wird gefördert (ebd.).

10.2.7 Medien

Filme, in welchen Menschen mit einer Behinderung eine zentrale Rolle spielen, können Interesse und Sympathie wecken sowie helfen, Vorurteile abzubauen (Achilles, 2013, S. 123).

Weitere Informationen zur Behinderung können Kinder von Geschwister m. B. auch im Internet und in Büchern finden (Schrötter, 2017, S. 53f.). Auch eignen sich Kinder- und Bilderbücher gut als Hilfsmittel für die Kommunikation mit jüngeren Kindern (Hackenberg, 2008, S. 132).

10.2.8 Freizeitaktivitäten und Hobbys

Fietkau (2012) nennt hilfreiche personale Faktoren, welche aber auch durch die Umwelt unterstützt werden können (S. 72). So sollten die Geschwister o. B. die Möglichkeit haben, sich Freiräume zu schaffen, um ihren Hobbys und Interessen nachgehen zu können (ebd.). Dadurch erfahren sie eine Entlastung von den Betreuungsaufgaben, können sich ausserhalb der Familie orientieren, haben

Abwechslung und haben die Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit zu entfalten sowie sich gegenüber dem Geschwister m. B. abzugrenzen (Fietkau, 2012, S. 72).

10.2.9 Hilfskonzepte

Die Unterstützungsangebote werden in die indirekte Unterstützung, welche aus dem familiären und sozialen Umfeld kommt, und in die direkte Unterstützung, welche sich aus praktischen Hilfen durch Institutionen und Organisationen zusammensetzt, unterteilt (Schrötter, 2017, S. 58). «Professionelle Hilfe wird über die Beratung und langfristige Begleitung der Eltern geleistet, über die Beobachtung und direkte Unterstützung der Geschwister, über die Vermittlung institutioneller Entlastungsangebote und therapeutischer Hilfen» (Hackenberg, 2008, S. 134). In der präventiven Frühförderung sowie in gezielten pädagogischen und therapeutischen Interventionen werden Fähigkeiten der Kinder o. B. und deren Eltern gefördert, damit sie erfolgreich mit ihrer Situation umgehen können (Schrötter, 2017, S. 58). Die Resilienzförderung konzentriert sich so auf die Förderung der Bedingungen, welche die Entfaltung der Resilienz unterstützen und dadurch die Bewältigung von schwierigen Lebensumständen erleichtern (Schrötter, 2017, S. 54).

10.2.10 Geschwisterseminare

Als eine direkte Form der Unterstützung haben sich Geschwistergruppen und Geschwisterseminare bewährt (Hackenberg, 2008, S. 134). Diese werden, ähnlich wie Selbsthilfegruppen für Eltern, für die Kinder und Jugendlichen von Geschwistern m. B. angeboten. Angebote wie Geschwisterseminare oder Wochenendveranstaltungen ermöglichen den Austausch mit Gleichaltrigen sowie eine Auszeit von den Verpflichtungen und der Rücksichtnahme (Schrötter, 2017, S. 60). Hier stehen die Bedürfnisse der Geschwisterkinder im Mittelpunkt, wobei sie von professionellen Fachleuten begleitet werden (ebd.). «Ziel der Geschwisterseminare ist es im Sinne der Resilienzförderung, die Kinder aus ihrer Isolation zu befreien und ihr Selbstbewusstsein zu steigern» (ebd.). Hilfreich sind die Gespräche über ihre Erfahrungen, das Verständnis der anderen und das Teilen von Sorgen (Schrötter, 2017, S. 61). Im Zusammensein mit anderen Kindern ist es leichter als in einer Einzeltherapie, über eigene Gefühl zu sprechen (Hackenberg, 2008, S. 135). Gemäss Adler und Schraner (2022) sind in der Schweiz noch wenig Angebote vorhanden, sie stehen noch in der Entwicklung (S. 48).

10.2.11 Familienunterstützende Dienste

Um Freiräume für die Kinder o. B. und für die Eltern zu schaffen, können familienentlastende Dienste genutzt werden (Schrötter, 2017, S. 63). Diese unterstützen bei Betreuungs- und Pflegeaufgaben, geben den Familienmitgliedern die Gelegenheit, am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilzunehmen und ermöglichen den Eltern eine Zeit, während der sie sich nur um die Kinder o. B. kümmern können (ebd.). Dies unterstützt die Kinder o. B. und verhilft, Kraftreserven aufzutanken (ebd.).

10.2.12 Integration und Akzeptanz in der Gesellschaft

Eine offene gesellschaftliche Haltung gegenüber Menschen mit besonderen Bedürfnissen würde die Kinder von Geschwistern m. B. sowie deren Familien unterstützen (Hackenberg, 2008, S. 138). Konkrete Möglichkeiten für die Integration des Themas Behinderung auf gesellschaftlicher Ebene liegen beispielsweise in der Schule (ebd.). Weiter sollen Institutionen und Beratungsstellen vermehrt auch

Angebote für Kinder von Geschwistern m. B. konzipieren (Hackenberg, 2008, S. 138). Oft sind die Familien auch nicht ausreichend über Hilfskonzepte informiert oder es fehlen ihnen die nötigen finanziellen Mittel (Schrötter, 2017, S. 67). Weiter existieren erst wenige Angebote, welche in der Gesellschaft noch kaum bekannt sind (ebd.).

10.2.13 Unterstützung durch die Schule

«Bei älteren nichtbehinderten Geschwistern kann diesen eine kooperative Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der Schule als bedeutende Kraftquelle zuteil werden» (Schrötter, 2017, S. 64). Gelingt es, das Thema Behinderung einfühlsam in das Unterrichtsgeschehen zu integrieren, können die Mitschüler*innen sensibilisiert werden (ebd.). Das Hervorrufen von Verständnis und der Abbau von Unsicherheiten und Vorurteilen hilft den Geschwisterkindern (Schrötter, 2017, S. 64f.). Möchten die Geschwisterkinder im Unterricht über ihre Erfahrungen berichten, würde dies ihnen den Umgang mit den Freunden und Freundinnen erleichtern (ebd.).

10.2.14 Resilienzförderung

Hackenberg (2008) betont, dass resilienzstärkende Angebote als präventive Unterstützungsangebote sinnvoll sind und vor allem Kinder aus familiären oder sozioökonomischen Risikokonstellationen unterstützen werden sollen (S. 126). Das Resilienzkonzept beinhaltet die Förderung von Basiskompetenzen als frühzeitige Prävention oder als intensive Resilienzförderung (Schrötter, 2017, S. 54). «Die Fähigkeit zur Resilienz kann durch äussere Schutzfaktoren, aber hauptsächlich durch gezielte pädagogische Interventionen gefördert werden» (ebd.). Dabei setzen die Massnahmen auf der personenbezogenen Ebene, wo wichtige Kompetenzen gestärkt werden, sowie auf der Beziehungsebene an (ebd.). Auf der Beziehungsebene wird eine sichere positive Bindung zu mindestens einem Elternteil sowie eine familiäre Stabilität angestrebt (Schrötter, 2017, S. 56). Neben den Eltern können auch andere Bezugspersonen wie Verwandte oder Lehrpersonen ein gelingendes Bewältigungsverhalten unterstützen (Schrötter, 2017, S. 56f.).

Anhand der Auseinandersetzung mit dem theoretischen Hintergrund und den daraus gewonnenen Erkenntnissen des ersten Teils dieser Arbeit beantworten die Autorinnen im nächsten Kapitel die erste Unterfragestellung.

11 Zwischenfazit der Fragestellung

Unterfragestellung 1:

Wie entwickelt sich eine Geschwisterbeziehung zu einem Kind mit einer geistigen Beeinträchtigung zu einer Ressource fürs Leben?

«Das gemeinsame Aufwachsen mit einem behinderten Kind stellt für die Geschwister eine Herausforderung dar, die zu erhöhter Belastung und zu Beeinträchtigungen führen kann, die aber auch Chancen für besondere Entwicklungsgewinne beinhaltet» (Hackenberg, 2008, S. 126).

Als Ergebnis aus der Literaturrecherche kann zusammengefasst werden, dass viele verschiedene Faktoren und deren komplexes Zusammenspiel die Entwicklung der Geschwister von Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung beeinflussen. Folglich wirkt sich das Aufwachsen mit einem Geschwister mit einer geistigen Beeinträchtigung unterschiedlich stark auf die Geschwisterkinder o. B. aus. Die Herausforderung ihrer familiären Situation kann sich als Risiko aber auch als Chance auf die Entwicklung der Geschwisterkinder o. B. auswirken.

Um die individuelle Lebenssituation der Geschwister zu verstehen, muss ihr sozialer Kontext berücksichtigt werden, wie dies im Modell von Bronfenbrenner (1981) erkennbar ist. So gibt es Zusammenhänge zwischen der Entwicklung und dem Umfeld der Geschwister. Die Einflussfaktoren können dementsprechend in personale Faktoren, familiäre Faktoren, ausserfamiliäre Faktoren und Faktoren, welche die Behinderung betreffen, unterteilt werden. Häufig genannte Faktoren, welche beeinflussen, wie Geschwisterkinder auf die Behinderung reagieren, sind die Entwicklungsstufe der Geschwisterkinder, die Bewältigungsstrategien der Geschwisterkinder sowie deren Eltern, Einstellungen der Eltern, der familiäre Umgang mit der Behinderung, die familiäre Kommunikation, das Familienklima, die Familienkonstellation, Reaktionen und Unterstützungsmöglichkeiten des familiären Umfeldes und der Gesellschaft sowie die Art und Schwere der Behinderung.

Generell profitieren Geschwister voneinander. Wie dies beispielsweise Hackenberg (2008) und Retzlaff (2010) beschreiben, liegen die Entwicklungschancen für Geschwister von Kindern m. B. dabei teilweise in anderen Bereichen als bei Geschwistern von Kindern o. B. und können auch als Risiken wahrgenommen werden. Damit sich die Geschwisterbeziehung zu einer Ressource fürs Leben entwickelt, müssen die Geschwisterkinder die Chancen ihrer speziellen Geschwisterbeziehung nutzen können. Es lassen sich personale, inner- und ausserfamiliäre Ressourcen finden, welche eine erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen und Belastungen ermöglichen. Wie Eckert (2012) anhand des ABC-X Modell von McCubbin und Patterson (1983) erläutert, können die Familien und die einzelnen Familienmitglieder aufgrund der Bewältigung von Herausforderungen neue Ressourcen entwickeln. Auch weist Eckert (2012) dabei auf die entscheidende Rolle der subjektiven Wahrnehmung und Bewertung der Belastungssituation hin, wodurch eine Anpassung als gelungen oder misslungen empfunden werden kann.

In Kapitel 10 wurden verschiedene Arten der Unterstützung für die Familien und die Geschwisterkinder aufgezeigt, welche aus dem inner- oder ausserfamiliären Umfeld kommen können. Es wird immer wieder verdeutlicht, dass Geschwister, welche mit einem Kind oder Jugendlichen m. B. aufwachsen, nicht zwingend einen Förderbedarf aufweisen. Dennoch werden besondere Herausforderungen und Belastungen hervorgehoben, welche ihre Entwicklung bedrohen können. So betonen Hackenberg (2008) und

Eckert (2012), dass präventive Unterstützungsangebote, welche die Resilienz stärken, sinnvoll sind. Hackenberg (2008) betont, dass besonders Geschwister aus familiären oder sozioökonomischen Risikokonstellationen unterstützt werden sollen. Wie dies beispielsweise Achilles (2013), Hackenberg (2008), Schrötter (2017) und Grünzinger (2018) aufzeigen, lassen sich auch im schulischen Umfeld Ressourcen zur Unterstützung und Möglichkeiten zur Förderung der Resilienz der Kinder von Geschwistern m. B. finden. So können Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen einerseits Ansprechpersonen für die Geschwisterkinder und die Eltern sein, andererseits auch die Art und Weise des Umgangs mit der Thematik Behinderung im Unterricht beeinflussen. Weiter können sie Möglichkeiten zur Stärkung der Resilienz im Unterricht einbauen. Jedoch sollten sich die Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen auch der Grenzen der Schule bewusst sein, da sie kaum Einfluss auf das familiäre Leben haben. Wie bereits mehrfach erwähnt wurde und von Hackenberg (2008) und Achilles (2013) betont wird, hat die Einstellung der Eltern einen sehr grossen Einfluss darauf, wie die Kinder mit der Behinderung ihres Geschwisters umgehen.

«Familien sind komplexe Systeme, die Interaktionen der einzelnen Mitglieder so variabel, die Ergebnisse deshalb unvorhersehbar vielfältig» (Achilles, 2013, S. 33).

12 Resilienz

12.1 Einleitung

Aus den Ergebnissen des ersten Teils der Arbeit lässt sich erkennen: «Wir wissen alle, dass vielfältige biologische, psychologische und soziale Risikofaktoren die kindliche Entwicklung bedrohen. Wir sehen aber auch häufig Kinder und Jugendliche, die sich trotz chaotischen Familiensituationen und körperlichen Behinderungen zu leistungsfähigen und stabilen Persönlichkeiten entwickeln» (Werner, 2008, S. 20). Dieser Aussage liegt nahe, dass es relevant ist, den Fokus auf die Balance der Lebenssituationen von Kindern zu lenken. Einerseits gibt es Risikofaktoren, die die Vulnerabilität der Kinder verstärken. Andererseits gibt es Schutzfaktoren, die die Widerstandskraft dieser Kinder stärken (Werner, 2008, S. 27). Im zweiten Teil der Arbeit wird der Fokus auf den Begriff Resilienz gerichtet, anhand diesem lassen sich relevante Schlussfolgerungen für die schulische und heilpädagogische Praxis ziehen.

12.2 Definition

Aufgrund der Literaturrecherche lassen sich viele Definitionen des Begriffs Resilienz finden. Im deutschsprachigen Raum wird der Begriff aus pädagogischer Sicht nach Wustmann (2021) folgendermassen definiert: «Resilienz meint eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken» (S. 18). In anderen Worten kann gemäss Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) von Resilienz gesprochen werden, wenn Kinder Situationen bewältigen können, welche als Risiko für ihre Entwicklung angesehen wurden (S. 10). Dabei ist Resilienz nach Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) immer an zwei Bedingungen geknüpft:

- «1. Es besteht eine Risikosituation.
2. Das Individuum bewältigt diese positiv aufgrund vorhandener Fähigkeiten» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 10).

Resilienz ist jedoch keine angeborene Eigenschaft. Vielmehr zeigt sich der Resilienzprozess als variabel und kontextabhängig (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2022, S. 9). Dazu sprechen Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse (2022) von Risiko- und Schutzfaktoren: «Eine Vielzahl an risikoe erhöhenden Faktoren tragen zur Entstehung psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter bei. Demgegenüber stehen aber risikomildernde Faktoren, die die Risiken abpuffern bzw. Resilienz fördern. Risiko- und Schutzfaktoren beeinflussen sich darüber hinaus aber auch gegenseitig» (S. 20).

13 Resilienzforschung

«Generelles Ziel der Resilienzforschung ist es, ein besseres Verständnis darüber zu erlangen, welche Faktoren und Bedingungen psychische Gesundheit und Stabilität bei Kindern, die besonderen Entwicklungsrisiken ausgesetzt sind, erhalten und fördern» (Fingerle, Freytag & Julius 1999, zitiert nach Wustmann, 2021, S. 22). In den 1970er Jahren wurde erstmals in Grossbritannien und Nordamerika nach Risikoeinflüssen in der Entwicklung von Kindern geforscht. Ende der 1970er Jahre begann die systematische Resilienzforschung, welche sich Ende der 1980er Jahre auch in Deutschland zeigte (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2022, S. 14). In der Risikoforschung werden vor allem die Risiken im Hinblick auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen betrachtet, während die Resilienzforschung sich mehr auf die Eigenschaften und Fähigkeiten von resilienten Kindern und Jugendlichen konzentriert, obwohl in beiden Fällen die Kinder und Jugendlichen Risikobelastungen ausgesetzt sind (Wustmann, 2021, S. 26). Folglich verschob sich durch den Paradigmenwechsel in der Forschung der Blickwinkel von einem pathologischen hin zu einem ressourcenorientierten und nicht defizitorientierten (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2022, S. 14). Wustmann (2021) sowie Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse (2022) beschreiben in ihrer Literatur die Studien der Resilienzforschung. Wichtige Erkenntnisse für die Praxis werden in der Kauai-Längsschnittstudie, in der Mannheimer Risikostudie und in der Bielefelder Invulnerabilitätsstudie vorgestellt. Die Kauai-Längsschnittstudie von Werner und Smith (1982, 2008) ist die älteste und bekannteste Studie (Wustmann, 2021, S. 87). Eine weitere Studie ist die Mannheimer Risikostudie von Laucht, Schmidt und Esser (1999) (Wustmann, 2021, S. 89). Nennenswert ist auch die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie von Lösel und Bender (1990) (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2022, S. 17). Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse (2022) erwähnen, dass alle drei Studien Längsschnittstudien waren, die verschiedene Entwicklungsstadien und -verläufe erfassten und diese ergründeten (S. 14). «Alle Forschungsuntersuchungen haben gemein, dass es einen grossen Teil der beobachteten Kinder trotz risikoreicher Lebensumstände gelang, Resilienz zu entwickeln» (Schrötter, 2017, S. 17). Somit werden diese drei Studien in den nächsten Kapiteln kurz vorgestellt.

13.1 Kauai-Längsschnittstudie

Auf der hawaiianischen Insel Kauai wurden in einer Längsschnittstudie von Werner und Smith (1982, 2008) über 40 Jahre 698 Kinder ab Geburt bis ins Erwachsenenalter begleitet (Wustmann, 2021, S. 87). «Hauptziel der Studie war es, die Langzeitfolgen prä- und perinataler Risikobedingungen sowie die Auswirkungen ungünstiger Lebensumstände in der frühen Kindheit auf die physische, kognitive und psychische Entwicklung der Kinder festzustellen» (ebd.). Ein Drittel der Kinder war Risikobelastungen ausgesetzt. Von diesen Risikokindern zeigten zwei Drittel Verhaltensauffälligkeiten. Ein Drittel entwickelte sich hingegen trotz der Risikobelastungen gut und wies im Erwachsenenalter resiliente

Eigenschaften auf (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 16). Die Studie benennt des Weiteren schützende Merkmale im Zusammenhang mit Risiko, die den Kindern und Jugendlichen helfen (Wustmann, 2021, S. 88). Als protektive Faktoren für eine günstige Entwicklungsprognose zeigten sich: positive Temperamentsmerkmale, schulische Leistungsfähigkeit, Selbstvertrauen, Autonomie sowie Kommunikations- und Problemlösefähigkeiten (Wustmann, 2021, S. 88). «Die Risikofaktoren, die einen grossen Einfluss auf die Kinder der Kauai-Längsschnittstudie hatten, entstanden vor allem im familiären Umfeld» (Tuttas, 2018, S. 52). Resiliente Kinder zeichneten sich auch dadurch aus, dass sie ausserhalb des familiären Umfeldes viele Bezugspersonen hatten (Tuttas, 2018, S. 53).

13.2 Mannheimer Risikostudie

In Deutschland wurde eine ähnliche Längsschnittstudie von Laucht et al. (1999) mit 362 Kinder durchgeführt, die innerhalb von zwei Jahren zwischen 1986 und 1988 geboren wurden (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 17). Die Untersuchung der Kinder fand im Alter von zwei Monaten, zwei, vier, fünf, acht und elf Jahren statt. Die Studie verdeutlicht, wie sich Kinder in unterschiedlichen Risikobelastungen entwickeln (ebd.). Ebenso wurde festgestellt, dass Risikobelastungen in früher Kindheit eine ungünstige Entwicklungsprognose aufweisen. Dies können biologische als auch psychosoziale Belastungen für Kinder sein, welche in Kapitel 14.1.2 und 14.1.3 dieser Arbeit ausführlicher beschrieben werden (Wustmann, 2021, S. 90f.). Die Mannheimer Risikostudie zeigt im Wesentlichen eine Dokumentation über die durchschnittliche Entwicklung von Risikokindern als Gruppe. Hingegen geht die Studie weniger auf die Entwicklung resilienter Kinder im Einzelfall ein (Wustmann, 2021, S. 92). «Dennoch liefert sie entscheidende Anhaltspunkte über Entstehungszusammenhänge und Verlaufsbedingungen von Entwicklungsstörungen im Kindesalter sowie über zugrunde liegende Schutzprozesse» (ebd.).

13.3 Bielefelder Invulnerabilitätsstudie

Ebenfalls in Deutschland wurde die Invulnerabilitätsstudie von Lösel und Bender (1990) mit 146 Jugendlichen, welche in Heimen aufwuchsen, durchgeführt (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 17f.). Diese Studie untersuchte die Widerstandsfähigkeit von Kindern, welche Entwicklungsbelastungen ausgesetzt waren, und erforschte die ausserfamiliären Schutzfaktoren, welche zur Ausbildung von Resilienz beitragen (Wustmann, 2021, S. 92). «Als entscheidende Faktoren konnten die Autoren vor allem Merkmale des Erziehungsklimas benennen: eine stabile Beziehung zu einer Bezugsperson, emotionale Wärme und Empathie, hohe Strukturiertheit und klare Verhaltensregeln in der Erziehung, Rollenvorbilder [...] Pflichtenübernahme und Leistungsorientierung» (Wustmann, 2021, S. 94).

Die Forschungsergebnisse unterscheiden risikoerhöhende und -mildernde Faktoren. Wobei zusammenfassend die Ergebnisse der drei vorgestellten Studien aussagen, dass resilientes Verhalten der Kinder auf protektive Faktoren zurückzuführen ist. Diese sind abhängig von der Persönlichkeit der Kinder wie auch von deren Familien und Umwelten. Welche Faktoren sich für die Entwicklung der Kinder risikoerhöhend oder -mildernd zeigen, wird in einem nächsten Schritt anhand einer Analyse der Risiko- und Schutzfaktoren betrachtet, indem der Zusammenhang dieser beiden Faktoren verdeutlicht wird. Dies kann anhand des Risiko- und Schutzfaktorenkonzepts im nachfolgenden Kapitel aufgezeigt werden.

14 Risiko- und Schutzfaktorenkonzept

In der Resilienzforschung sind Risiko- und Schutzfaktorenkonzept miteinander verbunden. Die Erkenntnisse aus den Studien zu Risiko- und Schutzfaktoren der Resilienzforschung sind in einem weiteren Schritt für die Resilienzförderung sehr relevant (Schrötter, 2017, S. 17). «Resilienz wird nicht auf die Abwesenheit von Störungen oder Verhaltensproblemen reduziert, sondern gleichzeitig mit der positiven Bewältigung dieser Risiken bzw. kompetentem Verhalten verbunden» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2024, S. 15). Erst bei einer Krise oder einer Belastung beginnen Schutzfaktoren ihre Wirkung zu zeigen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 32). Demzufolge tragen Resilienzfaktoren dazu bei, dass Belastungen und Krisen besser bewältigt werden können (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 20). In der Resilienzforschung beeinflussen sich das Risiko- und Schutzfaktorenkonzept gegenseitig. «Erst durch das Erfassen dieses komplexen Zusammenspiels können exaktere Aussagen über jene Bedingungen getroffen werden, die zur Entwicklung einer Störung führen oder umgekehrt eine positive Entwicklung begünstigen» (Wustmann, 2021, S. 49).

Im folgenden Kapitel wird der Fokus auf das Risikofaktorenkonzept gerichtet, wobei auf risikoe erhöhende Faktoren eingegangen wird.

14.1 Risikofaktorenkonzept

Die Entwicklung des Kindes wird durch viele Risikofaktoren beeinflusst. Als Risikofaktoren werden kritische Lebensbedingungen bezeichnet, welche eine Gefährdung für die kindliche Entwicklung bedeuten und somit zu einem seelischen Ungleichgewicht oder einer Erkrankung führen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 21). Wustmann (2021) unterstreicht, dass Kinder unterschiedliche Vorkenntnisse bezüglich der Wahrnehmung ihrer Umwelt haben (S. 44). Somit kann ein Risikofaktor unterschiedliche Auswirkungen auf das Kind haben (ebd.). «Wie eine Risikosituation zu beurteilen ist, lässt sich letztendlich nur aus der Perspektive des betroffenen Kindes beantworten: Nur am Individuum selbst kann gezeigt werden, wie es seine Situation bewältigt und kompensiert» (Lohaus & Klein-Hessling, 2001, zitiert nach Wustmann, 2021, S. 44).

Abbildung 6: Risikoerhöhende Merkmale (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 24)

Die Abbildung 6 zeigt eine Zusammenfassung der Vulnerabilitäts- und Risikofaktoren nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2022). Für die Resilienzförderung sind die variablen Faktoren von Relevanz, da nur diese verändert werden können und somit zu einem positiven Einfluss auf die Entwicklung des Kindes beitragen. Dies kann anhand Präventions- und Interventionsmassnahmen geschehen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 24).

Risikofaktoren werden nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2022) in zwei Gruppen unterteilt. Einerseits werden die kindsbezogene Vulnerabilitätsfaktoren genannt, welche biologische und psychologische Merkmale aufweisen, und andererseits die Risikofaktoren, welche auch Stressoren genannt werden (S. 21). Die Vulnerabilitätsfaktoren sind in primäre und sekundäre Merkmale aufgeteilt. Primäre Vulnerabilitätsfaktoren beinhalten biologische Entwicklungsrisiken von Geburt an während sekundäre Vulnerabilitätsfaktoren aus Interaktionen mit der Umwelt im familiären und sozialen Umfeld entstehen (ebd.). «Kinder können während ihres Lebens zu unterschiedlichen Zeitpunkten gegenüber gewissen Risikoeinflüssen resilient sein und zu einem anderen Zeitpunkt, beeinflusst durch andere Risikofaktoren nicht» (Tuttas, 2018, S. 17). Erklärungsansätze dazu bieten die Autorinnen in den folgenden Unterkapiteln indem ausführlich auf die Vulnerabilität mit den Vulnerabilitätsfaktoren eingegangen wird.

14.1.1 Vulnerabilität

Resilienz ist keine angeborene Eigenschaft eines Kindes, sondern wird in der Interaktion mit der Umwelt angeeignet. Geht ein Kind aus einer Belastung gestärkt hervor, ist dies eine gute Voraussetzung, um weitere Herausforderungen zu meistern (Wustmann, 2021, S. 28). Jedoch bietet nach Wustmann (2021) Resilienz bei einem Kind keine absolute Unverwundbarkeit oder lebenslange stabile Fähigkeit gegenüber Risikobelastungen. Vielmehr kann sich die Resilienz beim Kind je nach Entwicklungszeit und Situationsanforderung verändern (S. 30f.). «Einem (psychisch) widerstandsfähigen Kind gelingt es, Entwicklungsrisiken weitestgehend zu vermindern oder zu kompensieren, negative Einflüsse auszugleichen und sich gleichzeitig gesundheitsförderliche Kompetenzen anzueignen» (Laucht, Schmidt & Esser, 2000, zitiert nach Wustmann, 2021, S. 18). Kinder, welche mit einem Geschwisterkind m. B. aufwachsen, weisen eine erhöhte Vulnerabilität auf (Fröhlich-Gildhoff, Kerscher-Becker & Fischer, 2020, S. 8). Gemäss Wustmann (2021) wird Vulnerabilität als Gegenstück von Resilienz angesehen (S. 22). «Vulnerabilität kennzeichnet die Verwundbarkeit, Verletzbarkeit oder Empfindlichkeit einer Person gegenüber äusseren (ungünstigen) Einflussfaktoren» (Fingerle, 2000, zitiert nach Wustmann, 2021, S. 22). Wehen (2013) bezeichnet die Vulnerabilität als entwicklungsgefährdende Merkmale (S. 32). Wie weit diese auf ein Kind einwirken, hängt von der Entwicklungsphase ab, in der es sich gerade befindet (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 25). Entwicklungsphasen von erhöhter Vulnerabilität lassen sich beim Kind erkennen, wenn ein Kind viele neue Anforderungen bewältigen muss. Insbesondere bei Übergängen in Lebenssituationen wie zum Beispiel beim Kindergarten Eintritt oder beim Wechsel vom Kindergarten in die Schule. Anhand diesen Risikobelastungen kann das Kind Erlebens- und Verhaltensstörungen entwickeln (Schickler, 2013, S. 93). Weishuber (2012) fügt dem noch hinzu: «Es ist nicht vorhersehbar, welche Lebenslage den Menschen aus der Bahn wirft, manche Situationen erfordern mehr Resilienzvermögen als andere» (S. 46). Das Gleichgewicht an Vulnerabilitätsfaktoren und vorhandenen Resilienzfaktoren kann sich in jeder Lebenslage verschieben, da es von vielen Kontextfaktoren abhängig ist (Werner, 2008, S. 27). Wustmann (2021) nennt dazu die Berücksichtigung des Alters, des

Entwicklungsstands und der Geschlechtszugehörigkeit des Kindes (S. 42f.). Zudem erklärt die Autorin die Entwicklungsphasenabhängigkeit. Dies bedeutet, dass ein Schutzfaktor im Entwicklungsalter des Kindes sich eventuell zu einem Risikofaktor entwickeln kann (Wustmann, 2021, S. 51). Dies kann unter anderem geschehen, wenn beispielsweise die Beziehungen zu Peers von negativem Verhalten geprägt sind. Beziehungen zu Peers zeigen sich im Normalfall als ein Schutzfaktor. In diesem Fall wirken diese aber entwicklungshemmend auf das Kind (Weishuber, 2012, S. 20f.). Jedoch können sich auch negative Erfahrungen eventuell zu einem Schutzfaktor entwickeln. Beispielsweise kann eine frühere Belastung, die erfolgreich gemeistert wurde, wiederum gegen eine spätere Krise als Abwehrkraft dienen (Wustmann, 2021, S. 50f.). Ob Risikofaktoren die Entwicklung eines Kindes hemmen, hängt von weiteren Bedingungen ab (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 25ff.):

- Kumulation (Anhäufung) der Belastungen
- Dauer / Kontinuität der Belastung
- Abfolge der Ereignisse
- Alter- und Entwicklungsstand des Kindes
- Geschlechtsspezifische Aspekte
- Subjektive Bewertung der Risikobelastung

14.1.2 Biologische und psychologische Vulnerabilitätsfaktoren

Gewisse Umstände können sich während der Schwangerschaft, bei der Geburt und in der Zeit als Säugling als problematisch zeigen, zum Beispiel eine Frühgeburt, ein niedriges Geburtsgewicht oder eine Krankheit im Säuglingsalter (Wustmann, 2021, S. 37). In dieser Zeit ihrer Entwicklung sind Kinder besonders anfällig, weil sie noch über wenige Bewältigungs- und Schutzmöglichkeiten verfügen (ebd.). Einige Beispiele für primäre Vulnerabilitätsfaktoren sind verminderte kognitive Fähigkeiten, niedrige Intelligenz, genetische Faktoren, Wahrnehmungsdefizite oder schwieriges Temperament (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 22). Zu den sekundären Vulnerabilitätsfaktoren gehören eine unsichere Bindung zur Bezugsperson sowie Auffälligkeiten in der Selbstregulation (ebd.). Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2022) bemerken, dass sich im Verlauf des Entwicklungsalters des Kindes biologische Risiken abschwächen (S. 21).

14.1.3 Familiäre und psychosoziale Risikofaktoren

Die Untersuchungen aus der Mannheimer Risikokinderstudie belegen, dass die Vulnerabilitätsfaktoren eine geringere Rolle bei der Entwicklung des Kindes spielen als die psychosozialen Risikofaktoren, da Risikofaktoren eine erschwerende Wirkung auf die kognitive und sozio-emotionale Entwicklung des Kindes ausüben können (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 21). In der Phase der Kindheit können die Belastungen zum Beispiel durch Konflikte der Eltern oder aufgrund von Gewalt innerhalb der Familie entstehen (Wustmann, 2021, S. 37). Später werden diese im Schulbereich anzutreffen sein aufgrund von Konflikten mit Peers (ebd.). Ferner werden, um dies zu verdeutlichen, einige exemplarische Beispiele nach Wustmann (2021) genannt: niedriger sozioökonomischer Status, elterliche Trennung und Scheidung, Arbeitslosigkeit, psychische Störungen oder Erkrankungen von Eltern, niedriges Bildungsniveau der Eltern, alleinerziehender Elternteil, Erziehungsdefizite, Migrationshintergrund, Verlust eines Geschwisters, Geschwister m. B., mehr als vier Geschwister sowie Lern- oder Verhaltensstörungen (S. 38). Demzufolge ist gemäss Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2022) anzumerken, dass nicht jeder

Risikofaktor einen gravierenden Entwicklungsverlauf bestimmt, sondern viel ausschlaggebender dafür sind die Anzahl der Belastungen wie auch schwerwiegende Risikofaktoren in Form von traumatischen Erlebnissen (S. 23).

Es lässt sich festhalten, dass sich für die Kinder die Risikofaktoren sehr unterschiedlich in der Art und Gewichtung zeigen können. Dadurch soll eine Beurteilung derer Risikosituation immer auch aus der subjektiven Betrachtung und des Entwicklungsalters der Kinder geschehen. Im folgenden Kapitel wird der Fokus auf das Schutzfaktorenkonzept gerichtet, wobei auf risikomildernde Faktoren eingegangen wird.

14.2 Schutzfaktorenkonzept

«Die Wurzeln für die Entwicklung von Resilienz liegen in besonderen risikomildernden Faktoren innerhalb oder ausserhalb des Kindes» (Wustmann, 2021, S. 32). Damit ein Schutzfaktor Wirkung zeigen kann, muss eine Risikosituation vorliegen, um diese mildern oder beseitigen zu können (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 28). Schutzfaktoren haben ausserdem eine protektive und entwicklungsförderliche Wirkung (ebd.).

Wustmann (2021) nimmt eine Kategorisierung in personale- und soziale Schutzfaktoren vor (S. 46). Dabei unterscheidet die Autorin die drei Ebenen Kind, Familie und ausserfamiliäres soziales Umfeld, die miteinander verwoben sind und in Wechselwirkung zueinander stehen (ebd.).

14.2.1 Personale Schutzfaktoren

Personale Schutzfaktoren werden nochmals in kindsbezogene Faktoren und Resilienzfaktoren getrennt. Kindsbezogene Faktoren sind genetisch bedingt, während Resilienzfaktoren nicht angeboren sind, sondern erlernt und gefördert werden müssen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 41).

Zu den kindsbezogenen Faktoren zählen gemäss Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2022) beispielsweise positive Temperamenteigenschaften, intellektuelle Fähigkeiten, erstgeborenes Kind oder weibliches Geschlecht (S. 30).

Aichinger (2011) betont, dass Kinder, welche über eine gute Resilienz verfügen, zudem auch eine hohe Sozialkompetenz und ein positives Selbstkonzept besitzen (S. 29). Dadurch entwickelten sie die Fähigkeit und Kompetenz, stressige oder problematische Belastungen leichter als Herausforderung zu meistern (ebd.). Es können sechs übergeordnete Resilienzfaktoren nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2022) beschrieben werden: Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, soziale Kompetenz, Problemlösefähigkeit und adaptive Bewältigungskompetenz (S. 43). Die nachfolgende Abbildung 7 gibt einen Überblick der sechs Resilienzfaktoren.

Abbildung 7: Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2022, S. 43)

Die Abbildung 7 zeigt die Relevanz der sechs Resilienzfaktoren. Nach Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse (2022) dienen diese zur Bewältigung von Krisensituationen, Entwicklungsaufgaben und Alltagssituationen (S. 42). «Bei diesen sechs Faktoren handelt es sich nicht um voneinander unabhängige Konstrukte, sondern sie stehen in einem engen Zusammenhang» (ebd).

In Kapitel 19 dieser Arbeit erfolgt eine ausführliche Beschreibung dieser Resilienzfaktoren.

14.2.2 Familiäre Schutzfaktoren

Die Merkmale des familiären Umfeldes sind von elementarer Bedeutung für die Entwicklung des Kindes (Wustmann, 2021, S. 107). Hinsichtlich einer Bezugsperson von Kindern wird eine enge, emotionale und sichere Bindung als wesentlicher Schutzfaktor angesehen (Wustmann, 2021, S. 44). Gemäss Aichinger (2011) muss diese Bezugsperson adäquate und feinfühlig Merkmale aufweisen, um auf die Bedürfnislage des Kindes eingehen zu können, damit die Entwicklung als sicher gebunden bezeichnet werden kann (S. 29). Dadurch erhalten Kinder Sicherheit, Geborgenheit, Entspannung und Zuversicht (Wustmann, 2021, S. 109). Als ein weiterer familiärer Schutzfaktor kann die Erziehung angesehen werden, wenn diese von Empathie, Wertschätzung, Respekt und Akzeptanz gegenüber dem Kind geprägt ist (Aichinger, 2011, S. 30). Wustmann (2021) betont, dass eine autoritative, demokratische Erziehung sich positiv hinsichtlich des Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls der Kinder zeigt (S. 109). Ebenso zeigen sich bei guter Unterstützung die Beziehung zu den Geschwistern und der Zusammenhalt

innerhalb der Familie als weitere Schutzfaktoren (Wustmann, 2021, S. 109). Bieten zum Beispiel ältere Kinder Unterstützung für ein jüngeres Kind an, so werden diese an dieser Aufgabe wachsen und gestärkt aus ihr hervortreten (Wölfl, 2022, S. 72). «D. h. in der Familienerziehung sowie in den Familienbeziehungen werden grundlegende Bedingungen für eine psychische Entwicklung von Kindern geschaffen» (Wustmann, 2021, S. 111).

14.2.3 Soziale Schutzfaktoren

Auch ausserhalb der Familie lassen sich Schutzfaktoren erkennen. Soziale Schutzfaktoren lassen sich aufteilen in Schutzfaktoren, die in Bildungsinstitutionen gewährleistet sind, und Schutzfaktoren, die im weiteren sozialen Umfeld des Kindes zu finden sind (Aichinger, 2011, S. 30). Entlastung oder ein Rückzugsort kann für ein Kind zudem die Schule sein, da sie sich eine Auszeit leisten können vom Stress und den Sorgen innerhalb der Familie (Wölfl, 2022, S. 73). Im Umfeld Schule können diesbezüglich auch Lehrpersonen als Vertrauenspersonen agieren und unterstützend sein, wenn sie dem Kind aufmerksam, respektvoll und wertschätzend begegnen (ebd.) Ausserdem wirken in der Schule konstante Regeln und Strukturen für Kinder förderlich, nebstdem auch die Zusammenarbeit mit Eltern und Fachpersonen eine wichtige Rolle spielt (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 30). Wustmann (2021) bezieht sich darauf, dass unterstützende Personen ausserhalb der Familie als Modell fungieren, um den Kindern ein positives Bewältigungsverhalten vorzuleben (S. 112). Dabei können positive Kontakte zu Peers, Freundschaften, kompetente Rollenvorbilder sowie das Vorhandensein von sozialen Netzwerken helfen (Wölfl 2022, S. 73). Wölfl (2022) weist darauf hin, dass stabile Verbindungen zu Verwandten, Freunden und Nachbarn förderlich für die Entwicklung des Kindes sind (S. 72). Ebenso erweist sich eine sichere Bindungsstruktur des Kindes als vorteilhaft, um sich auf neue Situationen einzugewöhnen, wie beispielsweise bei Übergängen von der Familie in den Kindergarten oder vom Kindergarten in die Schule (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2024, S. 47). An dieser Stelle betonen Rönnau-Böse und Fröhlich-Gildhoff (2024) gemäss Griebel und Niesel (2011), dass eine Kooperation zwischen Kindergarten, Schule und Eltern zur positiven Bewältigung bei Übergängen beiträgt (S. 48). Weitere Schutzfaktoren sind nach Wustmann (2021) die Ressourcen auf kommunaler Ebene in Form von Sozialeinrichtungen und Hilfsangeboten wie Frühfördereinrichtungen oder Erziehungsberatungsstellen (S. 114). Auch die Zugehörigkeit in einem Musik- oder Sportverein zeigt eine positive Wirkung auf den Entwicklungsverlauf von Kindern (ebd.).

14.3 Wechselwirkung von Risiko- und Schutzfaktoren

Risiko- und Schutzfaktoren stehen miteinander im Zusammenspiel. Diese Wechselwirkung gilt es zu beachten, da sie die Entwicklung des Kindes beeinflussen. Die Abbildung 8 beschreibt die risikoe erhöhende und -mildernde Bedingungen in der kindlichen Entwicklung. Darüber hinaus kann die Wechselwirkung anhand dieses Modells erklärt werden (modifiziert nach Scheithauer, Niebank & Petermann, 2000, S. 67, zitiert nach Wustmann, 2021, S. 55).

Abbildung 8: Risikoerhöhende und -mildernde Bedingungen in der kindlichen Entwicklung (modifiziert nach Scheithauer et al., 2000, S. 67, zitiert nach Wustmann, 2021, S. 55)

Wustmann (2021) beschreibt die Abbildung in Anlehnung an Schreithauer et al. (2000) (S. 55f.): Auf der linken Seite sind die risikohöhenden Bedingungen zu finden. Diese werden als Belastung angesehen. Dabei sind diese in kindbezogene (Vulnerabilitätsfaktoren) oder umgebungsbezogene (Risikofaktoren) eingeteilt. Es gibt immer wieder Phasen von erhöhter Vulnerabilität mit Risikobelastung, welche die Entwicklung des Kindes steuern. Auf der rechten Seite stehen die risikomildernden Bedingungen, die als interne oder externe Ressourcen der Kinder dargestellt sind wie beispielsweise kindbezogene Faktoren, umgebungsbezogene Schutzfaktoren und entwicklungsförderliche Bedingungen (ebd.). Wustmann (2021) ergänzt die Erklärung: «Aus dem Zusammenspiel ergibt sich: Belastungen versus Ressourcen, Anpassung versus Fehlanpassung des Kindes» (S. 56). Anhand dieser Gegenüberstellung erhält man eine Vorstellung über die Herausforderungen der Kinder. In Bezug darauf lässt sich eine Prognose über deren weiteren Verlauf der Entwicklung treffen. Zeigen sich dabei mehr Schutzfaktoren, so bietet sich eine bessere Gelegenheit einer Risikosituation standzuhalten (ebd.). Somit ist es relevant, Schutzfaktoren zu erhöhen und Risikofaktoren zu mindern, um die Chance auf eine positive Entwicklung des Kindes zu gewährleisten (ebd.)

15 Resilienzmodelle

Im vorhergehenden Kapitel wurde aufgezeigt, dass Risiko- und Schutzfaktoren sich wechselseitig beeinflussen und sich unterschiedlich auf die Entwicklung auswirken können. Des Weiteren sind dazu verschiedene Modelle entstanden. Nach Masten und Reed (2002) lassen sich drei Forschungsansätze zuteilen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 36):

- Variablenbezogener Ansatz: Im Zentrum steht das Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren. Im Weiteren interessiert, wie die Ergebnisse die Kindsentwicklung steuern.
- Personenzentrierter Ansatz: Auf individueller Ebene werden aufgrund von Risiko- und Schutzfaktoren verschiedene Kindsentwicklungen beleuchtet.

- Entwicklungspfadbezogener Ansatz: Der Fokus wird auf die zeitliche Perspektive sowie resiliente Entwicklungsverläufe gelenkt.

Zum variablenbezogenen Ansatz beschreibt die Literatur nach Schrötter (2017) vier Resilienzmodelle: Das Kompensations-, das Herausforderungs-, das Interaktions- und das Kumulationsmodell (S. 23f.). Laut Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) schliessen sich die genannten Modelle nicht aus, sondern wirken ergänzend zueinander (S. 38). Zusätzlich äussern sich der Autor und die Autorin skeptisch zur Resilienzbildung anhand des variablenbezogenen Ansatzes, weil dieser Ansatz zu vereinfacht dargestellt wird. Es fehlen die zeitlichen und entwicklungspsychologischen Merkmale (ebd.). Darüber hinaus beschäftigt sich das Kapitel 15.5 mit dem Rahmenmodell von Resilienz nach Kumpfer (1999), welcher die Ansätze vereint (Wustmann, 2021, S. 62ff.).

15.1 Kompensationsmodell

Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) beschreiben das Kompensationsmodell. Den Schutzfaktoren wird eine regulierende Wirkung zugesprochen, um auf die Belastungen, die sogenannten Risikofaktoren, gezielt zu reagieren (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 37). So werden Risikofaktoren kompensiert, indem direkte Möglichkeiten im Sinne von Schutzfaktoren geboten werden, die der Entwicklung des Kindes zum Wohl dienen (ebd.). Dies kann beispielsweise durch die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen beim Kind geschehen (ebd.). Auf die Geschwisterthematik bezogen erklärt Schrötter (2017), dass Geschwister von Kindern m. B. Belastungen aufgrund ihres Geschwisters durch günstige Verhältnisse innerhalb der Familie oder auch durch Beziehungen zu engen Freunden kompensieren können (S. 23). Ein weiterer Schutzfaktor bietet die stabile Bindung zu einem Elternteil, welche dem Geschwister o. B. Sicherheit vermittelt (ebd.). Nach Wustmann (2021) können auch die Grosseltern als Schutzfaktor die sozio-emotionale Unterstützung für das Kind übernehmen, falls dies den Eltern, in diesem Fall als Risikofaktor, aus einem Grund nicht möglich ist (S. 57). Somit findet wiederum eine Kompensation statt, die sich günstig auf den Entwicklungsverlauf des Kindes auswirkt (ebd.). «Dementsprechend lässt sich festhalten: Je mehr risikomildernde Faktoren vorhanden sind, umso besser wird das Entwicklungsergebnis und damit die Bewältigung der Risikosituation sein; je weniger risikomildernde Faktoren vorliegen, umso höher die Wahrscheinlichkeit für psychische Beeinträchtigungen» (ebd.).

15.2 Herausforderungsmodell

Schrötter (2017) definiert das Herausforderungsmodell als eine Herangehensweise, bei dem die Bewältigung von Stress im Leben ansteht (S. 23). Diese Herangehensweise kann auf zwei Arten geschehen. Dazu liefert die Autorin folgendes Beispiel. Geschwister von Kindern m. B. zeigen je nachdem Überforderung innerhalb des familiären Umfeldes, andererseits nehmen einige Geschwister dies auch als Herausforderung an (ebd.). Diejenigen, welche sich der Herausforderung stellen, zeigen die Fähigkeiten von resilienten Eigenschaften und Strategien zur Bewältigung auf (ebd.). Im Falle einer erneuten Belastung können sie Rückgriff auf diese Kompetenzen nehmen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 38). Die Kinder müssen das Belastungsausmass dazu jedoch richtig einschätzen können (ebd.). Wustmann (2021) vergleicht dieses Modell mit einer «wechselnden Kurve» zwischen einem erhöhten Risiko und einer Anpassung des Kindes dazu (S. 59). Als Beispiel hierfür dient die Geburt eines Geschwisters.

Das Kind wird mit einer neuen Rolle konfrontiert und muss diese aber zuerst an die neue Situation adaptieren (Wustmann, 2021, S. 59). Im Laufe der Zeit entwickelt das Kind Bewältigungsstrategien, auf die es sich berufen kann (ebd.). «Bei diesem Modell geht es vor allem darum, Kinder dahingehend zu fördern, Stress und Risikosituationen als Herausforderung zu betrachten sowie ihnen von früh an ein Repertoire an Coping-Fähigkeiten zu vermitteln, auf die sie im Bedarfsfall zurückgreifen können» (Wustmann, 2021, S. 60).

15.3 Interaktionsmodell

Beim Interaktionsmodell betrachtet man die interaktive Beziehung zwischen risikoerhöhenden und risikomildernden Faktoren (Wustmann, 2021, S. 60). Auch Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2022) nehmen Bezug darauf, indem sie erklären, dass der risikomildernde Faktor nur dann eine direkte Wirkung zeigt, wenn es zu einer Belastungssituation kommt (S. 38). «Das bedeutet, dass der Schutzfaktor nur wirksam wird, wenn eine risikogefährdende Situation vorliegt und er dann im Sinne eines Puffers wirkt» (ebd.). Schrötter (2017) verdeutlicht dies wiederum mit einem Beispiel: Eltern vergessen angesichts der intensiven Phase mit einem Kind m. B. oftmals die Bedürfnisse der Geschwister o. B. (S. 23). Daraus ergibt sich eine Stresssituation für das Geschwisterkind o. B., welches mit der Hilfe von Bezugspersonen wie Freunden und Freundinnen oder Lehrpersonen in der Interaktion aufgefangen werden kann (ebd.). Das Interaktionsmodell dient als Grundlage für Präventions- und Interventionsprogramme und richtet sich an Kinder aus Risikogruppen, demzufolge an Scheidungskinder, Migrantenkinder, Frühgeborene sowie Kinder aus Familien mit sozialer Benachteiligung oder Gewalttätigkeit (Wustmann, 2021, S. 61).

15.4 Kumulationsmodell

Das Kumulationsmodell wird als Weiterführung des Interaktionsmodells angesehen. In diesem Modell wird davon ausgegangen, dass sich risikoerhöhende und risikomildernde Faktoren summieren und dadurch eine potenzierende Wirkung auslösen können (Wustmann, 2021, S. 61). Je mehr Risikofaktoren und je weniger Schutzfaktoren im Verhältnis auftreten, umso grösser zeigt sich die Belastung. Eine geringe Belastung ergibt sich, wenn im Verhältnis mehr Schutzfaktoren und weniger Risikofaktoren vorhanden sind (ebd.). In diesem Fall gelingt eine Anpassung an die Belastung besser und der Erwerb von resilienten Eigenschaften verläuft wirksamer (ebd.). Schrötter (2017) erklärt dies exemplarisch. Bei Geschwistern von Kindern m. B. können sich die Belastungsanforderungen komprimieren, wenn zusätzlich in ihrem familiären und sozialen Umfeld mehr Risikofaktoren dazukommen wie Trennung, Scheidung, Wohnort- oder Schulwechsel (Schrötter, 2027, S. 24). Aufgrund dessen ist es relevant, den risikomildernden Faktoren, den sogenannten Schutzfaktoren der Kinder, Bedeutung beizumessen, da dies ansonsten bei Kindern Krisen hervorrufen kann, die einen Bedarf an pädagogischen und therapeutischen Massnahmen mit sich bringen (ebd.).

15.5 Rahmenmodell von Resilienz nach Kumpfer

Kumpfer (1999) hat ein Rahmenmodell von Resilienz entwickelt, das sich sechsdimensional präsentiert. Es sind vier Einflussbereiche (Prädikatoren) und zwei Transaktionsprozesse erkennbar (Wustmann, 2021, S. 62). Nachfolgend wird auf die vier Einflussbereiche in der Abbildung 9 detaillierter eingegangen.

Abbildung 9: Rahmenmodell von Resilienz (modifiziert nach Kumpfer, 1999, S. 185, zitiert nach Wustmann, 2021, S. 65)

Prädikatoren:

(1) Der akute Stressor: Dieser treibt den Resilienzprozess an, dabei wird das kindliche Gleichgewicht gestört (Wustmann, 2021, S. 62). Die subjektive Bewertung des Kindes entscheidet, ob das Stresserleben als Verlust, Bedrohung oder Herausforderung angesehen wird (ebd.).

(2) Umweltbedingungen: Diese richten sich auf die Anwesenheit und den Austausch von risikoerhöhenden und risikomildernden Bedingungen, die in der kindlichen Lebenswelt (Familie, Bildungsinstitution, Peers, soziales Umfeld) stattfinden (ebd.). Die Wirkung von Risiko- und Schutzfaktoren werden bestimmt von den folgenden Variablen: Entwicklungsstand, Alter, Geschlecht, soziokultureller Kontext, geografischer und zeitgeschichtlicher Hintergrund (ebd.). «Entscheidend ist darüber hinaus eine mögliche Kumulation oder Abfolge im Auftreten von risikoerhöhenden und/oder -mildernden Faktoren» (ebd.).

(3) Personale Merkmale: Als solche werden die Kompetenzen und Fähigkeiten (Resilienzfaktoren) eines Kindes bezeichnet, die hilfreich sind, um eine Belastungssituation erfolgreich zu bewältigen (Wustmann, 2021, S. 62f.). Die Zuordnung geschieht in fünf sich überschneidenden Bereichen: kognitive Fähigkeiten, emotionale Stabilität, soziale Kompetenzen, körperliche Gesundheitsressourcen und Glaube/Motivation (ebd.). Weiterführend werden entscheidende auf das Kind bezogene Faktoren wie Temperamentsmerkmale, Geschlecht sowie intellektuelle Fähigkeiten genannt (ebd.).

(4) Das Entwicklungsergebnis: Zeigt sich das Ergebnis positiv, so zeigen Kinder in ihrer Entwicklung ihrem Alter angemessene Fähigkeiten und Kompetenzen (Wustmann, 2021, S. 63). Dazu kann gesagt werden, dass sich keine psychischen Störungen erkennen lassen (ebd.). «Ein positives

Entwicklungsergebnis gilt darüber hinaus im Sinne eines dynamischen Prozesses als Prädiktor für eine erfolgreiche Bewältigung zukünftiger Stresssituationen» (Wustmann, 2021, S. 63).

Transaktionsprozesse:

(5) Zusammenspiel von Person und Umwelt: Eine Beeinflussung kommt vom Individuum selbst beispielsweise mittels selektiver Wahrnehmungsprozesse, Attribuierungsmuster, aktiver Umweltselektion sowie Bindung an soziale Netzwerke (Wustmann, 2021, S. 63). Zugleich kann ein positiver Anpassungsprozess durch das Modellverhalten, die emotionale Unterstützung und die empathische Haltung einer unterstützenden Person gelingen (ebd.).

(6) Zusammenspiel von Person und Entwicklungsergebnis: Dies beschreibt effektive oder dysfunktionale Bewältigungsprozesse (ebd.). Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2022) halten abschliessend fest, dass aus dem Zusammenspiel eine Anpassung entsteht, wodurch es eine Bewältigung der Stresssituation gibt, was folglich zu einem positiven Entwicklungsergebnis führt (S. 38). Allerdings kann es auch zu einer Fehlanpassung kommen infolge einer fehlenden Bewältigung der Stresssituation, was zu einem negativen Entwicklungsergebnis führen kann (ebd.). «Resilienz muss immer individuumspezifisch betrachtet werden, da es sich um eine komplexe Kind-Umwelt-Interaktion handelt» (ebd.)

Wustmann (2021) verweist auf Kumpfer (1999), der aufgrund der zwei Transaktionsprozesse Kritik aufzeigt, da es hinsichtlich deren noch Schwachstellen gibt und weitere Forschung dazu bedarf (S. 63). Ein wesentlicher Kritikpunkt am Modell von Kumpfer (1999) ist die einseitige Fokussierung auf Risikofaktoren, da auf Vulnerabilitätsfaktoren nicht eingegangen wird (ebd.).

Um zur inneren Stärke zu gelangen sind Familien und Schulen auf Unterstützungs- und Bewältigungsformen angewiesen. In der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Resilienzmodellen ergeben sich für die Autorinnen dieser Arbeit eine Verknüpfung mit bereits in Kapitel 5.5 bis 5.9 angesprochenen Modellen und Konzepten. Darüber hinaus wird im nächsten Abschnitt auch der Vergleich zu neuen Modellen oder Konzepten gezogen, welche positiv und stärkend im Umgang mit Stress, Problemen, Belastungen und Herausforderungen wirken.

16 Bezugsmodelle und Bezugskonzepte

Verwandte Konzepte liefern verschiedene Ansätze zum Resilienzkonzept. Es werden die Verbindungen zu den «Life Skills», zum Bezugsmodell der Salutogenese nach Antonovsky, dem Rahmenmodell von Walsh und dem transaktionalen Stresskonzept nach Lazarus mit dem Begriff Coping hergestellt, die für die Resilienzprozesse relevant sind. Die «Life Skills» der WHO (1994) weisen eine grosse Resonanz zu den Resilienzfaktoren auf (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2024, S. 24). Das Salutogenesemodell beschäftigt sich mit der Frage nach der Entstehung von Gesundheit (Aichinger, 2011, S. 31). Das Rahmenmodell von Walsh nimmt Bezug auf die Familienresilienz mit resilienzfördernden Schlüsselprozessen. Das Stresskonzept fokussiert auf Bewältigungsverhalten und auf Copingformen (Wustmann, 2021, S. 76). Im folgenden Kapitel wird zunächst ein Blick auf die «Life Skills» geworfen.

16.1 «Life Skills»

Als wichtige Lebenskompetenzen werden die sogenannten «Life Skills» bezeichnet, welche von der WHO (1994) wie folgt aufgeführt werden:

- «Selbstwahrnehmung
- Empathie
- Kreatives Denken
- Kritisches Denken
- Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können
- Problemlösefähigkeiten
- Effektive Kommunikationsfähigkeiten
- Interpersonale Beziehungsfertigkeiten
- Gefühlsbewältigung
- Stressbewältigung» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2024, S. 24).

Das Konzept der Salutogenese, das in Kapitel 5.6 dieser Arbeit bereits im Themenbereich von Familien mit einem Kind m. B. kurz erläutert wurde, zeigt einen weiteren relevanten Aspekt als Bezugsmodell zur Resilienz.

16.2 Salutogenese nach Antonovsky

Ähnlichkeiten in der Fragestellung und in den Kernannahmen sowie die Bevorzugung von Ressourcen und Schutzfaktoren zeigen sich in den beiden Konzepten der Resilienzforschung und auch in der Salutogenese (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2024, S. 26). «Gesundheit ist kein stabiler Gleichgewichtszustand, sondern muss in der Auseinandersetzung mit äusseren und inneren Einflüssen (Stressoren) kontinuierlich neu hergestellt werden» (Aichinger, 2011, S. 31). Gemäss Aichinger (2011) ist die salutogenetische Perspektive auf die Bedeutung von generalisierten Widerstandsressourcen spezialisiert. Diese dienen dazu, Schutz und Widerstand zu leisten, um gegen die Stressoren zu wirken (Aichinger, 2011, S. 31). Sie lassen sich im Individuum und auf sozialer, gesellschaftlicher und kultureller Ebene finden (ebd.). Laut Antonovsky steigen die gesundheitlichen Beeinträchtigungen, wenn diese Widerstandsressourcen fehlen bzw. ein generalisiertes Widerstandsdefizit sichtbar ist (ebd.). Hingegen sind Widerstandsressourcen allein nicht für eine Bewältigung von Stresssituationen verantwortlich, denn oftmals wird vom Vorhandensein der Ressourcen nicht Gebrauch gemacht, obwohl die Aktivierung gewinnbringend wäre (ebd.). Der zentrale Baustein ist das Kohärenzgefühl, d. h., das Resultat von Lern- und Entwicklungsprozessen, die auf der Verstehens-, Bewältigungs- und Sinnebene stattfinden (Aichinger, 2011, S. 31f.). Zugleich wird das Kohärenzgefühl auch als Handlungsbefähigung angesehen (Aichinger, 2011, S. 32). «Die Stärkung der Handlungsfähigkeit, das primäre Ziel der salutogenetischen Förderpraxis, wird im Empowermentkonzept weitergeführt» (13. Kinder- und Jugendbericht, 2009, S. 70ff., zitiert nach Aichinger, 2011, S. 32). Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass die Salutogenese den Fokus vermehrt auf die Resilienzfaktoren legt, während die Resilienzforschung Prozesse der Anpassung und Bewältigung in den Mittelpunkt stellt (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2024, S. 26).

Im nächsten Kapitel wird mittels des Rahmenmodells von Walsh auf einen weiteren Ansatz, in Verbindung zum Resilienzkonzept, verwiesen.

16.3 Familienresilienz – Rahmenmodell Wals

Die Familienresilienz kann nach Rönna-Böse und Fröhlich-Gildhoff (2024) unter zwei Aspekten betrachtet werden: zum einen die Resilienz einzelner Familienmitglieder, zum anderen die Resilienz des Familiensystems. Diese stehen in einem Zusammenhang mit strukturellen Ähnlichkeiten, wie beispielsweise der adaptiven Bewältigung von Herausforderungen oder Belastungen (S. 77). Krisen und Belastungen haben Auswirkungen auf die Familie. Familien leben nicht in einem Dauerzustand des Gleichgewichts, sondern ihr Leben ist geprägt durch Veränderungen (Retzlaff, 2010, S. 96). Dazu sind dynamische Anpassungsprozesse der Familien nötig (ebd.). «Aus systemischer Perspektive kann Resilienz als das Potenzial von Familien als Organisationseinheit verstanden werden, Belastungen abzupuffern, sowie als Ergebnis gelungener Adaptionsprozesse an eine widrige Lebenssituation» (Retzlaff, 2010, S. 111). Innerhalb der Familie können Resilienzfaktoren anhand von Interaktionen, wie zum Beispiel individueller Unterstützung, Ritualen, Haltungen, Werten und Orientierung, gestärkt werden (Rönna-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2024, S. 77). Dabei präsentiert sich das Rahmenmodell von Walsh als resilienzfördernde Schlüsselprozesse für Familien:

- «Organisationsprozesse
 - Flexibilität
 - Verbundenheit
 - soziale und materielle Ressourcen
- Kommunikationsprozesse
 - gute Kommunikation
 - offener emotionaler Austausch
 - gemeinsames Problemlösen
- Geteilte Glaubenssysteme von Familien
 - Widrigkeiten Sinn geben
 - positive Zukunftsaussicht
 - Transzendenz und Spiritualität» (Walsh 2003, zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 98).

Diese Schlüsselprozesse sind keine Gebrauchsanweisung für Familien. Vielmehr hängt die Umsetzung davon ab, herauszufinden welche resilienzfördernden Faktoren für die Familie geeignet sind, um sich an die Lebensumstände mit einem Kind m. B. besser anzupassen (Retzlaff, 2010, S. 98f.). «Das Modell verlagert den Blick von den Defiziten hin zu familiären Herausforderungen, von denen Familien sich befreien und erholen können. [...], um Familien auch langfristig zu helfen, Belastungen durchzustehen» (Jimenez, 2014, S. 65).

In der Literatur wird das Stresskonzept als verwandtes Konzept von Resilienz bezeichnet. Nachfolgend wird näher auf diese Konzeption eingegangen.

16.4 Stresskonzept nach Lazarus mit dem Begriff Coping

Gemäss Rönna-Böse und Fröhlich-Gildhoff (2024) wird das transaktionale Stresskonzept nach Lazarus und Folkman (1984) bzw. Lazarus und Launier (1981) mit dem Begriff Bewältigungsverhalten sowie Coping in Verbindung gebracht (S. 25). Die Hauptaufgaben des Bewältigungsverhaltens für Stressbelastungen sind gesundheitserhaltende und -fördernde Faktoren (Wustmann, 2021, S. 76). Dies geschieht im Coping-Prozess. «Coping ist somit ‚[...] die Summe aller problemlösenden Anstrengungen einer Person, die sich in einer bedeutsamen, gleichwohl ihre individuellen Anpassungskapazitäten überfordernden Lage befindet‘» (Lazarus & Launier, S. 244, zitiert nach Wustmann, 2021, S. 76). Es lassen sich zwei Bewertungsprozesse beim Coping unterscheiden. Als Erstes wird die Stressbelastung nach deren Bedeutung eingeschätzt sowie anhand von Stresserfahrungen verglichen (Wustmann, 2021, S. 76). Zweitens wird die Stresssituation nach eigenen Bewältigung- und Kontrollmöglichkeiten eingeschätzt und zudem Bewältigungsstrategien ausgewählt und angewendet (Wustmann, 2021, S. 77). «Ob eine Person eine Situation als bedrohlich oder herausfordernd bewertet, hängt im Wesentlichen davon ab, ob sie überzeugt ist, sie zu bewältigen zu können» (ebd.).

Mit Bezug zum verwendeten Coping-Begriff aus vorherigem Kapitel liefert das folgende Kapitel Erklärungsansätze betreffend der Coping-Strategien bei Stresskonstellationen.

16.5 Coping-Strategien

Coping-Strategien lassen sich in defensive und aktive Strategien unterteilen. Wird der Einsatz der Coping-Strategie zur Vermeidung der Stresssituation eingesetzt, gilt dies als defensive Coping-Strategie (Wustmann, 2021, S. 77). Hingegen wird die Auseinandersetzung mit der Stressbelastung als aktive Coping-Strategie bezeichnet (ebd.). Ferner können die Coping-Strategien in problemlösende oder emotionsregulierende Aufgaben unterteilt werden (ebd.). Wobei nach Wustmann (2021) jüngere Kinder eher zur problemlösenden Coping-Variante greifen und ältere Kinder zu emotionsregulierenden Coping-Strategien (S. 78). Die Tabelle 3 vermittelt Möglichkeiten von Bewältigungsstrategien.

Tabelle 3: Klassifizierung von Coping-Strategien (Ryan-Wenger, 1992, zitiert nach Wustmann, 2021, S. 79)

Kategorie	Repräsentative Strategien
Aggressive Aktivitäten	Etwas zerstören Sich streiten
Vermeidendes Verhalten	Schlafen Die Situation verlassen
Ablenkendes Verhalten	Etwas anders tun Spielen

Kategorie	Repräsentative Strategien
Vermeidende Kognitionen	Ein Problem leugnen Ignorieren
Ablenkende Kognitionen	Sich visuell ablenken Humor
Problemlösen	Lernen Nachdenken
Kognitive Umstrukturierung	Positiv denken An Belohnung denken
Emotionaler Ausdruck	Weinen Sich abreagieren
Ertragen	Sich Furcht aussetzen Sich fügen
Informationssuche	Untersuchen Fragen
Rückzug	Eine Auszeit nehmen Woanders hingehen
Selbstkontrolle	Sich entspannen
Soziale Unterstützung	Mit Freunden oder mit den Eltern sprechen
Spirituelle Unterstützung	Beten
Veränderung des Stressors	Kompromiss vorschlagen Die Situation ändern

Vermeidung oder Verleugnung der Stresssituation, negative Selbstverbalisation sowie Anwendung von Gewalt gehören zu den dysfunktionalen Coping-Strategien (Wustmann, 2021, S. 79f.). Dagegen werden fünf Coping-Strategien als erfolgreich angesehen zum Beispiel die Informationssuche, die direkte Aktion, die Aktionshemmung, intrapsychische Bewältigungsformen oder sich soziale Unterstützung suchen (ebd.).

Wustmann (2021) benennt die neun Coping-Strategien für Kinder und Jugendliche nach Brenner (1984), welcher fünf aktive und vier defensive Coping-Strategien unterscheidet: Altruismus, Humor, Unterdrückung, Antizipation und Sublimierung gehören zu den aktiven Coping-Strategien (S. 81). Kinder verwenden bei Stressbelastung mehrheitlich defensive Bewältigungsstrategien wie die Stresssituation verleugnen oder ablehnen, Regression, Rückzug und das impulsive Ausagieren (Wustmann, 2021, S. 82). «Eine erfolgreiche, effektive Stressbewältigung setzt deshalb die Verfügbarkeit eines breiten Repertoires an Coping-Strategien voraus, die situationsgerecht, d. h. je nach Belastungskonstellation flexibel eingesetzt werden können» (Lohaus & Klein-Hessling, 1999, zitiert nach Wustmann, 2021, S. 82).

17 Bedeutung der Resilienz für die Heilpädagogik

17.1 Resilienzforschung

Wustmann (2021) fasst bezüglich der Resilienzforschung zusammen, dass das Resilienzparadigma einen Perspektivenwechsel bewirkt hat, wobei es von einem Defizit-Modell zu einem Ressourcen-Modell hinführt (S. 72). «Dabei geht es nicht nur darum, Risikokinder ausfindig zu machen bzw. zu erkennen, welche Faktoren und Bedingungen diese Kinder vor einer ungünstigen Entwicklung schützen können. Ziel ist es auch bzw. insbesondere, ‚alle‘ Kinder im Hinblick auf zukünftige Belastungssituationen noch stärker zu machen (primpräventiver Aspekt)» (ebd.). «Im Mittelpunkt der Resilienzforschung steht deshalb eine stärkere Betonung *primärer Prävention* – gemäss dem Leitprinzip ‚So früh wie möglich!‘» (Wustmann, 2021, S. 70). Nach salutogenetischem Ansatz heisst dies für die Praxis den Fokus auf die Prävention mit Gesundheitsressourcen und Bewältigungskapazitäten zu legen (Wustmann, 2021, S. 26).

In der weiteren Folge zeigt sich eine Verschiebung des Schwerpunktes von Faktoren zu Entwicklungsprozessen hin. «In der Resilienzforschung stehen derzeit auch weniger die einzelnen Risiko- und Schutzfaktoren im Vordergrund, sondern mehr die verschiedenen Wirkmechanismen und Interaktionsprozesse» (Bengel et al. 2009; Wustmann, 2016, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 36f.). Das Schutzfaktorenkonzept liefert aus eigener Kraft noch keine Möglichkeiten für die Förderung der Resilienz (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 37). Es muss zuerst Klarheit darüber bestehen, wie Schutzfaktoren für die Förderung relevant werden können. Dabei gilt es zu beachten, welche Prozesse ablaufen müssen und was diese für eine Rolle ausmachen (ebd.). «Mit noch intensiverer Forschung und Umsetzung in der Praxis könnte das Schutzfaktorenkonzept vermutlich weitere gewinnbringende Anregungen und Entwürfe zur Gestaltung pädagogischer Präventions- und Interaktionsmassnahmen hervorbringen» (Schrötter, 2017, S. 22).

Wie solche Präventions- und Interaktionsmassnahmen aussehen könnten, wird im nächsten Kapitel erläutert.

17.2 Resilienzförderung

Kinder werden als aktive Bewältiger*innen und Gestalter*innen ihres Lebens angesehen, jedoch können sie sich nicht immer selbst Resilienz aneignen und sind dabei auf Unterstützung von aussen angewiesen (Wustmann, 2021, S. 69). «Denn Kinder sind viel stärker von ihrer Lebensumwelt abhängig als Erwachsene und aufgrund dessen wesentlich mehr auf stützende Systeme angewiesen» (ebd.). Erfahrungsgemäss haben sie weniger Übung mit Stressoren und weniger Einsicht in ihre Ressourcen. Oft liegen kindliche Stressoren auch ausserhalb ihrer Handlungsmöglichkeiten (ebd.). Daher ist es bedeutsam Kindern aktive und konstruktive Stress- und Problembewältigungsmöglichkeiten zu vermitteln (Wustmann, 2021, S. 70). «Der Vorteil des Resilienzparadigmas liegt also darin, dass es grundsätzlich danach fragt, *was Kinder ‚stärkt‘*» (Wustmann, 2021, S. 68). Die Resilienzförderung ist daher ressourcenorientiert und unterstützt den Aufbau von Kompetenzen, welche zur Bewältigung von Krisensituationen aber auch von Entwicklungsaufgaben sowie weniger kritischen Alltagssituationen wichtig sind (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 12). Dies bedeutet gemäss Wustmann (2021) nicht, dass

die individuellen Risikolagen kindlicher Entwicklung weniger in Betracht gezogen werden sollten (S. 72). Die Begründung liegt darin, dass auch widerstandsfähige Kinder bei der Bewältigung von neuen Risikosituationen auf Unterstützung und Hilfestellungen angewiesen sind (ebd.). «Und genau auf diesen Aspekt haben Bildungs- und Erziehungskontexte zukünftig nachhaltiger zu reagieren» (ebd.). Dies kann anhand früher Förderung von Resilienzfaktoren oder dem Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten in Form von Coping-Strategien im Umgang mit Stress geschehen. Darüber hinaus ist die Vermittlung von Stabilität und Sicherheit bedeutsam für Kinder (ebd.).

Nach Wustmann (2021) kann eine Förderung von Resilienz an der Regelschule auf zwei Ebenen ansetzen: erstens auf der individuellen Ebene durch die Förderung von Basiskompetenzen sowie Resilienzfaktoren und zweitens auf der Beziehungsebene mit einer Stärkung der Erziehungskompetenzen der Lehrpersonen (S. 125). Die Resilienzförderung auf der individuellen Ebene setzt unmittelbar beim Kind an und beinhaltet die Förderung der Basiskompetenzen, den sogenannten Resilienzfaktoren. Schrötter (2017) nennt auf der individuellen Ebene folgende Förderbereiche:

- «Problemlösefertigkeiten und Konfliktlösestrategien
- Eigeninitiative und Verantwortungsübernahme
- Selbstwirksamkeit und realistische Kontrollüberzeugungen
- Kindliche Selbstregulationsfähigkeiten
- Soziale Kompetenzen
- Kompetenzen zur Stressbewältigung
- Körperliche Gesundheitsressourcen» (Schrötter, 2017, S. 54f.).

Auf der Beziehungsebene lässt sich die Resilienzförderung in der Regelschule nach Schrötter (2017) anhand der Interaktionen mit Bezugspersonen der Kinder erkennen (S. 56). Eltern nehmen daher in ihrer Erziehung eine bedeutende Rolle ein. Ausserhalb des Familiensystems sind die Lehrpersonen wichtige Bezugspersonen für die Kinder mit einem Geschwister m. B. (ebd.). Wustmann (2021) sagt weiterführend aus, dass die Resilienzförderung auf der Beziehungsebene die Kompetenzen von Erziehungspersonen, wie Eltern und Lehrpersonen stärkt (S. 125).

17.3 Präventionsforschung

«Prävention versucht durch gezielte Massnahmen, das Auftreten von unerwünschten Zuständen (z. B. Verhaltensauffälligkeiten) weniger wahrscheinlich zu machen oder zu verhindern» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 58). So kann entsprechend des Resilienzkonzepts eine frühzeitige Prävention aber auch die intensive Resilienzförderung in einer schwierigen Lebenssituation hilfreich für die Kinder sein (Schrötter, 2017, S. 54). Auch Hennemann, Hövel, Casale, Hagen und Fittings-Dahlmann (2017) betonen: «Mit Hilfe der Erkenntnisse der Resilienzforschung erhalten insbesondere Präventionsmassnahmen eine starke, auch empirisch abgesicherte Legitimation» (S. 39). So können Schutzfaktoren wie eine angemessene sozial-kognitive Informationsverarbeitung, eine gute Impulskontrolle und ein positives Sozialverhalten trainiert werden (ebd.). Gemäss Hennemann et al. (2017) «[...] stellt die gezielte, am Entwicklungsverlauf orientierte präventive Förderung eine hervorragende Möglichkeit dar, sich entwickelnde Risiken abzumildern» (ebd.).

Die Persistenz, das heisst die Stabilität psychischer Fehlentwicklungen, erhöht sich unter folgenden Bedingungen:

- Je mehr Risikofaktoren vorliegen und kumulieren,
- je früher ein Problemverhalten gezeigt wird,
- je häufiger ein Problemverhalten auftritt,
- je länger ein Problemverhalten bereits gezeigt wurde,
- je vielfältiger das Problemverhalten ist (z.B. Hyperaktivität, Impulsivität, oppositionelles und aggressives Verhalten, Delinquenz und Kriminalität) und
- je verschiedener die Kontexte (Familie, Kindergarten, Schule usw.) sind, in denen das Problemverhalten auftritt. (Loeber, 1990, zitiert nach Hennemann et al., 2017, S. 38f.)

Daraus kann folgender Schluss gezogen werden: Je früher gehandelt wird, desto besser können Fehlentwicklungen vermieden werden.

In der Abbildung 10 werden mögliche Schutz- und Risikofaktoren dargestellt, es ist jedoch nicht möglich, eine vollständige Liste aller Faktoren aufzuzeigen. Es muss immer der Einzelfall betrachtet werden. Auch kann aus den aktuellen Studien noch kein genereller kausaler Prozess zwischen den einzelnen Faktoren aufgezeigt werden (Hennemann et al., 2017, S. 40). Es wird betont, «dass je nach Störungsart, Personen- und Kontextmerkmalen die Risiko- und Schutzfaktoren unterschiedliche Auswirkungen haben, so dass wir jeweils problemspezifisch fragen müssen ‚Risiko wofür?‘ und ‚Schutz wogegen?‘» (Lösel & Bender, 2017, S. 71, zitiert nach Hennemann et al., 2017, S. 40). Es muss also jeweils das Kind und seine gesamte Lebenssituation betrachtet werden, um die Wirkung und die Gewichtung eines Faktors zu erkennen. «Risiko- und Schutzfaktoren beeinflussen die kindliche Entwicklung; Vulnerabilität und Resilienz sind das Ergebnis des Zusammenwirkens der verschiedenen Faktoren» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 34). Jedoch können sich die Vulnerabilität und Resilienz je nach alltäglichen Anforderungen und vorhanden Ressourcen verändern (ebd.).

Abbildung 10: Entwicklung als Ergebnis des Verhältnisses von Risiko- und Schutzfaktoren (Hennemann et al., 2017, S. 39)

Eine präventive Förderung der Schutz- und Resilienzfaktoren kann die Entwicklung von Kindern nachhaltig beeinflussen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 58). Um zu verhindern, dass sich Verhaltensauffälligkeiten verfestigen, sollten präventive Hilfen möglichst frühzeitig realisiert werden (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 60). Präventionsmassnahmen werden nach drei verschiedenen Kriterien unterschieden. «Bezogen auf den Zeitpunkt unterscheidet man primäre Prävention (die frühzeitige Krankheitsvermeidung), sekundäre Prävention (Früherkennung von Erkrankungen, um Verschlimmerungen abzuwenden) und tertiäre Prävention (Vermeidung von schweren Folgen bzw. Rückfällen)» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 58). Betreffend Zielgrösse können Massnahmen unterschieden werden, welche sich auf einzelne Personen, Verhaltensweisen, Veränderung krankmachender Verhältnisse oder spezifische Umgebungen wie den Kindergarten oder die Primarschule beziehen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 58f.). Wie in der Abbildung 11 ersichtlich ist, unterscheidet die Spezifität, welche Zielgruppe angesprochen wird, was somit Auswirkungen auf die Intensität und die Breite der Zielgruppe hat (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 59). Wenn Massnahmen universell oder unspezifisch sind, dann haben sie das Ziel, allgemeine gesunderhaltende Faktoren zu verbessern und richten sich an alle Schulkinder (ebd.). Selektive Präventionsmassnahmen sollen gezielt Fehlentwicklungen vorbeugen und richten sich an Kinder mit Risikofaktoren, während indizierte Präventionsmassnahmen sich an spezifische Risikogruppen richten (ebd.).

Abbildung 11: Präventionsansätze (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2024, S. 93)

Mastern (2001) zeigt weiter drei Strategien für Präventions- und Interventionsmassnahmen auf (Wustmann, 2021, S. 123). Die Risiko-zentrierte Strategie versucht Gefährdungen und risikoerhöhende Bedingungen zu reduzieren oder zu verhindern (ebd.). Die Ressourcen-zentrierte Strategie vergrössert personale und soziale Ressourcen der Kinder und deren Bezugspersonen durch Präventionsangebote

für Kinder, Elterntrainingsprogramme und Weiterbildungsangebote für pädagogische Fachkräfte (Wustmann, 2021, S. 123). Die Prozess-zentrierte Strategie versucht grundlegende protektive Systeme wie die Entwicklung und Sicherung einer positiven Eltern-Kind-Bindung für die Entwicklung der Kinder verfügbar zu machen (ebd.).

«Programme, die Resilienz fördern und entwickeln, sind in der Regel auch Präventionsprogramme» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 59). Studien haben gezeigt, dass Präventionsprogramme erfolgreicher sind, wenn sie die Kinder, deren Eltern und das soziale Umfeld erreichen (systemische Perspektive), an der Lebenswelt der Kinder ansetzen, klare strukturierte sowie verhaltensnahe Übungen und nicht nur reine Informationen enthalten und professionell durchgeführt werden (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 61). Aufgrund der grossen Unterschiede der Ergebnisse betreffend die Spezifität der Tests lässt sich nicht erkennen, ob nun Programme zur allgemeinen Entwicklungsförderung oder spezifischere Programme effektiver sind (ebd.). Möglich wäre das folgende vorgehen: «[...] Kostengünstigere universelle Präventionsansätze (mit begleitender Diagnostik) wären dabei ein Einstieg in verschiedene Programmpfade, die bei den Hochrisikogruppen zu individuell zugeschnittenen, intensiven Massnahmen führen» (Beelmann & Lösel, 2007, S. 250, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 62).

Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) fassen die Anforderungen an seriöse Präventionsprogramme zusammen (S. 62f.). Die Programme sollen demnach:

- gut theoretisch begründet sein,
- aus systemischer Perspektive die Kinder, Eltern und auch die Umwelt (Schule, Kindergarten) berücksichtigen,
- an der Entwicklung von Fähigkeiten und konkretem Verhalten ansetzen,
- gut strukturiert sein und eine Variation an Trainingsmethoden enthalten,
- über mehrere Monate dauern,
- Möglichkeiten zur Anpassung an die Zielgruppe und die Kultur enthalten,
- die Umsetzung in der natürlichen Lebensumwelt der Kinder sowie einen niedrighwelligen Zugang ermöglichen (Kindergarten, Schule),
- Unterstützung für eine professionelle Umsetzung geben,
- sorgfältig evaluiert worden sein.

Trotz der hohen Anforderungen an die Programme ist die Auswertung teils schwierig, da oft unklar ist, ob die erwarteten Effekte sofort oder erst längere Zeit nach der Durchführung des Programms eintreten (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 63). Ausserdem treten aufgrund der Freiwilligkeit immer wieder Teilnehmende aus der Studie aus und die Studien sind wegen der der Breite der Erfolgsmasse oft aufwendig (ebd.).

Nun folgt in einem Zwischenfazit die Erläuterung der Einsichten des zweiten Teils dieser Arbeit. Mit diesen neuen Erkenntnissen zur Resilienz beantworten die Autorinnen dieser Arbeit die zweite Unterfragestellung im Hinblick auf den schulischen Kontext der Heilpädagogik.

18 Zwischenfazit der Fragestellung

Unterfragestellung 2:

Was bedeutet Resilienz in der schulischen Heilpädagogik?

«Die Stärken und das besondere Engagement der Geschwister müssen Wertschätzung und Unterstützung finden, gezielte Entlastungen sollten von Familie und Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden» (Hackenberg, 2008, S. 141).

Gemäss der theoretischen Auseinandersetzung und den Ergebnissen aus der empirischen Forschung ist für die Resilienzförderung das familiäre wie auch das pädagogische Umfeld entscheidend. So betont Wustmann (2021), dass die familiäre Erziehung und Beziehung grundlegend für die psychische Entwicklung der Kinder ist (S. 111). Aichinger (2011) weist darauf hin, dass die Schule einen relevanten Schutzfaktor im sozialen Umfeld der Kinder darstellen kann (S. 30). Resiliente Kinder können auch ausserhalb der Familie emotionale und soziale Unterstützung finden und dadurch Problemsituationen anhand dieser Hilfestellung bewältigen.

Nachfolgend werden Erkenntnisse zum Begriff Resilienz zusammenfassend dargestellt, welche für die Resilienzförderung in der schulischen Heilpädagogik von Bedeutung sind. Nach den Präventionsansätzen von Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2022) können alle Kinder von einer Resilienzförderung profitieren (S. 59). Auch Wustmann (2021) hebt hervor, dass das Ziel der Resilienzförderung die Stärkung aller Kinder und nicht nur der Risikokinder sein soll (S. 72). Auch die Entwicklung anderer Kinder kann von Risikofaktoren bedroht werden, die nicht aus der inneren Stärke heraus bewältigt werden können. Wird Resilienz weiter gefasst, kann die Resilienzförderung also alle Kinder unterstützen, nicht nur Kinder in Hochrisikosituationen. Folglich ist das Konzept der Resilienzförderung für die schulische Heilpädagogik anwendbar.

Für Kinder mit einem Geschwisterkind m. B. kann die Resilienzförderung im schulischen Kontext sehr bedeutsam sein, da Resilienz nicht einfach vorhanden ist, sondern auch erlernt werden kann. Wie Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) beschreiben, ist Resilienz nicht angeboren, voraussehbar oder messbar, sondern wird erworben und bleibt auch nicht immer stabil. Risikofaktoren und Schutzfaktoren sind nach Hennemann et al. (2017) wie in einer Waage dargestellt, für welche aber keine Garantie auf Gleichgewicht besteht. Es sind auch noch keine kausalen Prozesse zwischen den Faktoren bekannt, da die Auswirkungen der Risiko- und Schutzfaktoren je nach Person und Lebenssituation variieren. Es ist relevant, in der schulischen Heilpädagogik die Lebenssituation der Kinder genau zu betrachten und ein Bewusstsein für das Zusammenspiel der Risiko- und Schutzfaktoren zu bekommen, da diese auf die Entwicklung der Kinder einwirken. Wie in Kapitel 14 beschrieben, ist es nach Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) sowie auch Wustmann (2021) trotz Studien immer noch schwierig genau zu benennen, wie Resilienz bei jedem Kind entsteht. Die Resilienz hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, vor allem von der Persönlichkeit und der Umgebung des Kindes. Resilienz zeigt sich nur da, wo in belasteten Lebenslagen Bewältigung gemeistert wird, in Form von Selbstwirksamkeit. Denn Kinder, welche Belastungen und Herausforderungen positiv bewältigt haben, können als Hilfestellung auf jene Schutzfaktoren zurückgreifen, die sich als stärkend und widerstandsfördernd bewiesen haben. Jedoch ist dies kein Versprechen dafür, dass neue Belastungen ebenfalls bewältigt werden können. Dies hängt

wiederum nach Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) von einflussenden Faktoren ab, unter anderem von der Einschätzung der subjektiven Bedeutung für das Kind oder von der Abfolge, Häufigkeit, Stärke und Dauer der Belastungen. Ob sich schlussendlich Resilienz bei Kindern entwickelt, zeigt sich im Zusammenhang mit der Risikobelastung. Fehlende Schutzfaktoren können somit als Risikofaktoren angesehen werden. Hingegen sind fehlende Risikofaktoren an sich keine Schutzfaktoren.

Nach Wustmann (2021) soll die Resilienzförderung einerseits bei den Basiskompetenzen und andererseits auf der Beziehungsebene ansetzen. Die Förderung der Basiskompetenzen beinhaltet: Problemlösefertigkeiten, Konfliktlösestrategien, Eigeninitiative, Verantwortungsübernahme, Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugungen, Selbstregulation, Sozialkompetenz und Stressbewältigung. Die Beziehungsebenen des Kindes, der Lehrpersonen und der Schule gelten als entscheidende Resilienzfaktoren. Laut Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) sowie Wölfl (2022) dienen im Bereich der Schule die folgenden Aspekte als Schutzfaktor: Die Vermittlung von transparenten Regeln, stabilen Strukturen, positiven Werten und Normen, Wertschätzung, Unterstützung und Vertrauen. Wie im Rahmenmodell nach Kumpfer (1999) ersichtlich ist, haben heilpädagogische Fachpersonen als Bezugspersonen der Kinder einen Einfluss auf das Kind im Bereich der Umweltbedingungen und können so eine Verbesserung der Resilienzfaktoren ermöglichen. Nach Wustmann (2021) gelten als wesentliche Schutzfaktoren: eine stabile Beziehung zum Kind, ein positives Erziehungsklima und ein Rollenvorbild für Bewältigungssituationen zu sein.

Um Kinder in ihrer Entwicklung zu stärken, bietet die Beschreibung von Wustmann (2021) des Risiko- und Schutzfaktorenkonzepts mit ihren Wechselwirkungen eine gute Grundlage für die Prävention. Somit können präventive Massnahmen wie Präventionsprogramme der Resilienzförderung in der Schule zu einer positiven Entwicklung der Geschwisterkinder beitragen. Bei der Förderung von Resilienz können pädagogische und heilpädagogische Fachpersonen die schulischen Kompetenzen und die Sozialkompetenzen der Kinder fördern sowie ihr Selbstkonzept positiv beeinflussen. Relevante Einflussfaktoren auszuwählen ist für Fachleute aus der Regelschule schwierig. Diesbezügliche Handlungsansätze basieren auf Resilienzprozessen im Bereich des emotionalen und sozialen Lernens der Kinder. So zeigen Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) sechs Resilienzfaktoren auf. Dabei ist es aber zentral, nicht automatisch zu denken, zu denken, was für das eine Kind gut sei, helfe auch allen anderen Kindern. Wie im Rahmenmodell von Resilienz nach Kumpfer (1999) ersichtlich ist, spielen hier verschiedene personale Einflussgrössen eine Rolle. Was zum Beispiel für Kindergartenkinder gut ist, ist im späteren Schulalter nicht gleich förderlich. Diesbezüglich ist es für die Resilienzförderung bedeutsam, das Alter, den Entwicklungsstand und die Geschlechtszugehörigkeit der Kinder anzuschauen. Auch die individuelle Bewertung und Bedeutung der Risikobelastung für das einzelne Kind darf nicht ausser Acht gelassen werden. Je früher passende Schutzfaktoren durch pädagogische und heilpädagogische Fachpersonen trainiert werden, desto besser sind laut Hennemann et al. (2017) die Prognosen bei entsprechender Prävention.

Die Resilienzförderung ist ressourcenorientiert, wobei es nach Rönnau-Böse und Fröhlich-Gildhoff (2024) entscheidend ist, dass der Fokus nicht nur auf die Ressourcenorientierung gelegt wird: «Resilienz entwickelt sich aus einem Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren. Beide Aspekte sind notwendig, sonst besteht die Gefahr, alles wieder nur aus einer Perspektive zu betrachten und das Konzept der Resilienzförderung auf reine Ressourcenarbeit zu verkürzen» (S. 29). Das heisst für die

Heilpädagogik, dass gezielt nach Stärken und Kompetenzen des Kindes gesucht wird, an welchen die Förderung anknüpfen kann, ohne dabei die Risikofaktoren auszublenden. Mit anderen Worten geht es darum, Risikoeinflüsse zu vermindern und Resilienz- und Schutzfaktoren der Kinder zu erhöhen, wie dies auch im Kompensationsmodell nach Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) beschrieben wird. Aber nur diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, genügt nicht. Es ist relevant, den damit verbundenen komplexen Prozess der Resilienz einschliesslich einer interdisziplinären Betrachtungsweise miteinzubeziehen. Wie Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) aufzeigen, sind Präventionsprogramme erfolgreicher, wenn sie neben den Kindern auch ihre Eltern und ihr soziales Umfeld erreichen. Vieles aus dem sozialen Umfeld der Kinder kann die Schule aber nicht direkt beeinflussen. Hinsichtlich dessen können schulische und heilpädagogische Fachpersonen in der interdisziplinären Zusammenarbeit eher eine beratende Funktion für Eltern und Geschwister von Kindern m. B. einnehmen. Zur Orientierung an den Ressourcen können das Empowerment-Konzept und das Salutogenesemodell, beschrieben von Aichinger (2011), das Stresskonzept nach Lazarus sowie die Coping-Strategien laut Wustmann (2021) beitragen. Auch die Sensibilisierung der Lehrpersonen für das Thema Resilienz können heilpädagogische Fachpersonen übernehmen. Lehrpersonen müssen sich dessen bewusstwerden, welchen Einfluss ihr Handeln in der Klasse hat und wie dies unter optimalen Bedingungen zu Resilienz bei Kindern beitragen kann.

Mit diesem Hintergrundwissen ist in einem nächsten Schritt relevant, wie sich die Förderung der personalen Ressourcen des Kindes im Kontext Schule zeigt. Dazu braucht es gezielte Kenntnisse über Präventionsmassnahmen von Resilienz im Kontext Schule und deren pädagogische Umsetzung in einer inklusiven Didaktik im Schulalltag, welche im dritten Teil dieser Arbeit thematisiert werden.

«Die Lebensgeschichten der widerstandsfähigen Kinder lehren uns, dass sich Kompetenz, Vertrauen und Fürsorge auch unter sehr ungünstigen Lebensbedingungen entwickeln können, wenn sie Erwachsene treffen, die ihnen eine sichere Basis bieten, auf der sich Vertrauen, Autonomie und Initiative entwickeln können» (Werner, 1997, S. 202, zitiert nach Wustmann, 2021, S. 151).

19 Massnahmen zur Stärkung von Resilienz im Kontext Schule

Bevor auf ausgewählte Präventionsmassnahmen und Förderprogramme von Resilienz im schulischen Bereich gezielt eingegangen werden kann, ist der theoretische Hintergrund über die sechs Schutzfaktoren des Kindes, das Resilienzkonzept nach Grotberg und Resilienzförderung in der Regelschule und im inklusiven Unterricht signifikant.

19.1 Die sechs Schutzfaktoren des Kindes

Bezugnehmend auf Kapitel 14.2.1 werden die sechs Schutzfaktoren des Kindes vorgestellt. Diese personalen Schutzfaktoren sind nicht voneinander getrennt, sondern stehen in Verbindung zueinander. Sie sind die Grundlage für eine gezielte Förderung der Resilienz, die in den folgenden Kapiteln auch aufgezeigt wird.

19.1.1 Selbst- und Fremdwahrnehmung

Im Vordergrund einer guten Selbstwahrnehmung steht die ganzheitliche und adäquate Wahrnehmung der eigenen Emotionen und Gedanken, also von sich selbst. Gleichzeitig ist es wichtig, sich selbst dabei zu reflektieren, d.h., sich zu sich selbst in Beziehung setzen zu können und andere Personen ebenfalls angemessen wahrzunehmen und sich ins Verhältnis zu ihrer Wahrnehmung zu setzen (Fremdwahrnehmung). (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 44)

Die Selbstwahrnehmung setzt sich aus drei Gebilden zusammen, die sich gegenseitig beeinflussen:

- Selbstkonzept
- Selbstwahrnehmung im engeren Sinne
- Die Selbstreflexivität (ebd.)

Selbstkonzept: Das Selbst entwickelt sich aus Erfahrungen. Dabei zeigt es einerseits eine stabile seelische Grundstruktur auf, die wiederum andererseits durch neue Erfahrungen verändert werden kann (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 44). Aus entwicklungspsychologischer Sicht bekommt das Selbst auch die Bezeichnung als innere handlungsleitende Instanz (ebd.).

Selbstwahrnehmung im engeren Sinne: Körper- und Sinneserfahrungen sind die Grundlage, um Informationen aufzunehmen und Gefühle zu verarbeiten (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 45). Lernfelder für Kinder sind die Beschreibung und Unterscheidung der eigenen Gefühle (ebd.). Weiter lernen Kinder, Gefühle anderer Menschen wahrzunehmen und sich in deren Sicht- und Denkweise hineinversetzen zu können (Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 11). Ebenfalls gehört die Sensibilisierung für körperliche Wahrnehmungsinformationen zum Lernfeld (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 45).

Die Selbstreflexivität: Wahrnehmungs- und Handlungsprozesse werden mittels eigener Beobachtung und eigenem Denken weiterentwickelt, wozu Kinder Unterstützung und Vorbilder von Erwachsenen benötigen (ebd.).

Fördermöglichkeiten im Bereich der Selbst- und Fremdwahrnehmung sind die Beschreibung und Unterscheidung der Gefühle sowie diese in Bezug zu anderen Menschen zu setzen (ebd.). Des Weiteren gehört die Sensibilisierung für körperliche Wahrnehmungsinformationen zum Lernfeld (ebd.). «Resiliente Kinder kennen die verschiedenen Gefühle und können sie adäquat ausdrücken (mimisch und sprachlich; sie können Stimmungen bei sich und anderen erkennen und einordnen; sie können sich, ihre Gefühle und Gedanken reflektieren und in Bezug zu anderen setzen» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 46).

19.1.2 Selbstwirksamkeit (-serwartung)

«Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und verfügbaren Mittel und die Überzeugung, ein bestimmtes Ziel auch durch Überwindung von Hindernissen erreichen zu können, bedeutet selbstwirksam zu sein» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 46). Hinsichtlich dessen zeigt sich die Relevanz in den Erwartungen der eigenen Handlung respektive ob sich diese effektiv zeigt oder nicht (Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 11). Diese Erwartungen hängen von den ersten Lebenserfahrungen des Menschen ab und steuern die Art und Weise des Herangehens an Bewältigungssituationen und -aufgaben (ebd.). Die Selbstwirksamkeit wird gestärkt, wenn sich eigene Handlungen erfolgreich zeigen, während sie

aufgrund Misserfolge geschwächt wird (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2022, S. 47). Resiliente Kinder sind sich bewusst, dass ihnen Kompetenzen zur Verfügung stehen, um aus eigenem Handeln eine Einschätzung, Kontrolle und Bewältigung der Belastungssituationen vorzunehmen zu können (ebd.). Fördermöglichkeiten im Bereich der Selbstwirksamkeit ergeben sich aus alltäglichen Erfahrungen, in denen Kinder Verantwortung übernehmen können (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2022, S. 48). Dabei wirken für Kinder folgende Beispiele unterstützend: das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben, die Ermutigung bei Schwierigkeiten und das Bewusstsein für die eigenen Stärken und Kompetenzen (ebd.).

Resiliente Kinder kennen ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten und sind stolz darauf; sie können ihre Erfolge auf ihr Handeln beziehen und wissen, welche Strategien und Wege sie zu diesem Ziel gebracht haben; sie können diese Strategien auf andere Situationen übertragen und wissen welche Auswirkungen ihr Handeln hat und vor allem, dass ihr Handeln auch etwas bewirkt. (ebd.)

19.1.3 Selbststeuerung

«Selbstregulation definiert sich im Zusammenhang mit Resilienz vor allem durch die Kompetenz, emotional flexibel auf unterschiedliche Belastungssituationen reagieren zu können und je nach Anforderung den Erregungszustand herauf- oder herunterzuregulieren» (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2022, S. 49). Dazu gehört die Fähigkeit von Geburt an innere Zustände wie Emotionen, Spannungen nach Intensität und Dauer zu regulieren, wobei es relevant ist zu wissen, welche Strategien diesbezüglich vorteilhaft sind (Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 11). Beispielsweise brauchen Säuglinge und Kleinkinder die Unterstützung ihrer Bezugspersonen, um sich selbst regulieren zu können, während sie sich ab dem 5. Altersjahr in der Lage fühlen, ihre Gefühle selbständig zu regulieren (ebd.). Resiliente Kinder zeigen Fähigkeiten der Empathie und der Perspektivenübernahme (ebd.).

Fördermöglichkeit im Bereich der Selbststeuerung ist ein positives Familienklima, welches durch einen offenen Umgang mit Gefühlen geprägt ist wie beispielsweise durch Unterstützung bei der Emotionsregulation durch Gespräche über Gefühle (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2022, S. 49). Ferner können Anleitungen im Umgang mit Gefühlen für Kinder hilfreich sein wie zum Beispiel Selbstbeobachtung, Differenzierung, Wahrnehmung, Interpretation der eigenen Gefühle, sich soziale Unterstützung holen sowie Handlungsstrategien zur Emotionsregulation entwickeln und festigen (ebd.).

Resiliente Kinder können sich und ihre Gefühlszustände selbständig regulieren bzw. kontrollieren; sie wissen, was ihnen hilft, um sich selber zu beruhigen und wo sie sich ggf. Hilfe holen können; sie kennen Handlungsalternativen und Strategien zur Selbstberuhigung. Resiliente Kinder haben gelernt, innere Anforderungen zu bewältigen und ihnen zu begegnen. (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2022, S. 50)

19.1.4 Soziale Kompetenz

Dieser Begriff enthält unterschiedliche Definitionen. Gemäss Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse (2022) geht es um die Fähigkeit, soziale Situationen einzuschätzen (S. 50f.). Dies hängt einerseits vom Alter des Kindes sowie seinen Lebenserfahrungen und andererseits von der Einschätzung sozialer Situationen ab (ebd.).

Fördermöglichkeiten in Bezug auf die soziale Kompetenz ergeben sich durch die Rolle der Erwachsenen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 52). Emotionen, Mimik und Gestik der Erwachsenen müssen für Kinder verstehbar sein, damit sie Reaktionen richtig einschätzen lernen. Des Weiteren müssen die Handlungsabsichten der Eltern für Kinder nachvollziehbar sein. Diesbezüglich können Regeln und Abläufe zur Konfliktlösung und Reflexion beitragen (ebd.).

«Resiliente Kinder können auf andere Menschen zugehen und Kontakt aufnehmen; sie können sich in andere einfühlen und soziale Situationen einschätzen; sie können sich aber auch selbst behaupten und Konflikte adäquat lösen» (ebd.).

19.1.5 Problemlösefähigkeit

Es braucht die Problemlösefähigkeit teils, um Schwierigkeiten zu bewältigen, aber auch um die Strukturen im Gehirn auszubilden und weiterzuentwickeln (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 54). Ferner beruht sie darauf, in Belastungssituationen Entscheidungen zu treffen (ebd.). Meichenbaum (1995, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 55) zeigt einen Problemlösezyklus, der aus sechs Stufen besteht, welcher systematisch angegangen wird:

- «1. Problemanalyse,
2. Benennung von Alternativen und Möglichkeiten,
3. Beschaffung näherer Informationen unter Berücksichtigung der Ziele,
4. Auflistung der Vor- und Nachteile aller Möglichkeiten,
5. Entscheidungsfindung und Benennung,
6. Überprüfung der Entscheidung, ggf. Modifikation».

Folgende Strategien zur Problemlösung finden dabei nach Meichenbaum (1995) Anwendung (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 56):

- Versuchs-/Irrtumsverhalten: Durch Ausprobieren eine Lösung zum Problem finden
- Systematische Ziel-/Mittelanalyse: Schrittweise das Ziel erreichen, durch Aufteilung des Problems
- Problemlösen durch Analogie: Anwendung von bekannte Lösungsstrategien auf neue Probleme
- Situations- und Zielanalyse: Untersuchung des Problems auf die Bedeutung und die Beziehung der Person
- Vorwärts- und Rückwärtssuche: Die Suche von Lösungsmöglichkeiten beim Problem zeigen sich anhand der Betrachtung vom Endzustand her.

Die Problemlösestrategien entwickeln sich mit dem Alter der Kinder. Je älter die Kinder sind, desto komplexer zeigen sich die Strategien, während sich bei kleineren Kindern Strategien in der Form erkennen lassen, dass sie einfache Zusammenhänge bemerken (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 56).

Zur Förderung der Problemlösefähigkeit wirken Erwachsene sich positiv auf die Entwicklung aus, wenn diese den Kindern das Vertrauen schenken, dass sie ihre Probleme selbständig lösen können (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 56f.). Dabei ermutigen sie diese und bieten nur Hilfestellungen an,

wenn Kinder gezielt danach fragen. Förderlich ist, wenn Kinder in Planungs- und Entscheidungsprozesse miteinbezogen werden (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 56f.).

«Resiliente Kinder haben gelernt, sich realistische Ziele zu setzen; sie trauen sich, Probleme direkt anzugehen und kennen dafür Problemlösestrategien; sie sind in der Lage, verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 57).

19.1.6 Adaptive Bewältigungskompetenz

Der Begriff der Bewältigung hängt mit dem Stresskonzept von Lazarus und dem Coping-Begriff mit den Coping-Strategien zusammen, welche in den Kapiteln 16.4 und 16.5 vorgestellt wurden.

Entsteht ein Ungleichgewicht zwischen Person und Umwelt nebstdem sich auch eine Anpassungsüberforderung zeigt, fördert das Stress (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 52).

Nach Faltermeier (2017) zeigt sich eine Aufteilung der Stressfaktoren in:

- «Entwicklungsaufgaben,
- kritische Lebensereignisse,
- alltägliche Belastung» (Faltermaier, 2017, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 53).

Anhand der Anhäufung von Stressfaktoren können sich Situationen ergeben, welche nicht mehr bewältigt werden können. Die Empfindung der Stresssituation einer Person hängt von ihren subjektiven Bewertungen ab (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 53). Nach Lazarus und Launier (1981) wird die Stresssituation anhand eines Prozesses in drei Stufen bewertet: auf der ersten Stufe wird die Empfindung der Stresssituation eingeschätzt, auf der zweiten Stufe wird die Bewältigung der Stresssituation anhand der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten untersucht und auf der dritten Stufe wird die Stresssituation neu bewertet, wobei dadurch die Bewertung auf der ersten und zweiten Stufe wiederum eine Veränderung erfährt (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 53). Dabei hängt die Bewertung von folgenden Faktoren ab: den gemachten Lebenserfahrungen, der kognitiven Informationsverarbeitung, dem Situationsverständnis und der Selbststeuerung (ebd.). In Bezug auf die Bewertung lässt sich der Zusammenhang mit den in den Kapiteln 19.1 beschriebenen Schutzfaktoren erkennen.

Fördermöglichkeiten der adaptiven Bewältigungskompetenzen werden unterstützt, indem eine Reflexion der Stresssituationen mit Kindern geschieht (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 54). Dazu können beispielsweise Entspannungsübungen, Bewegungsangebote, Unterstützungspersonen sowie Rückzugsorte hilfreiche Strategien für Kinder sein (ebd.).

Resiliente Kinder können für sie stressige Situationen einschätzen, d.h., sie erkennen, ob sie für sie bewältigbar sind, und kennen ihre Grenzen; sie kennen Bewältigungsstrategien und können diese anwenden; sie wissen, wie sie sich Unterstützung holen können und wann sie diese brauchen; sie können die Situationen reflektieren und bewerten. (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 54)

19.2 Resilienzkonzept nach Grotberg

Die Resilienzforscherin Edith Grotberg nennt in ihrem Konzept die drei Quellen von Resilienz, auf welche sich Kinder verlassen: ICH HABE, ICH BIN und ICH KANN, (Grotberg, 2011, S. 55). Die ICH HABE Faktoren bilden die äusseren resilienzfördernden Stützen und Ressourcen, welche dem Kind das

Gefühl von innerer und äusserer Sicherheit vermitteln (Grotberg, 2011, S. 60). Die ICH BIN Faktoren bilden die innere Stärke und persönlichen Gefühle, Einstellungen und Ansichten eines Kindes (Grotberg, 2011, S. 61). Die ICH KANN Faktoren bezeichnen die sozialen Fertigkeiten eines Kindes, welche durch Interaktionen und von Erwachsenen erlernt werden (Grotberg, 2011, S. 62). Diese drei Faktoren zeigen vielfältige Möglichkeiten auf, um die Resilienz zu fördern. Je mehr Resilienzfaktoren einem Kind zur Verfügung stehen, desto besser gelingt es, auf eine Situation angemessen zu reagieren (Grotberg, 2011, S. 63). Die drei Hauptkategorien werden in je fünf Kompetenzen unterteilt, welche nachfolgend erläutert werden. Resiliente Kinder würden sich in Bezug auf die drei Perspektiven folgendermassen beschreiben (Grotberg, 2011, S. 60ff.):

1. ICH HABE

- vertrauensvolle Beziehungen: Das Kind bekommt Liebe und Unterstützung von den Eltern, anderen Familienmitgliedern, Lehrpersonen und Freunden.
- zuhause Struktur und Regeln: Dem Kind werden klare Regeln gesetzt, welche erklärt werden, und wird eine Regel gebrochen, folgen Konsequenzen sowie anschliessend eine Versöhnung mit den Eltern.

Vorbilder: Eltern, andere Erwachsene, ältere Geschwister und Gleichaltrige zeigen, wie man sich innerhalb und ausserhalb der Familie verhält und ermutigen das Kind, es ihnen gleichzutun.

- Ermutigung zur Autonomie: Eltern und andere Erwachsene fördern die Selbstständigkeit des Kindes, indem sie es ermutigen, falls möglich eigenständig zu handeln oder allenfalls nach Hilfe zu fragen.
- Zugang zu Gesundheits-, Bildungs-, Fürsorge- und Hilfs-Einrichtungen: Das Kind kann sich auf Hilfe verlassen, welche die Familie nicht leisten kann.

2. ICH BIN

- liebenswert und andere mögen mich in meiner Art: Das Kind weiss, welche Taten es liebenswert machen und kann die Stimmungen anderer wahrnehmen.
- liebevoll, mitfühlend und altruistisch: Dem Kind ist es wichtig, wie es anderen geht, zeigt Mitgefühl und möchte helfen.
- stolz auf mich: Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl helfen dem Kind, sich zu behaupten und sich nicht erniedrigen zu lassen.
- autonom und verantwortungsvoll: Das Kind erkennt den Einfluss seines Handelns, handelt selbstständig und übernimmt Konsequenzen seines Verhaltens.
- voller Hoffnung, Glauben und Vertrauen: Das Kind hat Hoffnung, glaubt an das Gute und die Gerechtigkeit, glaubt an Menschen, denen es vertrauen kann.

3. ICH KANN

- kommunizieren: Das Kind kann seine eigenen Gedanken und Gefühle mitteilen, zuhören und verstehen, was andere ihm sagen und kann bei Differenzen gemeinsam eine Einigung finden.
- Probleme lösen: Das Kind erkennt das Problem, kann eine Lösung finden oder nötigenfalls nach Hilfe fragen.
- meine Gefühle und Impulse im Griff behalten: Das Kind kann seine Gefühle benennen und sie so ausdrücken, dass es sich selbst und andere nicht verletzt.

- mein Temperament und das der anderen einschätzen: Das Kind erkennt sein eigenes Temperament und das anderer, so kann es Situationen besser einschätzen und seine Handlungen anpassen.
- vertrauensvolle Beziehungen herstellen: Das Kind kann andere Menschen um Hilfe bitten, seine Gefühle mitteilen und Konflikte erörtern.

Je älter Kinder werden, desto weniger verlassen sie sich auf externe Hilfe und bauen ihre eigenen Fähigkeiten und Einstellungen aus (ebd.). Bei der Förderung der Resilienz sollen also die Resilienzfähigkeit auf der jeweiligen Entwicklungsstufe sowie die Anforderungen im aktuellen Entwicklungsstadium beachtet werden (Grotberg, 2011, S. 63f.).

19.2.1 Entwicklungsalter von vier bis sieben Jahren

Ein Kind in diesem Alter zeichnet sich dadurch aus, dass es initiativ wird, am liebsten spielt, angefangene Projekte nicht immer zu Ende bringt, Fantasie von Realität nur schlecht trennen kann und sich nun in Aktivitäten von anderen einbringen möchte (Grotberg, 2011, S. 74). Seine Resilienz kann geschwächt werden, wenn seine Fragen nicht beantwortet werden, es verlangte Dinge nicht erledigen kann und keine Hilfe bekommt (ebd.).

Eltern und Betreuungspersonen können die Resilienz des Kindes beispielsweise fördern, indem sie selbst Resilienzverhalten vorleben, dem Kind Grenzen setzen und Konsequenzen erzeugen sowie diese erläutern, das Kind für Leistungen loben, das Kind zur Selbstständigkeit ermutigen, seine Unabhängigkeit fördern, dem Kind helfen, seine eigenen Gefühle und die der anderen zu erkennen, das Kind ermutigen, Empathie zu zeigen sowie kommunikative und problemlösende Fähigkeiten anzuwenden, das Kind unterstützen, Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen und das Kind in belastenden Situationen trösten und ermutigen (Grotberg, 2011, S. 75f.).

Das resiliente siebenjährige Kind ist stolz, eigenständig Aktivitäten durchführen und Probleme lösen zu können, gewinnt Selbstvertrauen, sieht langsam den Zusammenhang zwischen seinen Handlungen und den Konsequenzen und kann sich mit seinen zunehmenden Sprachkompetenzen immer effektiver mitteilen (Grotberg, 2011, S. 81).

19.2.2 Entwicklungsalter von acht bis elf Jahren

Ein Kind in diesem Alter zeichnet sich dadurch aus, dass es nun Ausdauer und Fleiß lernt, aktiv Lebenskompetenzen erwirbt, Erfolg und gute Freundschaften haben möchte, von den Gleichaltrigen akzeptiert werden möchte, Aufgaben zu Ende bringen kann und mit anderen kooperiert (Grotberg, 2011, S. 85). Seine Resilienz kann geschwächt werden, wenn das Kind in den zuvor genannten Bereichen nicht erfolgreich ist und wenn Erwachsene oder Gleichaltrige dies ihm aufzeigen, es verspotten (ebd.). Eltern und Betreuungspersonen können die Resilienz des Kindes beispielsweise fördern, indem sie Grenzen setzen und dem Kind Möglichkeiten zur Regulation seiner Gefühle aufzeigen, ein Vorbild sind, die Grundlage von Regeln und Erwartungen erklären, Erfolge und erwünschte Verhaltensweisen loben, die Kommunikation mit ihm fördern, ihm wachsende Unabhängigkeit vermitteln und eine gute Balance zwischen Autonomie und nicht aufgezwungener Hilfe finden (Grotberg, 2011, S. 85f.).

Das resiliente elfjährige Kind kann immer besser autonom handeln, kann benötigte Unterstützung holen, hat Vertrauen in seine sozialen Kompetenzen, kann Freundschaften aufrechterhalten, kann Probleme diskutieren, kann sein Verhalten immer besser beurteilen und Verantwortung für die Konsequenzen

übernehmen, baut seine Wertvorstellungen auf, zeigt Empathie, Altruismus, Selbstsicherheit und hat Selbstwertgefühl, Optimismus und Vertrauen (Grotberg, 2011, S. 90f.). Dabei ist zu beachten, dass nicht alle resilienten Kinder alle Ressourcen gleich stark entwickelt haben müssen (ebd.).

19.3 Resilienzförderung in der Regelschule

Nach Grotberg (2011) soll das Vokabular der Resilienz von den Fachpersonen verwendet werden und auch den Kindern gelehrt werden: «Wenn man einem Resilienzfaktor einen Namen gibt, hilft man allen Beteiligten, Resilienz als Idee zu akzeptieren und mit ihr vertraut zu werden. Dadurch kann man leichter erkennen, wann Förderung von Resilienz tatsächlich stattfindet» (S. 97). Mit älteren Kindern kann das Vokabular der Resilienz so eingeführt werden, dass zu Beginn Verhaltensmöglichkeiten in Notsituationen diskutiert werden und dann auf die drei Hauptkategorien ICH HABE, ICH BIN, ICH KANN eingegangen wird, wobei jeweils die Kinder ermutigt werden, von eigenen Erfahrungen zu berichten (Grotberg, 2011, S. 95).

Schrötter (2017) betont, dass in der Resilienzförderung personale und soziale Risiken sowie Schutzfaktoren betrachtet werden müssen, obwohl die Förderung letztendlich den Fokus auf die Schutzfaktoren legt, da so individuelle Schwerpunkte festgelegt werden können (S. 56). Zu beachten ist auch, dass es Phasen der erhöhten Vulnerabilität gibt, welche mit der Schule zusammenhängen, wie der Wechsel vom Kindergarten in die Schule (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 35). Die pädagogischen Fachpersonen sollten sich der Belastung für die Kinder in diesen Phasen bewusst sein. «Für die pädagogische Arbeit bedeutet Resilienzförderung folglich, kontinuierlich die individuelle Situation von Kindern in den Blick zu nehmen, um mögliche Belastungen frühzeitig erkennen und Ressourcen rechtzeitig aktivieren zu können» (Wustmann, 2011, S. 354). Pädagogisches Handeln sollte das Ziel haben, Kinder in ihren «Stärken zu stärken, um die Schwächen zu schwächen» (Neuhäusler, 2004, zitiert nach Wustmann, 2011, S. 354).

Schrötter (2017) erläutert relevante Aspekte der Resilienzförderung bei Kindern von Geschwistern m. B. So werden in der Frühförderung sowie in gezielten pädagogischen oder therapeutischen Interventionen praktische und kommunikative Fähigkeit gefördert und die Eltern befähigt, die Bedürfnisse ihres Kindes o. B. wahrzunehmen (Schrötter, 2017, S. 58). Für die Kinder von Geschwistern m. B. ist die Stärkung des Selbstwertes und der Selbstwirksamkeit bedeutend, da gerade diese Kinder sich oft machtlos fühlen und ihnen positives Feedback fehlt (Schrötter, 2017, S. 59). Sie sollen lernen, sich als selbstständiger Mensch wahrzunehmen sowie aus eigener Motivation handeln zu dürfen, und sollen dabei unterstützt werden, eigene Ziele zu planen und zu erreichen (ebd.). In der Regelschule kann weiter auch an sozialen Kompetenzen gearbeitet werden. So ist es für Kinder von Geschwistern m. B. wichtig, dass sie lernen, eigene Gedanken und Gefühle zu formulieren und positive soziale Kontakte aufzubauen (ebd.). Auch kann das Hilfe annehmen und Hilfe geben im schulischen Umfeld geübt werden (Schrötter, 2017, S. 60). Jimenez (2014) fügt den eben genannten Förderaspekten die Förderung der Frustrationstoleranz und des Durchhaltevermögens, sowie die Entwicklung sozialer Kompetenzen hinzu (S. 60). Gerade für jüngere Geschwister von Kindern m. B. sei es schwierig, eine angemessene Frustrationstoleranz und Selbstregulationsfähigkeit zu entwickeln, da sie oft dazu neigen, Bedürfnisse nicht nur aufzuschieben, sondern zu unterdrücken (ebd.). Manche Kinder von Geschwistern m. B.

entwickeln eine hohe soziale Kompetenz während andere sich sozial zurückziehen und ihre Gefühle aus Angst vor Unverständnis wenig mitteilen (Jimenez, 2014, S. 60).

Laut Grünzinger (2018) sehen die Geschwisterkinder ihren persönlichen Gewinn durch das Aufwachsen mit einem Geschwister m. B. oft im Bereich der emotionalen Intelligenz (S. 63). Die Entwicklung dieser sogenannten «Soft Skills» ist abhängig von der Persönlichkeitsstruktur einer Person, ihrer Umgebung und der biographischen Entwicklung und beinhaltet soziale Kompetenzen wie zum Beispiel Einfühlungsvermögen, Selbstbewusstsein, Teamfähigkeit und Stressresistenz (Grünzinger, 2018, S. 63f.). Diese emotionale Intelligenz kann auch trainiert werden und unterstützt die Resilienz (ebd.).

Resilienzförderung entsteht auf der Beziehungsebene durch Interaktion (Schrötter, 2017, S. 56). Eine sichere positive Bindung zu mindestens einem Elternteil ist die Voraussetzung einer gelungenen Resilienzförderung (ebd.). Ausserhalb des Familiensystems können aber auch andere Bezugspersonen wie Lehrpersonen ein enges Vertrauensverhältnis zum Kind aufbauen und so ein gelingendes Bewältigungsverhalten unterstützen (Schrötter, 2017, S. 56f.).

Da die Entwicklung der Resilienz stark mit der familiären Situation zusammenhängt, sollte bei der Förderung auch das ganze Familiensystem einbezogen werden (Jimenez, 2014, S. 60). Auch Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) nennen die Zusammenarbeit der Bildungsinstitution mit dem Elternhaus als soziale Ressource (S. 30). Jimenez (2014) beschreibt für die Frühförderung drei Förderaspekte im familiären Umfeld, welche die Schule lediglich in der Beratung mit den Eltern thematisieren kann (S. 61). So ist es wichtig, dass die Kinder von Geschwistern m. B. positive Bindungserfahrungen machen und mindestens eine Bezugsperson verfügbar ist, welche genügend Zeit hat, um auf seine Bedürfnisse einzugehen (ebd.). Auch sollen ausserfamiliäre Ressourcen und Bezugspersonen für das Kind gesucht werden, die Sicherheit bieten und Stress reduzieren (ebd.). Weiter sollen Strukturen, Regeln und Rituale aufgebaut werden, welche nicht nur nach den Bedürfnissen des Kindes m. B. ausgerichtet sind (ebd.). Die Entwicklung der Resilienz beginnt natürlich bereits vor dem Schuleintritt. So kommt den vorschulischen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen eine wichtige Rolle in der Prävention zu (Wustmann, 2021, S. 146). Dabei wurde in Grossbritannien der Ansatz der «Early Excellence Centres» erarbeitet, welcher ein vielfältiges Angebot der Erziehung, Bildung, Beratung und Pflege für die gesamte Familie enthält (ebd.). Aspekte dieses Ansatzes sind beispielsweise der Einbezug der Eltern in die institutionelle Bildungs- und Erziehungsarbeit und die Stärkung der Erziehungskompetenzen der Eltern durch Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebote (ebd.). Dies zeigt ebenfalls auf, wie wichtig die Zusammenarbeit und die Beratung der Eltern ist.

Auch das Projekt zur Resilienzförderung in der Kindertageseinrichtung «Kinder stärken!», welches Rönnau-Böse und Fröhlich-Gildhoff (2011) vorstellen, setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen, wie in der Abbildung 12 ersichtlich ist (S. 367). Diese zeigt, dass nebst der direkten Arbeit mit den Kindern die Elternarbeit, die Netzwerkarbeit und die Fortbildung der Fachpersonen relevant sind (ebd.). Die gezielte Förderung der Kompetenzen der Kinder haben ihre kognitiven Kompetenzen verbessert und ermöglichen so eine höhere Bildungsgerechtigkeit (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2011, S. 376). «Die Projektergebnisse verdeutlichen allerdings auch, dass es nicht ausreicht, isolierte Kurse in Kindertageseinrichtungen zu realisieren, sondern dass sich die Perspektive der Fachkräfte auf die Kinder grundsätzlich wandeln und ein multimodaler Ansatz gewählt werden muss» (ebd.).

Abbildung 12: Die vier Ebenen des Projektes «Kinder stärken!» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2011, S. 367)

Im Rahmen der Inklusion fordert Wöfl (2022) dazu auf, dass Schulen ein Inklusionskonzept für emotional und sozial belastete Kinder erstellen (S. 102). «Inklusion bedeutet, dass sich alle für den Abbau von emotionalen und sozialen Barrieren verantwortlich zeigen und dafür sorgen, dass die Teilhabe des Kindes im Rahmen seines Schutzbedürfnisses und seiner Potenziale gewährleistet wird» (ebd.). Wichtig dabei ist ebenfalls, dass ein Kooperationskonzept entwickelt wird, welches ein Netzwerk zwischen Lehrpersonen, Eltern und regionalen Partner*innen und Hilfsangeboten aufbaut (ebd.).

19.4 Resilienzförderung im inklusiven Unterricht

In diesem Sinne möchten die Autorinnen im Abschluss dieser Arbeit Massnahmen zur Resilienzförderung im inklusiven Unterricht mit Geschwistern von Kindern m. B. aufzeigen. Die Schule kann einen Ort darstellen, welcher Ressourcen bietet, sie kann aber auch Risiken bergen:

Schule kann von Kindern aus schwierigen Entwicklungsmilieus im günstigen Fall als Fluchtpunkt, als Nische, als Insel der Ordnung und der Struktur in einem sonst eher chaotischen Alltag, als Ort der persönlichen Zuwendung, der Einbindung in Freundschaftsbeziehungen und der Bestätigung eigener Werthaftigkeit erlebt werden oder aber als Ort des erneuten Versagens und der Beschämung, des Zwangs und der Demütigung, der Ausgrenzung und der Entmutigung. (Göppel, 2008, S. 255)

Die Resilienzfaktoren von Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) wurden bereits in Kapitel 19.1 beschrieben. Sie sind nicht angeboren, sondern können erworben und so auch gefördert werden (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 41). Sie dienen verschiedenen Ansätzen der Resilienzförderung im inklusiven Unterricht. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) nennen nebst der Förderung der Resilienzfaktoren weitere Ressourcen, welche in den Bildungsinstitutionen zu finden sind und auf welche die Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen im inklusiven Setting achten können:

- klare, transparente u. konsistente Regeln und Strukturen
- wertschätzendes Klima (Wärme, Respekt u. Akzeptanz gegenüber dem Kind)
- hoher, angemessener Leistungsstandard
- positive Verstärkungen der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes
- positive Peerkontakte / positive Freundschaftsbeziehungen
- Förderung von Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren)
- Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen. (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 30)

Wustmann (2021) nennt als weitere Ressourcen einer Schule die Übertragung von verantwortungsvollen Aufgaben an die Kinder, Möglichkeiten des kooperativen Lernens, Lehrpersonen, welche aktives Interesse an den Kindern zeigen, Schulsozialarbeit und andere Förderangebote und ausserschulische Aktivitäten (S. 113). So ist das Thema der Stärkung der Resilienz auf Klassenebene im inklusiven Unterricht und sogar auch auf der Ebene der gesamten Schule relevant.

Wie in Kapitel 17.3 der Präventionsforschung bereits erläutert wurde, hat die Resilienzförderung im inklusiven Unterricht den Vorteil, dass alle Kinder vom Programm profitieren können. Auf der Basis einer begleitenden Diagnostik kann ein verstärkter Fokus auf die Kinder aus Risikogruppen gelegt werden und allenfalls weitere, individuell zugeschnittene und intensive Massnahmen eingeleitet werden. Weiter wird bei der Förderung im inklusiven Unterricht gewährleistet, dass sie in die natürliche Lebensumwelt der Kinder eingebettet ist und nicht in einem speziellen Setting durchgeführt wird. Auch ist so ein niederschwelliger Zugang und somit eine einfache Durchführung gegeben, da so für die Präventionsförderung nicht weitere Fachstellen hinzugezogen werden müssen.

Die Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen sollten sich bewusst sein, dass sie entscheidende unterstützende Personen ausserhalb der Familie sein können und ein Modell für ein aktives und konstruktives Bewältigungsverhalten sowie für prosoziale Handlungsweisen darstellen können (Wustmann, 2021, S. 111f.). «So können viele z. B. Lehrer benennen, die ihnen Aufmerksamkeit entgegenbrachten, sich für sie einsetzten und sie herausforderten (Lehrer wurden in der Untersuchung sogar am häufigsten als Vertrauenspersonen ausserhalb der Familie genannt)» (Wustmann, 2021, S. 111). In der Schule gibt es verschiedene Möglichkeiten, um wichtige Kompetenzen zu erwerben, wie aktive Verantwortungsübernahme, Selbstbestimmung, Einfühlungsvermögen und soziale Perspektivenübernahme (Wustmann, 2021, S. 114). «Bedeutsam ist demzufolge eine Schule, deren Ethos nicht nur in der reinen Wissensvermittlung liegt, sondern die sich als «caring community» konstituiert» (ebd.).

Die Schule als eine Gemeinschaft stärkt Kinder, wenn diese wertschätzende Lehrer*innen-Schüler*innen-Interaktionen sowie stützende Erfahrungen in der Peergruppe erleben (Opp, 2008, S. 233ff.). Auch die kollegialen Interaktionen zwischen den Lehrpersonen beeinflusst die Schulkultur massgeblich

aufgrund des Modellcharakter für die Kinder und die Chancen gewinnbringender Kooperationen (Opp, 2008, S. 237f.). Ein kollegiales Klima und gegenseitige Unterstützung stärkt die Lehrpersonen für den Berufsalltag (Wöfl, 2022, S. 91). «Die Frage, ob sich Kinder und Jugendliche ihrer Schule verbunden und zugehörig fühlen, beeinflusst die Entwicklung ihres Selbstkonzeptes und ihr Wohlbefinden» (Opp, 2008, S. 237). Zu den Qualitätsdimensionen, an denen gemessen wird, ob eine Schule eine gute und somit resilienzfördernde Schulhauskultur oder aber ein Problemprofil aufweist, zählen:

- Ökologie: strukturelle Merkmale der Schule, räumliche Gestaltung, Ausstattung, Personalschlüssel, Grösse
- Schulklima: Interaktionen auf Schulhausebene, Klassenebene, Gewaltvorkommen
- Professionalität der Pädagogen: Methoden-, Förder- und Integrationskompetenzen, Lehrer-Schülerbeziehung
- Partizipation: Unterricht und Schulleben, Mitgestaltung individueller Förderpläne, Mitbestimmung
- Kooperation: innerhalb der Schulen, mit Eltern und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe. (Opp, 2008, S. 231)

Wöfl (2022) beschreibt in der Abbildung 13 drei Bereiche, in welchen die Entwicklung zu einer sensiblen Schule, welche die Kinder stärkt, stattfinden soll (S. 82). Die drei zentralen Bereiche sind die Weiterentwicklung der Kompetenzen der Lehrkräfte, die räumliche und zeitliche Strukturierung des Schullebens sowie der Unterricht (ebd.). «Im Mittelpunkt steht der Unterricht, der emotionale und soziale Belastungen berücksichtigt und zugleich die Stärken der Kinder konsequent fördert. Personale Fachlichkeit, Classroom Management, Schulorganisation und Inhalte kommen hier zusammen und ergänzen sich wechselseitig» (ebd.).

Abbildung 13: Bereiche der Schulentwicklung (Wöfl, 2022, S. 82)

«Die Art, wie Lehrer in ihren Klassen mit den Schülern kommunizieren, ist einflussreich – sie ist bedeutend genug, um Leistungslücken schliessen zu können, Problemverhalten abzubauen und die Entwicklung sozialer Kompetenzen zu befördern» (Pianta, Stuhlmann & Hamre, 2008, S. 206). Wustmann (2021) zeigt so Erziehungs- und Handlungsstrategien für pädagogische Fachkräfte auf, welche durch unmittelbare Interaktion Resilienzfaktoren bei den Kindern stärken (S. 133). Diese können im inklusiven Unterrichtssetting sehr gut angewendet werden und unterstützen alle Kinder. «Bei den meisten Handlungsstrategien handelt es sich dabei im Grunde um originäre sozialpädagogische Maximen, die als solche auch bereits tagtäglich in der pädagogischen Praxis zum Einsatz kommen» (ebd.). Bei der Resilienzförderung im inklusiven Setting ist es wichtig, dass sich die Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen bewusst sind, dass resilientes Verhalten durch ihre alltäglichen Interaktionen gefördert wird und ihre Erziehungseinstellung, ihre Handlungen und ihr Bild vom Kind eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Resilienz spielen (ebd.). Konkrete Handlungsstrategien, welche in Interaktionen mit den Kindern ihre Resilienz fördern, können den bereits erwähnten Aspekten zugeteilt werden. So kann beispielsweise eine positive Selbsteinschätzung gefördert werden, indem dem Kind konstruktives Feedback gegeben wird oder ihm geholfen wird, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen (Wustmann, 2021, S. 134f.). Weiter kann die Selbstwirksamkeitsüberzeugung gefördert werden, indem man dem Kind zu Erfolgserlebnissen verhilft, oder die Problemlösefähigkeit gefördert werden, indem das Kind nicht vor Anforderungssituationen bewahrt wird (ebd.).

Eine konstruktive Kommunikation zwischen pädagogischen Fachpersonen und den Kindern zeichnet sich durch vier Aspekte aus (Wustmann, 2021, S. 137f.):

- ein kongruentes Gesprächsverhalten, bei welchem die Äusserungen mit dem Tonfall, der Mimik und Gestik übereinstimmen,
- eine offene und unterstützende Gesprächsbasis, bei welcher es auf gutes Zuhören, Unterstützung und Wertschätzung ankommt,
- das Verwenden von Ich-Botschaften, da so die Person des Kindes nicht angegriffen wird, sondern gezeigt wird, wie sein Verhalten auf sein Gegenüber wirkt,
- und ein konstruktives Loben sowie Kritisieren, da so Bezug auf spezifisches Verhalten der Kinder genommen wird und nicht auf ihre gesamte Persönlichkeit.

Miller und Velten (2015) weisen auf die «Stärkung der Persönlichkeit» nach Einsiedler (2011) hin (Miller & Velten, 2015, S. 51). «Er wendet sich ausdrücklich gegen eine Verengung der grundlegenden Bildung auf das kognitive Lernen im Wissen- und Fähigkeitsbereich» (Miller & Velten, 2015, S. 51f.). So führt die Stärkung der personellen Kompetenzen zu einem positiven Selbstkonzept sowie einer positiven Selbstwirksamkeitserwartung und dadurch zu einer positiven Leistungsentwicklung (Miller & Velten, 2015, S. 52f.).

Zander, Alfert und Kruth (2011) zeigen die Idee der Resilienzförderung in Gruppen anstelle von Einzelförderung auf, wobei die Klasse zu einer resilienzförderlichen Gemeinschaft werden soll (S. 527). Mit den Kindern aus besonders entwicklungsgefährdeten Lebenslagen wurde gleichzeitig in Einzelarbeit eine Resilienzförderung durchgeführt und ihre Integration während des Klassenprojektes verstärkt gefördert, worauf eine Veränderung ihres Sozialverhaltens feststellbar war (Zander et al., 2011, S. 527f.). Aus dem Projekt kann die Erkenntnis gewonnen werden, dass eine Gruppe, welche sich positiv

entwickelt, als Resilienzförderliches Umfeld zu einer Ressource für risikogefährdete Kinder werden kann (Zander et al., 2011, S. 530).

Wölfl (2022) betont ebenfalls den Vorteil der Klasse, indem sie darauf hinweist, dass ein zu stark individualisierender Unterricht für unsichere Kinder schwierig sein kann, da sie sich nicht an der Gruppe orientieren können und für sie die Zugehörigkeit zu einer Gruppe bedeutend ist (S. 112). «Die Lehrkraft unterstützt die belasteten Kinder dadurch, dass sie die gesamte Klasse stets im Blick hat» (Wölfl, 2022, S. 112f.).

Im inklusiven Unterrichtssetting können die Kinder voneinander lernen. So lässt sich das Buddy-Prinzip im inklusiven Unterricht gut einsetzen, denn dabei arbeiten bei Partneraufträgen jeweils beispielsweise ein Kind mit günstigen und eines mit ungünstigen Attributionsmustern (Ursachenzuschreibung) zusammen, wodurch das Prinzip der positiven Modellwirkung zum Tragen kommt (Wustmann, 2021, S. 126). Auch kleine Projektarbeiten eignen sich gut für den inklusiven Unterricht, da sie verschiedenste Lerngelegenheiten anbieten, wie Ziele setzen, eigenverantwortliches Planen, sich organisieren sowie engagieren, kreative Lösungen suchen, kooperieren, sich prosozial verhalten, ein Kohärenzgefühl entwickeln und mit Fehlern umgehen (Wustmann, 2021, S. 129). Die Kinder erfahren sich als Teil eines gemeinschaftlichen Prozesses, was das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt. Solche Projekte unterstützen ein wertschätzendes Klassenklima (ebd.).

Um Bildung für eine heterogene und vulnerable Gruppe von Lernenden zu gewährleisten, eignet sich das Konzept des Universal Design for Learning (UDL), das in den nächsten Kapiteln ausführlicher vorgestellt wird.

19.4.1 Universal Design for Learning (UDL)

Mit der Verabschiedung der UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen ist die Forderung an die Grundschule gebunden, eine Schule für alle Kinder zu sein, in der alle Kinder bestmöglich unterstützt werden sollen (Miller & Velten, 2015, S. 56). «Vor dem Hintergrund der deutlich schlechteren Voraussetzungen der Kinder aus prekären Lebensverhältnissen kann mit einer besonderen Stärkung der Selbstkompetenz ein Chancenausgleich erzielt werden, der sich positiv auf die Lernentwicklung auswirkt» (Miller & Velten, 2015, S. 53). Die Regelschule soll deshalb passende Rahmenbedingungen und pädagogische Konzepte fordern, um eine inklusive Bildung für alle Kinder zu ermöglichen (Miller & Velten, 2015, S. 56). Um einen adäquaten Umgang mit der Heterogenität zu finden, eignen sich Konzepte wie offener Unterricht, innere Differenzierung, individuelle Förderung oder adaptiver Unterricht (Miller & Velten, 2015, S. 57). Das Universal Design for Learning (UDL) gibt Orientierung, um eine Resilienzförderung im inklusiven Unterricht an der Regelschule für alle Lernenden zu ermöglichen. Dieses zieht die Gestaltung von Lern- und Lebenswelten mit ein, in denen alle Menschen mit ihren Kompetenzen Wertschätzung erhalten (Müller Bösch & Schaffner Men, 2019, S. 112). «Von einer Differenzierung ohne Ausgrenzung und dem Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand können alle profitieren, weil alle in ihrem individuellen Lernprozess gefördert werden» (ebd.). Das UDL-Konzept basiert auf drei zentralen Prinzipien, um einen vielfältigen Unterricht zu gestalten: 1. ermöglicht die Repräsentation von Informationen auf multiple Art und Weise flexible Zugänge zu Lerninhalten, 2. hilft die Darbietung von multiplen Mitteln bei der Verarbeitung von Informationen und der Darstellung von Lernergebnissen und 3. wird die Anwendung von multiplen Hilfen gezielt für die Förderung von Lernmotivation eingesetzt

(Wember & Melle, 2018, S. 67f.). Anhand der drei Prinzipien steigen die Wahlmöglichkeiten während dem Unterricht und durch flexible Angebote lösen sich Lernbarrieren auf (Wember & Melle, 2018, S. 67). Das Arbeiten am Gemeinsamen Gegenstand kann dadurch auf unterschiedlichen Niveaus erfolgen (ebd.).

19.4.2 Kompetenzen der Schüler*innen im inklusiven Unterricht

Geschwister von Kindern m. B. oder o. B. hat es in jeder Klasse. Müller Bösch und Schaffner Men (2019) bezeichnen Lernende als heterogene Gruppe, welche ihre individuellen Voraussetzungen in den Unterricht miteinbringen (S. 79).

Jeder und jede bringt eine eigene Geschichte in den Unterricht. Sie entwickelte und bildete sich in der Auseinandersetzung mit Dingen und in der Interaktion mit den Personen der persönlichen Umgebung, den kulturellen Gewohnheiten, den Werten und Normen, die er oder sie kennengelernt hat. (Müller Bösch & Schaffner Men, 2019, S. 75)

Alle Lernenden sind einzigartig und entwickeln individuelle Erkenntnisse, welche in Kooperation mit der Klasse im Unterricht stehen (ebd.). Diese Auseinandersetzung beinhaltet das Kennenlernen von Denkmustern, Ideen oder Strategien. Dabei entwickeln die Lernenden Erkenntnisse und Kompetenzen, welche unterschiedlich nach subjektiver Bedeutung verinnerlicht werden und in der sozialen Interaktion mit anderen Lernenden ausgetauscht werden (Müller Bösch & Schaffner Men, 2019, S. 79f.). «Der Unterricht bezieht daher Phasen der individuellen Bearbeitung eines Sachverhaltes (Ich), kooperative Elemente (Ich und Du) und Phasen des Austausches (Wir) mit ein» (Müller Bösch & Schaffner Men, 2019, S. 90). Beim kooperativen Lernen ist jedes Kind in der Klasse für sein eigenes Lernen verantwortlich, trägt gleichzeitig aber auch seinen Teil zum gemeinsamen Lernen in der Klasse bei (Müller Bösch & Schaffner Men, 2019, S. 92). Die Berücksichtigung der drei Grundbedürfnisse nach Deci und Ryan (1993) im Unterricht ist dabei zentral. «Grundsatz: Alle sollen Erfolg haben können, Autonomie (z. B. mittels Partizipation) und Selbstbestimmung (z. B. über Wahlmöglichkeiten) erleben und soziale Eingebundenheit (z.B. durch Lernen in kooperativen Gruppen) erfahren können» (Müller Bösch & Schaffner Men, 2019, S. 111). Unter kooperativen Lernarrangements werden Partner- und Gruppenarbeiten verstanden, um eine Problemlösung oder ein Situationsverständnis zu entwickeln. Kooperative Lernformen im Unterricht sind effizient und erfolgreich für die Klasse, wenn alle Kinder partizipieren können (Müller Bösch & Schaffner Men, 2019, S. 92). Dabei wird das Lernen der Kinder genau an die individuelle Zone der nächsten Entwicklung von Wygotskij (1987) angepasst, so dass passgenau auf die Bedürfnisse und den Entwicklungsstand der Kinder eingegangen werden kann (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2024, S. 195f.). «Sie liegt im Bereich zwischen dem, was ein Lernender oder eine Lernende alleine erfolgreich tun und verstehen, und dem, was er oder sie mit Hilfe und Anleitung und Begleitung leisten kann» (Müller Bösch & Schaffner Men, 2019, S. 89).

19.4.3 Kompetenzen pädagogischer Fachpersonen im inklusiven Unterricht

Wie vorangehend beschrieben, sollen die Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen die individuellen Voraussetzungen der Kinder in ihrer Klasse berücksichtigen. Eine Herausforderung für die Lehrperson oder heilpädagogische Fachperson ist dabei, das Gleichgewicht zwischen dem individuellen

und dem gemeinschaftlichen Fokus herzustellen und zu halten (Müller Bösch & Schaffner Men, 2019, S. 75f.). Müller Bösch und Schaffner Men (2019) betonen, dass die Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen aller Lernenden bei der Planung durch eine innere Differenzierung und die Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand miteinbezogen wird (S. 77). In anderen Worten bedeutet dies, dass Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen Lernende wahrnehmen müssen, indem sie zu ihnen eine förderliche Beziehung pflegen und ihnen gleichzeitig ein stimmiges Klassenklima anbieten. Anhand einer Situationsanalyse werden diese spezifischen Unterstützungs- und Differenzierungsmaßnahmen hergeleitet (Müller Bösch & Schaffner Men, 2019, S. 87). Laut Wember und Melle (2019) ist ein adaptiver Unterricht dann gegeben, wenn schulische Fachpersonen Inhalte, Methoden, Medien und Arbeitsweisen in einer differenzierten Weise an die individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder anpassen (S. 59ff.). Des Weiteren gilt gezieltes Feedback in Form von Lob durch pädagogische Fachpersonen als Motivation für das Lernen. «Die Bewertungs- und ‚Fehlerfindungskultur‘ insbesondere in den Bildungsinstitutionen muss einer Bestärkungskultur weichen, damit Kinder ihre Fähigkeiten angstfrei entfalten können. Lob muss natürlich ‚zielgenau‘ und kongruent erfolgen, sollte nicht nach dem Giesskannenprinzip verteilt werden» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2024, S. 196).

19.4.4 Überfachliche Kompetenzen nach Lehrplan 21

Das Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden (2016) beschreibt nach dem Lehrplan 21 die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen (S.6). Die fachlichen Kompetenzen beschreiben die Fähigkeiten und die Fertigkeiten des fachspezifischen Wissens, während die überfachlichen Kompetenzen das fächerübergreifende Wissen und Können inner- und ausserhalb des Schulumfeldes darstellen. Lernende aus dem Zyklus 1 und 2 erarbeiten sich personale, soziale und methodische Fähigkeiten (ebd.). Der Erwerb dieser Fähigkeiten zeigt sich erfolgreich im Hinblick auf die Bewältigung folgender Aufgaben:

Sie lernen über sich selbst nachzudenken, den Schulalltag und ihr Lernen zunehmend selbständig zu bewältigen, an der eigenen Lernfähigkeit zu arbeiten, vorgegebene und eigene Ziele und Werte zu verfolgen und zu reflektieren. Sie erwerben soziale und kommunikative Fähigkeiten und lernen, mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten, Konflikte zu lösen und mit Vielfalt umzugehen. Sie erwerben umfassende sprachliche Kompetenzen, lernen mit Informationen sachgerecht umzugehen und entwickeln Problemlösefähigkeiten. (Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016, S.4)

Anhand der gezielten Auseinandersetzung mit Lerngegenständen und Problemlösungen erwerben Lernende Methoden- und Strategiewissen für die Bewältigung neuer Anforderungen (Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016, S. 6). «Das Wechselspiel zwischen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen funktioniert jedoch nur, wenn neben oder mit dem fachlichen Kompetenzaufbau auch die Förderung überfachlicher Kompetenzen einen festen und bedeutsamen Platz in der täglichen Unterrichtsarbeit erhält» (ebd.).

Im Rahmen des Hintergrundwissens der in Kapitel 19 bearbeiteten Thematik über Massnahmen zur Stärkung von Resilienz im Kontext Schule, führt das nachstehende Kapitel 20 als Fortsetzung gezielte Themen der Resilienzförderung im inklusiven Unterricht aus.

20 Themen der Resilienzförderung im inklusiven Unterricht

In diesem Kapitel werden Themen aufgezeigt, an welchen die konkrete Förderung der Resilienz im inklusiven Unterricht ansetzen kann. Weiter wird auch auf konkrete Unterrichtsmassnahmen hingewiesen, von welchen die Kinder direkt profitieren können. Die Themen der Resilienzförderung lassen sich den sechs Schutzfaktoren der Kinder sowie den Ressourcen einer Schule für einen inklusiven Unterricht von Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2022) zuordnen.

20.1 Selbstwertgefühl stärken

«In der Gemeinschaft der Klasse machen Schüler:innen Erfahrungen der Selbstwirksamkeit und entwickeln ein positives Selbstbild» (Wölfl, 2022, S. 114). Der Selbstwert kann durch positives Feedback und durch Selbstwirksamkeit gestärkt werden (Jimenez, 2014, S. 58f.). «Die Stärkung des Selbstwerts in der Frühförderung geschieht, indem Kindern die Möglichkeit geboten wird, sich als intrinsisch motivierte Handelnde und autonome Personen wahrzunehmen, ohne die Delegation von aussen» (ebd.). Deshalb sollte erst eine lehrpersonenzentrierte Unterrichtsform für Sicherheit und Halt in der Klasse sorgen, welche dann zu offeneren Formen übergeht, anhand deren Eigenständigkeit geübt wird (Wölfl, 2022, S. 114). Unterricht soll den Kindern Erfolge möglich machen, wobei Ergebnisse und Anstrengungen gewürdigt werden sollen (Wölfl, 2022, S. 115). Häufiges und systematisches Feedback bedeutet eine Ermutigung und lässt den Glauben des Kindes an sich selbst wachsen (ebd.). Für Kinder, welche Feedbacks nicht gut annehmen können, ist das begleitende Sprechen eine Möglichkeit, um positives Verhalten zu verstärken. Begleitendes Sprechen gibt ein positives Feedback zu einem aktuellen Verhalten des Kindes, indem beispielsweise verbalisiert wird, dass das Kind schnell mit einer Aufgabe begonnen hat, und verstärkt dessen Intention (Wölfl, 2022, S. 132).

20.2 Selbstwirksamkeit aufzeigen

Die Kinder sollen erfahren, dass eigenes Handeln zu einem gewünschten Ziel führt. In der Förderung kann man Kindern für ihr Handeln ein positives und bestärkendes Feedback geben (Jimenez, 2014, S. 59). Positive Erfahrungen in der Schule aufgrund von resilienzfördernden schulischen Bedingungen, wie sie in Kapitel 19.4 genannt werden, helfen beim Aufbau der Selbstwirksamkeit sowie eines positiven Selbstbildes und unterstützen die Entstehung eines Kohärenzgefühls, welches die Kinder optimistisch stimmt, dass genügend Ressourcen zur Lebensbewältigung vorhanden sind (Wustmann, 2021, S. 113). «Pädagogisch gesteuerte Erfahrungen von Selbstwirksamkeit helfen dem Kind, seine Emotionen und Impulse allmählich besser zu kontrollieren. Sie fördern eine realistische Selbsteinschätzung und ein positives Selbstbild» (Wölfl, 2022, S. 118). Lehrpersonen sollten den Kindern etwas zutrauen und sie mit Aufgaben angemessen herausfordern, denn dadurch können sich die Kinder als kompetenter und selbstwirksamer erleben (Wölfl, 2022, S. 119). Die Anforderungen sollen die Kinder also zugleich herausfordern und ermutigen, wobei einige Kinder mehr Unterstützung und Strukturierung benötigen, um erfolgreich zu sein (Wölfl, 2022, S. 129f.). So kann das Schreiben von Geschichten im Puppenspiel geübt sowie mit Sprachblasen oder Textaufbauhilfen unterstützt werden und im Kunstunterricht kann das Gestalten durch Techniken und Vorgaben wie Drucken oder Schablonen helfend wirken (Wölfl, 2022, S. 129). Damit die Kinder Erfahrungen von Selbstwirksamkeit machen können, müssen sie lernen

das Erreichte anzuerkennen, sich darüber zu freuen, Ziele sowie Wünsche zu äussern und diese eigenständig oder mit Hilfe zu verfolgen (Wölfl, 2022, S. 129).

20.3 Interne Kontrollüberzeugung entwickeln

Die Kinder sollen lernen, dass ihr Verhalten Veränderungen in der Umwelt bewirken kann, welche vorhersehbar und kontrollierbar sind (Jimenez, 2014, S. 59). «Sie sollen lernen, dass es veränderbare Situationen gibt, für die diese Kontrollüberzeugung sinnvoll ist. Dies kann beispielsweise im Spiel verdeutlicht werden. Bei einem Würfelspiel hängt das Ergebnis vom Zufall ab, bei einem Konstruktionsspiel vom persönlichen Verhalten» (ebd.). Empowerment ermöglicht den Kindern stärkende Erfahrungen und fördert die Überzeugung, das eigene Schicksal zu steuern und Herausforderungen bewältigen zu können (Wölfl, 2022, S. 118). Dafür ist es notwendig, dass die Kinder lernen, ihre Möglichkeiten und Erwartungen an sich und andere richtig einzuschätzen, um eine realistische Kontrollüberzeugung zu erlangen (Wölfl, 2022, S. 131). Erfolgserlebnisse und Rückmeldungen der Klasse und der Lehrperson zu Stärken fördern die Zuversicht und den Lernerfolg (Wölfl, 2022, S. 132). Damit sich die Kinder als eigenständige Wesen erleben, sollen sie in der Schule in Entscheidungsprozesse einbezogen werden, indem sie Wahlmöglichkeiten bekommen und die Folgen ihrer Entscheidung überblicken können (ebd.).

20.4 Gemeinsame Planungsprozesse anregen

Um ein Ziel zu verfolgen, sind die Selbstwirksamkeit, die interne Kontrollüberzeugung und auch Planung relevant. Kinder können in Planungsprozesse und die Reflexion der Umsetzung miteinbezogen werden (Jimenez, 2014, S. 59). Um beispielsweise eine Projektarbeit umzusetzen, muss mit den Kindern zuerst eigenständiges und selbstorganisiertes Arbeiten geübt werden (Wölfl, 2022, S. 110).

20.5 Umgang mit Gefühlen

Gefühle sollten im Unterricht explizit zum Thema werden. «Viele Situationen im Unterricht eignen sich dazu, das Einfühlungsvermögen zu erweitern, Gefühle bei sich und anderen wahrzunehmen und auch zu versprachlichen» (Wölfl, 2022, S. 125). So können beispielsweise Eigenschaftswörter zu Gefühlen und Gesichtsausdrücken gesucht werden, Emotionen in Fremdsprachen thematisiert werden oder Textstellen zu Gefühlen in Liedern gesucht werden (Wölfl, 2022, S. 125f.). Gefördert werden sollen auch die Fähigkeiten, sich selbst zu spüren, mit der eigenen Kraft umzugehen und sich selbst zu beobachten und wahrzunehmen, denn dadurch verbessert sich auch die Wahrnehmung von anderen (Wölfl, 2022, S. 126).

Ein adäquater Umgang mit Konflikten verlangt Konfliktlösungsstrategien sowie die Regulation heftiger Emotionen (Wölfl, 2022, S. 135). Das Signal «Stopp» welches mit Stopp-Spielen eingeführt werden kann, sorgt für kleine Pausen und Deeskalation (Wölfl, 2022, S. 136). Um den Umgang mit Kritik und Meinungsverschiedenheiten zu erleichtern, können mit den Kindern die Ich- und Du-Botschaften thematisiert werden (ebd.). Ein warmherziger Umgang trägt zu einer respektvollen Stimmung bei, weshalb mit den Kindern warmherziges Verhalten geübt werden soll (Wölfl, 2022, S. 91). Es ist auch wichtig, die Gefühle von Kindern ernst zu nehmen und auf sie einzugehen, um mit ihnen über das Problem kommunizieren und eine Lösung finden zu können (ebd.).

Beim Umgang mit Gefühlen können Lehrpersonen eine Vorbildfunktion einnehmen. Es ist wichtig, dass sie ihre eigenen Gefühle verbalisieren, stimmig und aufrichtig zeigen (Wöfl, 2022, S. 90). Ironie ist für viele Kinder schwierig, vor allem jüngere Kinder verstehen sie meist nicht (ebd.). Durch das Verbalisieren der Lehrperson ihrer eigenen inneren Verarbeitungsprozesse können Kinder lernen, dass sich Gefühle wandeln und gesteuert werden können (ebd.).

20.6 Erweiterung der Frustrationstoleranz und des Durchhaltevermögens

Ist die Regulation von Emotionen noch schwierig, sind die Kinder auf personale und strukturelle Unterstützung von aussen angewiesen (Wöfl, 2022, S. 128). Dabei hilft es, die Gefühle des Kindes anzuerkennen und zu verbalisieren, wodurch das Kind langsam lernt, sich selbst besser wahrzunehmen, die Gefühle zu verbalisieren und zu kontrollieren (Wöfl, 2022, S. 129). Für das Lernen in der Schule müssen die Kinder Schritt für Schritt längere Aufmerksamkeit, Ausdauer und den Umgang mit herausfordernden Aufgaben üben (Wöfl, 2022, S. 128). Frustrationstoleranz, Selbstregulationsfähigkeit und Durchhaltevermögen ist besonders bei jüngeren Kindern ein Förderthema (Jimenez, 2014, S. 60). «Die Kinder sollen lernen ihre Bedürfnisse aufschieben zu können, ohne generell das Gefühl zu entwickeln, sie unterdrücken zu müssen» (ebd.). Dies ist gerade für jüngere Kinder von Geschwistern m. B. relevant.

Weiter sollen die Lehrpersonen den Umgang mit Fehlern und Misslingen vorleben, wobei sie grosszügig gegenüber eigenen Fehlern sein sollen aber auch die Fähigkeit zur Selbstkritik zeigen sollen (Wöfl, 2022, S. 91). Haben Kinder eine Frage, soll ihnen gezeigt werden, dass sie gesehen wurden und ihnen später geholfen wird (Wöfl, 2022, S. 111). Dies kann visualisiert werden, indem die Kinder bei Fragen ihren Namen an der Tafel befestigen und die Lehrperson den Namen vom Kind abhängt, welchem sie als nächstes hilft (ebd.). Da nicht alle Kinder gleich gut mit Herausforderungen umgehen können, sollte die Klassenregel eingeführt werden, dass niemand beim Lernen herabgesetzt werden darf (Wöfl, 2022, S. 114). Der Umgang mit Fehlern soll geübt werden, damit keine Abwertung und Mobbing erfolgt (Wöfl, 2022, S. 133). Kinder müssen auch lernen, mit Fehlern und Kritik umzugehen, wobei ein dezentes und differenzierendes Korrekturverhalten sowie Selbstkorrektur unterstützen kann (Wöfl, 2022, S. 115). Damit beim Selbstkorrigieren nicht jeder Fehler eine Niederlage bedeutet, kann vereinbart werden, dass ein Fehler nicht zählt, wenn er selbst gefunden wird (Wöfl, 2022, S. 133). Auch können Übungen den Umgang mit Fehlern unterstützen, wie extra Fehler einbauen und diese von den Kindern suchen lassen, Arbeiten vergleichen, ohne den anderen auf Fehler hinzuweisen, sich bei anderen für das Finden von Fehlern bedanken sowie Formulierungshilfen für das Mitteilen von Fehlern geben (Wöfl, 2022, S. 134).

20.7 Entwicklung sozialer Kompetenzen

Nach Jimenez (2014) wird die soziale Kompetenz vorwiegend durch das Verbalisieren von Gefühlen und das Wahrnehmen der Gefühle anderer gefördert, was in Konfliktlöse- und Rollenspielen geübt werden kann (S. 60). Gerade auch im sozialen Spiel mit Gleichaltrigen und in Peer-Interaktionen lernen Kinder Perspektivenübernahme, Empathie, Kommunikationsfähigkeiten, Impulskontrolle, Kreativität und interpersonales Bewusstsein (Wustmann, 2021, S. 112). Gleichaltrige können auch wirksame Modelle und protektive Funktionen wie Erholung, Unterhaltung, Rat, positives Feedback und emotionaler Beistand darstellen (ebd.). «Kinder darin zu unterstützen, Freundschaften mit sozial kompetenten Peers zu entwickeln (d. h. prosoziale Beziehungen aufzubauen), kann insofern als ein wesentliches

Präventions- und Interventionsziel angesehen werden» (Wustmann, 2021, S. 112). Konkret können in der Schule Arbeiten in Kleingruppen, Tutorien und Gemeinschaftsprojekte gefördert werden (ebd.). Durch das gemeinsame Tun in der Klasse können Freundschaften entstehen, wobei die Pflege von Freundschaften im Unterricht thematisiert werden soll (Wölfl, 2022, S. 120). Kinder können mit Rückschlägen und schwierigen familiären Situationen einfacher umgehen, wenn sie in der Klasse Solidarität erfahren (Wölfl, 2022, S. 114). Solidarität und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, sollen in allen Unterrichtssituationen immer wieder geübt und reflektiert werden (ebd.). «Neben der Lehrkraft ist es vor allem die Klasse, die dazu ermutigen kann, mitzumachen und Schritt zu halten» (Wölfl, 2022, S. 120). Kriebs (2019) beschreibt Übungen, um die Teamfähigkeit zu stärken, bei welchen ein gemeinsames Ziel verfolgt wird, wie beispielsweise als Gruppe blind bis zu einer vorgegebenen Zahl zu zählen, wobei aber nicht gleichzeitig eine Zahl genannt werden darf (S. 164-167). Weiter erläutert Kriebs (2019) Übungen, bei welchen das Geben von Komplimenten und positiven Feedbacks sowie die Annahme dieser gefördert wird (S. 168-171).

Mediationsregeln oder Deeskalationsstrategien helfen beim Umgang mit Konflikten. Kinder können lernen, vermittelnd einzugreifen. So hilft es beispielsweise, wenn Konfliktpartner*innen aufgefordert werden, die Meinung des anderen zu wiederholen, bevor sie ihre Meinung äussern (Wölfl, 2022, S. 136).

20.8 Glück und Dankbarkeit

Um innere Kräfte zu mobilisieren und so die Resilienz zu fördern, helfen Übungen, welche die Aufmerksamkeit auf Positives lenken (Kriebs, 2019, S. 173). So kann in der Klasse darüber ausgetauscht werden, was Glück ist oder ein Glückstagebuch eingeführt werden, wo jeden Tag Glücksmomente notiert werden (Kriebs, 2019, S. 174ff.). Auch Übungen zum Thema Dankbarkeit helfen, optimistisches Denken und die Lebensfreude zu steigern sowie vorhandene Dinge wertzuschätzen (Kriebs, 2019, S. 179). So kann beispielsweise ein Dankbarkeitsbaum erstellt werden, wo auf blattförmigen Zetteln Dinge aufgeschrieben werden, für welche die Kinder dankbar sind (Kriebs, 2019, S. 180).

20.9 Hilfe einfordern

Um Resilienz zu entwickeln sind helfen und Hilfe annehmen bedeutende Faktoren (Wölfl, 2022, S. 131). Es ist wichtig, dass Kinder, welche in schwierigen Lebenssituationen aufwachsen, lernen, wie und wo sie sich Hilfe holen können (Jimenez, 2014, S. 60). Auch beim selbstständigen Arbeiten, sollten die Kinder ermuntert werden, Fragen zu stellen, wenn sie Hilfe brauchen (Wölfl, 2022, S. 114). Wölfl (2022) weist jedoch auf das Beachten von Grenzen hin: «Bitten soll nicht zur Abhängigkeit und mangelnder Initiative, Helfen nicht zur Bevormundung oder Dominanz führen» (S. 131). Im Unterricht können so klare Regeln aufgestellt werden, welche zeigen, dass um Hilfe bitten in Ordnung ist, Hilfe aber nicht selbstverständlich ist, für Hilfe zu danken unabhängig macht sowie helfende Personen nicht mehr wert sind als um Hilfe bittende Personen (ebd.).

20.10 Positive Bindungserfahrungen

Kinder sollten in ihrer Familie zu mindestens einem Elternteil eine positive Bindung aufbauen (Jimenez, 2014, S. 61). Ergänzend zu bestehenden positiven Bindungen können Lehrpersonen und andere Fachpersonen durch direkte Interaktion und Unterstützung positiv auf die Entwicklung der Kinder einwirken;

dies gilt insbesondere auch dann, wenn keine positive Bindung zu einem Elternteil möglich ist (Schrötter, 2017, S. 56f.). Dazu ist es wichtig, ein enges Vertrauensverhältnis zu den Kindern aufzubauen (Schrötter, 2017, S. 57). Regelmässige Rückmeldungen der Lehrperson stärkt die Beziehung und fördert die Lernfreude des Kindes (Wöfl, 2022, S. 88). Je jünger die Kinder sind, desto mehr handeln sie, um die Anerkennung und Zuwendung der Lehrkraft zu bekommen (ebd.).

In Partnerschaftsprogrammen, den Buddy-Programmen, stellen sich Freiwillige einem Risikokind als individuelle Bezugspersonen zur Verfügung und geben Anregung sowie Hilfestellungen zu einer effektiven Bewältigung von aktuellen Belastungssituationen und bieten alternative Verhaltensmodelle an (Wustmann, 2021, S. 112).

Kriebs (2019) beschreibt konkrete Übungen mit Körperkontakt wie Massagen, welche innere Ruhe, Vertrauen und emotionale Nähe herstellen können und Übungen mit Blickkontakt wie Spiegelübungen, welche ein Gefühl von Verbundenheit erzeugen (S. 156ff.).

20.11 Zentrierung und Entspannung

Retzlaff (2010) beschreibt körper- und achtsamkeitsbasierte Techniken wie Autogenes Training, Muskelentspannung nach Jakobsen und integrative Entspannungstechniken für Eltern, um Stress, Ängste und Trauer zu lindern (S. 225). Einfache Techniken lassen sich auch mit Kindern einüben. Die Zentrierungsübung stärkt den Selbstkontakt und das Gefühl innerer Souveränität, wobei der Reihe nach jedes der eigenen Gelenke aufmerksam wahrgenommen werden soll (ebd.). Bei der Kurzentspannung des Palmierens nach Scholl (1985) dunkelt man mit den Händen sanft die Augen ab und konzentriert sich auf den Atem und das Abgeben von Spannung (Retzlaff, 2010, S. 226). Bei einer anderen Kurzentspannungstechnik konzentriert man sich auf das Kommen und Gehen des Atems und lässt angenehme Gedanken zu (ebd.). Um abschalten zu können, eignet sich eine Atemübung, bei welcher der Punkt der Grübelgedanken im Körper gesucht wird und man dann den Atem durch diesen Punkt hindurchfliessen lässt (Retzlaff, 2010, S. 226).

Auch Kriebs (2019) beschreibt Techniken, wie Erwachsene und Kinder sich besser und entspannter fühlen können. «Unsere Emotionen werden durch äussere und innere Reize erzeugt. Innere Reize können Gedanken oder innere Bilder sein. Äussere Reize sind Situationen, Orte, Menschen, Gerüche, Visuelles, Geschmäcker oder Geräusche» (Kriebs, 2019, S. 116). So kann Musik hören mit der Hilfe einer Gute-Laune-Playlist oder Tanzen eine gute Stimmung erzeugen (ebd.). Auch können gesammelte positive Feedbacks Emotionen positiv stärken, wobei Kinder sich beispielsweise nette Botschaften schreiben können (ebd.). Um ein positives Selbstbild zu unterstützen, kann man über sich selbst positive Eigenschaften notieren, um sie dann in schlechten Momenten lesen zu können (Kriebs, 2019, S. 117). Weiter kann es auch helfen, lustige Kurzvideos zu schauen oder Witze zu lesen (ebd.). Die Beeinflussung unseres inneren Wohlbefindens ist auch über unseren Körper möglich. So kann Lachen und Lächeln, auch wenn nur gekünstelt, entspannen und Stresshormone reduzieren (Kriebs, 2019, S. 118). Auch kann es helfen, auf das Positive zu fokussieren, wodurch die Stimmung auch positiver wird (Kriebs, 2019, S. 119f.). Man kann sich in der Chefhaltung hinsetzen, welche suggeriert, dass man entspannt ist und alles im Griff hat, sich in die Siegerpose stellen, welche Erfolg bedeutet, oder die Baumübung zur Verwurzelung im Boden durchführen (Kriebs, 2019, S. 120). Beruhigen können auch Stillemomente mit bewusstem Atmen (Kriebs, 2019, S. 120). Ebenso hat unser Mindset Einfluss auf

unser Wohlbefinden. Um ein eher optimistisches Mindset zu entwickeln, hilft es, jeden Abend drei positive Dinge des Tages aufzuschreiben oder Affirmationen gut sichtbar aufzuhängen (Kriebs, 2019, S. 123f.).

Um Gedanken schnell beeinflussen zu können, könnte es helfen, das Verstricken in Gedanken mit der Hilfe der Vorstellung eines Stoppschildes zu unterbrechen, an die Farbe Blau des Meeres oder des Himmels zu denken, in die Ferne zu schauen oder an Glücksmomente zu denken (Kriebs, 2019, S. 133f.).

Achtsamkeit kann über das Konzentrieren auf einzelne Sinne geübt werden, wobei sich die Kinder so selbst besser kennenlernen können (Kriebs, 2019, S. 184). Dazu können kleine Experimente durchgeführt werden wie Testschmecken, genaues Betrachten von Steinen, blind einem Klang folgen, Riech-Memorys oder blind Gegenstände erfühlen (Kriebs, 2019, S. 184ff.).

20.12 Strukturen vermitteln

Wird eine neue Klasse übernommen, soll immer wieder auf Regeln hingewiesen werden, welche für die gesamte Klasse gelten, da manche Kinder länger als andere brauchen, um die Regeln zu akzeptieren und zu verarbeiten (Wöfl, 2022, S. 87). Klarheit in den zeitlichen und räumlichen Abläufen erleichtert die Orientierung, Verlässlichkeit und fördert so das Gefühl von Halt und Sicherheit (Wöfl, 2022, S. 92). «Das bedeutet, in der täglichen Praxis Abläufe zu formulieren und auch visuell darzustellen, klare Grenzen vorzugeben und Informationen klar zu kommunizieren» (ebd.). Auch die räumliche Gestaltung des Klassenzimmers eignet sich gut, um Sicherheit zu geben und die Aufmerksamkeit auf das Relevante zu lenken. So gibt ein fester Sitzplatz am Tisch und auch im Kreis Sicherheit, der Blickkontakt zwischen Lehrkraft und Kind sollte gewährleistet sein, wichtige Informationen und Regeln sollten sichtbar sein, das Material sollte übersichtlich organisiert sein und Ablenkungen durch nicht unbedingt Nötiges vermieden werden (Wöfl, 2022, S. 93). Orte, an denen es zu Konflikten kommt, sind meist weniger die Klassenzimmer, sondern Orte des Übergangs wie Garderoben, Flure, Toiletten und auch der Pausenhof (Wöfl, 2022, S. 94). Gute Regelungen und eine klare Zuständigkeit bei der Aufsicht sind wichtig (ebd.). Auf dem Pausenhof helfen abgegrenzte Bereiche für Bewegungsangebote sowie Ruhezone und eine gute Einsehbarkeit durch die Aufsichtspersonen (ebd.). Auch während des Unterrichtstages sollen kurze Pausen für die Kinder aber auch für die Lehrkräfte eingeplant werden, um einer Überlastung vorzubeugen (Wöfl, 2022, S. 96).

20.13 Rituale

Zusätzlich zu einer guten Strukturierung erleichtern Rituale die Abläufe und können beispielsweise den Wochenanfang, den Tagesanfang, das Unterrichtsende oder Übergänge zwischen den Lektionen strukturieren (Wöfl, 2022, S. 93). Begrüßungsrituale können die Beziehung stärken, indem beispielsweise gegenseitig Komplimente mitgeteilt werden (Kriebs, 2019, S. 156f.). Auch Rituale zu Jahreszeiten und Festen geben Sicherheit und Orientierung (Wöfl, 2022, S. 93). Vor allem im Sport können Rituale Fairness garantieren, wie das Auszählen oder Auslösen der Mannschaften, erinnern an Regeln, den Gewinnern/Gewinnerinnen und Verlierern/Verliererinnen für ihre Leistungen und ihr Verhalten gratulieren sowie Entschuldigungsrituale für Regelverstöße einführen (Wöfl, 2022, S. 134f.). Entschuldigungsrituale können während des gesamten schulischen Alltags Konflikte beenden, sollten aber nicht

oberflächlich sein, weshalb eine Entschuldigung mit der Frage, ob sie ausreiche, verbunden werden sollte (Wöfl, 2022, S. 137).

Nach den in Kapitel 20 aufgezeigten Themen der Resilienzförderung im inklusiven Unterricht setzen sich die Autorinnen dieser Arbeit in Kapitel 21 weiterführend mit konkreten Konzepten der Resilienzförderung im Kontext Schule auseinander.

21 Konzepte der Resilienzförderung im Kontext Schule

In der nachfolgenden Tabelle 4 werden einige Konzepte und Programme zur Förderung der Resilienz in der Schule zusammengefasst dargestellt. Diese Auflistung soll einen groben Überblick über einige ausgewählte Konzepte liefern, welche in der Literatur, in Modulen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und im Schulalltag häufig anzutreffen sind.

Tabelle 4: Konzepte der Resilienzförderung (eigene Darstellung Renz & Hotz, 2024)

Konzept/Programm/ Quelle	Zielgruppe	Förderbereich Ebene Kinder
«Lubo aus dem All!» – Vor- schulalter. Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen (Hillenbrand, Hennemann & Schell, 2016)	Kindergarten	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung durch den Aufbau sozialer und emotionaler Kompetenzen • Förderung der Emotionsregulation • Aufbau von Freundschaftsbeziehungen und Förderung der Integration aller Kinder • Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zur Erzieherin / zum Erzieher
<i>Kinder stärken! Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen (PRiK)</i> von Fröhlich-Gildhoff, Dörner und Rönnau (2007) (nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 71ff.)	Kindergarten	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Selbstwahrnehmung • Förderung der Selbststeuerung • Förderung der Selbstwirksamkeit • Förderung sozialer Kompetenzen • Förderung des Umgangs mit Stress • Förderung der Problemlösefähigkeit
<i>Papilio</i> von Scheithauer et al. (2005) (nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 67ff.)	Kindergarten	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Selbst- und Fremdwahrnehmung • Förderung der sozialen Interaktion • Förderung der Wahrnehmung eigener Bedürfnisse • Förderung von prosozialem Verhalten • Förderung der Selbstregulation

<p><i>EFFEKT</i> von Lösel et al. (2006) (nach Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2022, S. 69f.)</p>	<p>Kindergarten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung von Grundlagen der sozial-kognitiver Problemlösung wie Gefühle erkennen und Perspektivenübernahme • Förderung der sozial-kognitiven Problemlösefertigkeiten wie Handlungsalternativen und Handlungskonsequenzen erkennen
<p><i>Perik. Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag (Beobachtungsbogen und Begleitheft)</i> (Mayr & Ulich, 2006)</p>	<p>Kindergarten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der sozial-emotionalen Kompetenz • Beobachtung und Förderung der Kontaktfähigkeit • Beobachtung und Förderung der Selbststeuerung und der Rücksichtnahme • Beobachtung und Förderung der Selbstbehauptung • Beobachtung und Förderung der Stressregulierung • Beobachtung und Förderung der Aufgabenorientierung • Beobachtung und Förderung der Explorationsfreude
<p><i>FAUSTLOS-Curriculum zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention</i> von Cierpka (2001) (nach Schickler, 2013, S. 140ff.)</p>	<p>Kindergarten 1. – 3. Klasse</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Empathie und sozialer Perspektivenübernahme • Förderung der Impulskontrolle und Frustrationstoleranz • Förderung von Beruhigungsstrategien • Förderung der Konfliktlösefähigkeit
<p><i>«Lubo aus dem All!» – 1. und 2. Klasse. Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen</i> (Hillenbrand, Hennemann, Hens & Hövel, 2018)</p>	<p>1. – 2. Klasse</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung sozial-emotionaler Basiskompetenzen • Förderung der Emotionsregulation und Selbststeuerungsfähigkeit • Förderung der Zielklärungsfähigkeit • Förderung sozialer Problemlösestrategien
<p><i>ELLA-Schule. Ein Training zur Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz in der Primarstufe</i> (Amtmann & Albrecht, 2023)</p>	<p>Kindergarten – 4. Klasse</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz • Förderung der Wahrnehmung und des Ausdrucks von Gefühlen • Förderung des Emotionsverständnis und des Emotionswissen • Förderung der Emotionsregulation • Förderung der sozialen Fertigkeiten • Förderung der Diversität im Klassenzimmer

		<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Konfliktwahrnehmung und Konfliktreflexion • Förderung des Konfliktverhaltens • Förderung der Konfliktbearbeitung
<p><i>Mutig werden mit Til Tiger. Ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder</i> von Ahrens-Eipper, Leplow und Nelius (2010) (nach Schickler, 2013, S. 125)</p>	Kindergarten – 4. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Selbstbewusstseins • Aufbau praktischer Handlungsstrategien • Förderung sozialer Kompetenzen
<p><i>Prävention und Resilienzförderung in der Grundschule – PriGS. Ein Förderprogramm</i> (Fröhlich-Gildhoff, Kerscher-Becker & Fischer, 2020)</p>	1. – 4. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Klasse: Förderung der Selbst- und Fremdwahrnehmung, Wahrnehmung eigener und fremder Gefühle. • 2. Klasse: Förderung der Selbstwirksamkeit • 3. Klasse: Förderung sozialer Kompetenzen und des Zusammengehörigkeitsgefühls • 4. Klasse: Förderung von Problemlösefähigkeiten und adaptiver Bewältigungskompetenz
<p><i>Bleib locker</i> von Klein-Heissling und Lohaus (2020) (nach Wustmann, 2021, S. 127)</p>	1. – 4. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung von Stressbewältigungsstrategien durch progressive Muskelentspannung • Förderung der Erkennung von Stress
<p><i>Resilienz: Widerstandsfähigkeit stärken – Leistungen steigern</i> von Greef (2008) (Göppel, 2011, S. 396f.)</p>	3. – 4. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Selbstbewusstseins, der Durchsetzungskraft und Widerstandsfähigkeit • Förderung der sozialen Intelligenz, Team- und Kommunikationsfähigkeit • Förderung der Problembewältigung • Förderung der Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung • Förderung der emotionalen Intelligenz und Strategien der Regulation negativer Gefühle • Förderung von Zukunftsvorstellungen
<p><i>FesK. Förderung emotional-sozialer Kompetenz. Handreichung zur Förderung emotional-sozialer Kompetenz im Unterricht bei Kindern mit dem Förderschwerpunkt</i></p>	3. – 6. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Umgangs mit Emotionen • Förderung der Emotionsregulation • Förderung der Empathie • Förderung des prosozialen Verhaltens • Förderung des Gemeinschaftserleben und des Zusammengehörigkeitsgefühls

<p><i>geistige und sozial-emotionale Entwicklung in den Jahrgangsstufen 3 bis 6</i> (Kannevischer & Wagner, 2011)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Selbstkompetenz, sich als individuelle Persönlichkeit zu erkennen, welche sich entwickeln und sein Leben aktiv gestalten kann
<p><i>ALF – Allgemeine Lebenskompetenzen und Fertigkeiten</i> vom Institut für Therapiefor- schung München (nach Göppel, 2011, S. 395)</p>	5. – 6. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Problemlösefertigkeiten • Förderung der Stressbewältigung und Gefühlsregulation • Förderung der Selbstsicherheit und Selbstwahrnehmung • Förderung interpersonaler Beziehungsfähigkeit und kreatives sowie kritisches Denken
<p><i>Eigenständig werden</i> vom IFT-Nord Institut für Therapie- und Gesundheits- forschung (nach Weishuber, 2012, S. 72f.)</p>	1. – 4. Klasse 5. – 6. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung personaler und sozialer Kompetenzen • sich selbst und andere besser kennen lernen • Förderung der Kommunikationsfähigkeit, Ausdrücken eigener Gefühle • Umgang mit Gefahren, Problemen und Konflikten • Gesundheitsförderung
<p><i>Fit und stark fürs Leben</i> (Fröhlich-Gildhoff & Rönna- Böse, 2022, S. 75f.)</p>	1. – 2. Klasse 3. – 4. Klasse 5. – 6. Klasse 7. – 8. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Selbstwahrnehmung und des Selbstwertgefühls • Förderung der Kommunikation • Förderung von Kompetenzen im Umgang mit Stress und negativen Emotionen • Förderung der Problemlösefähigkeit • Förderung des kreativen und kritischen Denkens und der Entscheidungsfähigkeit • Förderung sozialer Kompetenzen • Vermittlung von gesundheitsrelevantem Wissen
<p><i>Cool bleiben – Stress vermeiden. Das Anti-Stress-Training für Kinder</i> von Hampel und Petermann (2017) (nach Wustmann, 2021, S. 127)</p>	1. – 6. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung von Stressbewältigungsstrategien • Förderung der Vorbeugung von Stress • Förderung der Erkennung von Stress
<p><i>Trainingsprogramm zur Veränderung maladaptiver Attributionsmuster</i> (basiert auf dem Buddy-Prinzip) von Julius und Goetze (1998)</p>	1. – 6. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Erlernen von Wissen über internale und externale Attributionen • Förderung realistischer Ursachenzuschreibung • Förderung von Kontrollüberzeugung

(nach Wustmann, 2021, S. 124)		<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Mobilisierung sozialer Unterstützung
Kinder brauchen Optimismus von Seligman (1999) (Wustmann, 2021, S. 128)	1. – 6. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung optimistischer Gedanken • Förderung von Coping-Strategien • Förderung realistischer Kontrollüberzeugungen und Attributionsmustern • Förderung der Konfliktlösefähigkeit
<i>Kinderpsychodrama</i> (Aichinger, 2011)	Kindergarten 1. – 6. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Das Konzept beruht auf der Förderung der Resilienz durch das Nachspielen von Alltagshandlungen. • Förderung der Bewältigung von Alltagsproblemen • Förderung der Selbstwirksamkeit • Stärkung des Selbstwertgefühls • Förderung gegenseitiger Hilfe • Förderung der Beziehungsfähigkeit • Förderung einer prosozialen Beziehung • Förderung der Konfliktlösefähigkeit
<i>Service-Learning</i> (Seifert, 2011)	Kindergarten 1. – 6. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung überfachlicher und fachlicher Kompetenzen gemäss Lehrplan 21 • Service-Learning-Projekte fördern freiwilliges Engagement und das Verständnis der Demokratie. • Förderung der Beziehungen zu Lehrkräften und zu Mitschülern*innen • Partizipation bei der Planung, Umsetzung und Bewertung stärkt die Selbstwirksamkeit, Verantwortungsübernahme und positive Selbstwahrnehmung. • Förderung der Problemlösekompetenzen, Hilfe erfragen • Förderung einer positiven, zielgerichteten Lebenseinstellung
<i>Kleine Projektarbeiten</i> (Wustmann, 2021, S. 129)	Kindergarten – 6. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Selbstständigkeit • Förderung kooperativer und prosozialer Fähigkeiten • Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls • Förderung der Kontrollüberzeugung
<i>Umgang mit Märchen und Geschichten</i> (Wustmann, 2021, S. 129ff.)	Kindergarten – 6. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • resiliente Verhaltensweisen veranschaulichen • Förderung der Perspektivenübernahme • Förderung von Problemlösestrategien

<i>Bildungs- und Lerngeschichten</i> von Carr (2001) (nach Wustmann, 2011, S. 354ff.)	Kindergarten – 6. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Selbstbewusstseins, Selbstbilds und Selbstwerts • Förderung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung • Förderung von Zuversicht
---	-----------------------------	--

In der Literatur werden einerseits Förderprogramme aufgeführt, bei welchen die konkrete Förderung der Kinder im Mittelpunkt steht, und andererseits auch Programme, welche sich an die Eltern und die ganze Familie richten. So beschreiben beispielsweise Jaede (2011) und Wustmann (2021) Elterntrainings. Auf diese wird hier nicht näher eingegangen, da Lehrpersonen diese nicht umsetzen können. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass auch verschiedene der oben genannten Konzepte weitere Ebenen wie die Elternarbeit und auch die Schulentwicklung miteinbeziehen. So wird beim Förderprogramm PRiGS darauf hingewiesen, dass allein die Durchführung des Programms nicht ausreicht. Wichtig ist ein übergreifendes Schulkonzept, da der Schulkultur sowie einer positiven Beziehung zu Lehrpersonen eine hohe Bedeutung für die seelische Gesundheit der Kinder nachgewiesen wurde (Fröhlich-Gildhoff, Kerscher-Becker & Fischer, 2020, S. 12ff.). Auch die Förderprogramme EFFEKT und PRiKS setzen auf verschiedenen Ebenen an, wodurch nebst der direkten Förderung der Kinder auch bei den Fachpersonen und Eltern angesetzt wird.

22 Möglichkeiten und Grenzen der Resilienzförderung im Kontext Schule

22.1 Möglichkeiten und Grenzen der Präventions- und Förderprogramme

«Resilienzförderung scheint vielmehr nur dann effektiv und nachhaltig zu sein, wenn sie jenseits solcher Programme kontinuierlich und verlässlich im Beziehungsumfeld des Kindes verankert wird, also im Alltag Erfahrungsräume schafft und selbstwirksames Handeln ermöglicht» (Wustmann, 2021, S. 357). Häufig stehen in den Präventions- und Förderprogrammen einzelne Förderaspekte im Vordergrund. Da das Resilienzphänomen ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren ist, sollten die Programme die Förderung möglichst vieler Aspekte beinhalten (Wustmann, 2021, S. 129). «Zukünftig wäre es wünschenswert, wenn ein umfassendes Präventions- bzw. Fördermodell (Gesamtkonzept zur Resilienzförderung) entwickelt und erprobt würde, das versucht, mehrere der aufgezeigten Förderbereiche in sich zu vereinen» (ebd.). Auch Müller und Petzold (2003) warnen vor der Vereinfachung und Generalisierung bei der Umsetzung von Resilienzkonzepten (Weishuber, 2012, S. 64). «Es ist nach wie vor wenig über die differenziellen Effekte von Förderprogrammen für verschiedene Adressaten und Nutzer bekannt, so dass man hier tatsächlich auf Vermutungen angewiesen ist [...]» (Fingerle, 2011, S. 216). Auch Schmidthermes (2009) weist darauf hin, dass es keine allgemein gültigen Resilienzmassnahmen gibt, da die Berücksichtigung der individuellen Situation eines Kindes wichtig ist (Weishuber, 2012, S. 64). Göppel (2008) erläutert ebenfalls, dass Resilienzförderung nicht als belehrender Begriff genutzt werden sollte und auf einfache Empfehlungen und Regeln reduziert werden kann (S. 259). Aus der Sicht der biographischen Selbstverständigung sollte Resilienzförderung Kinder unterstützen «bei der

Entwicklung der individuellen Deutungsmuster, Sinnstrukturen und Zukunftsentwürfen, die sie aus ihren biographischen Erfahrungen heraus für ihr Leben formen müssen, [...]» (Opp, 2001, S. 112, zitiert nach Göppel, 2008, S. 261). Fingerle (2008) kritisiert weiter, dass genannte Schutzfaktoren wie Selbstwirksamkeit, keine besonderen und spezifischen Eigenschaften darstellen, und sie auch bei Kindern eine gelingende Entwicklung fördern, bei welchen keine Entwicklungsrisiken vorliegen (S. 300). Andererseits haben Erkenntnisse der Resilienzforschung dennoch einen Nutzen für die Pädagogik, da so eine Verschiebung von einer deterministischen zu einer optimistischeren Perspektive und von einer Defizit- zu einer Ressourcenorientierung möglich wurde (ebd.).

22.2 Möglichkeiten und Grenzen der Regelschulen

Die Eltern haben durch ihren Erziehungsstil, ihre Qualität der Beziehung zum Kind, der innerfamiliären Kommunikation und dem Familienklima einen grossen Einfluss auf die Entstehung der Resilienz, weshalb nicht nur die Förderung von Kompetenzen des Kindes, sondern auch die elterliche Beratung zur Resilienzförderung gehören (Schrötter, 2017, S. 56). Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern ist jedoch nicht immer möglich und das Involvieren des ganzen Familiensystems in die Resilienzförderung für die Schule schwierig. Fachpersonen sollen sich mehrheitlich auf die Förderung in der Schule konzentrieren, da sie da direkt Einfluss nehmen können, hingegen können sie das Familiensystem zuhause kaum beeinflussen. Die Fachpersonen in der Früherziehung haben dazu bessere Möglichkeiten. Wie Schrötter (2017) beschreibt, können jedoch auch Lehrpersonen ein resilienzförderndes Vertrauensverhältnis zu den Kindern aufbauen (S. 57).

Auch Wustmann (2021) beschreibt, wie wichtig eine positive Eltern-Kind-Interaktion im Kleinkindalter ist, da eine harmonische Beziehung zu den Eltern eine gute Anpassung in den Bildungseinrichtungen ableiten lässt, was wiederum zu Erfolgserlebnissen und zur Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts des Schulkindes beiträgt (S. 119). Dies kann die Schule nicht beeinflussen. Miller und Velten (2015) betonen ebenfalls, dass ein positiver Start in die Schulzeit und eine weitere positive Entwicklung von einer verlässlichen Beziehung zu den Eltern und einem guten familiären Zusammenhalt abhängt (S. 47). In der Grundschulzeit werden jedoch auch Lehrpersonen und Freunde wichtige Bezugspersonen und können so zu einer Entwicklungsressource werden (ebd.). «Auch die Gestaltung des Lebens- und Lernraums Grundschule und die pädagogische Schwerpunktsetzung der Lehrperson beeinflussen die weitere individuelle und soziale Kompetenzentwicklung» (ebd.). Wölfl (2022) weist darauf hin, dass es wichtig ist, den Familien mit Wohlwollen zu begegnen und dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern oft Zeit braucht (S. 106). Häufig sind die Eltern von belasteten Kindern selbst überfordert, haben vielleicht selbst schlechte Schulerfahrungen gemacht und begegnen der Schule mit Skepsis (ebd.).

Zander (2011) beschreibt, dass Göppel (2011) Förderkonzepten zurückhaltend gegenübersteht. Er stellt sich die kritische Frage, ob Resilienzförderung die Aufgabe der Schule ist – hinsichtlich dessen, da die Schule selbst auch ein Risiko- oder Schutzfaktor für Kinder bedeuten kann (Zander, 2011, S. 21).

Ob also ein bestimmtes positives Entwicklungsbild bei einem Kind, etwa ein erfreuliches Mass an Selbstvertrauen, Sozialkompetenz und Lernbereitschaft, als Ausdruck von «Resilienz» bewertet werden kann, ist abhängig von der Lebensgeschichte und von den Lebensumständen dieses Kindes. Nur wenn diese so belastend und problematisch waren, dass eigentlich eine ungünstigere Entwicklung zu erwarten gewesen wäre, wenn also von besonderen Widerstands-, Bewältigungs- und Kompensationsleistungen ausgegangen werden kann, ist die Rede von «Resilienz» sinnvoll. (Göppel, 2011, S. 389f.)

Geht man von diesem Zitat von Göppel (2011) aus, so ist einerseits eine Förderung der Resilienz bei Kindern, welche in guten Verhältnissen aufwachsen, eigentlich nicht relevant. Andererseits ist es in der Regelschule nach Göppel auch nicht von Vorteil, nur die Risikokinder in sogenannten Resilienzförderungsgruppen einzuteilen (ebd.). «Die eigentliche pädagogische Herausforderung liegt vielmehr darin, Ideen und Konzepte zu entwickeln und praktisch umzusetzen, die hier trotz der ungünstigen Voraussetzungen wirkliche Entwicklungsfortschritte in den genannten Dimensionen ermöglichen» (Göppel, 2011, S. 391). Göppel (2011) vermerkt, dass viele Konzepte nicht unter dem Begriff Resilienzförderung aufgeführt sind. Sie lassen sich unter Begriffen wie Förderung von Sozialkompetenz, emotionaler Intelligenz oder «Life-Skills» finden (S. 393). Göppel (2011) kommt zum Ergebnis: «Entscheidend ist das, was im Raum der Klasse in dieser Hinsicht *konkret erfahrbar* ist, nicht das, was in Leitbildern und Schulprogrammen postuliert, was im Unterricht gesagt oder was auf Arbeitsblättern und Tafelbildern formuliert wird» (Göppel, 2011, S. 394).

Göppel (2008) weist auch darauf hin, dass Bildung mit Resilienz gleichgesetzt werden kann, da Bildung im weiteren Verständnis die Förderung von psychischer Gesundheit, Lebenstüchtigkeit sowie Selbst- und Sozialkompetenz beinhaltet (S. 251). «Resilienz könnte man dann in diesem Sinne auch definieren als gelungene Bildung trotz besonders ungünstiger Bildungsvoraussetzungen» (Göppel, 2008, S. 255). Die Qualität der Schule und gute schulische Leistungen sind gerade für Kinder mit Lebensumständen, welche Risiken bergen, bedeutend für eine erfolgreiche Lebensmeisterung im Erwachsenenalter (Göppel, 2008, S. 257). Bildung kann also eine Chance darstellen und die Schule ein Zufluchtsort sowie ein Schutzfaktor sein, jedoch produziert das Bildungswesen auch systembedingt Versagenskarrieren (Göppel, 2008, S. 255ff.). «Sehr viel häufiger dagegen dürfen bei realistischer Betrachtung leider die Situationen sein, dass Schule zu einem weiteren Risikofaktor für benachteiligte Kinder wird, zur Quelle von Angst und Scham, Misserfolg und Demütigung» (Göppel, 2008, S. 257f.).

Fingerle (2008) kommt zum Schluss, dass eine erfolgreiche Förderung von Resilienz nicht nur das Training von personalen Bewältigungsressourcen, sondern auch das Erstellen entwicklungsfördernder sozialer Nischen beinhaltet (S. 299). Pianta et al. (2008) weisen darauf hin, dass auch auf der Ebene der gesamten Schule sowie der Politik Konzepte notwendig sind, um durch Rahmenbedingungen eine erfolgreiche Resilienzförderung zu ermöglichen (S. 204). So können die Lehrerbildung, Klassengrösse und der Lehrplan die Klassenzimmerqualität und die Lehrpersonen-Kind-Interaktion beeinflussen (ebd.). Die Qualität der Schule und die Lehrpersonen haben einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der Risikokinder (Opp, 2008, S. 230). «Die Qualität einer Schule ist dabei nicht von der materiellen Ressourcenausstattung und der sozialen Herkunft der Schüler abhängig, sondern wird zumindest teilweise vom sozialen Klima oder dem Ethos der Schule geprägt» (Rutter et al., 1980, zitiert nach Opp, 2011, S. 230). Eine Schule kann also mit einer guten Schulkultur und einem positiven Schulklima bereits viel bewirken. Wustmann (2011) schlussfolgert, dass die Entwicklung von Resilienz nicht trainierbar,

sondern massgeblich von verlässlichen Beziehungen und Erfahrungen von Selbstwirksamkeit im Alltag abhängen (S. 351). «Für eine gesunde Entwicklung trotz widriger Lebensumstände braucht es in allererster Linie aufmerksame Erwachsene, die sich für das Kind an sich, für seine Bedürfnisse, Fragen und Wünsche interessieren» (ebd.).

22.3 Möglichkeiten und Grenzen der Lehrpersonen

Obwohl der Handlungsrahmen einer Schule aufgrund von Kontextbedingungen begrenzt ist, können Lehrpersonen aufgrund ihrer pädagogischen Haltungen, Einstellungen und ihrer Professionalität einen eigenen Handlungsspielraum schaffen (Miller & Velten, 2015, S. 83). Die Akzeptanz von Verschiedenheit, eine positive Einstellung gegenüber vielfältigen Lernvoraussetzungen und eine ressourcenorientierte Haltung der Lehrkräfte können die Kinder stärken und sind Voraussetzung für den inklusiven Unterricht (Miller & Velten, 2015, S. 89). Auch unterstützt ein ressourcenorientierter Blick, Wertschätzung und das Einnehmen einer Vorbildfunktion eine positive Beziehungsgestaltung und somit die Selbstkonzeptentwicklung und Schulleistungen der Kinder (Miller & Velten, 2015, S. 93). Die Orientierung an den individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder, das Arbeiten an der Zone der nächsten Entwicklung sowie individuelle Leistungsrückmeldungen und unterstützendes Feedback stärkt die Kinder ebenfalls (Miller & Velten, 2015, S. 97f.). Dies ist jedoch vielmehr ein sonderpädagogisches Vorgehen, welches aufgrund von arbeitsökonomischen Gründen von den Klassenlehrpersonen schwierig umzusetzen ist (Miller & Velten, 2015, S. 98).

Hiller (2008) gibt provokant zu bedenken, ob Resilienzkonzepte Jugendliche und junge Erwachsene in riskanten Lebenslagen tatsächlich weiterbringen (S. 267). Wird nämlich erkannt, dass pädagogische Massnahmen fehlschlagen, obwohl scheinbar genügend hilfreiche soziale Ressourcen zur Verfügung gestellt wurden, kann dies bei den Fachkräften dazu führen, dass sie aufgeben und den Jugendlichen die Schuld geben, da ihnen scheinbar nicht mehr zu helfen ist (ebd.). Weiter kritisiert Hiller (2008) auch die pädagogische Haltung, aus Problemkindern tauglichere Menschen machen zu wollen und alle möglichst gut zu fördern und somit zu «normalisieren», wobei «nicht viel mehr herauskommen kann, als unauffällig-belanglose, langweilige Serientypen» (S. 270). Auch Wieland (2011) kommt zum Schluss, dass Prävention möglich ist, sie aber nicht unbegrenzt alle subjektiven Voraussetzungen kompensieren kann (S. 201). Bei der Diskussion über die ethische Berechtigung von Prävention handelt es sich um die Entscheidung, was ein gutes Sozialisationsergebnis und was ein gutes Leben sein soll (ebd.).

22.4 Grenzen und Möglichkeiten der Kinder

Es gibt Kinder, welche von Präventionsprogrammen profitieren können, bei anderen reicht aber die Stärkung der personalen Ressourcen nicht aus, da sie auch auf soziale Ressourcen wie Sicherheit, Unterstützung, Entwicklungsorientierung, praktische Beratung und das Anbieten von sinnhaften Zielen angewiesen sind (Fingerle, 2011, S. 214). «Gemäss der probabilistischen Natur des Resilienzphänomens sind Ressourcen keine Faktoren, die in jedem Falle positive Ergebnisse nach sich ziehen» (Fingerle, 2011, S. 215).

22.5 Grenzen und Möglichkeiten der Gesellschaft

Eine Resilienzförderung, welche sich nur auf die Schule konzentriert, verleugnet die Abhängigkeit des Bildungssystems von den gesellschaftlichen Verhältnissen, wo ebenfalls Veränderungen im Sinne einer Chancengleichheit nötig sind (von Freyberg, 2011, S. 237). Auch Miller und Velten (2015) weisen darauf hin, dass Kontextbedingungen die Möglichkeiten der Gestaltung des Handlungsrahmen des Schulsystems oder einer Einzelschule beeinflussen (S. 83). Die Lehrpersonen befinden sich in einem Spannungsfeld von unaufhebbaren Antinomien, wie die Funktionen der Schule, welche einerseits Qualifikation aber auch Selektion sind, wodurch sowohl eine Standardisierung der Bildungsinhalte aber auch eine individuelle Förderung entsprechend der Inklusion gefordert wird (Miller & Velten, 2015, S. 83f.).

Kapitel 22 galt der Betrachtung von Möglichkeiten und Grenzen der Resilienzförderung im Kontext Schule. In Kapitel 23 beantworten die Autorinnen dieser Masterarbeit die dritte Unterfragestellung in einem Zwischenfazit, indem sie die bisher beschriebenen Mittel und Wege aus den Kapiteln 19 bis 22 zusammenfassen und miteinander in Verbindung setzen.

23 Zwischenfazit der Fragestellung

Unterfragestellung 3:

Wie lässt sich Resilienzförderung im inklusiven Setting umsetzen?

«John Hattie betrachtet den Glauben von Lehrkräften an die Möglichkeiten der Kinder als wichtigsten Faktor für die Lernentwicklung, noch wichtiger als alle anderen Bedingungen» (Wölfl, 2022, S. 72).

Jimenez (2014), Schrötter (2017) und Grünzinger (2018) erläutern, dass für die Geschwister von Kindern m. B. die Förderung der sozialen und kommunikativen Fähigkeiten, der Selbstwirksamkeit, der Frustrationstoleranz, der Selbstregulationsfähigkeiten sowie die Stärkung des Selbstwerts bei der Resilienzförderung relevante Aspekte sind. Diese Bereiche finden sich im Schutzfaktorenkonzept von Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) sowie im Resilienzkonzept von Grotberg wieder (2011). Themen zur Resilienzförderung im inklusiven Setting lassen sich von den sechs Schutzfaktoren des Kindes von Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022), von den drei Quellen von Resilienz ICH HABE, ICH BIN und ICH KANN nach dem Resilienzkonzept von Grotberg (2011) und von den Erkenntnissen zur Resilienzförderung in der Regelschule ableiten. Auch Konzepte und Programme zur Resilienzförderung weisen Bezüge zu diesen Theorien auf.

Gemäss Grotberg soll (2011) bei der Förderung der Resilienz das Entwicklungsalter der Kinder und die Anforderungen im jeweiligen Entwicklungsstadium beachtet werden. In Phasen von Übergängen weisen Kinder nach Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) beispielsweise eine erhöhte Vulnerabilität auf. So ist es wichtig, die individuelle Situation der Kinder zu kennen und zu berücksichtigen. Laut den Anforderungen an seriöse Präventionsprogramme nach Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) müssen Programme über einen längeren Zeitraum und im konkreten Lebensumfeld des Kindes eingesetzt werden, damit sie zur Resilienzförderung erfolgreich sind. Aufgrund der Erkenntnisse der Resilienzforschung und des Aufbaus der Konzepte zur Förderung der Resilienz wird deutlich, dass ein multimodaler Ansatz am gewinnbringendsten ist. Neben der direkten Förderung des Kindes soll also die Resilienzförderung auch bei der Weiterentwicklung der Kompetenzen der pädagogischen und heilpädagogischen Fachpersonen, dem Classroom Management, der räumlichen Gestaltung und Ausstattung der Klassenräume sowie der ganzen Schule, dem Schulklima und dem Schulleben, der Zusammenarbeit mit den Eltern, der Beratung der Eltern und der Kooperation mit Fachpersonen ausserhalb der Schule ansetzen. So wird die Resilienzförderung auf verschiedenen Ebenen verankert. Die Resilienzkonzepte nennen also einerseits Aspekte, welche im inklusiven Setting umgesetzt werden können, während bei anderen Aspekten aber klassenübergreifend angesetzt werden muss und die Betrachtung der Resilienzförderung als ein Schulkonzept notwendig macht.

Auf der Ebene der direkten Förderung der Kinder ist bereits die Bildung an sich ein Schutzfaktor. Jedoch muss beachtet werden, dass keine Verengung der Bildung auf das kognitive Lernen im Wissen- und Fähigkeitsbereich stattfindet, sondern auch personale und soziale Kompetenzen gefördert werden. Ebenfalls in der direkten Interaktion mit den Kindern bietet die Beziehungsebene einen relevanten Schutzfaktor. Lehrpersonen sind wichtige Bezugspersonen, welche ein positives Modell darstellen und Handlungsalternativen anbieten können.

Im inklusiven Schulalltag bietet die Umsetzung bestimmter Prinzipien im Schulalltag wichtige Ressourcen, darunter zum Beispiel klare Regeln, ein wertschätzendes Klima, positive Verstärkungen der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft der Kinder, wichtige Ressourcen. In der Schule erfahren Kinder eine stärkende Gemeinschaft, wenn sie wertschätzende Lehrer*innen-Schüler*innen-Interaktionen sowie positive Peerkontakte und Freundschaftsbeziehungen erfahren.

Nun kann darauf hingewiesen werden, dass diese Prinzipien der Resilienzförderung keinesfalls grundlegend neue Aspekte sind. Allerdings sollen sich die Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen im Klaren darüber sein, welche Auswirkungen diese Aspekte auf die Resilienz der Kinder haben, damit sie diese bewusst im Unterricht einsetzen. Grotberg (2011) weist darauf hin, die Begriffe der Resilienz im Schulalltag zu benutzen, da so besser erkannt werden kann, wo Resilienzförderung tatsächlich stattfindet. Weiter unterstützen die Erkenntnisse der Resilienzforschung in der Pädagogik eine Verschiebung von einer deterministischen zu einer optimistischeren Perspektive und von einer Defizit- zu einer Ressourcenorientierung.

Die Resilienzförderung im inklusiven Unterricht hat den Vorteil, dass alle Kinder von den Massnahmen profitieren können. Nach Zander et al. (2011) kann eine Gruppe, welche sich positiv entwickelt, als resilienzförderliches Umfeld zu einer Ressource für risikogefährdete Kinder werden. In inklusiven Unterrichtssettings können die Kinder voneinander lernen. Aufgrund dieses niederschweligen Zugangs zur Stärkung der Resilienz ist eine einfache Durchführung möglich, ohne dass weitere Fachstellen involviert sein müssen. Auch werden bei der Durchführung im inklusiven Unterricht die Massnahmen in der natürlichen Lebensumwelt der Kinder umgesetzt. Dabei trägt das Konzept des Universal Designs for Learning zu einer Lernumgebung bei, um erfolgreich lernen zu können. Um Kindern mit erhöhter Vulnerabilität zusätzlich noch durch weitere, individuelle Massnahmen zu unterstützen, kann bei der Durchführung der Resilienzförderung im inklusiven Unterricht ein verstärkter Fokus auf die Kinder aus Risikogruppen gelegt werden.

«Denn diese Tatsache hat eine grosse Bedeutung für unser alltägliches pädagogisches Handeln, und schafft ein Bewusstsein dafür, den Blick in erster Linie auf die Stärken und Potentiale jedes einzelnen Kindes zu richten und sie als kompetente und aktive Bewältiger zu betrachten» (Wustmann, 2021, S. 15).

Basierend auf dem Wissen, wie sich Resilienzförderung im inklusiven Unterricht umsetzen lässt, kann im letzten Kapitel, dem Kapitel 24, die anfangs gestellte Hauptfrage der Arbeit beantwortet und anschliessend auf die Zielerreichung überprüft werden. Dies geschieht anhand eines pointierten Fazits und einem Ausblick, welche die Arbeit abschliessen.

24 Diskussion und Schlussfolgerungen

Ziel dieser Arbeit ist es, die Frage zu beantworten, inwiefern Resilienzförderung in der Regelschule im Zyklus 1 und 2 im inklusiven Setting Geschwister von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Beeinträchtigung stärken kann.

24.1 Beantwortung der Fragestellung

Hauptfragestellung:

Inwiefern kann Resilienzförderung in der Regelschule im Zyklus 1 und 2 im inklusiven Setting Geschwister von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Beeinträchtigung stärken?

Die Masterarbeit zeigt auf, dass Resilienzförderung im inklusiven Setting im Zyklus 1 und 2 an der Regelschule für die Zielgruppe möglich ist. Anhand der Literaturrecherche und der Zusammenführung der Fazits aus den einzelnen Unterfragestellungen kristallisiert sich die Relevanz der Ergebnisse heraus. Diese Ergebnisse werden von den Autorinnen in Bezug auf die Fragestellung und Zielsetzung nachfolgend dargestellt. Es werden die wichtigsten Schutzfaktoren aufgezeigt, welche im inklusiven Setting zu einer Stärkung der Zielgruppe führen.

«Eine Entwicklung und Förderung der Resilienz kann nur gelingen, wenn sie kontinuierlich im Alltag verankert ist. Vieles von dem, was Eltern und Fachkräfte tun, fördert die Resilienz, ohne dass ihnen dies bewusst ist» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2024, S. 100).

Bewusstsein der eigenen Haltung und Rolle

Wie in Kapitel 10.2 zur Unterstützung für die Geschwister von Kindern m. B. ersichtlich wird, ist Resilienzförderung ein Bereich, welcher sie bei der Bewältigung ihrer Lebenssituation unterstützen kann. Aus der Literaturrecherche wurde den Autorinnen bewusst, dass Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen nicht auf alles einen Einfluss haben, was eine günstige Entwicklung der Geschwister von Kindern m. B. ermöglichen würde. Daher wird der Fokus auf die Resilienzförderung im Schulalltag gelegt. Einen wesentlichen Teil dazu tragen Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen bei, indem sie eine **resilienzfördernde Haltung** im Unterricht einnehmen. Dies wird als eine der wichtigsten Bedingungen für die Resilienzförderung in einem inklusiven Setting angesehen. Dies bedarf eines Bewusstseins des pädagogischen Fachpersonals für die eigene **Rolle mit Vorbildfunktion**, damit im Regelschulalltag Resilienz bereits durch **positive Interaktionen** im Unterricht gefördert wird. Auch in anderen Bereichen haben Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen die Möglichkeit, Resilienzförderung zur Unterstützung der Geschwister von Kindern m. B. zu nutzen. So können sie ein gutes **Vorbild im Umgang mit Vielfalt und Behinderung** sein, die **Grundhaltung der Akzeptanz vermitteln** und **Behinderung im Schulalltag thematisieren**. Nach Schrötter (2017) können Lehrpersonen eine gute Beziehung zu den Geschwisterkindern aufbauen und für sie als **Ansprechperson für Fragen, Problemen oder bei Ängsten** zu Verfügung stehen. Weiter können die schulischen Fachpersonen die **Eltern beraten** sowie sich untereinander im Team beratschlagen.

Aufbau einer positiven Schulkultur

Einerseits sind die Erwartungen der Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen an einen inklusiven Unterricht mit Resilienzförderung anspruchsvoll. Andererseits geschieht Resilienzförderung nicht nur anhand spezieller Förderprogramme, sondern der bewusste Umgang in einem inklusiven Unterricht im Schulalltag trägt ebenso zur Entwicklung von Resilienz bei. Dabei kann die gesamte Regelschule einen Beitrag zur Resilienzförderung leisten, indem sie überprüft, wie sie eine **Schulumgebung** und ein **Schulklima** schaffen kann, wo sich **Freundlichkeit, Respekt, Vertrauen, Unterstützung und Wärme** im Umgang mit Lernenden zeigt, wie dies Wölfl (2022) in ihrem Konzept für eine sensible Schule beschreibt. Auch Rönna-Böse und Fröhlich-Gildhoff (2024) sprechen von der Vermittlung einer **Bestärkungskultur**, die das **Gefühl von Zugehörigkeit und Partizipation** bei Lernenden auslöst. Damit Resilienzförderung in der Regelschule im Zyklus 1 und 2 im inklusiven Setting für Kinder von Geschwisterm. B. gelingen kann, bedarf es der **Arbeit auf mehreren Ebenen**: der Schulklasse, den einzelnen Kindern, den Eltern, dem pädagogischen Fachpersonal und der Schulorganisation.

Aufbau von Beziehung und Bindung

Anhand einer Reihe von Studien der Resilienzforschung, auf welche beispielsweise Pianta et al. (2008) verweisen, wird die Beziehungsqualität zwischen pädagogischen Fachpersonen und Kindern als Prädiktor für den Schulerfolg angesehen. **Wertschätzende, konsequente und stabile Beziehungen** zwischen pädagogischen Fachpersonen und Lernenden sind wichtige Voraussetzungen. Hackenberg (2008) betont, dass **persönliches und konstruktives Feedback** von pädagogischen Fachpersonen fundamental ist, damit sich das Selbstwertgefühl der Kinder optimal entwickelt. Es ermutigt und motiviert Kinder, zugleich vermittelt es Anerkennung. Als **stabile Bindungsperson** für Kinder in der Rolle der Lehrperson oder heilpädagogischen Fachperson zu fungieren, bildet die Grundlage für eine förderliche Beziehungsgestaltung.

Aufbau von sozialen Kompetenzen

Die Vermittlung von sozialer Unterstützung zeichnet die Resilienzförderung aus. Wustmann (2021) verweist auf die Relevanz von **positiven Peerkontakten** und **Freundschaftsbeziehungen**. Möglichkeiten die sozialen Kompetenzen zu entwickeln, können in einem inklusiven Setting ermöglicht werden, indem darauf geachtet wird, dass Kinder positive Beziehungen zu Gleichaltrigen und zu pädagogischen Fachpersonen aufbauen können. Gleichzeitig wird mit Unterrichtsinhalten die **Kooperation**, die **Konfliktlöse- und die Empathiefähigkeit** gefördert. Auch Zander et al. (2011), Wustmann (2021) und Wölfl (2022) bekräftigen mehrmals, dass sowohl gute Beziehungen unter einzelnen Kindern wie auch in Gruppen oder in der ganzen Klasse ein weiterer Schutzfaktor für Geschwisterkinder von Kindern m. B. sein können. Sarimski (2021) betont zudem, dass Geschwisterkinder durch die **soziale Unterstützung** von Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen weniger Anpassungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten haben. Ebenfalls zeigt sich ein positiver Einfluss auf die psychische Stabilität der Kinder.

Vermittlung eines klaren Schulkonzepts

Wölfl (2022) erklärt, dass ein Schulkonzept mit **klaren und konstanten Regeln und Strukturen** inner- und ausserhalb des Klassenraumes allen Lernenden hilft. Nach Kriebs (2019) zeigen auch **Rituale** im

inklusive Setting grosse Wirkung. **Klare Leistungserwartungen** mit hohen, aber machbaren Aufgabenstellungen für Kinder vermitteln Erfolge. Diese sind geprägt von **individuellen Aufgaben**, die Kinder fordern, motivieren und zur Selbständigkeit anregen. Von einer Überforderung mit Aufgaben wird abgesehen. Fietkau (2012), Jimenez (2014) und Grünzinger (2018) beschreiben das mögliche Vorhandensein von Überforderungen, Versagensängsten, Aggressionen, Überangepasstheit, Stigmatisierung, Scham- und Schuldgefühlen aufgrund emotionaler und sozialer Erwartungen der Eltern, Lehrpersonen und Gesellschaft an die Geschwister von Kindern m. B. Um dies zu vermeiden, ist gemäss Rönnauböse und Fröhlich-Gildhoff (2024) eine **systematische Beobachtung** der Kinder zu Beginn der Resilienzförderung entscheidend. Dazu erweist sich das **ICF-CY Modell** als gute Hilfe für pädagogische Fachpersonen. Dies lässt die individuellen Ressourcen und Entwicklungspotenziale der Kinder erkennen. Somit können **gezielte Aufgaben an den Entwicklungsstand und an das Entwicklungsalter** der Kinder angepasst werden.

Vermittlung von Bildung

In Anlehnung an Göppel (2008) ist Bildung eine Chance und wird als Schutzfaktor für Lernende angesehen. Auf der persönlichen Ebene des Kindes stellt sich nach Schrötter (2017) die **Förderung der Basiskompetenzen**, welche als Resilienzfaktoren wirken, als erfolgreich heraus. Aus den empirischen Untersuchungen von Hackenberg (2008) wird erkannt, dass Geschwisterkinder durch die Förderung einer eigenständigen Entwicklung reifer werden in ihrer Persönlichkeit, ihrer Verantwortung, ihrer Selbständigkeit, ihrem Selbstvertrauen, ihrer Frustrationstoleranz und ihrem Konfliktverhalten. Demzufolge können in einem inklusiven Setting für die Entwicklung der Kinder folgende Förderbereiche förderlich sein: das **Selbstwertgefühl stärken**, die **Selbstwirksamkeit aufzeigen**, **interne Kontrollüberzeugung entwickeln**, **gemeinsame Planungsprozesse anregen**, der **Umgang mit Gefühlen**, die **Erweiterung der Frustrationstoleranz und des Durchhaltevermögens**, die **Entwicklung sozialer Kompetenzen**, **Glück und Dankbarkeit zeigen**, **Hilfe einfordern**, **positive Bindungserfahrungen** erleben, **Zentrierung und Entspannung** erfahren, **Strukturen und Rituale** vermitteln. Nach Deci und Ryan (1993) wirken sich **Autonomieerfahrungen** im Unterricht positiv aus, zudem erweisen sich diese als intrinsisch motivierend für Kinder. Den Autorinnen ist es wichtig die Ansicht von Göppel (2008) miteinzubeziehen, denn die Schule kann für Risikokinder auch als Risikofaktor erlebt werden, wenn diese von Angst, Scham, Misserfolg oder Demütigung geprägt wird. Dem gilt es in einem resilienzförderlichen Unterricht entgegenzuwirken.

Vermittlung von Bewältigungsstrategien

Die Konzepte des **Empowerments**, der **Salutogenese**, der **Coping-Strategien** und der **«Life Skills»** dienen als Grundlage für Bewältigungsstrategien. Diese Konzepte können in einem inklusiven Unterricht mit Resilienzförderung einfließen. Wustmann (2021) verdeutlicht die Wichtigkeit, insbesondere den Kindern mit Geschwistern m. B. zur Bewältigung von Stress und Problemen gezielte Möglichkeiten zu vermitteln. Dabei helfen eine Bestärkungskultur und die Arbeit an den Kompetenzen, Stärken und Ressourcen. Dies erhöht das Gefühl der Zugehörigkeit in der Klasse und ermöglicht Partizipation. Das **Schutzfaktorenkonzept mit den sechs Schutzfaktoren: Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Soziale Kompetenz, Selbstregulation, Problemlösefähigkeit, Adaptive Bewältigungskompetenz**

des Kindes von Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse (2022) und das **Resilienzkonzept von Grotberg** (2011): **ICH HABE, ICH BIN, ICH KANN** zeigen für den inklusiven Unterricht geeignete Präventionsmassnahmen auf. Oft sind die hier vorgestellten Konzepte in Präventionsprogrammen zur Resilienzförderung integriert.

Verminderung von Risikofaktoren im Schulumfeld

Im Sinne von Wustmann (2021) gilt es für Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen die Risikofaktoren im Schulumfeld der Geschwister von Kindern m. B. im Blick zu haben, da fehlende Schutzfaktoren im Schulumfeld für Kinder auch als Risikofaktor angesehen werden können. Die Risikofaktoren können einerseits durch den Aufbau und andererseits durch die Vermittlung der vorher genannten Schutzfaktoren gemindert werden.

Die vorhergehend beschriebenen Aspekte der Resilienzförderung im inklusiven Unterricht sollen möglichst alle Schüler*innen unterstützen, wie dies auch Wustmann (2021) betont. Dabei kann ein stärkerer Fokus auf Kinder, welche in Risikosituationen aufwachsen, wie die Geschwister von Kindern und Jugendlichen m. B., gelegt werden. Wie Hackenberg (2008) beschreibt, unterscheiden sich die Lebenssituationen von Kindern von Geschwistern m. B. aufgrund der Vielfalt der Behinderungsformen stark. Auch äussert sich eine geistige Beeinträchtigung ganz unterschiedlich und kann sich von einem leichten bis zu einem hohen Schweregrad präsentieren. Weiter unterscheiden sich die Lebensumstände der Kinder aufgrund ihrer unterschiedlichen Umweltbedingungen und ihrer individuellen Einbettung in ihr Umfeld. So kann das Aufwachsen mit einem Geschwister mit einer geistigen Beeinträchtigung ganz unterschiedliche Auswirkungen auf das Geschwister o. B. haben und kein allgemein gültiges Rezept aufgezeigt werden, wie die Resilienzförderung Kinder von Geschwistern mit einer geistigen Beeinträchtigung am besten unterstützt. Es muss immer die individuelle Situation der Kinder betrachtet werden. Es wird jedoch ersichtlich, dass die Aspekte der Resilienzförderung im inklusiven Unterricht Gemeinsamkeiten mit den Empfehlungen zur spezifischen Unterstützung der Kinder von Geschwistern m. B., welche in Kapitel 10.2 beschrieben wurden, aufweisen und so ergänzend zu weiteren Massnahmen, wie zum Beispiel Aufklärung und Information zur Behinderung sowie Schaffung von Freiräumen, die Kinder unterstützen und stärken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im inklusiven Unterricht in der Regelschule im Zyklus 1 und 2 viel für Geschwister von Kindern und Jugendlichen m. B. und für deren Stärkung getan werden kann, indem bewusst auf resilienzfördernde Faktoren geachtet wird, wie beispielsweise ein wertschätzendes Schulklima, wo pädagogische Fachpersonen ein gutes Modell für konstruktives Bewältigungsverhalten sowie für prosoziale Handlungsweisen darstellen. Die Schule sollte nicht nur die Wissensvermittlung im Blick haben, sondern einen wertschätzenden Umgang sowie emotionale und soziale Kompetenzen fördern.

Da nun die Fragestellung der Masterarbeit beantwortet werden konnte, wird ein Ausblick auf weiterführende Fragen dieser Arbeit geworfen. Dabei werden Relevanz und Konsequenzen im Hinblick auf die Ausgangsproblematik des Themas sowie auf die Berufspraxis und auf zukünftige Forschungen dargestellt.

24.2 Ausblick

Die Autorinnen versuchen mit der vorliegenden Arbeit in einem Ausblick auf die Schwachstellen der Forschung zu den drei Teilbereichen Geschwister, Resilienz sowie Inklusive Didaktik einzugehen. In Anbetracht dessen wird aufgezeigt, wo noch weiterer Handlungsbedarf besteht. Schlussfolgernd wird die Weiterentwicklung dieser Arbeit für weitere Forschungsarbeiten diskutiert und der Gewinn der Arbeit für die Berufspraxis aufgezeigt.

Weitere Forschung mit Bezug zu Geschwisterkindern in der Schule

Generell existiert in Bezug zu Geschwisterbeziehungen zu Kindern m. B. wenig Forschung, insbesondere auch im schulischen Kontext der Zielgruppe. Hackenberg (2008), Tröster (2001) sowie Adler und Schraner (2022) betonen, dass bisherige Forschungen zur Geschwisterbeziehung zwischen Kindern o. B. und m. B. noch immer offene Fragen hinterlassen. Viele Befunde der Geschwisterbeziehung lassen sich nicht untereinander generalisieren und zeigen nicht die eigentliche Variabilität der Geschwisterbeziehungen auf. Adler und Mikolasek (2021) erwähnen zudem, dass die Heterogenität der Geschwister von Kindern m. B. in Studien wenig Einzug erhält. Gemäss Hackenberg (2008) wurden diesbezüglich Forschungen durchgeführt, ohne jedoch darauf zu achten, dass diese mit Ergebnissen aus anderen Studien verbunden wurden. Dringend nötig sind weitere empirische Forschungen, welche sich auf die Zusammenhänge zwischen der Geschwisterbeziehung und den qualitativen Merkmalen konzentrieren. Letztere sollten dringend berücksichtigt werden; das heisst, es sollte bei den zukünftigen Forschungen vordergründig die Identitätsentwicklung, die Emotionsregulation oder das Bewältigungsverhalten stehen, welche auch in der Schule zum Tragen kommen. Ausserdem müssen nach Hackenberg (2008) und nach dem Vorbild von Böse-Rönnau und Fröhlich-Gildhoff (2024) in neueren Forschungen vermehrt die Perspektiven der Lebensereignisse und der Übergänge der Geschwister von Kindern m. B., wie beispielsweise Stufenübertritte in der Schule, in Betracht gezogen werden. Auch könnte der Standpunkt der Geschwister m. B. in Studien einbezogen werden.

Weitere Forschung im Bereich der Resilienzförderung und der Präventionsmassnahmen

Resilienzförderung kann im Rahmen gezielter Präventionsmassnahmen, wie sie in Kapitel 17 bis 22 beschrieben wurden, stattfinden. Anhand der Literaturrecherche in Kapitel 14 konnte nach Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) wie auch Wustmann (2021) erkannt werden, dass die Förderung von Kompetenzen, die darauf abzielen, die Resilienz zu stärken, noch nichts darüber aussagt, ob Kinder dadurch wirklich resilienter werden. Es gibt nur Vermutungen auf deren Wirksamkeit, zumal sich Resilienz erst zeigt, wenn Zusammenhänge mit einer Belastungssituation auftreten und dazu ein Entwicklungsrisiko besteht. Insofern ist Bedarf für weitere Forschung im Bereich von Präventionsprogrammen der Resilienzförderung für Kinder vorhanden. Zudem setzt die Förderung oftmals in weiteren Einflussbereichen an, beispielsweise bei den Eltern-, Familien und der pädagogischen Fachpersonenarbeit. Hennemann et al. (2017) zeigen in Kapitel 17.3 anhand der Abbildung 10, wie sich das Ergebnis entwickelt, wenn Risiko- und Schutzfaktoren im Verhältnis zueinanderstehen, wobei in den aktuellen Studien noch kein kausaler Prozess dazu aufgezeigt werden kann, was wiederum auf den nötigen Forschungsbedarf hinweist.

Information, Beratung und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Retzlaff (2010) spricht bei Konzepten die notwendige Betrachtung und Unterstützung des gesamten Familiensystems an. Des Weiteren teilt von Fryberg (2011) die Meinung, dass eine rein schulische Resilienzförderung nicht funktionieren kann, da diese unter anderem vom Kontext Umwelt und Gesellschaft abhängig ist und somit auch dort gezielt ansetzen muss. In Anlehnung an Wustmann (2021) sollten präventive Massnahmen zur Stärkung der Resilienz bereits im Frühbereich anerkannt werden. Damit Kinder von Geschwistern m. B. möglichst früh davon profitieren können, zeigt sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Heilpädagogischen Früherziehung als eine Stärkung für Familien. Wie aus den Bedürfnissen von Familien mit einem Kind m. B. und deren Geschwister gemäss Eckert (2021) ersichtlich wird, ist Entlastung, Informationsgewinnung, Beratung und Kontaktgestaltung notwendig. Diesbezüglich könnte die Resilienzförderung anhand der gewonnenen Erkenntnisse aus dieser Arbeit in Form von Beratungsangeboten für Familien mit Kindern von Geschwistern m. B. stattfinden, insbesondere auch für Familien von Schulkindern. Wustmann (2021) verweist dazu auf die Schulsozialarbeit, auf Förderangebote innerhalb der Schule und auf Aktivitäten ausserhalb der Familie. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) sprechen die erhöhte Vulnerabilität bei Übergangsphasen an. Dabei wird nach Bronfenbrenner (1981) die sorgfältige Begleitung von Übergängen und Rollenerwartungen in der Lebenswelt der Kinder von Geschwistern m. B. relevant (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2024). Diese Themen haben einen grossen Bedarf nach weiterer Forschung.

Zeit- und Mehraufwand der Resilienzförderung im inklusiven Setting

Gemäss Göppel (2008) ist die Umsetzung der Förderkonzepte und -programme im Unterricht für pädagogische Fachpersonen eine Herausforderung. Miller und Velten (2015) fragen sich, inwieweit die Förderprogramme mit den zeitlichen Ressourcen im inklusiven Setting zu vereinbaren sind. Auch die Autorinnen dieser Arbeit stehen dem teilweise kritisch gegenüber. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) betonten, dass erfolgreiche Förderprogramme für längere Dauer im Unterricht anzuwenden sind. Bezugnehmend auf Kapitel 19.4.4 muss erst ein Umdenken anhand des Lehrplan 21 bezüglich der akademischen Bildungsinhalte mit Bezug auf die Lernzielerreichung stattfinden. Im 1. und 2. Zyklus sollten die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen eng in Verbindung miteinander stehen. Angesichts der Lernzielerreichung entsteht bei Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen aber aufgrund von Zeitdruck der vermehrte Fokus auf die fachlichen Kompetenzen. Den akademischen Bildungsinhalten darf des Öfteren weniger Relevanz beigemessen werden und dafür resilienzfördernden Inhalten, wie beispielweise den Projektwochen, mehr Platz eingeräumt werden. Durch gemeinsame Projekte wird das Zusammengehörigkeitsgefühl aller Lernenden gestärkt sowie die personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen gefördert, welche im Lehrplan 21 bei den überfachlichen Kompetenzen zu finden sind.

Qualifizierung der pädagogischen Fachpersonen

Aus der Literaturrecherche geht hervor, dass pädagogische Fachpersonen einen gewichtigen Schutzfaktor für die Entwicklung von Lernenden darstellen. Wöfl (2022) beschreibt die Relevanz der Kompetenzentwicklung von pädagogischen Fachpersonen. Fortbildungen für pädagogische Fachpersonen im Bereich der Resilienzförderung mit Präventionsprogrammen sind sinnvoll, um gezielt Wissen über

Erziehungs- und Handlungsstrategien im Unterricht zu erhalten. In der Resilienzförderung ist es gemäss Wustmann (2021) notwendig, dass weiteren Kontextfaktoren wie Alter, Entwicklungsstand, Geschlechtszugehörigkeit und der individuellen Bewertung der Lernenden noch mehr Aufmerksamkeit zuteilwird, um gezielte Präventionsmassnahmen und optimale Bedingungen für Lernende zu schaffen.

Die Autorinnen dieser Arbeit regen an, dass Pädagogische Hochschulen und Hochschulen für Heilpädagogik vermehrt Bereiche aus der Resilienzförderung in die Ausbildungsinhalte miteinbeziehen sollen, damit pädagogische Fachpersonen über das nötige Wissen dazu verfügen und ihnen die Umsetzung im inklusiven Unterricht gelingt. Resilienzförderung sollte ein bewusster Bestandteil des Schulalltags einer jeder pädagogischen Fachperson sein.

Partizipation durch inklusive Lehrmittel

Nach Wustmann (2021) soll die Gestaltung des Klassenraums zu einem Erfahrungsraum für Kinder werden, indem die Möglichkeit für selbstwirksames Handeln besteht. Müller Bösch & Schaffner Men (2019) vermitteln die Relevanz von kooperativen Lernformen im inklusiven Unterricht, wie beispielsweise Partner- und Gruppenarbeiten. Die Ansprüche an heilpädagogische Fachpersonen, allen Kindern passgenaue Aufgaben zukommen zu lassen, sind sehr hoch, besonders in kooperativen Lernformen, wo zum Beispiel ein stärkeres auf ein schwächeres Kind trifft. Dabei erweisen sich Kenntnisse und der Einbezug des UDL-Konzepts von Vorteil, wobei noch nicht bei allen pädagogischen Fachpersonen diese Umsetzung so gelingt, dass ein inklusiver Unterricht für wirklich alle Kinder gegeben ist. Diesbezüglich sind noch wenige Lehrmittel auf einen inklusiven Unterricht differenziert. Nach Miller und Velten (2015) müssen Regelschulen in dieser Hinsicht auf Rahmenbedingungen und Konzepte bestehen. Das Bedürfnis nach einem inklusiven Unterricht ist vorhanden. Dies scheint eine Herausforderung zu sein, da pädagogische Fachpersonen sich in ihrem Unterricht in einem Widerspruch betreffend Qualifikation und Selektion befinden, was einen inklusiven Unterricht erschwert. In Anbetracht dessen zeigt sich auch auf politischer Ebene Handlungsbedarf.

Durch die Auseinandersetzung mit der Situation von Geschwister von Kindern m. B. in Verbindung mit Resilienzförderung in einem inklusiven Setting haben die Autorinnen viel für die eigene berufliche Tätigkeit gelernt. Um das Prinzip der Resilienzförderung zu verstehen, war die ausführliche Literaturrecherche notwendig. Nur anhand dieses Vorwissens konnte in einem nächsten Schritt das Bewusstsein für eine Resilienzförderung im inklusiven Setting geschaffen werden. Zusätzlich gelang Einsicht in die entsprechenden Zusammenhänge mit der Situation von Geschwister von Kindern m. B. und deren kontextabhängigen Herausforderungen aber auch vielfältigen Entwicklungspotenzialen. Dieses erlangte Wissen zur inklusiven Resilienzförderung lässt sich sowohl auf Kinder mit Geschwister o. B. als auch auf Kinder mit Geschwister m. B. anwenden. Aufgrund der Literaturrecherche über Geschwisterkinder von Kindern m. B. aber auch o. B. erlangten die Autorinnen ein grosses Bewusstsein darüber, was genau diese heterogene Zielgruppe im familiären wie auch im schulischen Umfeld benötigt, um seelisch gesund zu bleiben. Mit diesem neuen Wissen veränderte sich die Sichtweise auf einen inklusiven Unterricht in der Regelschule im Zyklus 1 und 2. Es wurde den Autorinnen bewusst, dass Aufgaben der Resilienzförderung im Unterricht bereits in Form von alltäglichen Übungen, Handlungen, Routinen und

Ritualen vorhanden sind. Die Einschätzung, welche Faktoren in Bezug auf die Resilienz von Kindern entwicklungsfördernd oder entwicklungshemmend sind, gelingt den Autorinnen nun besser.

Förderinhalte zur Stärkung der Resilienz in einem inklusiven Setting konnten in dieser Arbeit nur exemplarisch erarbeitet werden. Weitere Förderangebote für die Resilienzförderung in einem inklusiven Setting an der Regelschule im Zyklus 1 und 2 müssen folglich in einem Konzept weiterentwickelt werden. Um die Ergebnisse dieser Arbeit weiterzuführen, besteht allenfalls die Möglichkeit ein spezifisches Konzept zur Resilienzförderung für Kinder von Geschwister m. B. zu entwickeln, das ohne zusätzlichen Zeit- und Mehraufwand in den alltäglichen Unterricht integriert werden könnte.

Aufgrund dieser Masterarbeit eröffneten sich den Autorinnen weitere interessante Themenbereiche, denen nachgegangen werden könnte. So wäre in Bezug auf die Präventionsprogramme eine Vertiefung im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung von Kindern sinnvoll. Ebenso könnte eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Erprobung von den in dieser Arbeit aufgeführten Präventionsmassnahmen und -programme geschehen. Auch auf die Rolle der heilpädagogischen Fachperson in der interdisziplinären Beratung von Familien, Eltern, Geschwistern, Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen könnte in einem nächsten Schritt eingegangen werden. Ebenso könnte ein weiteres Forschungsthema die Sicht der Sonderschule sein oder Geschwister von Kindern mit anderen Beeinträchtigungen als einer geistigen Beeinträchtigung. Gemäss Adler & Schraner (2022) befinden sich Angebote, wie beispielsweise Geschwisterseminare, in der Schweiz noch im Aufbau. Infolgedessen könnte diese Masterarbeit als Grundlage dienen und an der Entwicklung und Veröffentlichung solcher Konzepte für Geschwister von Kindern m. B. mitwirken. Die Autorinnen fügen an, dass aufgrund der Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit eine Handreichung für den Theorie-Praxis-Transfer für pädagogische Fachpersonen erstellt werden könnte.

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass viele Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen einzelne Massnahmen zur Resilienzförderung, unbewusst oder bewusst schon im inklusiven Unterricht umsetzen. Diese Ressource des pädagogischen Fachpersonals sollte gezielt genutzt werden, um die Wichtigkeit ihrer Handlungsalternativen in Bezug auf alle Kinder ihrer Klasse zu verbessern – jedoch mit einem speziellen Augenmerk für die Geschwister von Kindern m. B.

Die Erkenntnisse dieser Masterarbeit können als theoretische Grundlage dienen, um die Bedürfnisse mitsamt der Heterogenität und Vielfalt der Geschwister von Kindern m. B. zu verstehen. Die Schule kann nicht alle Einflussfaktoren erfassen und beeinflussen. Es ist den Autorinnen daher ein Anliegen auf die individuelle Situation der einzelnen Geschwister von Kindern m. B. einzugehen und sie im inklusiven Setting resilienzfördernd zu begleiten, damit sie sich ausserhalb des familiären Umfeldes gestärkt wahrnehmen und die Schule ihnen dabei als weiterer Schutzfaktor dient.

«Schulen können Orte der Langeweile, der sozialen Ausgrenzung und der Angst sein. Schulen können aber gerade auch im Leben von Kindern, die in ihren Lebenswelten hohen Belastungen und Entwicklungsrisiken ausgesetzt sind, eine wichtige, Entwicklung schützende Funktion ausüben [...]» (Opp, 2008, S. 240).

24.3 Dank

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Personen, die durch ihre fachliche und persönliche Unterstützung zum Gelingen der Masterarbeit beigetragen haben.

- Besonderer Dank gilt lic. phil. Linda Bastian-Korn, die unsere Masterarbeit betreut und begleitet hat.
- Ein herzliches Dankeschön geht auch an Sara Schwarz für das Lektorat der Masterarbeit.
- Ebenfalls danken wir Eline Renz für die Gestaltung des Bildes für das Titelblatt.
- Weiter danken wir unseren Familien, Freunden und Freundinnen, die uns in den intensiven Arbeitsphasen immer wieder bestärkt und motiviert haben.

25 Literaturverzeichnis

- Achilles, I. (2013). «...und um mich kümmert sich keiner!» *Die Situation der Geschwister behinderter Kinder* (5., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Adler, J. & Mikolasek, M. (2021). *Geschwister von Menschen mit einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung. Bericht zur Literaturrecherche*. Luzern: Hochschule Luzern.
- Adler, J. & Schraner, M. (2022). *Geschwister von Menschen mit Beeinträchtigungen. Wie leben sie und was brauchen sie? Fragebogenuntersuchung von Geschwistern im Kindes- und Erwachsenenalter*. Luzern: Hochschule Luzern.
- Aichinger, A. (2011). *Resilienzförderung mit Kindern. Kinderpsychodrama* (Bd. 2). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Amtmann, E. & Albrecht, J. (2023). *ELLA – Schule. Ein Training zur Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen in der Primarstufe*. Graz: Leykam.
- Biewer, G. & Koenig, O. (2019). Personenkreis. In H. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 35-44). Weinheim: Beltz.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39(2), 223-238.
- Eckert, A. (2007). Familien mit einem behinderten Kind. Zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion. *Behinderte Menschen, Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten*, 1, 40-53.
- Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind* (2., unveränderte Aufl.). Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
- Eckert, A. (2014). Familien mit Kindern mit einer Behinderung: Leben im Spannungsfeld von Herausforderung und Zufriedenheit. *Zeitschrift der Lebenshilfe*, 53, 19-23.
- Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden (2016). *Lehrplan 21 Graubünden. Grundlagen*. Verfügbar unter: <https://gr-d.lehrplan.ch/downloads.php>
- Fietkau, S. (2012). *Die geistige Behinderung in der Geschwisterbeziehung. Lebenswelt und Hilfen*. Saarbrücken: AV Akademikerverlag.
- Fingerle, M. (2008). Der «riskante» Begriff der Resilienz – Überlegungen zur Resilienzförderung im Sinne der Organisation von Passungsverhältnissen. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (3. Aufl.), (S. 299-310). München: Ernst Reinhardt.

- Fingerle, M. (2011). Resilienz deuten – Schlussfolgerungen für die Prävention. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch der Resilienzförderung* (S. 208-218). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Kerscher-Becker, J. & Fischer, S. (2020). *Prävention und Resilienzförderung in Grundschulen – PRiGS. Ein Förderprogramm* (2., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2022). *Resilienz* (6. Aufl.). München: Ernst Reinhard Verlag.
- Göppel, R. (2008). Bildung als Chance. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (3. Aufl.), (S. 245-264). München: Ernst Reinhardt.
- Göppel, R. (2011). Resilienzförderung als schulische Aufgabe? In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch der Resilienzförderung* (S. 383-406). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien.
- Grotberg, E. H. (2011). Anleitung zur Förderung der Resilienz von Kindern – Stärkung des Charakters. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch der Resilienzförderung* (S. 51-101). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien.
- Grünzinger, E. (2018). *Geschwister behinderter Kinder. Besonderheiten, Risiken und Chancen. Ein Familienratgeber* (2. Aufl.). Stamsried: CARE-LINE.
- Haberthür, N. (2005). *Kinder im Schatten. Geschwister behinderter Kinder*. Oberhofen am Thunersee: Zytglogge.
- Hackenberg, W. (2008). *Geschwister von Menschen mit Behinderung. Entwicklung, Risiken, Chancen*. München: Ernst Reinhardt.
- Hennemann, T., Hövel, D., Casale, G., Hagen, T. & Fitting-Dahlmann, K. (2017). *Schulische Prävention im Bereich Verhalten* (2. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Herriger, N. (2020). *Empowerment in der sozialen Arbeit. Eine Einführung* (6., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T., Hens, S., Hövel, D. (2018). *„Lubo aus dem All!“ – 1. und 2. Klasse. Arbeitsheft* (6. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T. & Schell, A. (2016). *„Lubo aus dem All!“ – Vorschulalter. Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen* (2., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Hiller G. G. (2008). «Resilienz» – für die pädagogische Arbeit mit Risikojugendlichen und mit jungen Erwachsenen in brisanten Lebenslagen ein fragwürdiges, ja gefährliches Konzept? In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (3. Aufl.), (S. 266-278). München: Ernst Reinhardt.

- Jaede W. (2011). Resilienzförderung – Neuorientierung für Erziehungs- und Familienberatung. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch der Resilienzförderung* (S. 459-481). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien.
- Jimenez, S. (2014). *Geschwister von Kindern mit Behinderung oder schwerer chronischer Erkrankung in der Familie. Ansätze der sozialen Arbeit und Heilpädagogik*. Hamburg: Diplomica.
- Kannewischer, S. & Wagner, M. (Hrsg.), (2011). *FesK. Förderung emotional-sozialer Kompetenz. Handreichung zur Förderung emotional-sozialer Kompetenz im Unterricht bei Kindern mit dem Förderschwerpunkt geistige und sozial-emotionale Entwicklung in den Jahrgangsstufen 3 bis 6*. München: Ludwig-Maximilians-Universität München, Lehrstuhl für Pädagogik bei geistiger Behinderung und Verhaltensstörungen.
- Kossmann, R. (2019). *Schule und «Lernbehinderung». Wechselseitige Erschliessungen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Kriebs, S. (2019). *Resilienz in der Schule. Wie Kinder stark werden*. Paderborn: Junfermann.
- Lang, S. (2011). *Geschwister geistig behinderter Menschen. Eine qualitative Forschung zur Lebenssituation von Geschwistern geistig behinderter Menschen*. Saarbrücken: VDM.
- Mayr, T. & Ulich, M. (2006). *PERiK – Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag. Beobachtungsbogen und Begleitheft*. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag.
- Miller, S. & Velten, K. (2015). *Kinderstärkende Pädagogik in der Grundschule* (Bd. 6). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Möller, B., Gude, M., Herrmann, J. & Schepper, F. (2016). *Geschwister chronisch kranker und behinderter Kinder im Fokus. Ein familienorientiertes Beratungskonzept*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Müller Bösch, C. & Schaffner Menn, A. (2019). Individuelles Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand im inklusiven Unterricht. In R. Luder, A. Kunz & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (1. Aufl.), (S. 73-115). Bern: hep.
- Opp, G. (2008). Schule – Chance oder Risiko? In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (3. Aufl.), (S. 227-244). München: Ernst Reinhardt.
- Pianta, R. C., Stuhlmann M. W. & Hamre, B. K. (2008). Der Einfluss von Erwachsenen-Kind-Beziehungen auf Resilienzprozesse im Vorschulalter und in der Grundschule. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (3. Aufl.), (S. 192-211). München: Ernst Reinhardt.

- Retzlaff, R. (2010). *Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und systematische Therapie* (3. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2011). Präventionsprogramme für Kindertageseinrichtungen – Förderung von seelischer Gesundheit und Resilienz. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 360-385). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien.
- Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2024). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne* (3., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Sarimski, K. (2021). *Familien von Kindern mit Behinderungen. Ein familienorientierter Beratungsansatz*. Göttingen: Hogrefe.
- Schickler, A. (2013). Die Bedeutung von Resilienz für die Prävention von Störungen des Sozialverhaltens im Kindes- und Jugendalter. In S. Petschkuhn, B. Wehen, A. Schickler & C. Hahn (Hrsg.), *Trotzdem stark! Resilienz bei Kindern fördern und stärken* (S. 49-166). Norderstedt: ScienceFactory.
- Schrötter, I. (2017). *Ich bin auch noch da. Förderung der Resilienz zur positiven Beeinflussung der psychosozialen Entwicklung von Geschwistern behinderter oder chronisch erkrankter Kinder*. Norderstedt: Studylab.
- Schuchardt, E. (2018). *Warum gerade ich? Leben lernen in Krisen* (14., veränderte, erweiterte Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Seifert, A. (2011). *Resilienzförderung an der Schule. Eine Studie zu Service-Learning mit Schülern aus Risikolagen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Steinpruckner, T. (2017). *Aufwachsen mit behinderten Geschwistern. Aspekte entwicklungsfördernder und -hemmender Faktoren*. Mauritius: AV Akademikerverlag.
- Theunissen, G. (2022). *Empowerment. Wegweiser für Inklusion und Teilhabe behinderter Menschen* (4., aktualisierte Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Tröster, H. (1999). Sind Geschwister behinderter und chronisch kranker Kinder in ihrer Entwicklung gefährdet? Ein Überblick über den Stand der Forschung. *Zeitschrift für klinische Psychologie*, 28, 160-176.
- Tröster, H. (2001). Die Beziehung zwischen behinderten und nichtbehinderten Geschwistern. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 33(1), 2-19.
- Tuttas, M. (2018). *Förderung der Stressbewältigung in der Schule. Die Selbstwirksamkeit in der Grundschule und ihr Einfluss auf die Resilienz*. Norderstedt: Studylab.

- von Freyberg, T. (2011). Resilienz – mehr als ein problematisches Modewort? In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch der Resilienzförderung* (S. 219-239). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien.
- Wehen, B. (2013). Die Bedeutung von Resilienz für die Prävention von Störungen des Sozialverhaltens im Kindes- und Jugendalter. In S. Petschkuhn, B. Wehen, A. Schickler & C. Hahn (Hrsg.), *Trotzdem stark! Resilienz bei Kindern fördern und stärken* (S. 29-48). Norderstedt: ScienceFactory.
- Weishuber, S. (2012). *Resilienz. Entwicklung von Resilienzfaktoren in der Grundschule*. Saarbrücken: AV Akademikerverlag.
- Wember, F. B. & Melle, I. (2018). Adaptive Lernsituationen im inklusiven Unterricht. Planung und Analyse auf der Basis des Universal Design for Learning. In S. Hußmann & B. Welzel (Hrsg.), *DoProfil – das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (S. 57-72). Münster: Waxmann.
- Werner, E. E. (2008). Entwicklung zwischen Risiko und Resilienz. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (3. Aufl.), (S. 20-31). München: Ernst Reinhardt.
- Wieland, N. (2011). Resilienz und Resilienzförderung – eine begriffliche Systematisierung. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 180-207). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien.
- Winkelheide, M. & Knees, S. (2003). *...doch Geschwister sein dagegen sehr. Schicksal und Chancen der Geschwister behinderter Menschen*. Krummwisch: Königsfurt.
- Wöfl, E. (2022). *Sensible Schule. Emotional und sozial belastete Kinder verstehen und fördern*. Weinheim: Beltz.
- World Health Organization. Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (Hrsg. & Übers.), (2020). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korrigierte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Wustmann, C. (2011). Resilienz in der Frühpädagogik – Verlässliche Beziehungen, Selbstwirksamkeit erfahren. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 305-359). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien.
- Wustmann, C. (2021). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. Beitrag zur Bildungsqualität* (8. Aufl.). Mülheim an der Ruhr: Cornelsen.

Zander, M. (Hrsg.), (2011). *Handbuch Resilienzförderung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien.

Zander, M., Alfert, N. & Kruth, B. (2011). «Lichtpunkte» – für benachteiligte Kinder und Jugendliche. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 513-531). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien.

26 Abbildungsverzeichnis

Abbildung Titelblatt: Resilienz Geschwisterkinder gestaltet von Eline Renz	
Abbildung 1: Spiralphasenmodell nach Schuchardt (Schuchardt, 2018, S. 34)	20
Abbildung 2: Doppelt ABCX-Modell (McCubbin & Patterson, 1983, zitiert nach Eckert, 2012, S. 23)	22
Abbildung 3: Flussdiagramm der wesentlichen Ursachen und Folgen der Geschwisterbeziehungen (Furman & Buhrmester 1985, erweitert v. Lüscher, in: Lüscher 1997, S. 34, zitiert nach Fietkau, 2012, S. 12).....	26
Abbildung 4: Die systemtheoretische Betrachtung von Entwicklungsumwelten nach Bronfenbrenner (Misch, 2009, S. 154, zitiert nach Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2024, S. 49).....	27
Abbildung 5: Pyramide menschlicher Bedürfnisse nach Maslow (Maslow, 2005, zitiert nach Eckert 2012, S. 45).....	44
Abbildung 6: Risikoerhöhende Merkmale (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 24).....	56
Abbildung 7: Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 43).....	60
Abbildung 8: Risikoerhöhende und -mildernde Bedingungen in der kindlichen Entwicklung (modifiziert nach Scheithauer et al., 2000, S. 67, zitiert nach Wustmann, 2021, S. 55)	62
Abbildung 9: Rahmenmodell von Resilienz (modifiziert nach Kumpfer, 1999, S. 185, zitiert nach Wustmann, 2021, S. 65).....	65
Abbildung 10: Entwicklung als Ergebnis des Verhältnisses von Risiko- und Schutzfaktoren (Hennemann et al., 2017, S. 39)	73
Abbildung 11: Präventionsansätze (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2024, S. 93).....	74
Abbildung 12: Die vier Ebenen des Projektes «Kinder stärken!» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2011, S. 367).....	87
Abbildung 13: Bereiche der Schulentwicklung (Wölfl, 2022, S. 82).....	89

27 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gegenüberstellung der Studien (eigene Darstellung Renz & Hotz, 2024).....	11
Tabelle 2: Praxisnahe Veröffentlichungen (eigene Darstellung Renz & Hotz, 2024).....	13
Tabelle 3: Klassifizierung von Coping-Strategien (Ryan-Wenger, 1992, zitiert nach Wustmann, 2021, S. 79).....	69
Tabelle 4: Konzepte der Resilienzförderung (eigene Darstellung Renz & Hotz, 2024).....	100